

Ungenügende Leistung – Individuelle Lernziele?

Förderliche und hemmende
Faktoren auf dem Weg zu
individuellen Lernzielen

Ob's wohl reicht?

eingereicht von: Christoph Anderegg & Christian Meier

Begleitung: Stefan Meyer

24.6.16

Abstract

Das neue Zürcher Volksschulgesetz verlangt von den Schulen eine weitgehende Integration. Wenn ein Kind die Lernziele der Regelklasse nicht erreicht, können individuelle Lernziele vereinbart werden. Die dafür geltenden Rahmenbedingungen werden durch das Volksschulamt festgelegt.

In der vorliegenden Forschungsarbeit wird der Prozess des Einrichtens individueller Lernziele aus Sicht der schulischen Akteure näher betrachtet. Wie gestalten und erleben sie diesen Prozess? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle?

Eine schriftliche Befragung in vier Primarschulen (total 100 Lehrpersonen) hat gezeigt, dass die schulischen Beteiligten mit dem Prozessverlauf mehrheitlich zufrieden sind. Verbesserungspotential besteht in den Bereichen Lernstandserfassung, Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst, Informationsfluss und Kooperation bei der Festlegung und Umsetzung der Förderplanung.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Begründung der Themenwahl.....	5
1.2	Eingrenzung des Themenfeldes	5
1.3	Fragestellung	8
1.4	Charakter und Aufbau der Forschungsarbeit.....	8
2	Rechtliche Grundlagen.....	13
2.1	Übergeordnete Rechtsgrundlagen.....	13
2.2	Kantonale Rechtsgrundlagen.....	15
2.3	Vorgaben des Volksschulamtes des Kantons Zürich.....	19
3	Erfahrungen aus der Praxis	23
3.1	Akteure im Prozess.....	23
3.2	Explorative Interviews	24
3.2.1	Ziel	24
3.2.2	Methodik	24
3.3	Leitfaden der Interviews.....	26
3.4	Festlegen der Kernthemen	29
3.5	Interviews.....	30
3.5.1	Interview mit P. D., Volksschulamt Zürich.....	30
3.5.2	Ebene Schulpsychologischer Dienst.....	32
3.5.3	Ebene Schulleitung	34
3.5.4	Ebene Schulische Heilpädagogik	38
3.5.5	Ebene Lehrperson	41
3.6	Fazit.....	43
4	Hintergrund zu den Kernthemen	46
4.1	Organisation und Management.....	46
4.2	Lernstandserfassung	48
4.3	Schulisches Standortgespräch SSG.....	51
4.4	Elternzusammenarbeit.....	55
4.5	Schulpsychologischer Dienst SPD.....	57
4.6	Schulleitung / Schulpflege.....	60
4.7	Ressourcen & Zusammenarbeit	62
5	Präzisierung der Fragestellung	64
6	Forschungsmethode	65
6.1	Forschungsablauf	65
6.2	Zugang zur Untersuchung	65
6.3	Datenerhebung: Schriftliche Befragung	66
6.3.1	Begründung der Methodenwahl.....	66
6.3.2	Aufbau des Fragebogens.....	66
6.3.3	Fragen.....	67
6.3.4	Antwortformate.....	67
6.3.5	Verfälschende Antworten	68
6.4	Herleitung der Indikatoren.....	69
6.5	Fragebogen.....	75
6.5.1	Pretest.....	77
6.5.2	Codeplan.....	78

7	Durchführung	79
7.1	Teilnehmende Schulen	79
7.1.1	Auswahl der teilnehmenden Schulen.....	79
7.1.2	Kurzportraits.....	80
7.2	Beschreibung der Datenerhebung	82
8	Ergebnisse	83
8.1	Niederuster	84
8.1.1	Darstellung der Ergebnisse.....	84
8.1.2	Beantwortung der Fragestellung.....	86
8.1.3	Beantwortung der Unterfragen.....	89
8.2	Oberrieden.....	90
8.2.1	Darstellung der Ergebnisse.....	90
8.2.2	Beantwortung der Fragestellung.....	92
8.2.3	Beantwortung der Unterfragen.....	95
8.3	Oetwil am See.....	96
8.3.1	Darstellung der Ergebnisse.....	96
8.3.2	Beantwortung der Fragestellung.....	98
8.3.3	Beantwortung der Unterfragen.....	101
8.4	Rüschlikon	103
8.4.1	Darstellung der Ergebnisse.....	103
8.4.2	Beantwortung der Fragestellung.....	105
8.4.3	Beantwortung der Unterfragen.....	108
9	Reflexion	110
9.1	Thematik	110
9.1.1	Relevanz und Bedeutung der Thematik.....	110
9.1.2	Erkenntnisse aus den Befragungen in den vier Schulen	110
9.2	Forschungsmethode	111
9.3	Reflexion der Beantwortung der Fragestellung.....	113
9.4	Einfluss auf unsere Arbeit als SHP	114
9.5	Ausblick.....	114
10	Verzeichnisse	116
10.1	Literaturverzeichnis.....	116
10.2	Abbildungsverzeichnis	118
10.3	Tabellenverzeichnis	119

Abkürzungsverzeichnis

BiD	Bildungsdirektion
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
FSB	Fachstelle für Schulbeurteilung (Kanton Zürich)
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
IF	Integrative Förderung
ISR	Integrative Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule
ILZ	Individuelle Lernziele
Kiga	Kindergarten
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
PMT	Psychomotorik-Therapeut/in
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SL	Schulleitung
SP	Schulpflege (= Schulbehörde im Kt. Zürich)
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
VSA	Volksschulamt des Kantons Zürich
VSG	Volksschulgesetz des Kantons Zürich
VSM	Verordnung zu den sonderpädagogischen Massnahmen
VSV	Volksschulverordnung des Kantons Zürich
WHO	Weltgesundheitsorganisation

1 Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

„Wir würden gerne individuelle Ziele für den Schüler festlegen, aber die Eltern sträuben sich.“

„Die Ressourcen für individuelle Lernziele fehlen uns. Im Rahmen des IF ist es nicht möglich. Es bringt nichts, nur die Lernziele anzupassen und anschliessend den Förderplan nicht umsetzen zu können.“

„Jetzt schreibe ich der Schülerin halt immer eine 2 ins Zeugnis, bis die Eltern realisieren, dass sie die Lernziele nicht erreicht und wir individuelle Ziele festlegen können.“

Diese aus unserem eigenen Schulalltag zitierten Aussagen sind ein unmissverständlicher Ausdruck eines Spannungsfeldes zwischen Beurteilung und Förderung, welches sich in vielen Schulhäusern immer wieder zeigt.

Das Einrichten individueller Lernziele stellt einen folgenschweren Eingriff in die Schullaufbahn eines Kindes dar. Dieser Schritt ist für die betroffenen Kinder und ihre Eltern eine sehr einschneidende Massnahme und oftmals Ausdruck einer für alle Beteiligten sehr belastenden schulischen und persönlichen Situation. Frustrationen, Scham, Ängste, aber auch Hoffnungen auf eine Verbesserung der Situation sind damit verbunden.

Auch für die schulischen Akteure stellt die Einrichtung und Umsetzung dieser Massnahme eine grosse Herausforderung dar. Der damit verbundene Prozess ist oftmals sehr lang und komplex. Verschiedene Faktoren innerhalb und ausserhalb des Systems Schule spielen dabei eine Rolle.

Im Rahmen unserer Masterarbeit möchten wir dieses aus unserer Sicht sehr interessante und im wahrsten Sinn des Wortes „spannende“ Feld etwas näher betrachten und uns mit der Frage auseinandersetzen, wie der Prozess des Einrichtens individueller Lernziele in den Schulen konkret abläuft und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Es interessiert uns, wie die schulischen Beteiligten diesen Vorgang aus ihrer subjektiven Sicht erleben und in welchen Bereichen des Prozesses allenfalls noch Verbesserungspotential liegt.

1.2 Eingrenzung des Themenfeldes

Begriffsdefinition Individuelle Lernziele

Für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, denen es eindeutig nicht möglich ist, die Lernziele einer Klasse in einem oder mehreren Fächern zu erreichen (z.B. bei schweren Lernbehinderungen), können individuelle Lernziele vereinbart und ein Verzicht auf Benotung beschlossen werden.

Diese Massnahme ist nur mit Zurückhaltung und unter Berücksichtigung der möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen für die weitere Schullaufbahn und die spätere Berufskarriere der Schülerin oder des Schülers in Betracht zu ziehen.

(Bildungsdirektion des Kantons ZH, 2012, S. 3)

Individuelle Lernziele im Kanton Zürich

Fast in jeder Schulgemeinde gibt es Schülerinnen und Schüler, die von dieser Massnahme betroffen sind. Im Durchschnitt der vergangenen Jahre sind es im Kanton Zürich rund 1500 Kinder und Jugendliche der Primarstufe. Das entspricht einem prozentualen Anteil von rund 2 Prozent der Gesamtschülerzahl. Dabei nicht eingerechnet sind Schülerinnen und Schüler mit einem ISR-Status, welche oftmals auch nach individuellen Lernzielen arbeiten.

Tabelle 1 Anzahl Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen 2010-2014 (Bildungsstatistik Kanton Zürich, 2015)

Jahr	Geschlecht		Gesamt	Anteil an der Gesamtschülerzahl
	weiblich	männlich		
2010	704	866	1570	2.1 %
2011	727	900	1627	2.2 %
2012	732	850	1582	2.1 %
2013	800	901	1701	2.2 %
2014	707	865	1572	2.0 %

Früher wurde vielerorts (auch von den schulischen Fachpersonen) für die Massnahme der Lernzielanpassung oftmals der Begriff Lernzielbefreiung verwendet. Auch heutzutage geistert diese Formulierung im Schulkontext noch ab und zu herum. Der Begriff der Lernzielbefreiung ist jedoch etwas irreführend und inhaltlich nicht ganz zutreffend.

Die betreffenden Schülerinnen und Schüler werden zwar von der Erreichung einzelner Klassen- oder Stufenlernziele „befreit“. Allerdings werden für sie stattdessen neue, ihrem Leistungsvermögen angepasste Lernziele gesetzt.

Im Rahmen des Förderplanungszyklus (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 104) wird für die praktische Umsetzung der individuellen Lernziele von der schulischen Heilpädagogin / dem schulischen Heilpädagogen zusammen mit den beteiligten Klassen- und Fachlehrpersonen eine Förderplanung erstellt.

Abbildung 1 Förderplanungszyklus (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011b, S. 3, in Anlehnung an Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 104)

Eine professionell verfasste Förderplanung basiert auf einer sorgfältigen Analyse der Voraussetzungen und Möglichkeiten des betreffenden Kindes.

„Die Einschätzung der Entwicklungs- und Lebenssituation eines Menschen mit Beeinträchtigung ist eine komplexe Angelegenheit. Diese Komplexität gilt es in sinnvoller Weise zu strukturieren“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.98).

Das ICF-Modell (ICF = Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) der Weltgesundheitsorganisation WHO bietet die Möglichkeit, verschiedene, einander beeinflussende Faktoren aufzuzeigen und deren Wechselwirkungen sichtbar zu machen.

Im Zentrum des Modells stehen dabei die Aktivitäten. Diese stehen in Beziehung zum Gesundheitszustand, den Körperfunktionen und -strukturen, den Möglichkeiten zur Partizipation sowie den personenbezogenen und den Umweltfaktoren.

Abbildung 2 Modifiziertes und erweitertes Modell der ICF (Lienhard-Tuggener, 2011, S. 100)

Das im Kanton Zürich für Schullaufbahnentscheide vorgeschriebene Verfahren des Schulischen Standortgesprächs SSG basiert auf der Grundlage des ICF. Dabei werden 10 Lebens- und Erfahrungsbereiche des betreffenden Kindes näher betrachtet. Die Einschätzungen der Eltern, des Kindes (je nach Alter) und der schulischen Beteiligten werden dabei zusammengeführt und besprochen.

Auf diesen Erkenntnissen werden im Anschluss gemeinsam die übergeordneten Förderziele formuliert. Daraus wird in der Folge ein Förderplan verfasst, welcher die Ziele und die dazu vorgesehenen Massnahmen beinhaltet. Der Förderplan wird regelmässig überprüft und ggf. angepasst. Anstelle einer Zeugnisnote gibt ein Lernbericht zum Ende des Semesters Auskunft darüber, in welchem Masse die gesetzten Ziele erreicht werden konnten (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012).

Fokus der Arbeit

Individuelle Lernziele werden vereinbart, wenn ein Kind die Lernziele der Regelklasse nicht erfüllen kann. Wann diese Lernzielanpassung zum Tragen kommt, muss von den Lehrpersonen in jedem Einzelfall in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachpersonen beurteilt werden. Zahlreiche Faktoren können dabei einen Einfluss haben. Viele verschiedene Personen in unterschiedlichen Funktionen sind in den Prozess involviert. *Lehrpersonen und Therapeutinnen*, die ungenügende Leistungen feststellen und meist den Stein ins Rollen bringen. *Eltern*, die informiert und frühzeitig aktiv in den Vorgang eingebunden werden möchten. Die Mitarbeitenden des *Schulpsychologische Dienstes*, die im Zweifelsfall genauere Abklärungen vornehmen. Die *Schulleitung*, die bei solch gravierenden Schullaufbahnentscheiden involviert

Protokoll schulisches Standortgespräch	
Gemeinsames Verstehen und Planen	
Datum:	Uhrzeit von: _____ bis: _____
SchülerIn:	_____
Schulleiter:	_____
Klasse:	Klassenlehrperson: _____
Geographielagerung:	Protokoll: _____
Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit der SchülerIn/der Schüler:	
<input type="checkbox"/> Algebraisches Lernen	Die SchülerIn/der Schüler kann Zahlen addieren, subtrahieren, multiplizieren, sich Dinge merken, Lösungen finden und umsetzen; planen; üben
<input type="checkbox"/> Sprachbewusstheit und Sprachförderung	Die SchülerIn/der Schüler kann lautmalerisch nachsprechen, den Sinn von Wörtern und Sätzen verstehen, einfache Sätze bilden, einen abgemessenen Wortschatz aufbauen, Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)
<input type="checkbox"/> Lesen und Schreiben	Die SchülerIn/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und bewußt schreiben
<input type="checkbox"/> Mathematisches Lernen	Die SchülerIn/der Schüler kann logisch rechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Säulen verstehen und lösen; über Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beibringen
<input type="checkbox"/> Umgang mit Arbeitsaufträgen	Die SchülerIn/der Schüler kann aufgetragene Aufgaben vollständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tageslauf einhalten; Pausen und Freizeit regulieren
<input type="checkbox"/> Kommunikation	Die SchülerIn/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was man ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen
<input type="checkbox"/> Bewegung und Mobilität	Die SchülerIn/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); harmonische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Bauen)
<input type="checkbox"/> Für sich selbst sorgen	Die SchülerIn/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich in gefährlichen Situationen schützen; die Elemente von schulischen Substrukturen verstehen
<input type="checkbox"/> Umgang mit Menschen	Die SchülerIn/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Sympathie entgegenbringen und annehmen; Hilfe und Unterstützung mit Hilfe umgeben; Freunde finden
<input type="checkbox"/> Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	Die SchülerIn/der Schüler kann an gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kameraden, Vereinen, ...), teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und Hobbies verfolgen; sich erholen

Abbildung 3 Protokollformular des schulischen Standortgesprächs (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 66)

werden muss. Bei Uneinigkeit entscheidet die *Schulpflege* über das weitere Vorgehen. Der Entscheid ist aber häufig auch abhängig von den für die Umsetzung der Massnahme zur Verfügung stehenden *Ressourcen*. Sind genügend finanzielle und personelle Mittel vorhanden? Gibt es an der betreffenden Schule geeignete *Standards und Instrumente zur Lernstandserfassung*?

In unserer Arbeit möchten wir mittels Befragungen von Schulteams verschiedener öffentlicher Primarschulen im Kanton Zürich herausfinden, wie die schulischen Beteiligten den Prozess des Einrichtens individueller Lernziele (aus ihrer subjektiven Sicht) erleben. Dabei soll sich zeigen, welche Prozessschritte positiv erlebt und welche Aspekte allenfalls als besonders herausfordernd wahrgenommen werden. Diese Aussagen sollen anschliessend dazu genutzt werden können, den Schulen dazu ein Feedback zu geben und gegebenenfalls Handlungsempfehlungen zu formulieren.

Es geht uns dabei keinesfalls um repräsentative Aussagen zur Situation im ganzen Kanton Zürich, sondern um eine Situationsanalyse auf der Basis einer Synthese quantitativer und qualitativer Untersuchungen innerhalb einzelner Schuleinheiten.

Wir stützen uns dabei auf die Definition individueller Lernziele gemäss den Vorgaben des Kantons Zürich (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a) und nehmen den dafür vom kantonalen Volksschulamt verpflichtend vorgeschriebenen Ablauf zur Einrichtung sonderpädagogischer Massnahmen als Richtschnur für einen modellhaften Prozessablauf.

Eine Differenzierung der Lernziele kann in besonderen Fällen auch bei ausserordentlich stark begabten Schülerinnen und Schülern vorgenommen werden. In der Broschüre „Beurteilung und Schullaufbahnentscheide“ des Volksschulamtes des Kantons Zürich ist dazu folgende Formulierung zu finden: „Bei ausgeprägter Begabung können auch über die Anforderungen des Lehrplans hinausgehende Lernziele formuliert werden, um die Lernfreude und die Lernbereitschaft zu erhalten und zu fördern“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013, S.6). In unserer Untersuchung bezüglich der Einrichtung individueller Lernziele beschränken wir uns allerdings explizit auf diejenigen Fälle, in welchen die betreffenden Schülerinnen und Schüler die für sie geltenden Klassen- und Stufenziele nicht erreichen können.

1.3 Fragestellung

Aus der Einleitung ergeben sich für uns erste Fragen. Sie sollen uns in der Erfassung der Thematik leiten.

Wann werden individuelle Lernziele vereinbart?

Welche Faktoren spielen in diesem Prozess eine wichtige Rolle?

Aus diesen ersten Fragen wollen wir Erkenntnisse für die Gestaltung der weiteren Arbeitsschritte gewinnen. Daraus sollen (nach Abschluss der explorativen Phase) im Zuge der Weiterarbeit anschliessend neue, präzisierete Fragestellungen entwickelt werden (vgl. Abbildung 4, Kapitel 1.4).

1.4 Charakter und Aufbau der Forschungsarbeit

Empirische Forschung

Mit unserer Masterarbeit über den Prozess des Einrichtens individueller Lernziele betreiben wir *empirische Forschung*. Diese sucht „nach Erkenntnissen durch systematische Auswertung von Erfahrung“ (Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn, 2014, S.35).

Empirische Forschung weist einige zentrale Bestimmungsmerkmale auf (vgl. Aeppli et al., 2014, S.34/35):

1. Empirische Forschung lässt sich beschreiben als ein spezifisches Handeln von Personen, die neugierig sind und in Erfahrung bringen wollen, was sie noch nicht wissen.
2. Empirische Forschung fordert das gezielte Aufsuchen und Arrangieren von Situationen bzw. Ausschnitten der Wirklichkeit (z.B. der Aufbau eines wissenschaftlichen Experiments, das Studium historischer Quellen in einem Archiv oder die bewusste Gestaltung eines Interviews).
3. Empirische Forschung benötigt Hilfsmittel und den Einsatz besonderer Methoden und methodischer Vorgehensweisen, um Erfahrungen und Informationen über den jeweiligen Ausschnitt der Wirklichkeit zu sammeln wie z.B. spezielle Messgeräte oder Messinstrumente wie Fragebögen und Interviewleitfäden. Zusätzlich benötigt empirische Forschung in der Regel Computer zur Datenanalyse und -auswertung.
4. Das, was in Erfahrung gebracht wurde, wird aufgezeichnet. Die Erfahrungen und sich hieraus ableitende weitergehende Erkenntnisse werden vor dem Hintergrund des bisherigen Wissens ausgewertet, interpretiert und „weitererzählt“, d.h. durch Präsentationen und Publikationen verbreitet.
5. Empirische Forschung ist immer eingebettet in ein bestimmtes Verständnis von Wissenschaft im Rahmen wissenschaftlicher Disziplinen und deren spezifischen Forschungstraditionen.

Als Veranschaulichung des Ablaufs eines empirischen Forschungsprozesses dient uns das Modell „Der Kern des wissenschaftlichen Arbeitens und Forschens“ von Aeppli et al. (2014, S.65).

In dieser Darstellung wird die zirkuläre Funktionsweise des Prozesses zwischen *Fragen stellen*, *Erkenntnisse gewinnen* und dadurch *neue Fragen entwickeln*, deutlich.

Abbildung 4 Der "Kern" wissenschaftlichen Arbeitens und Forschens (Aeppli et al., S. 2014, S. 65)

Phasen eines empirischen Forschungsprojektes

Empirische Forschungsprojekte sind nach einem klar strukturierten Ablauf mit verschiedenen Arbeitsphasen durchzuführen. Stigler unterteilt den Prozess einer empirischen Arbeit grob in 4 Bereiche (vgl. Stigler, 2012).

1. Planungsphase
2. Durchführungsphase
3. Auswertungsphase
4. Diskussions- und Interpretationsphase

Die **Planungsphase** ist die wohl umfangreichste und oftmals die herausforderndste der vier Arbeitsphasen.

In diesem Stadium gilt es, die konkreten Fragestellungen für das Forschungsprojekt festzulegen und dabei zu prüfen, ob diese für die empirische Arbeit geeignet sind.

Ebenso wie beim Hausbau, wo eine gediegene Planung und ein durchdachter Bauplan entscheidend für das Gelingen des gesamten Bauprojektes sind, spielt auch in empirischen Forschungsprojekten die Planungsphase eine Schlüsselrolle. ... Von der sorgfältigen und präzisen Planung hängt es ab, welche Aussagekraft die Ergebnisse haben und welcher wissenschaftliche Wert der Studie zukommt.
(Stigler, 2012, S.91)

Mit der Fragestellung ist auch die Wahl der geeigneten Methode(n) eng verbunden. Dazu gilt es, die zeitliche Dimension festzulegen. Handelt es sich z.B. um eine Momentaufnahme oder um eine Längsschnittstudie?

Wie ist der Zugang zum empirischen Feld möglich? Welche Massnahmen sind dazu hilfreich bzw. notwendig? (z.B. explorierende Interviews).

Zentrale Begriffe müssen für die weitere Verwendung definiert werden und es erfolgt die Auswahl und Konstruktion der Erhebungsinstrumente (z.B. Pretest planen und durchführen). Des Weiteren ist die Stichprobe bzw. das Stichprobenverfahren festzulegen (Definition der Population).

Zu guter Letzt sind auch die Fragen der Ressourcen zu klären (z.B. zu erwartender Zeitaufwand, organisatorische Aspekte der Zusammenarbeit).

Die **Durchführungsphase** beinhaltet alle Aspekte rund um die Datenerhebung im Feld. Die erprobten Erhebungsinstrumente werden angewandt. Dazu zählen beispielsweise die methodischen Instrumente der Befragung und der Beobachtung.

In der **Auswertungsphase** werden die erhobenen Daten aufbereitet und der statistischen Analyse zugeführt. Nach der Auswertung und Aufbereitung der Daten folgt die Phase der konkreten Beantwortung der gestellten Forschungsfrage.

Zur **Diskussions- und Interpretationsphase** gehört es, Schlussfolgerungen zu ziehen und dabei einen Bezug zu bestehenden Theorien herzustellen. Wie lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse theoretisch verorten? Welche Anknüpfungspunkte zur Weiterarbeit ergeben sich nach Abschluss der Arbeit? Welche offenen Fragen sind allenfalls noch geblieben? Die Resultate und die verschiedenen Prozessphasen werden schliesslich in einem Forschungsbericht zusammengestellt.

Je nach Konzeption der Arbeit kann zwischen zwei Grundtypen eines Praxisforschungsprojektes unterschieden werden:

Tabelle 2 Gegenüberstellung der Phasen eines Praxisforschungs-Projektes (Aeppli et al., 2014, S. 85)

	Phasen eines Praxisforschungs-Projektes mit beschreibender Ausrichtung	Phasen eines Praxisforschungs-Projektes mit hypothesenprüfender Ausrichtung
1	Problem definieren, Fragestellung entwickeln	Problem definieren, Fragestellung entwickelt
2	Informationen einholen (Wissen, Forschungsstand feststellen)	Informationen einholen (Wissen, Forschungsstand feststellen)
3	-	Vermutung(en) aufstellen, Massnahmen festlegen
4	Geeignete Methoden und Vorgehen bestimmen bzw. Forschungsplan entwerfen	Geeignete Methoden und Vorgehen bestimmen bzw. Forschungsplan entwerfen
5	„Untersuchung“ durchführen und auswerten	„Untersuchung“ durchführen und auswerten

6	Ergebnisse einordnen, bewerten und reflektieren	Haben sich die aufgestellten Vermutungen bestätigt oder nicht? Ergebnisse einordnen, bewerten und reflektieren
7	Ergebnisse darstellen und präsentieren oder allenfalls publizieren	Ergebnisse darstellen und präsentieren oder allenfalls publizieren

Für unsere Arbeit ist der Ablauf *Phasen eines Praxisforschungs-Projektes mit beschreibender Ausrichtung* massgebend. Die Befragung einzelner Schuleinheiten soll ganz neutral und ohne vorgängiges Formulieren von Vermutungen und Hypothesen erfolgen. Auf diese Art und Weise möchten wir die grösstmögliche Offenheit gegenüber den Ergebnissen erreichen.

Aufbau und Konzeption der Forschungsarbeit

1. Fragestellung: Problem oder Erkenntnisinteresse

Ausgangslage: „Spannungsfeld Einrichten individueller Lernziele“

- Wann werden individuelle Lernziele vereinbart?
- Welche Faktoren spielen in diesem Prozess eine wichtige Rolle?

2. Aktueller Wissensstand

- Studium der übergeordneten Rechtsgrundlagen (international & national)
- Studium der kantonalen Rechtsgrundlagen
- Studium der Vorgaben des Volksschulamtes des Kantons Zürich
- Literaturstudium zur Thematik
- Erfahrungen aus der Praxis → Interviews mit schulischen Akteuren im Prozess

3. Wissenschaftliche Problemformulierung: Präzisierung der wissenschaftlichen Fragestellung

- Präzisierung der Fragestellung auf der Basis der Erkenntnisse aus Phase 2

4. Empirische Beantwortung der Fragestellung

- Forschungsdesign: Methodenwahl und Stichprobe
- Konstruktion der Erhebungsinstrumente
- Datenerhebung
- Datenaufbereitung/Datenauswertung
- Interpretation der Ergebnisse

5. Berichterstattung: Forschungsbericht, Präsentation

- Verfassen des Forschungsberichtes aufgrund der Erkenntnisse aus Phase 4
- Rückmeldung an die teilnehmenden Schulen (inkl. Handlungsansätze)
- Reflexion & Ausblick
- Planung und Durchführung der Präsentation der Masterarbeit

Die Beschreibung der verschiedenen Phasen erfolgte auf der Basis von Stigler und Diekmann (vgl. Stigler, 2012, S.91 und Diekmann, 2014, S.192/193).

2 Rechtliche Grundlagen

In diesem Kapitel folgt ein nach Hierarchiestufen geordneter Überblick über den rechtlichen Rahmen der Integration und der (schulischen) Förderung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Diese Grundlagen stellen den rechtlich verbindlichen Kontext dar, welcher für die Ausgestaltung des sonderpädagogischen Angebots in den (Zürcher) Schulen massgebend ist. Zugleich erlauben sie auch einen kleinen Einblick in die historische Entwicklung des gesellschaftlichen Umgangs mit der Thematik Behinderung und Integration.

2.1 Übergeordnete Rechtsgrundlagen

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft BV

In der Bundesverfassung, der obersten Stufe des schweizerischen Rechtssystems, ist im Artikel 8 festgeschrieben: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“.

Artikel 8, Rechtsgleichheit

- 1 *Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.*
- 2 *Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.*
- 3 *...*
- 4 *Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.*

(Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stand 1.1.2016, Artikel 8)

Konkreter wird die Bundesverfassung in folgendem Verfassungsartikel:

„Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können.“

(Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Stand 1.1.2016, Artikel 41,1f)

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG

Mit der Einführung des Invalidenversicherungsgesetzes am 19. Juni 1959 wurde in der Schweiz eine erste rechtsverbindliche Basis für den Anspruch schulischer Bildung für Kinder und Jugendliche mit leichten geistigen Behinderungen geschaffen. Bis zu diesem Zeitpunkt existierte für behinderte Menschen in unserem Land kein expliziter Rechtsanspruch auf Bildung.

Der Zweck des Invalidenversicherungsgesetzes wird folgendermassen umschrieben:

Die Leistungen dieses Gesetzes sollen

- a. *die Invalidität mit geeigneten, einfachen und zweckmässigen Eingliederungsmassnahmen verhindern, vermindern oder beheben;*
- b. *die verbleibenden ökonomischen Folgen der Invalidität im Rahmen einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs ausgleichen;*
- c. *zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung der betroffenen Versicherten beitragen.*

(Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Stand 1.1.2014, Artikel 1a)

In den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts wurde dann auch die Bildung von stärker behinderten Menschen gesetzlich anerkannt und geregelt. Seither sind die Voraus-

setzungen und Rechtsgrundlagen bezüglich der Integration und Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen langsam aber stetig weiterentwickelt worden.

Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen BehiG

Der Bundesverfassung untergeordnet ist das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (BehiG). Dieses wurde am 13.12.2002 in Kraft gesetzt.

Artikel 1, Zweck

- 1 *Das Gesetz hat zum Zweck, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt sind.*
- 2 *Es setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Behinderungen erleichtern, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und insbesondere selbstständig soziale Kontakte zu pflegen, sich aus- und fortzubilden und eine Erwerbstätigkeit auszuüben.*

Beim Auftrag, Benachteiligungen zu verhindern, zu verringern oder zu beseitigen geht es beispielsweise um Bauten, Verkehr, Dienstleistungen, Aus- und Weiterbildung sowie Arbeitsverhältnisse (Vgl. Artikel 3 BehiG).

Sonderpädagogik-Konkordat der EDK

In der föderalistisch strukturierten Schweiz ist das Bildungswesen weitgehend in der Hand der Kantone. Nur wenige übergeordnete Bereiche sind auf Bundesebene geregelt. Auf der Ebene der Erziehungsdirektorenkonferenz wurde jedoch per 1.1.2011 das sogenannte „Sonderpädagogikkonkordat“ in Kraft gesetzt. Damit sollte für Kinder und Jugendliche in den 16 angeschlossenen Kantonen ein einigermaßen vergleichbares Angebot gewährleistet werden. Dabei geht es unter anderem um die Steuerung der Angebote im Sonderschulbereich und um Fragen der Finanzierung (NFA, Rückzug der IV) Der Kantonsrat des Kantons Zürich hat den Beitritt zum Konkordat am 30.6.2014 beschlossen.

Nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene hat sich die Schweiz durch die Unterzeichnung mehrerer Abkommen dazu verpflichtet, sich für die Bildung von Menschen mit Behinderungen zu engagieren und verbindlich die dazu nötigen Anstrengungen zu unternehmen.

UNO-Behindertenrechtskonvention BRK

Die UNO-Behindertenrechtskonvention greift bestehende Regelungen aus dem UN-Sozialpakt (Artikel 13), der UN-Kinderrechtskonvention (Artikel 28 und 29) sowie der Allgemeinen Menschenrechtserklärung (Artikel 26) auf und vereint die darin beschriebenen Aspekte in einem gesonderten Vertragswerk.

Die Generalversammlung der UNO hat die BRK am 13.12.2006 in New York verabschiedet. Heute vereint die BRK 151 Vertragsstaaten hinter sich. Die Schweiz hat das Vertragswerk im Jahr 2014 ratifiziert. Die BRK bildet seither den internationalen Hintergrund für das BehiG und verleiht diesem dadurch zusätzliches Gewicht.

Die Vertragspartner der BRK verpflichten sich auf Zielvorgaben, welche sie dann mittels entsprechenden Gesetzen und weiteren Massnahmen in Angriff nehmen werden. Dazu erstellen alle zugehörigen Staaten mindestens alle vier Jahre einen Bericht, der Aufschluss über den aktuellen Stand der Umsetzung und Zielerreichung geben soll.

Im Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten auf folgendes Commitment:

Artikel 24, Bildung

„Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen.“

Erklärung von Salamanca

Ein weiteres, international bedeutsames Vertragswerk bezüglich der Integration und Förderung von Menschen mit Behinderung ist die Erklärung von Salamanca der UNESCO. Diese wurde im Juni 1994 von der Weltkonferenz „Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität“ im spanischen Salamanca beraten und angenommen. 92 Regierungen und 25 internationale Organisationen waren an der Konferenz beteiligt.

In Form dieses „Aktionsrahmens zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse“ verpflichten sich die Unterzeichnenden auf eine „Bildung für alle“. Im ersten Abschnitt der Ausführungen heisst es weiter: „Wir anerkennen die Notwendigkeit und Dringlichkeit, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit besonderen Förderbedürfnissen innerhalb des Regelschulwesens zu unterrichten“ (UNESCO, 1994, S.2).

2.2 Kantonale Rechtsgrundlagen

Das Volksschulgesetz des Kantons Zürich VSG

Am 5. Juni 2005 wurde die kantonale Abstimmungsvorlage zum neuen Volksschulgesetz von der Zürcher Stimmbevölkerung mit einer grossen Mehrheit von 70.44% Ja-Stimmen angenommen.

Das am 21.8.2006 in Kraft gesetzte Volksschulgesetz des Kantons Zürich regelt die wichtigsten rechtlichen Belange im Bereich der Volksschule. Eine frühere Fassung des Volksschulgesetzes war zuvor am 24. November 2002 vom Stimmvolk abgelehnt worden.

Das VSG beinhaltet zahlreiche Neuerungen in der Organisation und Gestaltung der Volksschule.

Betrachtet man die Anzahl und den Charakter der verschiedenen Neuerungen, so kann man bei der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes wohl von einem der wichtigsten Veränderungsprozesse der Volksschule in ihrer mittlerweile über 180-jährigen Geschichte sprechen.

Abbildung 5 Auszug aus dem neuen Volksschulgesetz

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

- Im neuen Volksschulgesetz werden *Rechte und Pflichten* von Eltern, Schülerinnen und Schülern definiert.
- Das neue Volksschulgesetz sieht *Mitwirkungsrechte und -möglichkeiten* für Schülerinnen, Schüler und Eltern vor.
- Die Schulen werden neu *geleitete Schulen*. Sie sollen dadurch lokal mehr Gestaltungsmöglichkeiten erhalten. *Schulleitungen* stehen den geleiteten Schulen vor.
- *Der Kindergarten wird Teil der Volksschule* und dadurch auch zugleich eine obligatorische Schulstufe.
- Auf der Sekundarstufe sind verschiedene *flexible Schulmodelle* möglich.
- Die Schulen werden verpflichtet, flächendeckend *Blockzeiten* einzurichten und bei Bedarf weitergehende *Tagesstrukturen* anzubieten (z.B. Mittagstisch, Betreuung).
- Schulen mit *hohem Anteil an fremdsprachigen Kindern* erhalten zusätzliche fachliche und finanzielle Unterstützung („Qualität in multikulturellen Schulen“, QUIMS).
- Das neue Volksschulgesetz setzt starke Akzente im Bereich *Integration*: Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten, aber auch besonders begabte Schülerinnen und Schüler werden so weit wie möglich innerhalb der Regelklasse gefördert.

(vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007)

Im Bereich der Sonderpädagogik sind im Zuge des neuen Volksschulgesetzes einige markante Veränderungen und Anpassungen vorgenommen worden. So sollen beispielsweise Sonderklassen zugunsten verstärkter Integration aufgelöst und nur noch in Ausnahmefällen angeboten werden. Dies hat einen grossen Einfluss darauf, wie in den Regelklassen künftig mit dem Thema Heterogenität umgegangen werden soll. Es sind Mittel und Wege nötig, um Schülerinnen und Schüler mit besonderen Lernbedürfnissen innerhalb des Settings von Regelklassen fördern zu können. Dieser Paradigmenwechsel stellt eine grosse pädagogische Herausforderung für viele Schulen und Lehrpersonen dar.

Ein neues Zuweisungsverfahren hat das Ziel, die gemeinsame Verantwortung zu stärken und die Erziehungsberechtigten angemessen einzubeziehen. Kernstück dieses Ablaufs ist das sogenannte „Schulische Standortgespräch“ (SSG), welches bei allen Arten von Schullaufbahnentscheiden zum Tragen kommt (vgl. Kapitel 4.3).

Den Eltern wird dabei neu eine weitreichende Mitsprache bei der Diskussion und Legitimation sonderpädagogischer Massnahmen und dem Fällen von Schullaufbahnentscheiden eingeräumt. Dieses konsensorientierte Verfahren basiert auf der Einigkeit der beteiligten Akteure.

Die Volksschulverordnung des Kantons Zürich VSV

Die ausführenden Bestimmungen des neuen VSG sind in der Volksschulverordnung festgehalten. Darin sind nähere Angaben zur Umsetzung des Gesetzes aufgeführt. Die VSV ist ebenfalls am 21.8.2006 in Kraft getreten.

Die Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen VSM

Die Neuerungen im sonderpädagogischen Bereich wurden durch eine separate Verordnung verbindlich geregelt. Die sogenannte „Verordnung zu den sonderpädagogischen Massnahmen“ ist seit dem 18.8.2008 rechtsverbindlich in Kraft.

Die VSM regelt den Vollzug der Bestimmungen des Volksschulgesetzes über die sonderpädagogischen Massnahmen. Sie definiert unter anderem die Rahmenbedingungen für die integrative Förderung und die Therapieangebote. In der VSM finden sich Angaben zum Ressourceneinsatz sowie zur Zusammenarbeit und Koordination innerhalb der Schuleinheiten.

Zudem ist detailliert geregelt, wie die Zuweisung und Überprüfung von sonderpädagogischen Massnahmen zu erfolgen hat.

In der folgenden Abbildung ist ein Überblick über die sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Zürich dargestellt:

Abbildung 6 Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (Webseite Volksschulamt Kanton Zürich)

→ Welche Aspekte des neuen Volksschulgesetzes und den zugehörigen Verordnungen sind für den Umgang mit individuellen Lernzielen besonders relevant?

Integration

VSG §33: „Die sonderpädagogischen Massnahmen dienen der Schulung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Die Schülerinnen und Schüler werden wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet.“

VSM §2: „Schülerinnen und Schüler haben ein besonderes pädagogisches Bedürfnis, wenn ihre schulische Förderung in der Regelklasse allein nicht erbracht werden kann.“

Durch den klaren Auftrag der Integration stehen die Schulen stark in der Verantwortung, möglichst alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Regelklasse zu fördern. Klar definierte sonderpädagogische Begleitmassnahmen (IF / ISR, Therapien, etc.) sollen die Integration vor Ort unterstützen.

Dieser Paradigmenwechsel führt dazu, dass auch schwächere und in ihrem Lernen beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler in den Regelklassen unterrichtet werden. Für einige davon ist das Erreichen der regulären Klassen- und Stufenlernziele nicht möglich. Dies hat zur Folge, dass in vielen Fällen individuelle Lernziele vereinbart werden.

Rolle der Eltern

VSG §54: „Schulbehörden, Lehrpersonen und Eltern arbeiten im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten zusammen.“

VSG §56: „Die Eltern wirken bei wichtigen Beschlüssen mit, die ihr Kind individuell betreffen. Sie nehmen an vorbereitenden Gesprächen teil.“

VSV §62: „Mitwirkungspflichtige Beschlüsse gemäss §56 Abs.1 VSG sind Schullaufbahnentscheide sowie die Anordnung, Änderung oder Aufhebung von sonderpädagogischen Massnahmen.“

Das neue Volksschulgesetz stärkt die Position der Eltern als gleichberechtigte Partner in der schulischen Förderung ihrer Kinder und spricht ihnen eine wichtige Rolle bei Schullaufbahnentscheiden zu. Diese können in der Regel nur mit Zustimmung der Eltern im Sinne eines gemeinsam gefällten Entscheides umgesetzt werden. Das Einrichten individueller Lernziele ist eine Massnahme, die zwingend den Einbezug und die Zustimmung der Eltern erfordert.

Abläufe und Zuständigkeiten vor Ort

VSG §43: „Das Organisationsstatut regelt im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung und der Gemeindeordnung die Kompetenzzuweisung und die Organisation der Schule innerhalb der Gemeinde.

² Jede Schule organisiert sich im Rahmen des Organisationsstatuts selbst.“

VSV §41: „Das Organisationsstatut regelt die Zuständigkeiten der an der Schule Beteiligten und deren Zusammenwirken.“

VSM §24: „Die Prüfung einer sonderpädagogischen Massnahme setzt eine Standortbestimmung voraus. Diese erfolgt auf Antrag der Lehrpersonen oder der Eltern.
² In der Standortbestimmung legen die Beteiligten den Förderbedarf, die Förderziele und den weiteren Ablauf fest. Das Volksschulamt regelt das Verfahren.“

Der Wechsel hin zu geleiteten Schulen hat zu einer kompletten Neuorganisation des Systems Schule geführt. Vor Ort musste mittels eines Organisationsstatuts geregelt werden, wer künftig für welche Aufgaben zuständig bzw. verantwortlich war. In vielen Schulen haben die Schulbehörden (Schulpflegen) einen grossen Teil ihrer Kompetenzen an die neu eingeführten Schulleitungen übertragen. Die Schulleitung wirkt bei Schullaufbahnen und Entscheiden über sonderpädagogische Massnahmen im hochschwelligeren Bereich mit. Dies bedeutet, dass sie in einzelnen Fällen bereits frühzeitig in den Prozess des Einrichtens individueller Lernziele involviert ist oder zumindest auf Antrag diese Massnahme bewilligen muss (nicht zuletzt unter Berücksichtigung der Ressourcenlage der Schule).

Rolle des Schulpsychologischen Dienstes SPD

VSM §25 „Eine schulpsychologische Abklärung wird durchgeführt, wenn

- a) die Schülerin oder der Schüler einer Sonderschulung zugewiesen werden soll.
- b) von den Beteiligten keine Einigung über die sonderpädagogische Massnahme erzielt werden kann,
- c) Unklarheiten bestehen.“

Der Schulpsychologische Dienst ist Teil der „unterstützenden Dienste“ (vgl. VSG §19) und ist schwerpunktmässig in den Bereichen Abklärung und Beratung für Schulen und Eltern tätig. Bei hochschwelligen sonderpädagogischen Massnahmen (z.B. Sonderschulung) ist er von Gesetzes wegen zwingend involviert. Die Vorgaben des Volksschulamtes (vgl. Kapitel 2.3) und die lokalen sonderpädagogischen Konzepte definieren, an welchen weiteren Prozessen der SPD optional oder verpflichtend beteiligt sein soll.

2.3 Vorgaben des Volksschulamtes des Kantons Zürich

Die Veränderungen auf gesetzlicher Ebene führten in den Schulen zu einer aktiven Auseinandersetzung mit den verschiedenen Themenfeldern der Sonderpädagogik. Die Neugestaltung der Angebote im sonderpädagogischen Bereich erforderte eine Veränderung der Konzepte, aber in erster Linie auch eine Veränderung der pädagogischen Haltung betreffend des Umgangs mit Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.

Diese Prozesse stellten (und stellen auch heute noch) für viele Schulen grosse Herausforderungen dar. Die Ausgestaltung der Angebote musste genau beschrieben werden (inkl. Verantwortungen und Zuständigkeiten). Daneben galt es auch, den Ressourceneinsatz und das Zuweisungsverfahren (vgl. Abb. 9) für alle Beteiligten transparent und nachvollziehbar zu regeln.

Neu wurden den Schulen (basierend auf ihrer Grösse und einem „Sozialindex“ als zusätzliche Variable) sogenannte „Vollzeiteinheiten“ zugeteilt. Die Vollzeiteinheiten definieren, welche personellen Ressourcen den Schulen für die Ausgestaltung des Schulbetriebs (Klassenbildung & sonderpädagogisches Angebot) zur Verfügung stehen.

Der Kanton unterstützte die Schulen einerseits durch verschiedene Handreichungen und Broschüren (vgl. Abb. 8), andererseits auch durch eine Anzahl Beraterinnen und Berater, welche den Schulen bei der Erarbeitung und Umsetzung der Konzepte zur Seite standen. In verschiedenen Weiterbildungskursen für Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrerschaft wurden die Schulteams mit den Neuerungen vertraut gemacht.

Abbildung 7 Beispiele für kantonale Handreichungen und Merkblätter aus dem sonderpädagogischen Bereich (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt)

Für die Implementierung des in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Heilpädagogik entwickelten Verfahrens des „Schulischen Standortgespräches SSG“ wurden in allen Schuleinheiten obligatorische Weiterbildungskurse durchgeführt.

Das SSG (vgl. auch Kapitel 4.3) ist das Kernstück des Prozesses zum Einrichten und Überprüfen sonderpädagogischer Massnahmen und kommt auch beim Prozess der Lernzielanpassung zur Anwendung.

Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen der Regelschule

Abbildung 8 Zuweisungsverfahren zu sonderpädagogischen Massnahmen

Die Neugestaltung verschiedener sonderpädagogischer Massnahmen und Angebote zog zwingend auch die Frage nach adäquaten Formen der Beurteilung nach sich. In welchen Situationen wird ein Notenzeugnis erstellt? Wann soll ein Lernbericht verfasst werden? Wie wird das Erreichen individuell vereinbarter Lernziele beurteilt und dargestellt?

Die nachfolgende Tabelle gibt dazu einen Überblick:

Tabelle 3, Zeugnis für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013)

Zeugnis für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*: Überblick

* gilt für Regelklassenschülerinnen und -schüler mit und ohne IF sowie für integrierte Sonderschülerinnen und -schüler in der Verantwortung der Regelschule (ISR). Integrierte Sonderschülerinnen und -schüler in der Verantwortung der Sonderschule (ISS) werden gemäss Rahmenkonzept der zuständigen Sonderschule beurteilt.

Zielgruppe	rechtliche Grundlage	Voraussetzungen	Zeugnis	Lernbericht
Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, deren individuelle Lernziele in einem oder mehreren Fächern wesentlich unter den Lernzielen ihrer Klasse liegen	§ 10 Zeugnisreglement vom 1.9.2008	am schulischen Standortgespräch: → Vereinbarung individueller Lernziele, die wesentlich von den Stufen-, bzw. Klassenlernzielen abweichen → Beschluss für Verzicht auf Noten in der Regel schulpyschologische Abklärung	keine Note in den entsprechenden Fächern <i>Bemerkungen:</i> «Deutsch und Mathematik: Verzicht auf Noten gemäss § 10 des Zeugnisreglements aufgrund individueller Lernziele»	Lernbericht obligatorisch Beschreibung der individuellen Lernziele und deren Erreichung auf eigener Vorlage oder auf Formular Lernbericht (mit Notenverzicht) zum Zeugnis des VSA
Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen, die an Lernzielen arbeiten, die weit über die Lernziele ihrer Klasse hinausgehen	§ 9 Abs. 3 Zeugnisreglement vom 1.9.2008	am schulischen Standortgespräch: → Vereinbarung individueller Lernziele	Benotung nach Klassenlernzielen <i>Bemerkungen:</i> keine	Lernbericht fakultativ Beschreibung der individuellen Lernziele und deren Erreichung auf eigener Vorlage oder auf Formular Lernbericht (mit Notengebung) zum Zeugnis des VSA
neu zugezogene fremdsprachige Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache	§ 10 Zeugnisreglement vom 1.9.2008	Einschätzung des Sprachstandes in Deutsch am schulischen Standortgespräch: → Vereinbarung individueller Lernziele → evtl. Beschluss für Verzicht auf Noten	im 1. und 2. Semester keine Noten in allen sprachabhängigen Fächern im 3. bis 6. Semester (je nach erreichtem Sprachstand) individuelle Lernziele ohne Noten im Fach Deutsch <i>Bemerkungen:</i> «Lernt Deutsch als Zweitsprache. Verzicht auf Noten gemäss § 10 des Zeugnisreglements.»	Lernbericht obligatorisch Beschreibung der individuellen Lernziele und deren Erreichung auf eigener Vorlage oder auf Formular Lernbericht zum Zeugnis des VSA
normalbegabte Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwächen oder Verhaltensauffälligkeiten , die zwar an den regulären Klassenlernzielen arbeiten, diese aber aufgrund ihrer Schwierigkeiten nicht und nur mit sonderpädagogischer Unterstützung erreichen können	§ 9 Abs. 3 und § 11 Abs. 3 Zeugnisreglement vom 1.9.2008	am schulischen Standortgespräch: → Vereinbarung individueller Lernziele → bei integrierter Sonderschulung evtl. Beschluss auf Verzicht der Beurteilung des Lern-, Arbeits- sowie Sozialverhaltens	Benotung nach Klassenlernzielen <i>Bemerkungen:</i> keine	Lernbericht freiwillig Beschreibung der persönlichen Fortschritte auf eigener Vorlage oder auf Formular Lernbericht (mit Notengebung) zum Zeugnis des VSA

Das Einrichten individueller Lernziele wurde ebenfalls im Zuge der Anpassungen der sonderpädagogischen Abläufe neu geregelt. In der Broschüre „Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen“ ist der vorgesehene Ablauf wie folgt beschrieben:

Tabelle 4 Schritte zur Massnahme individuelle Lernziele (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, S. 2)

	Was	Wer
1.	Feststellung, dass die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers von den Vorgaben der Stufen- oder Klassenlernziele abweichen.	Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, Eltern
2.	Schulisches Standortgespräch mit Beschluss zur Abklärung der besonderen pädagogischen Bedürfnissen	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en
3.	in der Regel schulpsychologische Abklärung	SPD Kind / Eltern
4.	Schulisches Standortgespräch zur Festlegung der individuellen Lernziele und mit Beschluss auf Notenverzicht	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, evtl. SPD
5.	Information der Schulleitung	Klassenlehrperson
6.	Förder- und Unterrichtsplanung nach den vereinbarten Lernzielen	Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en
7.	Zeugnis ohne Noten in den Fächern mit individuellen Lernzielen	Klassenlehrperson
8.	Lernbericht zum Zeugnis	sonderpädagogische Fachperson/en, Klassenlehrperson

Abgesehen von zahlreichen Unterstützungsmaterialien für die Schulen hat das Volksschulamt des Kantons Zürich auch mehrere Broschüren und Informationsblätter für Eltern zu verschiedenen Themen verfasst. Einige davon sind in mehreren Sprachen erhältlich. Diese Dokumente sollen die Eltern über spezifische Themenfelder im Schulbereich informieren und ihnen auch Ihre Rechte und Pflichten diesbezüglich näherbringen.

Ein Beispiel aus einer Elternbroschüre zur Integrativen Förderung IF:

Probleme, die einen Einfluss auf das Lernverhalten des Kindes oder des Jugendlichen haben, können nur gelöst werden, wenn Eltern und Lehrpersonen zusammenarbeiten. Beteiligen Sie sich deshalb interessiert und aktiv am Schulgeschehen Ihres Kindes und zögern Sie nicht, das Gespräch mit der Klassenlehrperson zu suchen, wenn Sie Fragen haben.

Wenn Sie ein besonderes pädagogisches Bedürfnis Ihres Kindes vermuten oder feststellen, können Sie ein Schulisches Standortgespräch bei der Klassenlehrperson verlangen. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Elterninformation Integrative Schulung, S.2)

3 Erfahrungen aus der Praxis

Seit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes besteht die Möglichkeit, für Schülerinnen und Schüler individuelle Lernziele zu setzen. In diesem Kapitel werden Erfahrungen aus der Praxis eingeholt. Im ersten Abschnitt wird aufgezeigt, welche schulischen Akteure Einfluss auf diesen Prozess haben und somit befragt werden müssen. In den folgenden Unterkapiteln werden die Interviews mit den verschiedenen Akteuren zusammengefasst und schliesslich ein Fazit gezogen.

3.1 Akteure im Prozess

Um die Kernthemen dieses Prozesses sichtbar zu machen wird das Themenfeld von verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Dazu wird eine Auswahl involvierter Akteure mit teilstrukturierten Interviews befragt.

Abbildung 9 Perspektiven auf die Kernthemen

In Abbildung 10 sind die verschiedenen schulischen Personen bzw. Institutionen, welche einen Einfluss auf den Prozess der Einrichtung individueller Lernziele haben, grafisch dargestellt. Die blauen Felder entsprechen den schulischen Akteuren im Prozess gemäss den Vorgaben des Volksschulamtes. Zusätzlich sollen aber auch eigene Erfahrungen mit der Thematik und Erkenntnisse aus dem Studium an der HfH einfließen. Entsprechende Fachliteratur (vgl. Kapitel 4) dient als theoretischer Bezugsrahmen für die Forschungsarbeit.

Die Perspektive der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler wurde bewusst weggelassen. Auch sie hätten einen Einfluss auf den Prozessverlauf. Es geht aber in der vorliegenden Arbeit ausschliesslich um die Sicht der schulischen Akteure. Die befragten Aspekte ergeben sich aus dem vorgesehenen Ablauf zur Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen des Volksschulamtes. Diese werden in den Leitfaden der Interviews aufgenommen. Die Auswertung der Interviews (vgl. Kapitel 3.5) gibt Hinweise auf die für den Prozess relevanten Einflussfaktoren.

3.2 Explorative Interviews

3.2.1 Ziel

Die explorativen Interviews haben den primären Zweck, das Themenfeld „Umgang mit individuellen Lernzielen“ genauer zu erkunden. Die Erkenntnisse daraus helfen die relevanten Themen in den Fragebogen einfließen zu lassen und schliesslich die wichtigen Fragen zu stellen. Für Leutwyler und Roos (2011, S. 211) ist dies eine adäquate Vorgehensweise: „Qualitative Interviews werden häufig auch als Vorbereitung für nachfolgende quantitative Verfahren genutzt.“

3.2.2 Methodik

In der Fachliteratur (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S. 213 ff.) werden verschiedene Grundformen von Interviews aufgeführt. Diese unterscheiden sich in erster Linie im Grad der Strukturierung:

- **Strukturiertes Interview**
Es gibt eine klare Abfolge von genau formulierten Fragen. Die interviewende Person hält sich strikt an den Leitfaden und stellt keine Rückfragen.
- **Halb- oder teilstrukturiertes Interview**
Es besteht ein Leitfaden mit Fragen. Deren Wortlaut wird beim Interview an die Situation angepasst. Die interviewende Person kann Rückfragen stellen oder gegebenenfalls vom Leitfaden abweichen.
- **Unstrukturiertes Interview**
Der Gesprächsleitfaden enthält mögliche Fragen oder Impulse. Es besteht kein vorgegebener Ablauf.

Aeppli et al. (2014, S. 185) bezeichnen die Formen als *strukturiert*, *teilstrukturiert* und *wenig strukturiert*. Die Unterscheidung ist aber im Grundsatz sehr ähnlich. Für die vorliegende Arbeit eignet sich ein halbstrukturiertes Interview am besten. Es wird laut Leutwyler und Roos (vgl. 2011, S. 215) häufig zur Erfassung von subjektiven Bedeutungen und persönlichen Interpretationen verwendet. Zudem dient es der Auseinandersetzung mit einem Forschungsgegenstand. Das unstrukturierte Interview wird ebenfalls im Rahmen explorativer Studien verwendet. Da es aber um einen sehr konkreten Sachverhalt, das Einrichten individueller Lernziele geht, bestünde die Gefahr von der eigentlichen Thematik abzukommen. Das strukturierte Interview wird häufig zur Gewinnung von Daten eingesetzt. Es würde aber womöglich in unserem Fall die interviewte Person zu stark in der Thematik einengen.

Der Interview-Leitfaden

Bei der Vorbereitung des Interviews ist es zentral, sich zu mit dem Forschungsgegenstand und dem Ziel der Befragung auseinanderzusetzen. Es gilt sich zu fragen, welche Informationen das Gegenüber liefern kann. Aus diesen einleitenden Gedanken wird der Interview-Leitfaden entwickelt. Der Interview-Leitfaden wird schriftlich festgehalten. „Je fokussierter und zielgerichteter der Interview-Leitfaden ist, desto ertragreicher werden die Antworten ausfallen“ (Leutwyler & Roos, 2011, S. 218).

Die Interviews dieser Arbeit bestehen aus einem Basis-Leitfaden (vgl. Kapitel 3.3), welcher im Grundsatz für alle Befragungen derselbe ist. Jedoch werden, bedingt durch die unterschiedlichen Funktionen und Sichtweisen der Befragten, einzelne Fragen entsprechend leicht angepasst.

Leutwyler und Roos (2011, S. 218 f.) unterscheiden drei Teile des Leitfadens:

1. Einstieg

- Begrüssung und Dank
- Information über den Kontext und den Zweck der Befragung

- Klärung der Rahmenbedingungen (Ablauf, Zeitrahmen)
- Einholen des Einverständnisses zum Aufnehmen des Interviews
- Hinweise auf den vertraulichen Umgang mit sämtlichen Aussagen

2. Hauptteil

- Fragen, nach Themenbereich geordnet
- Eventualfragen, um nachzufragen, wenn die Antworten der befragten Person gewisse interessierende Aspekte nicht abdecken

3. Ausklang und Abschluss

- Nachfrage, ob wichtige Aspekte im Zusammenhang der Themen nicht angesprochen wurden
- Gelegenheit zur Ergänzung, Präzisierung oder Betonung einzelner Aussagen
- Dank für die Teilnahme am Interview
- Ggf. Hinweis darauf, wie die befragten Personen über Auswertungen oder Befunde informiert werden

Diese drei Kapitel werden im Interview-Leitfaden (vgl. Kap. 3.3) übernommen. Es ist für die Exploration zentral, den Leitfaden entlang der vorgesehenen Schritte zur Massnahme individuelle Lernziele (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, S. 2) zu gestalten. Es geht schliesslich darum, die Erfahrungen zu sämtlichen Schritten einzuholen. Dennoch ist es von grosser Bedeutung, der interviewten Person im 3. Teil offen das Wort zu übergeben. Dadurch entsteht Raum für bedeutende Erfahrungen zu Aspekten, welche im Interview-Leitfaden nicht aufgegriffen werden. Es erhöht die Chance im weiteren Verlauf der Forschung die ganze Thematik abzudecken. Die Fragen im Leitfaden werden nach den Kriterien für Fragen in halb- oder teilstrukturierten Interviews (vgl. Beller in Leutwyler und Roos, 2011, S. 219) formuliert:

- einfach und eindeutig formuliert,
- offen formuliert, sodass sie zum Erzählen animieren,
- nicht zu allgemein sondern auf einen klaren Sachverhalt gerichtet,
- von der befragten Person grundsätzlich beantwortbar
- nicht suggestiv im Sinne, dass sie eine bestimmte Antwort nahe legen würden.

Transkription der Interviews

Von den Interviews wird eine Audioaufnahme gemacht. Nach Leutwyler und Roos (2011, S. 223) kann die Transkription auf verschiedenen Genauigkeitsgraden vorgenommen werden. Dies ist abhängig von den geplanten Auswertungsmethoden und dem Anspruchsniveau der Forschungsarbeit. Im vorliegenden Fall dienen die in erster Linie der Exploration des Forschungsgegenstandes und nicht der Gewinnung von Daten. Deshalb wird von einer wörtlichen Transkription abgesehen und eine geglättete Verschriftlichung vorgenommen.

Geglättet: Grundsätzlich wird Wort für Wort niedergeschrieben, allerdings werden abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches ausgemerzt. In der Evaluationsforschung und bei teilstrukturierten Interviews, bei denen vor allem der Sinngehalt der direkt geäusserten Aussagen analysiert wird, ist eine geglättete Transkription sinnvoll. Eine geglättete Transkription ist ohne Aufnahmegerät kaum möglich.

(Leutwyler und Roos, 2011, S. 224)

Die Verschriftlichung der Interviews ist im Anhang (vgl. Anhang Kapitel 1) zu finden. Im Anschluss an die Transkription wird eine sinngemässe Reduktion der Interviews entlang den Kernthemen durchgeführt. Diese reduzierten Aussagen sind Kapitel 3.5 aufgeführt. Aus sämtlichen Interviews wird ein Fazit (vgl. Kapitel 3.6) gezogen, welches eine wichtige Grundlage für den eigentlichen Fragebogen darstellt.

3.3 Leitfaden der Interviews

Für die Interviews wird ein Leitfaden entworfen. Die Kapitel verlaufen entlang dem Zuweisungsverfahren zu sonderpädagogischen Massnahmen des Volksschulamtes Kanton Zürich. In den blau gefärbten Feldern wird auf den Prozessablauf verwiesen (vgl. Tabelle 3). Es folgen in den weissen Feldern die konkreten Fragen.

Interview-Leitfaden zur Befragung zum Thema „Individuelle Lernziele“ Basis-Variante (Wird je nach befragter Person/Funktion entsprechend angepasst)

1. Einstieg	
1.1	Begrüssung und Dank
1.2	Information über den Kontext und den Zweck der Befragung
1.3	Klärung der Rahmenbedingungen (Ablauf, Zeitrahmen)
1.4	Einholen des Einverständnisses zum Aufnehmen des Interviews
1.5	Hinweise auf den vertraulichen Umgang mit sämtlichen Aussagen

2. Frageteil	
2.1 Prozessablauf „Individuelle Lernziele“ allgemein	
2.1.1	Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“? In welchem Kontext?
2.1.2	Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“ im Bezug auf die Einrichtung individueller Lernziele?
2.1.3	Wird dieser Ablauf an Ihrer Schule wie durch das VSA beschrieben durchgeführt oder gibt es allfällige schulinterne Besonderheiten?
2.1.4	Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Ablauf im Allgemeinen?
2.1.5	Welches sind Ihrer Meinung nach die Stärken / Chancen dieses Prozesses?
2.1.6	Welches sind Ihrer Meinung nach die Schwächen / Risiken dieses Prozesses?
2.1.7	Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das Einrichten individueller Lernziele in der Praxis sinnvoll umgesetzt werden kann?

2.2 Prozessschritt 1 → Feststellen der Leistungen		
	was	wer
1.	Feststellung, dass die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers wesentlich von den Vorgaben der Stufen- oder Klassenlernziele abweichen.	Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, Eltern
2.2.2	Gibt es an der Schule eine institutionalisierte Erfassung der Kinder? (z.B. Sp / M)	
2.2.3	Werden zur Lernstandserfassung standardisierte Testes verwendet?	
2.2.4	Werden Fachlehrpersonen / Therapeutinnen in die Leistungsbeurteilung einbezogen?	
2.2.5	Welche Rolle spielt die KLP / die SHP / andere Fachpersonen (z.B. Logo) dabei?	
2.2.6	Wird die Situation des betreffenden Kindes in einem Fachgremium (z.B. interdisziplinäres Team) besprochen?	
2.2.7	Wie lange müssen Leistungen ungenügend sein, bis der Prozess zur Einrichtung von individuellen Lernzielen in Gang gesetzt wird?	
2.2.8	Wann und wie werden die Eltern über die Nicht-Erreichung der Lernziele orientiert?	

2.3 Prozessschritt 2 → 1. Schulisches Standortgespräch / Beschluss zur Abklärung		
	was	wer
2	Schulisches Standortgespräch (SSG 1) mit Beschluss zur Abklärung der besonderen pädagogischen Bedürfnisse.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en
2.3.1	Wer beruft das SSG zum Thema „individuelle Lernziele“ ein? (KLP, IF, Eltern, ...)?	
2.3.2	Wer ist am 1. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen?	
2.3.3	Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung?	
2.3.4	Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es in diesem Gespräch geht? (Nicht-Erreichung der Lernziele)	
2.3.5	Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn?	
2.3.6	Welches sind die häufigsten Bedenken oder Einwände seitens der Eltern?	
2.3.7	Wie gross ist die Bereitschaft der Eltern zu einer schulpsychologischen Abklärung?	
2.3.8	Welche Rolle spielt das betroffene Kind in diesem Prozess? Wie wird es bzw. seine Einstellung zu ILZ einbezogen?	
2.3.9	Wie ist das Verhältnis (Häufigkeit) zwischen „Einigkeit“ und „Uneinigkeit“ bezüglich der Planung der nächsten Schritte?	
2.3.10	Was passiert im Falle einer Uneinigkeit? a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n)	

2.4 Prozessschritt 3 → Schulpsychologische Abklärung		
	was	wer
3.	In der Regel schulpsychologische Abklärung	SPD
2.4.1	Wird an Ihrer Schule in der Frage nach individuellen Lernzielen zwingend eine schulpsychologische Abklärung durchgeführt?	
2.4.2	Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenarbeit mit dem SPD bezüglich der Frage nach ILZ gemacht? Welches waren die förderlichen / hinderlichen Aspekte dabei?	
2.4.3	Finden vor der Durchführung des 2.SSG vorgängig Absprachen zwischen dem SPD und der Schule statt?	
2.4.4	Welche Aspekte in der Zusammenarbeit zwischen SPD, Schule und Eltern sind für einen positiven Verlauf des Prozesses von besonderer Bedeutung?	

2.5 Prozessschritt 4 → 2. Schulisches Standortgespräch / Beschlussfassung		
	was	wer
4.	Schulisches Standortgespräch (SSG 2) zur Festlegung der individuellen Lernziele und mit Beschluss auf Notenverzicht.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, evtl. SPD
2.5.1	Wer ist am 2. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen?	
2.5.2	Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung?	
2.5.3	Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich/inhaltlich) verstehen, worum es bei der Einrichtung individueller Lernziele geht und was diese Massnahme längerfristig bedeutet?	
2.5.4	Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn?	
2.5.5	Welche Faktoren sind ausschlaggebend, damit am Ende des Gespräches eine Einigkeit erreicht werden kann? Was waren die Gründe dafür?	
2.5.6	In welchen Fällen ist / war es nicht möglich, eine Einigung zu erzielen?	
2.5.7	Was passiert im Falle einer Uneinigkeit? a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n)	

2.6 Prozessschritt 5 → Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
5	Information der Schulleitung	Klassenlehrperson
	Die Schulleitung prüft den gestellten Antrag auf Einrichtung individueller Lernziele.	Schulleitung Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en
	Die Schulleitung bewilligt den Antrag. → Umsetzung der Massnahme	Schulleitung
	Die Schulleitung lehnt den Antrag ab. → weiter zu Prozessschritt 6	Schulleitung Schulpflege
2.6.1	In welcher Form wird die Schulleitung über die Situation orientiert? (z.B. mündlich / schriftlich / Unterrichtsbesuch)	
2.6.2	Welche Faktoren spielen bei der Prüfung des Antrags durch die Schulleitung eine Rolle?	
2.6.3	Gibt es ein standardisiertes Verfahren, wie der Antrag durch die Schulleitung inhaltlich geprüft wird?	
2.6.4	Sind weitere Fachpersonen / Fachgremien an diesem Entscheid beteiligt? (z.B. IdT) Falls ja – welche?	

2.7 Prozessschritt 7 → Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
6.	Bei Uneinigkeit im Schulischen Standortgespräch nach einer schulppsychologischen Abklärung entscheidet die Schulpflege über individuelle Lernziele und Verzicht auf Benotung. Vorgängig ist den Eltern das rechtliche Gehör zu gewähren. Der Beschluss wird ihnen mit Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt.	Schulpflege (Schulleitung) (Klassenlehrperson) (sonderpädagogische Fachperson/en)
2.7.1	Haben Sie schon einmal erlebt, dass ein Antrag auf ILZ von der Schulleitung abgelehnt wurde? Falls ja – mit welcher Begründung?	
2.7.2	Wie ist der Prozess danach weiter verlaufen?	
2.7.3	Welche Rolle spielte die Schulpflege im weiteren Prozessverlauf?	
2.7.4	Wie hat die Schulpflege die inhaltliche (und verfahrenstechnische) Prüfung des Falles vorgenommen?	
2.7.5	Wurden in diesen Prozess weitere Fachpersonen einbezogen oder Abklärungen veranlasst? Falls ja – welche? Welche Rolle spielten diese (Fach-)Personen im weiteren Verlauf?	

2.8 Ressourcen		
	was	wer
	Eine fachgerechte Förder- und Unterrichtsplanung für SuS mit individuellen Lernzielen benötigt entsprechende Ressourcen.	Schulleitung Sonderpädagogische Fachperson/en Klassenlehrperson
2.8.1	Inwiefern spielen die zur Verfügung stehenden Ressourcen eine Rolle bei der Bewilligung der Massnahme?	
2.8.2	Wie werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen in Erfahrung gebracht?	
2.8.3	Besteht die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen für die Umsetzung der ILZ zu generieren? Falls ja – welche?	

2.9 Abschliessende Fragen	
2.9.1	Erinnern Sie sich an einen besonders aussergewöhnlichen Prozessverlauf?
2.9.2	Wenn Sie die Möglichkeit hätten, diesen Prozessablauf nach Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten – was würden Sie ändern bzw. beibehalten?

3. Ausklang und Abschluss	
3.1	Gibt es wichtige Aspekte im thematischen Zusammenhang, welche in diesem Interview nicht angesprochen worden sind?
3.2	Möchten Sie einzelne Aussagen noch ergänzen, präzisieren oder besonders betonen?
3.3	Dank für die Teilnahme am Interview
3.4	Hinweis darauf, wie die befragten Personen über Auswertungen oder Befunde informiert werden.

3.4 Festlegen der Kernthemen

Im Sinne einer hilfreichen Strukturierung für die Weiterarbeit werden die verschiedenen Aspekte des Prozesses zur Einrichtung individueller Lernziele in Form von 7 Kernthemen kategorisiert. Entlang dieser Kategorisierung werden die Kurzfassungen der Interviews strukturiert.

Abbildung 10 Kernthemen

3.5 Interviews

3.5.1 Interview mit P. D., Volksschulamt Zürich

**Volksschulamt Zürich, Abteilung Sonderpädagogisches
Walchestrasse 21, 8090 Zürich**

Name: D.
Vorname: P.
Beruf / Funktion: Stv. Leiter Abteilung Sonderpädagogisches, VSA
Datum / Zeit: Montag, 14. September 2015, 14.00-15.00 Uhr

1. Organisation und Management

Bei diesem gesetzlich vorgegebenen Ablauf gibt es eigentlich keine Abweichungen. Es gibt kaum Aufsichtsbeschwerden oder Klagen, daher geht P.D. davon aus, dass das Verfahren in der Praxis gut eingehalten wird. Der Ablauf hat sich insgesamt gut bewährt und etabliert. Es gibt daher aktuell keinen Handlungsbedarf. Die Professionalität der Anwendung streut extrem. Vereinzelt gibt es Schulen, die das SSG nicht anwenden oder z.B. den Mittelteil nicht umsetzen. Die ISR-Studie hat jedoch gezeigt, dass das Verfahren insgesamt sehr genau eingehalten wird. Die Akzeptanz ist sehr hoch, mit gewissen Variationen. LP und SL sind sich bewusst, dass das Einrichten von ILZ ein bedeutender Eingriff ist und nehmen diese Verantwortung auch bewusst wahr.

2. Lernstandserfassung

Individuelle Lernziele bauen auf dem Beurteilungssystem auf. Dieses hat seine Unschärfen und Lücken, ist wenig geeicht und oft nicht sehr trennscharf. In diesem Bereich wird eine grosse Streuung festgestellt. Der Prozess ist abhängig vom Differenzierungsgrad und dem „Toleranzverständnis“ der LP, was „normal“ ist. Insgesamt ist es noch eine Seltenheit, dass eine systematische Erfassung innerhalb einer Schulgemeinde erfolgt. Reihentests haben Vor- und Nachteile. Je mehr getestet wird, desto mehr Auffälligkeiten stellt man fest. Wünschenswert wäre, wenn eine Schule ein gemeinsames Credo entwickelt, wie sie mit individuellen Lernzielen umgeht. Sodass das nicht ein Einzelentscheid einer LP ist. Ein Mehraugenprinzip findet eher zu selten statt. Da gibt es Hinweise von der Fachstelle für Schulbeurteilung.

3. Schulisches Standortgespräch SSG

Die Eltern werden mehrheitlich auf Augenhöhe einbezogen. Dies gilt auch für die SuS. Das ist jedoch oft abhängig von den Voraussetzungen der Eltern. Das SSG ist ein gutes Abbild eines sonderpädagogischen Verständnisses, das auf verschiedenen Blickwinkeln der Beteiligten basiert. Das bewirkt auch eine höhere Akzeptanz und Erfolgchance der beschlossenen Massnahmen. In der Anwendung ist das ein sehr anspruchsvolles Instrument. Es werden hohe Anforderungen an die Durchführenden gestellt. (Fachliche Ausbildung und Erfahrung in Gesprächsführung). Die Leitung eines SSG wird dann zusätzlich erschwert, wenn ein Gespräch eine gewisse Konflikträchtigkeit beinhaltet. Das SSG ist darauf angelegt, dass nicht einfach die Fachleute bestimmen, was „verordnet“ wird. Sondern man versucht zusammen mit einer gewissen Offenheit Lösungen zu finden. Das braucht auch für die LP viel Übung, diese Haltung (Offenheit) zu entwickeln.

4. Eltern

Die ISR-Studie hat gezeigt, dass Lehrpersonen die Eltern eher als „mühsam und feindlich“ wahrnehmen. Den SHP scheint es besser zu gelingen, die Eltern als „Partnerinnen und Partner“ zu erleben.

Kulturdolmetscher helfen bei Sprachbarrieren. Dies ist eine etwas teure und aufwändige Massnahme. In der Regel funktioniert das aber relativ gut.

P.D. hat manchmal den Eindruck, dass ein Teil des Widerstandes seitens der Eltern daher kommt, dass es nicht immer gut gelingt, den Eltern verständlich zu machen, was die Massnahme ILZ genau bedeutet.

Immer wieder fragen Eltern beim VSA nach und möchten wissen, was ILZ genau bedeutet.

Sie möchten wissen, was das für die Zukunft heisst. (Lernbericht vs. Zeugnis, Wie gehen z.B. Lehrmeister damit um?)

Je besser das Kind bereits vorgängig (in die Diskussion und Förderung) einbezogen wurde, umso besser kann es im Prozess mitwirken.

Massnahmen gegen den Willen der Eltern sind in der Regel weniger erfolgsträchtig.

5. Schulpsychologischer Dienst SPD

Den Zuweisungsprozess in den Schulen erlebt P.D. als sehr unterschiedlich. Dieser ist gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben.

Es gibt sicher eine grössere Zahl von Fällen, in denen ein ILZ-Entscheid ohne SPD-Abklärung erfolgt. Insbesondere dann, wenn die Situation für die Beteiligten sehr klar ist und man sich keine neuen Erkenntnisse verspricht. In den meisten Fällen schliesst sich der SPD dem Vorschlag / der Empfehlung der Schule an.

Für einen Teil der Kinder ist eine SPD-Abklärung aber dennoch wichtig und sinnvoll. (Z.B. in der Frage, wie die Förderung gestaltet werden soll).

Bei der Anmeldung muss allerdings eine „echte“ Fragestellung gegeben sein und damit verbunden auch eine Bereitschaft (Offenheit) zu unterschiedlichen Antworten.

Der SPD befindet sich in einem Spannungsfeld. Einerseits wird gewünscht, dass er den Empfehlungen der Schule folgen soll, hingegen versucht der SPD aber auch eine eigenständige Position einzunehmen. Insbesondere für die von der Gemeinde direkt angestellten Schulpsychologen ist dieser Druck manchmal gut spürbar (Loyalität).

Grundsätzlich könnten gewisse Abklärungen auch vor Ort getätigt werden (Voraussetzung: gut ausgebildete SHP, interdisziplinäre Teams, gemeinsame Beurteilungskultur, ...).

Abspraken zwischen SPD und Schulen: Nach der Einschätzung von P.D. findet das eher zu oft statt. Dadurch sind dann die Eltern in diesen Fällen nur noch die Empfänger des Beschlusses.

Für die Eltern ist es wichtig, den SPD als unabhängig zu erleben, nicht als Teil einer „schulischen Wand“.

6. Schulleitung / Schulpflege

Bei konfliktträchtigen Gesprächen ist die SL oft bereits mit dabei. Ansonsten erfolgt die Information in der Regel via Protokoll.

Wird die Massnahme ILZ aussergewöhnlich oft beantragt, wird die SL sicher auch die Rolle der Lehrperson etwas hinterfragen (im Sinne einer Personalführungsaufgabe).

Rein rechtlich muss die SL einer Massnahme nicht zustimmen. Die Gemeinde kann das unter Umständen auch anders regeln (z.B. dass das SSG abschliessend bestimmt).

Wenn zusätzliche Ressourcen nötig sind ist ein Entscheid durch die SL zwingend.

Entscheide gelangen selten bis zur SP, falls doch – dann scheint die SP diese Aufgabe bewältigen zu können.

7. Ressourcen & Zusammenarbeit

P.D. hat den Eindruck, dass die Förderung mit zusätzlichen Ressourcen eine prioritäre Fragestellung ist. (IF, Therapien). Die Frage nach ILZ kommt dann in der Regel erst in einem zweiten Schritt.

Zusätzliche Ressourcen sind im Prinzip für das Einrichten von ILZ nicht möglich.

3.5.2 Ebene Schulpsychologischer Dienst

Schulpsychologischer Dienst des Bezirks H. SPD

Name: O.
Vorname: M.
Beruf / Funktion: Leiter SPD H.
Datum / Zeit: Montag, 14. September 2015, 9.00 – 10.00 Uhr

1. Organisation und Management

Der Ablaufprozess zum Einrichten individueller Lernziele wird nach Einschätzung von M.O. in den Schulen gemäss den Vorgaben des VSA durchgeführt.
 Die Qualität innerhalb dieses Prozesses (Durchführung der SSG, Anmeldungen beim SPD) ist jedoch sehr unterschiedlich.
 Es besteht keine klare Vorstellung darüber, was die Massnahme ILZ konkret bedeutet. Das ist aus Sicht von M.O. noch eine Art „Black-Box“.

2. Lernstandserfassung

M.O. vermutet, dass es bezüglich Lernstandserfassung in den Schulen wenig bis keine Standardisierung gibt. Der SPD hat manchmal Fragezeichen, was vor der Anmeldung zur Abklärung bereits gelaufen ist. Welche Tests wurden eingesetzt? Wie ist man zur Fragestellung ILZ gelangt?
 Dem Prozess des Einrichtens von ILZ geht meistens eine längere Vorgeschichte mit anderen Massnahmen voraus (z.B. IF ohne ILZ). Die Kriterien für ILZ und die Art und Weise der Überprüfung müssten geschärft und expliziter beschrieben werden. Die Grauzone ist noch sehr gross. Man müsste bezüglich des gleichen Kindes in verschiedenen Schulen bei verschiedenen Lehrern zum selben Resultat kommen.
 Interdisziplinäre Teams gibt es bisher nur in sehr wenigen Gemeinden. Ein solches IdT bedeutet aus Sicht von M.O. eine gewisse Qualitätssteigerung vor Ort.
 Die Einstellung und Haltung der LP spielt eine grosse Rolle. Es gibt gewisse LP, die nie ein Kind zur Abklärung beim SPD anmelden. Diese werden aber wahrscheinlich auch einmal Kinder in ihren Klassen haben, bei denen sich die Frage nach ILZ stellt. Einige LP geben lieber schlechte Noten, anstatt die Lernziele für einzelne SuS zu differenzieren. Für andere LP kommt das nicht in Frage (= Demotivation des Kindes).

3. Schulisches Standortgespräch SSG

Die Bedeutung der SSG ist erkannt und dieses Verfahren wird auch überall angewendet. Die Qualität ist jedoch sehr unterschiedlich. Verbindliche Vereinbarungen zwischen Eltern und Lehrpersonen (inklusive Protokoll) stellen einen „Quantensprung“ in der Zusammenarbeit dar.
 Die Gesprächsführung und Gesprächskultur wurde aber durch das neue Verfahren (noch) nicht im gleichen Masse gesteigert. Es braucht Flexibilität und Geschick in der Gesprächsführung. Die Gesprächskultur muss sicher noch weiter wachsen.
 Positiv sind die klare Struktur des Ablaufs und die Tatsache, dass das SSG eine „gleichwertig gemeinte“ Einladung an die Eltern darstellt. Die Schule hat jedoch nach wie vor einen Vorsprung im ganzen Prozess.
 Die Eltern angemessen in die Vorbereitung einzubeziehen und in einer Stunde alle drei Seiten des SSG durchzugehen ist an der oberen Grenze des Leistbaren.

4. Eltern

Häufig sind bildungsferne Elternhäuser vom Thema ILZ betroffen. Der Sachverhalt der Förderung nach individuellen Lernzielen ist eine komplexe Angelegenheit und für die Eltern oftmals schwierig zu begreifen.

Die Eltern haben eine stärkere Position erhalten als früher. Aber noch nicht gleichwertig. Die Schule ist da klar „stärker“. Die Schule hat nach wie vor die Benennungsmacht, was genügend bzw. ungenügend ist.

In der normalerweise längeren Lernvorgeschichte spielt auch die Beziehung zur LP eine Rolle. Die Eltern haben manchmal Angst, noch mehr der Individualität der LP zu überlassen.

Es gibt Gespräche (zwar selten) in denen die Eltern mit der vorgeschlagenen Massnahme ILZ nicht einverstanden sind. Manche Eltern bevorzugen (schlechte) Noten, damit sie wissen, wo das Kind steht. Andernfalls besteht die Befürchtung, dass man die Orientierung verliert.

Es gibt manchmal auch strittige Fälle, in denen Eltern beispielsweise nicht sehen wollen, in welcher Not sich die Kinder befinden. Dann entsteht für das Kind eine „Doppelloyaltät“ in der Position zwischen Eltern und LP.

5. Schulpsychologischer Dienst SPD

In aller Regel wird der SPD bei der Frage nach ILZ in den Prozess einbezogen. Es gibt dabei aber sicher auch gewisse Grauzonen. Die dem SPD vorliegenden Zahlen weisen grosse Schwankungen auf (Anzahl Fälle/Jahr).

Die Qualität der Anmeldungen durch die LP ist sehr unterschiedlich. Manchmal wird nur ein Wort (z.B. „Förderziele“ oder „Abklärung SPD“ notiert).

Es nützt der Schule nichts, wenn der SPD einfach die gewünschten Massnahmen durchwinkt. Dann wäre er keine neutrale, unabhängige Fachstelle mehr. Oft deckt sich die Einschätzung des SPD aber ohnehin mit derjenigen der Schule.

Einige LP hätten gerne kurzfristige Gesamtpaketlösungen. Der SPD arbeitet aber hingegen entwicklungsorientiert – nicht massnahmenorientiert.

Für die Eltern ist es oft unangenehm, zum SPD zu kommen. Es hat viel mit Unsicherheit, Enttäuschung und Frustration zu tun.

Eine gute Zusammenarbeit hat viel mit Vertrauen oder eben fehlendem Vertrauen der Schule (LP) gegenüber zu tun. Der SPD versucht dann, das Vertrauen wieder herzustellen. Der SPD möchte eine eigene Einschätzung vornehmen. Der SPD versucht dann, die Eltern auf dem Weg dahin zu begleiten und sie von den Vorteilen einer Massnahme zu überzeugen.

In den meisten Fällen gibt es ein Vorgespräch SPD-Schule. Die LP wissen gerne, was auf sie zukommt. Sie möchten den SPD gerne „mit ins Boot holen“, damit man eine gemeinsame Linie verfolgen kann. In diesen Fällen ist es wichtig, dass der SPD die nötige Distanz wahren kann. Eine professionelle Nähe, aber auch eine notwendige Unabhängigkeit ist dabei wichtig.

M.O. würde sich wünschen, dass zukünftig für die Massnahme ILZ nicht unbedingt eine SPD-Abklärung nötig ist, sondern dass die Kontroll- und Qualitätsmechanismen in der Schule bereits so gut entwickelt sind und es keine externe Fachstelle dafür braucht, einen „Stempel“ zu geben. Die Massnahme ILZ ist primär eine pädagogische Angelegenheit, also eine Kernangelegenheit der Schule.

6. Schulleitung / Schulpflege

M.O. kann aus seiner Funktion heraus nicht einschätzen, wie die SL vor Ort die Anträge prüfen. Wenn im SSG ein Konsens da war, ist die Sache in der Regel unproblematisch und dadurch eigentlich bereits beschlossene Sache.

Bei Uneinigkeit wird die SP involviert. Diese macht eine Anhörung und prüft den SPD-Bericht. Zudem werden weitere bestehende Unterlagen (z.B. von der LP) einbezogen.

In der Regel wird sich kaum eine SP gegen die bisher gefällten Entscheide der Schule stellen.

7. Ressourcen & Zusammenarbeit

Das Einrichten von ILZ bedeutet einen Mehraufwand für die beteiligten Lehrkräfte.

M.O. glaubt aber dennoch nicht, dass es primär eine Ressourcenfrage ist.

Es ist teilweise noch etwas wenig klar, wie die Massnahme ILZ genau umgesetzt werden kann/soll. Was ist anders? Was sind die Unterschiede zu den bisherigen Massnahmen?

Wichtig ist ein Vieraugenprinzip, bevor man auf die Eltern zugeht.

Eine Basis von Kooperation und Vertrauen ist dabei von enorm grosser Bedeutung.

3.5.3 Ebene Schulleitung

Schulleitung Primarschule R., W.

Name: S.
Vorname: J.
Beruf / Funktion: Schulleiter W
Datum / Zeit: Freitag, 18. September 2015, 8.30-9.30 Uhr

1. Organisation und Management

Der Ablauf zur Einrichtung von ILZ verläuft in der Regel gut. Es ist eine Stärke, dass alle Beteiligten einbezogen sind und auch den gleichen Wissensstand haben. Das sonderpädagogische Konzept der Schule sieht vor, dass eine Fachperson involviert sein muss (nicht zwingend SPD). Im W. gibt es ein sonderpädagogisches Fachteam, welches Konzeptarbeit betreibt und hochschwellige Massnahmen wie z.B. Dispensationen beschliesst.

2. Lernstandserfassung

Die Lernstandserfassung erfolgt durch die KLP und SHP gemeinsam. Im Bereich Sprache werden auch Spezialistinnen (Logopädie, DaZ) einbezogen. In der Sprache werden standardisierte Tests eingesetzt. Im M-Bereich gibt es an der Schule aktuell keine verbindlichen Tests. Es wäre wünschenswert, dass die Schule alle Fachpersonen (für Abklärungen) im Haus hätte.

3. Schulisches Standortgespräch SSG

Das SSG hat sich als Instrument sehr gut bewährt. Inhaltlich ist es anspruchsvoll. In seiner Funktion als SL interveniert J.S. bei Bedarf und verlangt, dass der Sachverhalt im Gespräch noch genauer dargelegt / erklärt wird. In 95% der Fälle gelingt es, sich im SSG auf gemeinsam beschlossene Massnahmen zu einigen. In der Regel treffen sich die schulischen Beteiligten vor dem Gespräch (auch mit dem SPD). Es kann vorkommen, dass die schulischen Akteure von den Eltern auch als eine Art „Wand“ wahrgenommen werden. Dann ist es wichtig, die gemeinsamen Ziele und Anliegen zu betonen.

4. Eltern

In allen Klassen müssen halbjährlich Elterngespräche angeboten werden. Das macht den Austausch engmaschig. Die Kinder sind an den SSG in der Regel mit dabei und werden nach Möglichkeit einbezogen. Bei Fremdsprachigkeit werden oft die Dienste von Übersetzern genutzt. Aus Gesprächen, die nicht sehr gut verlaufen sind, hat man in der Schule viel gelernt. Man ist sich bewusst, dass man (insbesondere z.B. in der Frage nach ILZ) den Eltern sehr genau erklären muss, was passiert und vorgesehen ist. Es wurden in Einzelfällen schon Massnahmen gegen den Willen der Eltern mittels eines SP-Beschlusses umgesetzt. Es bringt allerdings wenig, eine Massnahme gegen den Willen der Eltern durchzusetzen. Dann bleibt es eben im Extremfall weiterhin bei schlechten Noten. Die Unterstützung des betreffenden Kindes wird aber nicht eingestellt. Das hat stets Priorität. Die Reaktion der Eltern ist unterschiedlich. Einige scheinen etwas unbeteiligt zu sein und nehmen vorgeschlagene Massnahmen einfach hin. Andere möchten sich aktiv beteiligen und bringen sich sehr stark ein. Manchmal gibt es auch unangenehme Reaktionen, wenn man beispielsweise auf einer Massnahme beharrt. Teilweise sind es Schuldgefühle oder Scham, manchmal sind sie aber auch einfach erleichtert, dass die Schule Massnahmen in der aktuell schwierigen Situation bereithält, welche das Kind entlasten sollen

5. Schulpsychologischer Dienst SPD

In der Regel wird in der Frage von ILZ eine SPD-Abklärung vereinbart.

J.S. ist der Meinung, dass die Schule einige Abklärungen vor Ort selber machen könnte.

Wenn man sich vor Ort sicher ist, dass die Fachpersonen (z.B. Logo) vor Ort gute Daten liefern, wird eine weitere Abklärung manchmal weggelassen. Bei Bedarf holt die Schule auch Informationen aus Abklärungen vom Kinderspital.

Die LP sagen häufig, dass die Vorschläge des SPD etwas zu wenig praktisch gedacht und zu wenig nahe an der Schule sind (Stoffplan, Lehrplan, Klassenziele).

Manchmal ist dann auch die Erkenntnis, dass der SPD-Bericht eigentlich nicht viel Neues hervorbringt, sondern das bestätigt, was man vor Ort bereits wahrgenommen hat.

Das hängt aber auch davon ab, in welcher Qualität die Anmeldungen gemacht werden.

Es gibt grosse Unterschiede diesbezüglich. J.S. sieht sich in seiner Rolle als SL alle Anmeldungen vorgängig an.

Ein Erfolgsfaktor sind eindeutige und nachvollziehbare Empfehlungen durch den SPD.

Das verstehen die Eltern am besten.

J.S. bemerkt, dass die Schulpsychologin in der Region für viele Gemeinden und Schulstufen zuständig ist. Dabei den Überblick zu haben scheint für ihn an eine Überforderung zu grenzen.

Alle Beteiligten müssen eine Ahnung vom betreffenden Kind haben. Auch in der Klassensituation. Die Schulpsychologin und der SL besuchen das Kind in der Regel im Klassenunterricht. Das schafft auch bei den Eltern Vertrauen.

6. Schulleitung / Schulpflege

J.S. kennt alle Kinder und auch viele Familien sehr gut. So kann er abschätzen, wann er bereits von Anfang an im Prozess mit dabei sein möchte. Es ist sehr hilfreich, dass er in vielen Fällen bereits sehr früh involviert ist. Ansonsten wird er durch die beteiligten Fachpersonen über die aktuellen Vorgänge orientiert. Sie schlagen aber in den Gesprächen ohnehin nichts vor, was J.S. als SL dann nachher nicht bewilligen würde.

Es ist in fünf Jahren nur zweimal vorgekommen, dass J.S. die Aussagen eines Protokolls nicht nachvollziehen konnte und dann noch weitere Zwischenschritte nötig wurden.

Einmal hat man im SSG bereits ILZ abgemacht, ohne dass die entsprechende Vorgeschichte abgelaufen ist. Das ist J.S. als SL dann zu schnell gegangen. Das Kind hatte noch nicht einmal offiziell einen IF-Status. Da konnte er dieser Massnahme ILZ nicht zustimmen. Da brauchte es noch andere Schritte. Etwa ein halbes Jahr später wurde die Massnahme dann aber nötig und der SL konnte dann auch zustimmen.

Die Schulpflege spielt in der Regel in dieser Thematik keine Rolle.

7. Ressourcen & Zusammenarbeit

Die Ressourcen spielen beim Entscheid der Umsetzung von ILZ keine unmittelbare Rolle. Wenn ein Kind eine Massnahme braucht, wird diese auch ermöglicht.

Es besteht die Möglichkeit, in begrenztem Masse Ressourcen (z.B. in Form von zusätzlichen Lektionen Klassenassistenten oder einer neuen Aufteilung der IF-Stunden auf die Klassen) zur Verfügung zu stellen.

J.S. beobachtet, dass die SHP in ihrem Pensum an ihre Grenzen stösst. Daher spielt die Frage nach den ausreichenden Ressourcen allenfalls künftig doch eine grössere Rolle.

Schulleitung Primarschule N.**Name:** L.**Vorname:** T.**Beruf / Funktion:** Schulleiter PS N.**Datum / Zeit:** Freitag, 18. September 2015, 10.30-11.30 Uhr**1. Organisation und Management**

An der Schule N. ist der Prozess zum Einrichten von ILZ nicht eng definiert. Der Ablauf entspricht aber den Vorgaben des Kantons. Der SL ist mit dem Prozessablauf zufrieden. Das Wichtigste ist, dass die Kinder im Zentrum stehen.

ILZ werden dann eingerichtet, wenn ein Kind trotz IF-Unterstützung die (Minimal-)Lernziele nicht erreichen kann. Insbesondere dann, wenn sich dies in einem Fachbereich im Speziellen zeigt (und die persönliche und soziale Entwicklung ansonsten gut verläuft).

Es ist nicht eine Frage des Prozesses, sondern des Bewusstseins, was das Einrichten von Massnahmen bedeutet. Manchmal fehlt etwas das Bewusstsein, wie einschneidend die Massnahme ILZ ist. Ab und zu wird zwischen LP und SHP eine solche Massnahme besprochen (und mit den Eltern vereinbart) und der SL bekommt es dann erst später ganz konkret mit.

T.L. hat versucht, den Einbezug von Fachlehrpersonen und Therapeutinnen zu stärken. Es gab aber bis anhin keinen Bedarf dafür. Es wird bereits sehr eng zusammengearbeitet und vieles passiert informell. Das ist positiv, hat aber auch eine Kehrseite. Plötzlich liegt dann ein SSG-Protokoll beim SL mit dem Antrag auf eine Massnahme.

2. Lernstandserfassung

Das Nicht-Erreichen der Lernziele zeigt sich in Tests, bei Hausaufgaben oder in verschiedenen Situationen im Unterricht.

Dann wird die SHP oder die Logopädin beigezogen und es wird gemeinsam ausgetauscht.

Das Mehraugenprinzip funktioniert an der Schule N. sehr gut. Es gibt ein logopädisches Screening im Kiga und in der 1. Klasse. Dazu auch noch PMT-Abklärungen.

3. Schulisches Standortgespräch SSG

Die entsprechenden Fachpersonen sind beim SSG stets mit dabei. Die SL ist nur dann dabei, wenn die Situation etwas angespannt ist. Ansonsten ist die SL nicht immer über die Durchführung von schulischen Standortgesprächen orientiert.

4. Eltern

Bei fremdsprachigen Eltern werden die Dienste der Kulturvermittler genutzt.

Inhaltlich ist es schwierig, Eltern den Begriff ILZ verständlich zu machen und die Tragweite dieser Massnahme aufzuzeigen. Oft sind sie damit einverstanden, da sie in der Regel einfach der Empfehlungen der Schule folgen. Es ist eine Frage des sprachlichen Verständnisses, hat aber auch mit dem Bildungsstand der Eltern zu tun. So ist es auch wichtig, dass sichergestellt wird, dass auch deutschsprachige Eltern die Bedeutung dieser Massnahme ebenso verstehen können.

Die meisten Eltern sind auf der Linie der Lehrpersonen. 10-20% der Eltern haben aber eine andere Ansicht. Diese Eltern sind der Ansicht, dass sie besser über die nötige Förderung und Unterstützung ihrer Kinder Bescheid wissen als die schulischen Beteiligten. Dann kann es passieren, dass man keine Unterstützung bekommt, da die Eltern eine andere Ansicht vertreten.

Die grosse Mehrheit schätzt und akzeptiert die Bemühungen der Schule.

Die älteren Kinder (ab ca. 5. Klasse) sind an den Gesprächen mit dabei. Die Sichtweise des Kindes hat in der Regel ein grosses Gewicht.

Einigen kann man sich dann, wenn die KLP und die SHP (oder der SPD) überzeugend erklären können, wo die Probleme des Kindes liegen und dass die Anpassung der Lernziele dem Kind helfen, jedoch das Kind in seiner weiteren Entwicklung dadurch nicht behindert wird. Massnahmen gegen den Willen der Eltern durchzusetzen ist in der Regel nicht erfolgreich. Mit dem Anpassen der LZ sind die Eltern oft rasch einverstanden. Keine Noten mehr zu erhalten ist für sie jedoch schwierig zu akzeptieren. Noten sind für Eltern oft sehr wichtig.

5. Schulpsychologischer Dienst SPD

In der Regel machen die Eltern bei einer SPD-Abklärung mit. Es besteht ein offenes Anmeldeverfahren, bei dem die Eltern Einsicht haben in die Abklärungsanmeldung.

Es musste noch nie eine Abklärung gegen den Willen der Eltern durchgesetzt werden. Aber diese Massnahme wurde zumindest schon einmal „angedroht“.

Es gibt nicht in jedem Fall eine Abklärung. Nur dann, wenn der Eindruck besteht, dass der SPD auch effektiv etwas beitragen und neue Erkenntnisse liefern kann. Oft möchten die LP gerne, dass der SPD einfach das bestätigt, was sie selber eigentlich auch schon wissen. Es muss aber stets eine „echte“ Fragestellung vorliegen.

Teilweise ist der SPD auch etwas weit weg von einzelnen Fragen im Alltag (Lernstoff, Situation in den Klassen / im Unterricht). Im „Feintuning“ für die Förderung ist die Schulpsychologie daher nicht wirklich hilfreich.

Der SPD informiert immer zuerst die Eltern und orientiert diese über ihre Resultate und Empfehlungen. Danach wird mit der Schule Kontakt aufgenommen. Wenn der Eindruck besteht, dass die Eltern „im Boot“ sind, braucht es kein Vorgespräch. Ansonsten wird die SL einbezogen.

Die Schule muss sich manchmal dafür einsetzen, dass der SPD eine klare und deutliche Aussage macht. Das ist aus Sicht von T.L. eher ein strukturelles Problem (nicht unbedingt eine Frage der zuständigen Person). Die Empfehlung des SPD hat ein grosses Gewicht.

6. Schulleitung / Schulpflege

T.L. weiss teilweise relativ wenig über laufende Fälle und hat grosses Vertrauen in sein Team, dass die LP ihre Arbeit gut machen und ihn rechtzeitig orientieren, wenn es nicht gut läuft.

Manchmal ist ein vertiefter Einblick nötig. Dann holt sich T.L. mehr Informationen zum betreffenden Fall. Dieses eher informelle System funktioniert aus Sicht von T.L. gut.

Teilweise haben im Prozessablauf auch schon einmal einzelne Schritte gefehlt. Zum Beispiel bei Überprüfungssituationen für das Verlängern von laufenden Massnahmen.

T.L. möchte gerne vermeiden, dass einzelne Schülerfälle mit der Schulpflege verhandelt werden müssen. Die SP ist dafür zu weit weg. Die Prozesse sollen folglich vorher bereits möglichst gut gestaltet werden.

7. Ressourcen & Zusammenarbeit

Die Bemühungen und das Interesse der LP, die Unterrichtssituation nach den Bedürfnissen des Kindes zu gestalten, sind sehr gross. Was dabei aber aus Sicht von T.L. oft fehlt, ist eine klare Struktur für die Zusammenarbeit.

Die verfügbaren Ressourcen spielen eine untergeordnete Rolle. Da sind das Kindeswohl und das Interesse an seinem schulischen Erfolg so wichtig, dass man sich diese Frage eher nicht stellt. Allenfalls könnte sich das mit dem Berufsauftrag künftig etwas verändern.

Die Schule N. hat gewisse Möglichkeiten, aus einem Stundenpool noch zusätzliche Ressourcen einzusetzen.

3.5.4 Ebene Schulische Heilpädagogik

Schulischer Heilpädagoge, Primarschule O.

Name: C.
 Vorname: S.
 Beruf / Funktion: Schulischer Heilpädagoge
 Datum / Zeit: Freitag, 18. September 2015, 13.30-14.20 Uhr

1. Organisation und Management

Der offizielle Prozessverlauf ist zufriedenstellend. Zusätzlich würde ein Controlling, ein Leitfaden, wie es nach dem Beschluss weitergeht, gewünscht. Es ist wichtig die Lernziele immer wieder zu überprüfen. Zudem werden vom Volksschulamt klarere Vorgaben zur Abgrenzung zwischen IF-Status mit ILZ und ISR-Status mit ILZ gewünscht.

Der Ablauf wurde in allen Fällen eingehalten. Nachteile gibt es eigentlich keine. Der grosse Vorteil am Prozessverlauf ist der starke Einbezug der Eltern.

Wichtig ist, dass man die individuellen Lernziele genau beobachtet und immer wieder (halbjährlich) überprüft.

2. Lernstandserfassung

Die Lernstandserfassung beruht auf Erfahrungen und Beobachtungen während des Unterrichts und auf Lernkontrollen. Fachlehrpersonen, SHP und Therapeutinnen (Logopädie) werden in die Leistungsbeurteilung einbezogen

Dies ergibt ein Gesamtbild. Es ist ein Prozess, der durchlaufen wird. Stellt die Lehrperson oder die SHP fest, dass ein Kind die Lernziele nicht erreicht, dann findet ein SSG statt. Vor der Einrichtung individueller Lernziele wird versucht, die Lernziele mit IF-Unterstützung zu erreichen.

Es gibt keine institutionalisierte Erfassung in der Primarschule. Im Kindergarten machen die Logopädinnen Screenings.

Die Leistungen müssen über einen längeren Zeitraum ungenügend sein, bevor individuelle Lernziele gesetzt werden.

3. Schulisches Standortgespräch SSG

Der SHP lädt die Eltern, sowie alle Therapeutinnen (Logopädin, PMT, hausinterne Psychotherapeutin), die mit dem Kind arbeiten, zum SSG ein. Der SPD ist in der Regel (noch) nicht dabei, die Schulleitung in der Regel auch nicht, sie kann aber beigezogen werden.

Eine Vertrauensbasis ist wichtig. Die Einbindung der Eltern ist eine zentrale Gelingensbedingung. Die Eltern müssen verstehen, was das Ziel ist. Bei sprachlichen Barrieren wird eine Dolmetscherin beigezogen. Es wird die Tragweite für den Entscheid aufgezeigt. Es muss nicht ein Entscheid für die nächsten sechs Jahre oder bis Ende der Schulzeit sein. Das Ziel muss aber immer die optimale Förderung des Kindes sein.

4. Eltern

Die Struktur des SSG mit dem Formular wird als sinnvoll erachtet. Die Chance des SSGs ist, dass die Eltern in den Entscheidungsprozess eingebunden werden. Die Eltern können viel mehr mitreden. Da es ein gewichtiger Entscheid ist, haben sie letztendlich den Hauptentscheid.

Die Eltern wollen wissen, ob es einen Eintrag im Zeugnis gibt, wann die Stunden stattfinden und ob ihre Kinder Unterrichtsstoff verpassen. Hier besteht Aufklärungsbedarf. Die Eltern haben Angst, dass das Kind noch mehr ins Hintertreffen gerät. Es wird häufig gefragt, wie es denn in der Oberstufe und mit der Lehrstellensuche weitergeht. Der Notenverzicht wird unterschiedlich aufgefasst. Es gab bisher nie Eltern, die mit dem Notenverzicht und dem damit verbundenen Lernbericht Mühe hatten. Geht es um eine Abklärung beim SPD, gibt es (v.a.) bei Eltern mit Migrationshintergrund mehr Wi-

derstand. Sie meinen, der Schulpsychologe sei ein Psychiater.
Bei einer Uneinigkeit wird eine Verzichtserklärung unterzeichnet. Das Thema ILZ wird anschliessend nicht weiterverfolgt. Das Kind wird demzufolge (nur) im Rahmen des IF-Unterrichts gefördert. Zu diesem Fall ist es jedoch noch nie gekommen. Eine Anordnung gegen den Willen der Eltern hat es bisher nicht gegeben.

5. Schulpsychologischer Dienst SPD

Bei der Anpassung der Lernziele wird von der Schulpflege eine SPD-Empfehlung verlangt. Die Erfahrungen sind positiv. Der SPD hat standardisierte Tests. Der HAWIK ist sehr ausschlaggebend. Der SPD ist aber dennoch nie so nahe am Kind wie die Lehrpersonen. Der SPD gibt vor dem Auswertungsgespräch eine Rückmeldung an die Lehrpersonen. Eine Vertrauensbasis zwischen dem SPD und den Eltern ist wichtig. Das Ziel muss die optimale Förderung des Kindes sein.

6. Schulleitung / Schulpflege

Die Schulleitung ist am SSG, bei dem ILZ vereinbart werden, anwesend. Die Haltung des SDP hat für die Schulleitung ein grosses Gewicht. Noch nie wurde ein Antrag von der Schulleitung abgelehnt.

7. Ressourcen & Zusammenarbeit

Die Ressourcen spielen eine Rolle. In der Klasse mit den zwei Kindern mit ILZ sind zwei IF-Lektionen eingeplant. Es kommen nochmals 8 Lektionen durch die zwei ISR-Kinder hinzu. Die Ressourcen spielen eine wichtige Rolle. Bei einer Lernzielanpassung ohne zusätzliche Förderstunden fragt man sich, was das soll. Das Kind wird dann zu wenig gefördert. Es besteht also die Möglichkeit zusätzliche Ressourcen zu generieren. Diese muss die Schulleitung beantragen.

Schulische Heilpädagogin, Primarschule H.

Name: E.

Vorname: H.

Beruf / Funktion: Schulische Heilpädagogin, PS H.

Datum / Zeit: Donnerstag, 24. September 2015, 12.30-13.10 Uhr

1. Organisation und Management

Die Stärken des Prozesses liegen im Einbezug der Eltern. Bei der Einrichtung von ILZ spielt die Einstellung der Lehrperson eine wichtige Rolle. Sie muss positiv sein, ansonsten macht das Einrichten von ILZ wenig Sinn.

Es muss eine Kooperation mit allen Personen, die auch mit dem Kind arbeiten, entstehen. Es ist wichtig, dass an der Arbeitsorganisation gearbeitet wird. Nur so kann der Transfer in den Schulalltag gewährleistet werden.

Grundsätzlich ist der Prozessablauf gut. Die Zusammenarbeit mit dem SPD muss sich jedoch noch verbessern.

2. Lernstandserfassung

Die Erreichung der Lernziele wird in der Regel durch Beobachtung festgestellt. Regelmässig werden zusätzlich Screenings (z.B. Cockpit-Test) durchgeführt. Sie sind von der Gemeinde vorgeschrieben.

Therapeutinnen und Fachlehrpersonen sind in der Regel bei den SSG dabei und werden in die Leistungsbeurteilung einbezogen.
Vor der Massnahme ILZ muss auf jeden Fall genug lange gewartet werden (mindestens ein bis zwei Jahre). Es besteht das Risiko, dass ein Kind mit ILZ aus Bequemlichkeit der Lehrperson kaum mehr gefördert wird.

3. Schulisches Standortgespräch SSG

Die Organisation des SSGs ist klar geregelt. Therapeutinnen sind anwesend. Die Schulleitung ist beim 1. SSG noch nicht dabei, erst wenn es um sonderpädagogische Massnahmen geht. Dann ist zusätzlich die heilpädagogische Verantwortliche der Gemeinde am Gespräch.
Eine Übersetzerin ist bei Bedarf am Gespräch anwesend. Es wird durch Nachfragen am Gespräch sichergestellt, dass die Gesprächsinhalte verstanden werden.

4. Eltern

Es ist zentral, den Eltern die Langzeitwirkungen bewusst zu machen. Man darf die Massnahme ILZ nicht durch die rosarote Brille betrachten.
Eltern bringen in der Regel ihre Bedenken ein. Befürchtungen, dass ein Kind mit ILZ bei der weiteren Schullaufbahn und bei der Lehrstellensuche benachteiligt ist, sind stark spürbar. Nach längerem Leidensdruck sind Eltern oft mit einer sonderpädagogischen Massnahme einverstanden. Bedenken gibt es, wenn Medikamente zur Diskussion stehen.

5. Schulpsychologischer Dienst SPD

Vor der Massnahme ILZ steht zwingend eine Abklärung beim SPD.
Die Zusammenarbeit mit dem SPD ist stark personenabhängig. Mit dem ehemaligen Schulpsychologen war der Kontakt mit der Schule gut, der SPD brachte neue Erkenntnisse. Zudem hatte er eine grosse Wirkung auf die Eltern und konnte somit Einfluss auf den Entscheidungsprozess nehmen. Der aktuelle Schulpsychologe hat häufig keine Vorschläge für Massnahmen und ist kaum eine Hilfe im Entscheidungsprozess.
Vieles kann in der Schule bereits festgestellt werden. Kognitive Profile sind jedoch sehr interessant. Das kann nur der SPD.

6. Schulleitung / Schulpflege

Die Schulleitung ist gut informiert über die Schülerinnen und Schüler. Beim zweiten SSG (Beschlussfassung) ist sie anwesend.
Die Schulpflege hat inhaltlich kaum Einfluss. Wenn es um schwerwiegende Schullaufbahnentscheidungen geht, ist sie am Gespräch anwesend. Sie versucht lediglich die Kosten in den Griff zu bekommen.

7. Ressourcen & Zusammenarbeit

Die Ressourcen spielen eine grosse Rolle. Die Ausgaben im sonderpädagogischen Bereich in der Gemeinde H. sind in letzter Zeit um eine Million gestiegen. Es muss gespart werden, deshalb werden alle ISR-Anträge sehr genau geprüft.
Es ist wichtig, dass eine SHP genug Zeit für das Kind bekommt. Die Ressourcen können auf SHP und Klassenassistenz verteilt werden.
Kinder mit ILZ, aber ohne ISR-Status gab es. Es konnte jedoch nicht weitergeführt werden. Es war sehr schwierig. Die Kinder waren oft auf sich alleine gestellt und haben dann kaum gearbeitet.
Wenn zusätzliche Ressourcen nötig, wird die Schulleitung angesprochen.
Wenn schnell zusätzliche Ressourcen gebraucht wurden, setzte die Schulleitung Poolstunden dafür ein. Jetzt ist das aber schwieriger geworden. Häufig muss man bis zum nächsten Schuljahr warten. Dann lässt man das Kind ohne Unterstützung mitlaufen.
Es muss zum Wohl des Kindes alles versucht werden die individuellen Lernziele mit Notenverzicht hinauszuzögern.

3.5.5 Ebene Lehrperson

Primarlehrperson Schule B.

Name: H.
Vorname: R.
Beruf / Funktion: Klassenlehrperson, PS B.
Datum / Zeit: Dienstag, 29. September 2015, 16.10-17.00 Uhr

1. Organisation und Management

Als Leitplanke ist der Prozessablauf sehr gut. Inhaltlich gibt er aber nicht so viel her. Punkte wie Leidensdruck und Mehraugenprinzip sind auch sehr wichtig. Dies hat aber auch mit der Haltung der einzelnen Lehrperson zu tun.

Der Ablauf wurde ungefähr eingehalten.

Es braucht einen Ablauf, da es ein schwieriger Entscheid ist. Der SPD spielt eine entscheidende Rolle im Prozess. Für die Eltern ist es wichtig, dass eine andere Stelle zum gleichen Entschluss kommt. Als Lehrperson kennt R.H. die spezifische Leidensgeschichte des Kindes. Der SPD hat in der Regel einen Quervergleich zwischen den Schülerinnen und Schülern. Diese horizontale Sichtweise ist wichtig. Das Einrichten individueller Lernziele ist ein schwieriger Entscheid, es ist ein Prozess bei dem die Eltern unbedingt miteinbezogen werden müssen.

2. Lernstandserfassung

Im Kindergarten gibt es logopädische Screenings. In der 1. Klasse wird der Dehntest und später die Basler-Manuale eingesetzt. In der Mathematik gibt es keine institutionalisierte Erfassung. Zusätzlich gibt es ein Psychomotorik-Screening.

Es werden nicht so viele normierte Beobachtungsbögen und Vergleichstest benutzt. Das Vieraugenprinzip mit der IF-Lehrperson wird sehr geschätzt. Die SHP ist stark in die Leistungserfassung einbezogen. Jemand spricht eine Beobachtung an und der andere gibt seine Sichtweise dazu. In der 1. Klasse läuft sehr viel über Beobachtung, später spielen auch Tests eine wichtige Rolle. Auf der Beobachtungsebene holt sich R.H. die Einschätzung der Fachlehrpersonen und Therapeutinnen immer ein.

Eine entscheidende Frage ist immer mit welchen unterstützenden Hilfsmitteln das Kind die Lernziele eventuell doch erreichen kann.

3. Schulisches Standortgespräch SSG

Beim 1. SSG hat die KLP die Leitung. In der Regel sind KLP, SHP und die Eltern anwesend. Manchmal macht es Sinn in einem Teilbereich das Kind dabei zu haben, gerade wenn es um Leidensdruck geht.

Das Gespräch wird gegebenenfalls übersetzt. Inhaltlich besteht die Gefahr nicht verstanden zu werden. Es kann gut sein, dass die Angst vor einer Massnahme so gross ist, dass plötzlich das Problem seitens der Eltern nicht mehr wahrgenommen wird und es zu keiner Einigung kommt. Dann muss man eigentlich nochmals von vorne beginnen.

4. Eltern

Es ist wichtig, dass die Eltern rechtzeitig über eine allfällige Lernzielanpassung informiert werden. Es kann nicht sein, dass die Eltern am Auswertungsgespräch das erste Mal davon hören. Man soll die Eltern zu nichts überreden, da sie einen Entscheid mittragen müssen. Es ist deshalb wichtig, dass die Schule nicht als Wand den Eltern gegenüber sitzt.

Die Schulleitung sagt, schlussendlich sind die Eltern für ihr Kind bzw. den Entscheid verantwortlich. Trotzdem soll der Leidensdruck des Kindes klar benannt werden.

In der Unterstufe sind weniger Bedenken gegenüber ILZ da. In der Mittelstufe sind Ängste vor dem

Berufseintritt da. Eltern haben häufig das Gefühl eine Zahl sei einfacher lesbar für Aussenstehende, als ein Bericht.
Eltern haben Angst durch eine Abklärung ihr Kind in eine ungünstige Schullaufbahn zu bringen.

5. Schulpsychologischer Dienst SPD

Vor der Massnahme ILZ ist eine Abklärung beim SPD zwingend.
Entscheidend ist, wie ein Auswertungsgespräch abläuft. Es braucht eine saubere und für die Eltern verständliche Rückmeldung der Resultate. Häufig wird zu sehr auf die Tests eingegangen, ohne dass die Eltern etwas damit anfangen können. Die Resultate und die Beobachtungen sind wichtig, weniger das Testverfahren. Grundsätzlich könnte der SPD kundenorientierter werden.
Wichtig ist zudem ein Vorgespräch zwischen den Lehrpersonen und dem SPD.
Früher fand immer eine Vorbesprechung statt. Man hat sich ausgetauscht und eine gemeinsame Stossrichtung festgelegt. Diese externe Zweitmeinung des SPD ist für Eltern wichtig.

6. Schulleitung / Schulpflege

Die Schulleitung wird schriftlich per Gesprächsprotokoll informiert. Über den Verlauf wird häufig auch informell, mündlich informiert. Bei den Sprechstunden vor der SPD-Abklärung ist die Schulleitung jeweils anwesend. So ist sie bereits vor der Abklärung informiert.
Die Schulpflege ist stark in die Erarbeitung des neuen Sonderpädagogischen Konzeptes involviert. Bei den einzelnen Prozessen spielte sie aber keine aktive Rolle. Bei den Schulbesuchen fragen sie jeweils nach, aber in den Entscheidungsprozess sind sie nicht involviert.

7. Ressourcen & Zusammenarbeit

Genügend Ressourcen für die Zusammenarbeit mit der SHP sind wichtig. Bei der Umsetzung von ILZ kommt man schnell an die organisatorischen Grenzen kommt. Ohne Unterstützung der SHP besteht die Gefahr, dass die individuellen Lernziele untergehen und die KLP das aus dem Fokus verliert.
Bei ILZ geht es auch um die Entwicklungsmöglichkeit und nicht nur um die Leistung eines Kindes. Es ist wichtig, abzuklären welche Hilfsmittel ein Kind nutzen kann, um trotzdem möglichst vielen Lehrplanziele folgen zu können. Das Kind muss einen eigenen Umgang mit den persönlichen Schwierigkeiten und Schwächen finden können.
Es müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, bevor die Lernziele angepasst werden.

3.6 Fazit

In einer tabellarischen Übersicht werden zentrale Aussagen der interviewten Personen (nach Kernthemen geordnet) dargestellt. Sie dienen als Teil der Grundlage für die spätere Formulierung der Merkmale/Indikatoren des Fragebogens.

Aussagen zu Kernthema 1: Organisation und Management

- Der Ablauf ist gesetzlich vorgegeben.
- Der Ablauf wird gemäss den Vorgaben umgesetzt.
- Die Schulen verfügen über lokale sonderpädagogische Konzepte.
- Die Qualität innerhalb des Prozesses ist unterschiedlich.
- Die Massnahme ILZ ist wenig konkret definiert.
- Sonderpädagogische Fachteams sind teilweise vorhanden.
- Interdisziplinäre Teams existieren nur selten, dies wäre eine Qualitätssteigerung.

Aussagen zu Kernthema 2: Lernstandserfassung

- Es besteht eine grosse Streuung im Beurteilungssystem.
- Es besteht kaum eine Standardisierung der Lernstandserfassung.
- Es gibt logopädische Screenings im Kiga und in der 1. Kl. Sonst finden kaum standardisierte Erfassungen statt.
- Die Lernstandserfassung wird aufgrund von Erfahrung, Beobachtung und Lernkontrollen gemacht.
- Die Kriterien für ILZ sind unscharf.
- Schulen sollten eine gemeinsame Haltung entwickeln.
- Die Haltung der Lehrperson bezüglich ILZ spielt eine grosse Rolle.
- Fachpersonen werden in die Lernstandserfassung involviert.
- Die Lernstandserfassung erfolgt gemeinsam durch LP und SHP.
- Das Mehraugenprinzip funktioniert gut, findet aber zu wenig statt.
- Die Leistungen müssen mindestens ein Jahr ungenügend bevor ILZ eingerichtet werden.

Aussagen zu Kernthema 3. Schulisches Standortgespräch SSG

- Das SSG ist ein gutes Abbild eines sonderpädagogischen Verständnisses aus verschiedenen Blickwinkeln.
- Das SSG-Verfahren wird überall angewendet.
- Die klare Struktur des Ablaufs ist positiv.
- Die Organisation des SSG ist klar geregelt.
- Das SSG hat sich als Instrument bewährt.
- Das SSG ist anspruchsvoll in der Anwendung.
- An die Durchführenden werden hohe Anforderungen gestellt.
- Es bestehen grosse Unterschiede in der Qualität der Durchführung.
- Es braucht Flexibilität und Geschick in der Gesprächsführung.
- Die Gesprächskultur muss noch weiter wachsen.
- Alle wichtigen Beteiligten sind am Gespräch dabei.

- Die Einbindung der Eltern ist eine zentrale Gelingensbedingung.
- Bei sprachlichen Barrieren wird eine Dolmetscherin beigezogen.
- Manchmal werden die schulischen Akteure als eine Art Wand wahrgenommen.

Aussagen zu Kernthema 4: Eltern

- Der Sachverhalt ILZ ist für Eltern sehr komplex.
- Es gelingt nicht immer gut den Eltern die Bedeutung einer Massnahme verständlich zu machen.
- Eltern fragen beim VSA nach, was ILZ bedeuten.
- Die Beziehung zur Lehrperson spielt eine wichtige Rolle.
- Studien haben gezeigt, dass Lehrpersonen Eltern eher als ‚mühsam und feindlich‘ wahrnehmen.
- Viele Eltern folgen den Empfehlungen der Schule.
- Häufig sind bildungsferne Elternhäuser vom Thema ILZ betroffen.
- Das sprachliche Verständnis und der Bildungsstand haben einen Einfluss.
- Eltern werden in den Entscheidungsprozess eingebunden.
- Die Eltern haben eine stärkere Position erhalten als früher.
- Einzelne Eltern beteiligen sich aktiv und bringen sich stark ein.
- Eltern bringen in der Regel ihre Bedenken ein.
- Manche Eltern bevorzugen schlechte Noten gegenüber ILZ.
- Einige Eltern haben Angst und machen sich Sorgen um die Zukunft der Kinder.
- Die Umsetzung von Massnahmen gegen den Willen der Eltern ist in der Regel wenig erfolgsträchtig.

Aussagen zu Kernthema 5: Schulpsychologischer Dienst SPD

- In den meisten Fällen wird der SPD bei der Frage nach ILZ einbezogen.
- Der Zuweisungsprozess in den Schulen erfolgt sehr unterschiedlich (keine gesetzlichen Vorgaben).
- Bei der Anmeldung muss eine echte Fragestellung vorhanden sein.
- Die Qualität der Anmeldungen beim SPD ist sehr unterschiedlich.
- Gewisse Abklärungen könnten in der Schule erfolgen.
- Der SPD folgt oft der Empfehlung der Schule.
- Der SPD ist im Spannungsfeld zwischen Unabhängigkeit und Bestätigung der schulischen Sichtweise.
- Für die Eltern ist die Unabhängigkeit des SPD wichtig.
- Oft deckt sich die Einschätzung des SPD mit derjenigen der Schule.
- Manchmal bringt eine Abklärung beim SPD „nichts Neues“.
- Einzelne LP sind der Meinung, dass die Empfehlungen des SPD zu wenig nahe an der schulischen Realität sind.
- Die Zusammenarbeit mit dem SPD ist stark personenabhängig.

Aussagen zu Kernthema 6: Schulleitung / Schulpflege

- Es ist hilfreich, dass die SL in vielen Fällen bereits früh involviert ist.
- Teilweise wird die SL erst im späteren Verlauf einbezogen.
- Bei konfliktträchtigen Gesprächen ist die SL oft mit dabei.
- Die SL entscheidet über den Einsatz zusätzlicher Ressourcen.
- Die Haltung des SPD hat für die SL ein grosses Gewicht.
- Die SL wird schriftlich per Gesprächsprotokoll informiert.
- Über den Verlauf von Gesprächen wird häufig auch informell informiert.

- Entscheide über ILZ gelangen selten bis zur Schulpflege.
- Die Schulpflege stellt sich selten gegen die bisher gefällten Entscheide der Schule.

Aussagen zu Kernthema 7: Ressourcen & Zusammenarbeit

- Das Einrichten von ILZ bedeutet einen Mehraufwand für die beteiligten Lehrpersonen.
- ILZ ohne zusätzliche Ressourcen machen wenig Sinn.
- Es besteht die Gefahr, dass Kinder mit ILZ ohne zusätzliche Unterstützung untergehen.
- Zusätzliche Ressourcen sind für das Einrichten von ILZ nicht vorgesehen.
- Die SL kann teilweise zusätzliche Ressourcen generieren.
- Die Ressourcen spielen bei der Umsetzung keine unmittelbare Rolle.
- Die verfügbaren Ressourcen spielen eine untergeordnete Rolle.

- Die LP bemühen sich, die Unterrichtssituation nach den Bedürfnissen des Kindes zu gestalten. Oft fehlt dabei aber die Struktur.

Diese Erkenntnisse dienen der geplanten Konzeption der Befragung in den Schulen, da sie aufzeigen, wo die bedeutsamen Bereiche innerhalb des Prozesses auf dem Weg zu individuellen Lernzielen liegen.

4 Hintergrund zu den Kernthemen

Nachdem sich aus den Interviews die sieben Kernthemen für die Befragung herauskristallisiert haben, gilt es in einem nächsten Schritt, diese in einer theoretischen Auseinandersetzung näher zu betrachten. Dadurch sollen weitere Hinweise auf bedeutsame Qualitätsmerkmale des Prozesses abgeleitet werden können.

Bei der geplanten Befragung in den Schuleinheiten steht der gesamte Prozessablauf des Einrichtens individueller Lernziele mit all seinen verschiedenen Aspekten im Zentrum. Der inhaltliche Fokus ist (im Stile eines differenzierten Screenings) bewusst sehr breit gewählt. Daran orientiert sich folglich auch die Tiefe der fachlichen Auseinandersetzung mit den einzelnen Kernthemen. Diese beschränkt sich auf die wichtigsten Aussagen in der aktuellen Fachliteratur zu den entsprechenden Themenfeldern und erhebt nicht den Anspruch, die jeweilige Thematik vollständig zu durchdringen. In der folgenden Grafik wird die Veränderung der Kernthemen unter Einbezug der Fachliteratur schematisch dargestellt.

Abbildung 11 Kernthemen nach Bearbeitung der Fachliteratur/Theorie

4.1 Organisation und Management

„Die Steuerung des sonderpädagogischen Bereichs muss sowohl bei der Einführung als auch bei der Umsetzung der schulischen Integration klar geregelt sein. Grundsätzlich ist die Schulleitung dafür zuständig“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.153).

Schulen sind komplexe Systeme, in denen viele Personen in verschiedenen Funktionen unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen und sich dabei gegenseitig ergänzen und unterstützen sollen. Damit dadurch die Umsetzung eines gemeinsamen, übergeordneten Auftrages (z.B. Integration) möglich ist, braucht es eine klare Steuerung und Koordination innerhalb des Systems. Abläufe, Zuständigkeiten und Kompetenzen müssen verbindlich und transparent geregelt sein.

Für die Entwicklung einer integrativen Schule darf die Haltung der Mitarbeitenden nicht als private Angelegenheit betrachtet werden. Es braucht Offenheit und Austausch. Wenn eine integrative Haltung zu einer gemeinsamen Haltung wird, entsteht eine integrative Kultur. Dazu braucht es eine klare Führung. (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 146)

Folgende Aufgaben sind für eine gute Steuerung des sonderpädagogischen Bereiches zentral:

- Erstellen von schul- und gemeindeinternen Grundlagen und Instrumenten (Konzepte),
- Planung und Verteilung von Pensen,
- Übersicht über die sonderpädagogischen Massnahmen,
- Bereichskoordination in Form von Information, Entwicklung, Dokumentation und Evaluation.

Die Veränderungen im Bereich der Sonderpädagogik im Zuge des neuen Volksschulgesetzes haben in den Schulen einen Handlungsbedarf ergeben. Die Schulen sind gefordert, ihre bisherige Praxis ändern und sich den neuen Gegebenheiten anpassen.

Lienhard-Tuggener et al. (2011) formulieren *10 Qualitätsansprüche für die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen*. Dabei spielt der Bereich Organisation und Management eine bedeutende Rolle als unverzichtbare Grundlage für das konkrete pädagogische Handeln vor Ort.

Die wichtigsten Vorgaben dabei sind (vgl. Lienhard-Tuggener et al. 2011, S.164ff):

- *Die Leitung und Koordination des sonderpädagogischen Bereichs ist gut gewährleistet.*
- *Aufgaben, Zuständigkeiten und Abläufe sind verbindlich geregelt und bekannt.*
- *Die Information aller Mitarbeitenden ist gewährleistet.*
- *Es gibt an der Schule eine klare gemeinsame Ausrichtung in der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen.*
- *Es bestehen konzeptuelle Grundlagen für die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen. Diese sind bekannt und werden verbindlich umgesetzt.*
- *Es bestehen angemessene Gefässe / Organisationsformen für den kindbezogenen, den unterrichtsbezogenen und den allgemeinen fachlichen Austausch.*
- *Die Schule evaluiert regelmässig wichtige Bereiche der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen. Die Schule zieht Konsequenzen aus den Ergebnissen der Evaluationen.*

Fachstelle für Schulbeurteilung FSB

Die Fachstelle für Schulbeurteilung des Kantons Zürich hat den Auftrag, alle Schulen des Kantons Zürich periodisch bezüglich klar definierter Qualitätsstandards zu evaluieren.

„Schulqualität professionell gestalten und beurteilen vermag nur, wer sich auf systematisch entwickelte, anerkannte Qualitätserwartungen beziehen kann“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S.1).

Als Grundlage dafür dient das *Handbuch Schulqualität* der Bildungsdirektion des Kantons Zürich. „Das Handbuch bietet eine facettenreiche und detaillierte Beschreibung von Schul- und Unterrichtsqualität“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011d, S.1).

Strukturiert nach verschiedenen Qualitätsbereichen sind für das Kernthema „Organisation & Management“ folgende Abschnitte relevant:

Schulinterne Zusammenarbeit, Schulführung, Qualitätssicherung und –entwicklung und Integrative sonderpädagogische Angebote“

Die entsprechenden Qualitätsansprüche sind in den betreffenden Kapiteln formuliert (Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d).

- *Die Schule hat eine gemeinsame Ausrichtung in der Unterstützung und Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen: Aufgaben, Abklärungs- und Entscheidungsverfahren, Angebote und deren Koordination sind in einem Konzept verbindlich geregelt und nach aussen kommuniziert.*

- *Die Unterstützung und Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ist auf Schulebene verbindlich geregelt.*
- *Die Schule stellt die notwendigen Strukturen und Zeitgefässe zur Verfügung: → Dokumentation der geltenden Regelungen und Prozesse.*
- *Es bestehen zweckmässige schulinterne Kommunikationsgefässe und Kooperationsformen. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen sind klar geregelt.*
- *Die Verfahren und Instrumente sind zeitgemäss, verständlich und situationsgerecht einsetzbar.*
- *Die an der Schule tätigen Personen sind angemessen informiert.*
- *Die an der Schule tätigen Personen verstehen die schulinterne Zusammenarbeit als dynamischen Prozess, der regelmässig überprüft, erneuert und angepasst werden muss.*
- *Die Weiterentwicklung der Angebote ist durch die Qualitätssicherung und –entwicklung der Schule sichergestellt. Ein fachlicher Austausch über die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen ist institutionalisiert.*
- *Schulleitung und Lehrpersonen führen periodisch Schulevaluationen zu relevanten Schul- und Unterrichtsbereichen durch. Ausgehend von den Evaluationsergebnissen definieren und realisieren sie geeignete Entwicklungsschritte.*

Auf der Basis dieser theoretischen Auseinandersetzung können für das Kernthema „Organisation und Management“ folgende qualitativen Schwerpunkte formuliert werden:

Qualitätsmerkmale zu Kernthema 1: Organisation und Management

- Schulen benötigen klare Konzepte und Abläufe im sonderpädagogischen Bereich.
- Aufgaben, Zuständigkeiten und Abläufe müssen verbindlich geregelt und bekannt sein.
- Die Information aller Mitarbeitenden muss gewährleistet sein.
- Angemessene Gefässe / Organisationsformen für den kindbezogenen, den unterrichtsbezogenen und den allgemeinen fachlichen Austausch sind notwendig.
- Die (Schul-)Leitung muss dafür sorgen, dass inhaltliche Fragen systematisch angegangen werden.
- Die Schule muss regelmässig die aktuelle Praxis und die geltenden Konzepte und Abläufe reflektieren und evaluieren. Aus den Erkenntnissen müssen Konsequenzen gezogen werden.

4.2 Lernstandserfassung

Förderdiagnostik

Das ICF-Modell bietet eine umfassende und breit anerkannte Betrachtungsweise der verschiedenen Einflussfaktoren und deren Wechselwirkungen in der Lebens- und Lernsituation eines Menschen. Stärken, Schwächen und Entwicklungsmöglichkeiten werden dabei systematisch auf verschiedenen Ebenen erfasst und Ansätze für eine professionelle individuelle Förderung abgeleitet. „Die individuellen Kompetenzen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler sowie diejenigen des Umfelds werden sorgfältig erfasst“ (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S.165).

Diese Art der *Förderdiagnostik* „dient dazu, Lernprozesse besser zu verstehen und dadurch auch wirksamer zu unterstützen“ (Niedermann et al., 2010, S.18).

Die Betrachtung nach ICF ermöglicht „einen systematischen, professionellen Austausch über Schülerinnen und Schüler“ (vgl. Anderegg & Keiser, 2014).

In der folgenden Abbildung wird ersichtlich dass „zahlreiche Querverbindungen zu psychologischen Teilgebieten wie der Entwicklungspsychologie, Lernpsychologie, Sozialpsychologie sowie der Klinischen Psychologie bestehen. Dies ist in er Notwendigkeit begründet, dass Förderdiagnostik einen Beitrag zum besseren Kennen und Verstehen eines Kindes in einer Notsituation leisten soll“ (Niedermann et al., 2010, S.19)

Abbildung 12 Querverbindungen heilpädagogischer Diagnostik (Niedermann et al., 2010, S. 19)

Methoden der Förderdiagnostik

Die Förderdiagnostik bedient sich verschiedener Instrumente, welche in ihrer Kombination eine möglichst umfassende und mehrdimensionale Einschätzung der Situation einer Schülerin bzw. eines Schülers ermöglichen sollen.

Dazu gehören unter anderem folgende Methoden (vgl. Niedermann et al, 2010):

- Analyse der Lerngeschichte
- Einschätzung der Lernvoraussetzungen
- Nutzung förderdiagnostischer Hilfsmittel (Erfassungsinstrumente, Screenings, Tests, ...)
- Beobachtungen
 - teilnehmend / von aussen
 - frei / teilstrukturiert / strukturiert
- Gespräche und Befragungen
- Analyse von Arbeitsprodukten

Bei der Frage nach der Einrichtung individueller Lernziele steht im Fokus der Betrachtung, inwiefern eine Schülerin oder ein Schüler (allenfalls auch mit geeigneter sonderpädagogischer Unterstützung) die für seine Klasse bzw. Schulstufe geltende *Lernziele* zu erreichen vermag.

Die *Lernstandserfassung* stellt lediglich einen Teilbereich der gesamten Förderdiagnostik dar. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse über die leistungsmässigen Voraussetzungen eines Kindes werden in diesem speziellen Fall primär dazu genutzt, festzustellen, ob aufgrund der aktuellen (und zu erwartenden) Situation das Erreichen der Lernziele für die betreffende Schülerin oder den betreffenden Schüler möglich bzw. pädagogisch sinnvoll ist. Die Lernstandserfassung erlangt somit bezüglich der Aussage „Lernziel erreicht“ bzw. „Lernziel nicht erreicht“ eine Art statusdiagnostischen Charakter. An dieser Stelle sei jedoch vermerkt, dass eine Anpassung der Lernziele in aller Regel in einem ersten Schritt als vorläufige Massnahme gesehen wird, welche in der Umsetzung regelmässig überprüft und je nach Entwicklung und Verlauf auch wieder rückgängig gemacht werden kann.

Lehrplan und Lernziele

Die Lernziele für die verschiedenen Klassen und Schulstufen sind durch den Lehrplan des Kantons Zürich verbindlich vorgegeben. Dieser ist „auch für die Integrative Schulung und die Besonderen Klassen verbindlich, sofern nicht die besonderen pädagogischen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eine individuelle Förderplanung bedingen“ (Lehrplan des Kantons Zürich, 2010, S.10).

Für die Einschätzung der Lernzielerreichung werden zwei Formen der Beurteilung vorgeschlagen (vgl. Lehrplan des Kantons Zürich, 2010, S.20):

- Beobachtungen sowie unmittelbare Rückmeldungen und Gespräche mit den Lernenden, um Lernprozesse und den Unterricht optimal zu gestalten.
- Lernzielorientierte Kontrollen und Beurteilungen, um den Leistungsstand und den Unterrichtserfolg zu ermitteln und um Einstufungsentscheide zu unterstützen.

Als Gesamtbeurteilung ist sie Grundlage für Schullaufbahnentscheide und berücksichtigt dabei auch das Arbeits- und Lernverhalten, das Sozialverhalten, eine allfällige Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler, deren Neigungen und Begabungen sowie ihren persönlichen Entwicklungsstand. Auch Informationen aus Gesprächen mit den Eltern oder gegebenenfalls mit Fachleuten werden einbezogen.

(Lehrplan des Kantons Zürich, 2010, S.20)

Lernziele sollen – auch wenn es grosser Anstrengung bedarf – erreichbar sein. Das heisst, dass die Lernziele und die Gesamtbeurteilung individuell auf den Entwicklungsstand eines Kindes Rücksicht nehmen. Dies kann bedeuten, dass einzelne Kinder in einzelnen Fächern die Lernziele des Lehrplans nicht erreichen können. In klar ausgewiesenen Fällen können ... individuelle Lernziele vereinbart werden.

(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013, S.6)

Objektivierung der Lernstandserfassung

Eine der grössten Gefahren im Prozess der Einschätzung der Lernzielerreichung einer Schülerin bzw. eines Schüler ist die relativ hohe Abhängigkeit von der subjektiven Einschätzung einzelner Lehrpersonen. Informelle Gespräche mit Mitarbeitenden des Schulpsychologischen Dienstes sowie der Fachstelle für Schulbeurteilung legen den Schluss nahe, dass innerhalb einzelner Schulen bzw. Schuleinheiten zum Teil sehr grosse Unterschiede bezüglich der Leistungseinschätzung durch die Lehrpersonen bestehen.

Folgende Massnahmen begünstigen eine höhere Objektivierung der Lernstandserfassung bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung:

1) *Orientierung am Lehrplan*

Bezüglich der Beurteilung der Lernzielerreichung einer Klasse bzw. Stufe sind an erster Stelle die im Lehrplan formulierten Ziele massgebend. Nicht selten gehen im Unterricht bzw. in Lehrmitteln gestellte Anforderungen (zum Teil deutlich) über die obligatorischen Lernziele hinaus.

- „Erfassung und Beurteilung des Lernstands sind am Erreichungsgrad des Lernziels (Kriterien) und am bearbeiteten Unterrichtsstoff orientiert“ (Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d).

2) *Fachpersonen einbeziehen*

- „Die Lehrpersonen holen sich bei Bedarf Beratung und Unterstützung (bei Schulschen Heilpädagoginnen und -pädagogen, Fachpersonen der therapeutischen Angebote usw.)“ (ebd.).

3) Einsatz standardisierter Erfassungsinstrumente

- „Die Lehrpersonen verwenden geeignete Instrumente zur individuellen Erfassung des Lern- und Entwicklungsstands (Diagnostik) und zur Förderplanung: Verfahren und Instrumente für die Erfassung von besonderen pädagogischen Bedürfnissen, für die Zuweisung von Förderangeboten, für Förderzielvereinbarungen und Standortbestimmungen“ (ebd.).

4) gemeinsame Beurteilungspraxis

- „Es liegt ein schulinternes Beurteilungskonzept vor, in dem die Qualitätsmerkmale einer guten Beurteilung so konkretisiert sind, dass sie von den Lehrpersonen umgesetzt werden können“ (ebd.).
- „Qualitätsmerkmale der schulinternen Beurteilungspraxis sind: Förderorientierung, Lernzielorientierung, breiter Leistungsbegriff, Entflechtung der verschiedenen Formen und Normen der Beurteilung, kohärente Beurteilung innerhalb einer Schuleinheit, Transparenz, Einbezug möglichst vieler Beteiligter“ (ebd.).
- „Im Beurteilungskonzept sind folgende Elemente vorgesehen: schulinterne Lernzielabsprachen; formulierte Standards, welche die Sichtweise mehrerer Personen einschliessen; Grundsätze zu den Beurteilungsnormen; transparente Abläufe und Verfahren usw.“ (ebd.).
- „Die Beurteilungspraxis wird regelmässig überprüft und angepasst: Konferenzen (Notenkonferenzen), die der Etablierung einer fairen, schulweit geltenden Beurteilungspraxis dienen“ (ebd.).

Qualitätsmerkmale zu Kernthema 2: Lernstandserfassung
<ul style="list-style-type: none"> • Die Schule verfügt über ein schulinternes Beurteilungskonzept auf der Basis von Qualitätsmerkmalen einer guten Beurteilung. • Die Lehrpersonen kennen und nutzen geeignete Formen von Instrumenten zur Erfassung des Lern- und Entwicklungsstandes. • Die Lehrpersonen kennen die Lehrplanziele und orientieren sich bei der Leistungsbeurteilung daran. • Bei Bedarf werden weitere (Fach-) Personen in den Beurteilungsprozess einbezogen. • Die Beurteilungspraxis wird regelmässig überprüft und angepasst.

4.3 Schulisches Standortgespräch SSG

„Das Verfahren *Schulische Standortgespräche* wird dann eingesetzt, wenn ein besonderes pädagogisches Bedürfnis der Schülerin oder des Schülers vermutet wird. Es steht am Anfang jedes Prozesses, bei dem es um besondere pädagogische Bedürfnisse eines Schülers oder einer Schülerin geht“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008, S.1).

„Auslöser für ein schulisches Standortgespräch ist die Wahrnehmung der Lehrperson, der Eltern oder weiterer Fachpersonen, dass die Situation einer Schülerin oder eines Schülers gemeinsam betrachtet und besprochen werden sollte“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S.8).

Das standardisierte Verfahren des schulischen Standortgesprächs soll den Lehrpersonen als einheitliche Umsetzungshilfe zur Unterstützung ihrer Förder- und Zuweisungspraxis dienen.

In der nachfolgenden Grafik ist der Prozessablauf des SSG schematisch dargestellt:

Abbildung 13 Ablauf des Schulischen Standortgespräches (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 8)

Gemäss VSG §37, Absatz 1 wird die Entscheidung über sonderpädagogische Massnahmen von den Eltern, der Lehrperson und der Schulleitung gemeinsam getroffen.

Das kooperative und ressourcenorientierte Verfahren ermöglicht, dass verschiedene Beteiligte (LP, SHP, Therapeutinnen, SL, Eltern und nicht zuletzt auch das betroffene Kind selber) ihre Einschätzungen und Sichtweisen zur Situation und möglichen Massnahmen gleichwertig einbringen können.

„Es ermöglicht das Zusammenführen verschiedener Beobachtungen, es bietet die Basis für einen gemeinsamen Entscheid und es sieht die regelmässige Überprüfung von Massnahmen vor“ (Hollenweger & Lienhard, 2010, S.5).

Das SSG „lehnt sich an eine internationale Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation an, die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Die ICF hat den Vorteil, dass sie in einer verständlichen Sprache für Lehrpersonen, Eltern, sonderpädagogische und therapeutische Fachleute, Schulpsychologen und Schulärztinnen abgefasst ist. Die Stärken und Schwächen der Kinder werden gleichermassen berücksichtigt“ (ebd., S.5)

Vorbereitung

Alle Beteiligten bereiten

sich auf das Gespräch vor, indem sie das Blatt „Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs“ ausfüllen.

Auf dem entsprechenden Formular sind zehn Lebens- und Erfahrungsbereiche des betreffenden Kindes (auf der Basis der ICF) dargestellt. Durch Ankreuzen innerhalb einer fünfteiligen Skala kann zum Ausdruck gebracht werden, ob der jeweilige Bereich aus Sicht der einschätzenden Person als Stärke oder Schwäche des betreffenden Kindes wahrgenommen wird.

Durchführung des Gesprächs (Variante1: Gemeinsames Verstehen und Planen)

Abbildung 14 Phasen eines schulischen Standortgespräches

Protokoll

Das schulische Standortgespräch wird auf den dafür vorgesehenen Formularen protokolliert. Förderziele, Massnahmen und Verantwortlichkeiten werden schriftlich festgehalten. Alle Anwesenden unterschreiben zum Schluss das Protokoll und erhalten eine Kopie davon.

Materialien

Diverse Handreichungen und Unterstützungsmaterialien für die schulischen Beteiligten und auch für die Eltern (in verschiedene Sprachen übersetzt) erläutern die Ziele und den Ablauf des schulischen Standortgesprächs.

Sämtliche Unterlagen für das Gespräch (einschliesslich der Formulare zur Vorbereitung) sind in elektronischer Form und teilweise auch in verschiedenen Sprachen erhältlich.

Das Schulische Standortgespräch in der Praxis

In einer Studie hat die Abteilung „Forschung und Entwicklung“ am Institut für Schule und Heterogenität der Pädagogischen Hochschule Luzern im Auftrag des Volksschulamtes des Kantons Zürich eine Erhebung zur aktuellen Praxis des Schulischen Standortgesprächs durchgeführt.

„Die Evaluation hat gezeigt, dass der Kanton Zürich mit dem SSG über ein sehr durchdachtes und probates Instrumentarium verfügt, um in einem partizipativen Verfahren die Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler zu bilanzieren und wichtige Grundlagen für die Förderarbeit zu schaffen“ (Kummer Wyss, Joller-Graf & Roth, 2013, S.3).

Abbildung 15 Broschüre "Schulische Standortgespräche" (Hollenweger & Lienhard, 2010)

Währenddem das Instrument an sich in der Untersuchung wie beschrieben als sehr gut beurteilt wird, gibt es im Bereich der Anwendung des Verfahrens noch Optimierungspotential.

In den folgenden Ausführungen aus dem Evaluationsbericht wird die enorm grosse Bandbreite bezüglich der Durchführungsqualität schulischer Standortgespräche deutlich:

Von bilderbuchartigen Gesprächen, in denen die Lehrpersonen sehr engagiert waren, den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern Raum gaben und ein gemeinsames Problemverständnis herstellen konnten, bis zu Gesprächen, an denen die Lehr- und Fachpersonen die Eltern vor vorbereitete Tatsachen stellten, ihnen mitteilten, was sie zu tun hatten und die Massnahmen bereits bestimmt hatten. An solchen Gesprächen konnten die Eltern – meist mit Migrationshintergrund und der Gesprächssprache kaum mächtig – ihre Ansichten kaum einbringen (ebd., S.67).

Eine Auswahl der wichtigsten Empfehlungen des Evaluationsberichts in gekürzter Fassung (ebd., S.53-56):

- Überprüfen, wie die Effizienz der Gesprächsführung optimiert werden kann und pragmatische Lösungen vor Ort unterstützen.
- Empfehlungen zu unterschiedlichen Gesprächstypen zuhanden der Schulen erarbeiten und das SSG darin sinnvoll verorten.
- Lehrpersonen in ihren Gesprächsführungskompetenzen und im Protokollieren weiterbilden.
- Klären, welche Möglichkeiten es gibt, schulische Standortgespräche mit fremdsprachigen Eltern gewinnbringend durchzuführen.
- Zusätzliche Materialien entwickeln bzw. verbreiten, welche die Partizipationsmöglichkeiten der SuS, und u.U. auch der Eltern, erhöhen.

Qualitätsmerkmale aus dem Handbuch Schulbeurteilung (Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d):

- Schulleitung und Lehrpersonen besprechen mit den Eltern alle Fragen der Schullaufbahn der Kinder, gewährleisten die Mitbestimmung der Eltern und fällen Entscheide möglichst im Konsens mit ihnen.
- Die Schulbeteiligten sind imstande, dieses Aufgabenfeld aktiv anzupacken und zu bearbeiten: Sie können Gespräche führen, Beziehungen knüpfen und pflegen sowie Konflikte konstruktiv bearbeiten.
- Die Schulbeteiligten aktualisieren ihr Wissen und ihre Kompetenzen durch Verarbeitung von Fachliteratur, durch Weiterbildungen und Feedbacks.

Qualitätsmerkmale zu Kernthema 3. Schulisches Standortgespräch SSG

- Das SSG folgt einem standardisierten Ablauf mit klar definierten Prozessschritten.
- Die Durchführung bzw. Leitung eines SSG stellt grosse Anforderungen an die entsprechende (Lehr-)Person.
- Die Qualität der SSG ist in hohem Masse personenabhängig (Leitung).
- Lehrpersonen benötigen Weiterbildung im Bereich der Gesprächsführungskompetenzen.
- Der Einbezug von bildungsfernen Eltern und fremdsprachigen Eltern ist schwierig.
- Eltern sollten an einem SSG als Partner einbezogen werden und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden.

4.4 Elternzusammenarbeit

In diesem Kapitel wird auf die Wirksamkeit der Zusammenarbeit mit den Eltern und die zentralen Gelingensbedingungen für eine konstruktive Kooperation eingegangen.

Der Einfluss der Eltern auf den Schulerfolg ist bedeutend. Es wurde jedoch festgestellt, dass die Erwartungen der Eltern und ihr Engagement zuhause einen weit stärkeren Einfluss auf die Schulleistungen der Kinder haben, als ihre Präsenz in der Schule, zum Beispiel Kontakt mit Lehrkräften und Teilnahme an Veranstaltungen (vgl. Sacher, 2014).

Laut Eckert und Sodogé (2007) ist sich die Wissenschaft einig, dass sich eine produktive Gestaltung der Kooperation positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt. Die Eltern haben wertvolle Erfahrungen, wie ihr Kind schulische und ausserschulische Anforderungen in Angriff nimmt. Dieses Wissen gilt es in der Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Elternhaus zu nutzen. Für Sacher (2014) ist das Mitbestimmungsrecht der Eltern an der Schullaufbahn der Kinder zentral. Er bezeichnet die Partizipation der Eltern als Qualitätsmerkmal einer Schule. Für Eckert und Sodogé (2007) muss die Kooperation zwischen den Eltern und den Lehrpersonen in gemeinsamen Arbeitsbündnissen entstehen und die Förderung zur gemeinsamen Sache gemacht werden. Sie beschreiben dies folgendermassen:

Die Kooperation zwischen Eltern und Fachleuten kann nur dann gelingen, wenn sie als eine Aufgabe betrachtet wird, für welche die Beteiligten gleichermassen Verantwortung übernehmen. Arbeitsbündnisse, in denen Zielsetzungen, Rahmenbedingungen und Formen der Zusammenarbeit explizit gemacht werden, sind hierfür eine geeignete Grundlage. Sie dokumentieren den wechselseitigen Respekt und anerkennen die verschiedenen Kompetenzen von Eltern und Fachleuten als gleichwertige Zuständigkeiten.

(Eckert und Sodogé, 2007, S. 210)

Eckert und Sodogé (2007) beschreiben hier eine Form der Kooperation, wie sie der Kanton Zürich mit dem Schulischen Standortgespräch (vgl. Hollenweger & Lienhard, 2010) vorgesehen hat.

Sacher (2014) betont jedoch, dass sich die Elternzusammenarbeit nicht auf den Austausch von Informationen und der Pflege des Kontaktes beschränken darf. Die Eltern müssen aktiv einbezogen werden. Die Lehrpersonen sollen die Eltern als Partner auf gleicher Ebene betrachten. Dies erschöpft sich auch nicht im Einbeziehen in Entscheidungen. „Darüber hinaus und vor allen Dingen gilt es, die Eltern zu veranlassen, ihre Rolle als Erzieher und Organisatoren der häuslichen Lernumgebung ihrer Kinder aktiv und angemessen auszuüben“ (Sacher, 2014, S. 22). Die Eltern müssen also nicht nur in den Entscheidungsprozess einbezogen werden, sondern müssen in die Verantwortung ihrer elterlichen Pflichten genommen werden.

Diese Haltung der Gleichwertigkeit ist zentral. Für eine erfolgreiche Kooperation gibt es aber noch weitere Faktoren. Eckert und Sodogé (2007) haben mittels Umfragen bei Eltern und Fachleuten folgende Merkmale als Hindernisse für eine gelingende Kooperation herausgeschält:

- Ungünstige institutionelle Rahmenbedingungen (Zeitmangel, Raumengpässe, Personalmangel) erschweren die Zusammenarbeit.
- Der Gedanke der Kooperation mit den Eltern ist in den Konzepten und praktischen Arbeitsansätzen der jeweiligen Institution nicht bzw. nicht ausreichend verankert.
- Eltern und Fachleute haben ein sehr unterschiedliches Bild vom Kind, seiner Behinderung und den notwendigen und möglichen Angeboten der Förderung.
- Kooperationsangebote hängen sehr stark vom persönlichen Engagement der einzelnen Fachleute ab.
- Eine unzureichende Vorbereitung auf die Kooperation im Sinne einer fehlenden Schulung geforderter Kompetenzen führt auf der fachlichen Seite zu Unsicherheiten, die die Kooperation erschweren.

- Fachleute erleben ein geringes Interesse der Eltern an einer aktiven Kooperation.
- Eine als hoch erlebte Erwartungshaltung der Eltern oder eine verstärkte Einmischung der Eltern in den professionellen Alltag haben eine Zurücknahme der Fachleute in der Kooperation zur Folge.
- Fachleute fühlen sich in ihrer professionellen Arbeit und ihrem Engagement wenig wertgeschätzt.
- Eltern erhalten zu wenig Kontakt- und Informationsangebote, so dass der Informationstransfer bezüglich der Förderung und Begleitung des Kindes sowie weiterer Fragen als unzureichend erlebt wird.
- Eltern fühlen sich in ihrem Engagement und ihren Vorstellungen von den Fachleuten nicht akzeptiert, wertgeschätzt und einbezogen oder erleben Schuldzuweisungen.

(Eckert & Sodogé, 2007, S. 197ff.)

Es muss also im Interesse der Lehrpersonen sein, die Eltern als Bildungspartner in die Schule zu holen und eine Zusammenarbeit anzustreben. Nach Sacher (2014) muss seitens der Schule eine Willkommenskultur vorgelebt werden. Es muss Rücksicht auf die Lebensbedingungen der Eltern, deren kulturellen Hintergrund und Sprache genommen werden. Nur so können auch die Ressourcen der Eltern genutzt werden. Doch, wie sollen Lehrpersonen damit umgehen, wenn dies als schwierig herausstellt. Um Eltern ins Boot zu holen bedarf es nach Schmid-Maibach (2016) die Anerkennung der elterlichen Ressourcen und Kompetenzen. Hierfür gelten folgende Grundsätze (vgl. ebd.):

- Kinder sind nicht ohne ihre Eltern zu haben.
- Eltern wollen immer ‚das Beste‘ für ihr Kind.
- Eltern haben gute Gründe für das, was und wie sie etwas tun.

Laut den Erfahrungen von Schmid-Maibach (2016) müssen die Eltern in die Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder einbezogen werden. Es gilt deren Meinungen anzuhören und in weitere Entscheidungsprozesse einzubinden. Die Zusammenarbeit wird weitgehend von den Lehrpersonen gestaltet. Für eine konstruktive Gestaltung der Eltern-Schule-Kooperation sind folgende Schritte hilfreich für die Kooperation (vgl. ebd.).

- **Interesse zeigen** an der Begegnung, neugierig auf die Eltern zugehen
- **Ressourcen entdecken**
- **Kompetenzen anerkennen** (die eigenen und diejenigen der Eltern)
- **Fragen stellen** – aufgrund einer wertschätzenden Grundhaltung und im Sinne eines Dialoges
- **Informationen geben** – den Eltern angepasst
- **Im Dialog sein** – gemeinsam das Ziel vor Augen haben

Es gilt im Gespräch Interesse zu zeigen und nach den (elterlichen) Ressourcen zur Unterstützung der Kinder zu suchen. Die Informationen der Schule müssen für die Eltern verständlich sein und zwar auf der inhaltlichen, wie auch auf der sprachlichen Ebene.

Im Bezug auf individuelle Lernziele herrscht bei der Elternschaft nach wie vor eine grosse Skepsis. Ein Umfrage von Vimentis (vgl. Weber, 2015) mit über 20'000 Personen konnte zeigen, dass vor allem ältere Personen an den Schulnoten festhalten möchten. 53% der befragten Personen sind gegen individuelle Lernziele bei ungenügenden Leistungen; 37% befürworten diese Massnahme. Lediglich 9% fühlen sich überfordert diese Frage zu beantworten. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hätte demnach lieber ungenügende Noten als einen Notenverzicht mit individuellen Lernzielen und Lernbericht.

Qualitätsmerkmale aus dem Handbuch Schulbeurteilung (Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d):

- Schulleitung und Lehrpersonen besprechen mit den Eltern alle Fragen der Schullaufbahn der Kinder, gewährleisten die Mitbestimmung der Eltern und fällen Entscheidungen möglichst im Konsens mit ihnen.
- Der Zusammenarbeit mit fremdsprachigen und bildungsfernen Eltern wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt: Beachtung einer einfach verständlichen Sprache, Übersetzung von grundlegenden Informationen (Einsatz von Dolmetscherinnen und Dolmetschern).
- Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird im Rahmen des internen Qualitätsmanagements auf der individuellen Ebene, auf der Klassen- und auf der Schulebene evaluiert.

Qualitätsmerkmale zu Kernthema 4: Eltern

- Ein gemeinsames Verständnis der Situation wird angestrebt.
- Lehrpersonen und Eltern zeigen Interesse an der Meinung und Haltung der anderen.
- Die Lehrpersonen sind in erster Linie für eine professionelle Kooperation verantwortlich und holen die Meinung der Eltern ein.
- Eine Entscheidung über die Schullaufbahn eines Kindes wird von den Lehrpersonen und den Eltern gemeinsam gefällt.

4.5 Schulpsychologischer Dienst SPD

Organisation

Der Schulpsychologische Dienst zählt zu den „unterstützenden Diensten“ im schulischen Umfeld. Verantwortlich für die Organisation und die Führung der Schulpsychologischen Dienste sind die Gemeinden. Einzelne Gemeinden unterhalten dabei eigene Einrichtungen, andere sind in regionalen Zweckverbänden organisiert.

VSV § 15: *Die Gemeinden führen die Schulpsychologischen Dienste. Die Bildungsdirektion bestimmt die von diesen Diensten zu erbringenden Leistungen. Sie kann überdies Bestimmungen erlassen über:*

- Mindestgrösse und Organisation dieser Dienste.*
- Anzuwendende Verfahren und Methoden.*
- Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung der Schulpsychologinnen und Schulpsychologen.*

Das neue Volksschulgesetz (VSG § 19) beinhaltet grundsätzlich die rechtlichen Grundlagen für eine Kantonalisierung der Schulpsychologie. Dieser Prozess wurde jedoch aufgrund der zurzeit angespannten finanziellen Lage des Kantons Zürich bisher noch nicht umgesetzt. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich ist aber aktuell daran, Vorgaben für eine Mindestgrösse der Dienste auszuarbeiten. Dadurch sollen einerseits eine grössere Unabhängigkeit von den direkten Auftraggebern sowie ein verstärkter fachlicher Austausch gefördert werden.

Aufgaben des schulpsychologischen Dienstes

Zu den Aufgaben des Schulpsychologischen Dienstes zählen folgende Tätigkeiten (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2008b, S.2):

- Beratung der Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen und Behörden
- Abklärung und Diagnostik der schulischen Situationen von Schülerinnen und Schülern
- Unterstützung der Behörden für Entscheide der Sonderschulung
- Förderung und Entwicklung von Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten

Die Angebotspalette des Schulpsychologischen Dienstes kann in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich sein und ist abhängig vom bestehenden Leistungsauftrag und den zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Die schulpsychologische Abklärung

Die schulpsychologische Abklärung bietet eine unabhängige, fachlich fundierte Einschätzung zur Beurteilung der Situation einer Schülerin oder eines Schülers. Sie basiert auf dem *Standardisierten Abklärungsverfahren SAV* (siehe nächster Abschnitt).

Für die meisten Schullaufbahnentscheide ist keine Abklärung durch den SPD notwendig. Die beteiligten Lehr- und Fachpersonen diskutieren und entscheiden die entsprechenden Massnahmen vor Ort.

Zwingend vorgeschrieben ist eine schulpsychologische Abklärung, wenn im schulischen Standortgespräch

- die Zuweisung zu einer Sonderschulung diskutiert wird,
- keine Einigung erzielt werden kann oder
- Klärungsbedarf eruiert wird. (ebd., S.3)

Bei zwingenden Gründen kann eine Abklärung auch gegen den Willen der Eltern von der Schulpflege angeordnet werden.

Das Anmeldeverfahren ist in den jeweiligen sonderpädagogischen Konzepten der Schulen geregelt. Die Abläufe dazu sollten möglichst einfach und transparent sein. In einigen Schulen können die Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler direkt beim SPD anmelden. Meist ist der Ablauf aber so gestaltet, dass eine Anmeldung vorgängig durch die Schulleitung genehmigt werden muss (Überblick und Kostenkontrolle).

Eltern haben in der Regel auch die Möglichkeit (ggf. auch ohne Einbezug der Schule) eine Beratung oder Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst in Anspruch zu nehmen.

Bei der Frage nach dem Einrichten individueller Lernziele ist eine schulpsychologische Abklärung zwar nicht explizit vorgeschrieben, jedoch stark empfohlen. Im entsprechenden Beschrieb des Prozessablaufs steht dazu: „Bei Unklarheiten oder Uneinigkeit muss zwingend eine schulpsychologische Abklärung erfolgen. Wegen der möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen für die weitere Schullaufbahn und die spätere Berufskarriere der Schülerin oder des Schülers wird eine schulpsychologische Abklärung in jedem Fall empfohlen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, S.4).

Standardisiertes Abklärungsverfahren SAV

In der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007 hat man sich u. a. auf die Anwendung gemeinsamer Instrumente geeinigt. Eines dieser Instrumente ist das Standardisierte Abklärungsverfahren zur Ermittlung des individuellen Bedarfs (SAV) gemäss Art. 6 Abs. 3 des Sonderpädagogik-Konkordats. Das Verfahren wird im Rahmen des Sonderpädagogik-Konkordats bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 20 Jahren angewendet.

(EDK, 2014, S.5)

„Das Ziel des Standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) ist das Schaffen von angemessenen Bildungs- und Entwicklungschancen unter Berücksichtigung internationaler und nationaler Vorgaben sowie lokaler Gegebenheiten“ (ebd., S.7).

Das SAV basiert ebenfalls auf dem Modell der ICF. Es ist mittlerweile in allen Schulpsychologischen Diensten des Kantons Zürich seit einigen Jahren in Verwendung. Durch den verbindlich vorgeschriebenen Einsatz des SAV verspricht man sich eine einheitlichere Gestaltung von Abklärungen auf der Basis einer ganzheitlichen Betrachtung der entsprechenden Situation.

Das SAV vereinheitlicht den Entscheidungsprozess für die Zuweisung zusätzlicher Ressourcen für einzelne Kinder/Jugendliche, indem es Vorgaben zu den zu verwendenden Informationen und zu deren Verarbeitung macht. Es erhöht somit die Transparenz und schafft dadurch Vergleichsmöglichkeiten. Lokal, kantonale und national können so Unterschiede festgestellt, verglichen und falls wünschenswert aufgehoben werden.
(ebd., S.9).

Im Zentrum der Betrachtung steht die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in ihren Lebenskontexten. Fördernde und beeinträchtigende Faktoren werden erfasst und zueinander in Beziehung gesetzt. Aus dieser Analyse der Voraussetzungen und Bedürfnisse werden die für eine angemessene Unterstützung nötigen Massnahmen und Ressourcen abgeleitet.

Qualitätsansprüche an die Zusammenarbeit zwischen Schulen und SPD

Im *Handbuch Schulqualität* ist die Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Schulpsychologischen Dienst nicht explizit erwähnt. Es geht dabei aber in erster Linie um die Regelung der Abläufe zur Anmeldung und Zusammenarbeit mit dem SPD, sowie um deren regelmässige Evaluation und Weiterentwicklung.

Folgende Qualitätsstandards können dazu beigezogen werden (Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d).

- Zuweisungsverfahren, Förderzielvereinbarungen und Standortbestimmungen sind geregelt: Leitfaden, Formulare.
- Es werden periodische und ereignisspezifische Zusammenkünfte mit Kontaktpartnern organisiert.
- Die Aussenbeziehungen sind geprägt durch die Bereitschaft zur transparenten, glaubwürdigen Information und echtes Interesse am Partner, Dialogbereitschaft.
- Die schulinterne Zusammenarbeit wird regelmässig reflektiert.

Qualitätsmerkmale zu Kernthema 5: Schulpsychologischer Dienst SPD
<ul style="list-style-type: none"> • Eine Abklärung durch den SPD liefert Anhaltspunkte über die Voraussetzungen und Bedürfnisse der betreffenden Schülerinnen und Schüler. • Durch eine Abklärung durch den SPD erhalten die Beteiligten Hinweise für eine situationsgemässe fachliche Unterstützung und Förderung. • Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und dem SPD ist in entsprechenden Konzepten einfach und transparent geregelt. • Die Zusammenarbeit innerhalb der Schule und mit den externen Unterstützungsdiensten (wie z.B. mit dem SPD) wird regelmässig thematisiert und reflektiert.

4.6 Schulleitung / Schulpflege

Funktion und Aufgaben der Schulleitung

Die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes hat durch die flächendeckende Einführung von Schulleitungen eine neue Hierarchiestufe im schulischen System geschaffen.

Das Volksschulgesetz regelt in §44 den Berufsauftrag der Schulleitung. Die Schulleitung ist für die *administrative, personelle und finanzielle Führung* und zusammen mit der Schulkonferenz für die *pädagogische Führung und Entwicklung* der Schule verantwortlich.

Die Gemeinden regeln die Einzelheiten in einem entsprechenden Organisationsstatut. Darin sind auf der Basis der rechtlichen Grundlagen die Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen der Schulleitung detailliert geregelt.

Die Schulleitung hat die Erstellung und Umsetzung geeigneter Abläufe für die sonderpädagogischen Prozesse in der betreffenden Schule zu verantworten. Die entsprechenden Vorgaben des Volksschulamtes (z.B. verpflichtender Einsatz des Verfahrens SSG) sind dabei zu berücksichtigen.

„Entscheidungswege, Funktionen, Rollen, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen sind klar beschrieben, allen Beteiligten bekannt und werden respektiert“ (Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d).

Die Schulleitung sorgt dafür, dass die geltenden Vorgaben und Vereinbarungen innerhalb der Schule möglichst einheitlich umgesetzt werden. Zudem hat sie den Auftrag, sich für die Entwicklung und Ausprägung einer gemeinsam getragenen pädagogischen Haltung (z.B. bezüglich Integration) einzusetzen.

Es gehört zur Aufgabe der Schulleitung, die Lehrpersonen in der Erfüllung ihres Berufsauftrages angemessen zu unterstützen. Dazu zählen insbesondere auch die herausfordernden Prozesse beim Fällen von Schullaufbahnentscheiden bzw. Vereinbaren sonderpädagogischer Massnahmen.

„Integration scheitert nicht selten daran, dass die Schulleitung nicht klar Stellung bezieht und im daraus entstehenden Vakuum jede Lehrperson individuell entscheiden und handeln kann“ (Lienhard-Tuggener et al., S. 146).

Die Schulleitung im sonderpädagogischen Entscheidungsprozess

Die professionelle pädagogische Förderung der Schülerinnen und Schüler liegt in erster Linie in der Verantwortung der Klassenlehrpersonen. Zusammen mit den entsprechenden Fachpersonen (SHP, Logopädie, DaZ etc.) gestalten und entwickeln sie das schulische Setting. Niederschwellige sonderpädagogische Massnahmen können in der Regel ohne Mitwirkung der Schulleitung diskutiert und vereinbart werden. Die Schulleitung ist jedoch über die getroffenen Massnahmen zu informieren.

Die Handreichung zum schulischen Standortgespräch präzisiert hierzu (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007b).

- Bei Gesprächen, welche auch einen Schullaufbahnentscheid mit Stufenübertritt betreffen, sollte die Schulleitung nach Möglichkeit teilnehmen.
- Bei Gesprächen, die konfliktträchtig sein können, sollte der Beizug der Schulleitung oder der Schulpflege erwogen werden.

Der Schulleitung obliegen die Verwaltung und der sachgemässe Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel. Ziehen die geplanten Massnahmen zusätzliche *Ressourcen* nach sich ist der Einbezug der Schulleitung zwingend. Dies kann einerseits bereits im Laufe des Prozesses durch ein direktes Mitwirken der Schulleitung der Fall sein. Die Schulleitung wird in die-

sem Fall durch die Lehrperson über ein bevorstehendes Gespräch orientiert und entscheidet fallbezogen über ihre Teilnahme.

Andernfalls muss die Schulleitung nach Abschluss des Prozesses angemessen über dessen Inhalt und Verlauf orientiert werden. Zwei Beispiele dazu:

Ohne zusätzlichen Ressourcenbedarf

Werden Förderziele festgelegt, die von den Eltern und der Lehrperson ohne weitere Ressourcen ... angegangen werden können, kann der Entscheid über die Förderziele und entsprechende Massnahmen auch ohne Einbezug der Schulleiterin oder des Schulleiters getroffen und sofort umgesetzt werden. Die Lehrperson informiert die Schulleitung über den Entscheid (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007b, S.8).

Mit zusätzlichem Ressourcenbedarf

Sind sich Eltern und Lehrperson über eine zu treffende sonderpädagogische Massnahme einig, formulieren sie auf der letzten Seite des Protokolls des Schulischen Standortgesprächs einen Vorschlag. Die Lehrperson unterbreitet diesen der Schulleitung, welche über die Durchführung der sonderpädagogischen Massnahme entscheidet. Mit der Zustimmung der Schulleitung wird der Vorschlag zur Entscheidung und die Beteiligten beginnen mit der Umsetzung der Massnahmen (ebd., S.8).

Im Handbuch Schulqualität sind die Aufgaben der Schulleitung im Kapitel 9 folgendermassen zusammengefasst (Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d):

Schulführung ist alles, was die Schulleitung unternimmt, um die Schule in pädagogischer, organisatorischer und personeller Hinsicht funktionsfähig zu erhalten, weiter zu profilieren und zu stärken.

Ziel ist eine Schule, die so gestaltet und organisiert ist, dass

- die Schulleitung sowie die Lehrpersonen und Fachpersonen in ihrer Aufgabenerfüllung unterstützt,
- das Kollegium in seiner Handlungs- und Leistungsfähigkeit gestärkt,
- die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen gefordert und gefördert,
- die Eltern in ihrer erzieherischen Mitverantwortung und Mitwirkung wahrgenommen,
- die Ressourcen und Kompetenzen aller gezielt genutzt sowie
- die Qualität und das Profil der ganzen Schule stetig weiterentwickelt werden.

Qualitätsmerkmale zu Kernthema 6: Schulleitung / Schulpflege
<ul style="list-style-type: none"> • Die SL unterstützt die LP bei herausfordernden Entscheiden und Gesprächen. • Die SL hat den Überblick über besondere Situationen von Schülerinnen und Schülern und laufende Verfahren / Gespräche. • Die SL entscheidet über die Umsetzung von Massnahmen und den Einsatz von Ressourcen. • Die LP wissen, in welchen Situationen sie die SL einbeziehen können bzw. müssen und orientieren die SL vorgängig. • Die LP informieren die SL über den Verlauf von schulischen Standortgesprächen und die dabei vereinbarten Ziele und Massnahmen. • Die Schulpflege beurteilt als Rekursinstanz vorgängig erfolgte Prozesse und Entscheide.

4.7 Ressourcen & Zusammenarbeit

Ressourcen

Ein Schüler oder eine Schülerin mit individuellen Lernzielen und einem Lernbericht zieht ohne Zweifel einen Mehraufwand für die beteiligten Lehrpersonen nach sich. Es bedarf einer differenzierten Förderplanung. Unterrichtsinhalte müssen auf die individuellen Lernziele abgestimmt werden. Die Förderung muss mit allen Beteiligten koordiniert werden. Nicht zuletzt ist häufig eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern entscheidend für eine wirksame Förderung (vgl. Lanfranchi, 2013).

Für Lütje-Klose und Urban (2014) sind die zur Verfügung stehenden Ressourcen von entscheidender Bedeutung für die Qualität der Kooperation. In diversen Studien (ebd.) konnte gezeigt werden, dass bei einem knapp ausgestatteten Setting die Förderung der Kinder der heilpädagogischen Förderkraft überlassen und nicht kooperativ angegangen wird.

Zusammenarbeit

Eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist eine gut funktionierende Zusammenarbeit der involvierten Lehrpersonen (vgl. Kummer Wyss, 2010). Diese hängt stark mit der Rolle der Lehrperson zusammen. In den letzten Jahren ist es zu einem Wechsel vom Einzelkämpfer zum Teamplayer gekommen. Kummer Wyss (2010) betont, dass eine Kooperation aber nicht nur im Unterricht, sondern an der ganzen Schule angestrebt werden muss. Die Einstellung des Schulhausteams ist von grosser Bedeutung. Die Zusammenarbeit muss als gewinnbringend und nicht als zusätzlicher Aufwand betrachtet werden.

Für Lienhard-Tuggener et al. (2011) sind drei Bereiche der Zusammenarbeit wichtig für die schulische Integration. Sie unterscheiden dabei die kindbezogene, die unterrichtsbezogene und die themenbezogene Zusammenarbeit.

- **Kindbezogene Zusammenarbeit**
Bei der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen sind in der Regel mehrere Personen involviert. Dies bedingt, dass die Aufgaben und Abläufe klar geregelt sind. Sie sollen für alle Akteure verbindlich sein und regelmässig überdacht werden.
- **Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit**
Es braucht in einem integrativen Setting einen regelmässigen, fachlichen Austausch über den Unterricht. Dies bezieht sich vor allem auf die Didaktik. Die Ressourcen müssen sinnvoll eingesetzt werden.
- **Themenbezogene Zusammenarbeit**
Die Integration muss als Thema in der Schule präsent sein. Sonderpädagogische Inhalte werden an einer guten integrativen Schule regelmässig diskutiert. Wichtig ist, dass an diesem fachlichen Austausch die sonderpädagogischen Fachleute anwesend sind.

Lütje-Klose und Urban (2014, S. 118 ff.) unterscheiden fünf wesentliche Ebenen professioneller Kooperation:

- **Gemeinsam geteilte Normen und Werte**
Die Verantwortung für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf muss unter den beteiligten Lehrpersonen geteilt werden. Ist dies nicht der Fall entstehen ungleiche Kooperationsbeziehungen und die Gefahr entsteht, dass nicht alle am gleichen Strang ziehen. Diese geteilte Verantwortung ist idealerweise konzeptionell verankert.

- **Gemeinsamer Fokus auf das Schülerlernen**
Gute Kooperation zeichnet sich durch einen gemeinsamen Fokus auf das Lernen der Kinder aus. Dies bedeutet gemeinsam erstellte Förderplanungen und deren gemeinsame Umsetzung.
- **Deprivatisierung des Unterrichts**
Lehrpersonen machen ihren Unterricht öffentlich für unterrichtsbezogene Kooperation. Hospitationen mit gegenseitigem Feedback finden statt.
- **Reflektierende Dialoge**
Reflexionen finden auf der Ebene der Unterrichtsteams und auf der Ebene der Schulkhausteams statt. Unterricht, Abläufe, Zusammenarbeit, aber auch Konzepte werden regelmässig reflektiert.
- **Unterrichtsbezogene Zusammenarbeit**
Dies beinhaltet die gemeinsame Entwicklung von Unterrichtsmaterial, sowie die gemeinsame Formulierung von Zielen und Strategien.

Ergänzend dazu finden sich im Handbuch Schulbeurteilung folgende Qualitätsmerkmale (Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d):

- Es gibt eine schülergerechte Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, weiteren Fachpersonen, Schülerin bzw. Schüler und Eltern: Unterstützungsmassnahmen und Förderziele werden gemeinsam besprochen, schriftlich festgehalten und regelmässig überprüft.
- Die Lehrpersonen arbeiten schulintern zusammen und tauschen entsprechende Beobachtungen, Erfahrungen und Erkenntnisse aus.

Qualitätsmerkmale zu Kernthema 7: Ressourcen & Zusammenarbeit
<ul style="list-style-type: none"> • Eine ausreichende Ressourcenlage wirkt sich positiv auf die Qualität der Förderung aus. • Die kindbezogene Zusammenarbeit ist geklärt und geregelt. • Förderplanungen werden gemeinsam erstellt und umgesetzt. • Unterricht, Abläufe, Zusammenarbeit und Konzepte werden regelmässig reflektiert.

5 Präzisierung der Fragestellung

Nach der intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik wird die Fragestellung folgendermassen präzisiert.

Wie erleben die Primarschulen Niederuster, Oberrieden, Oetwil am See und Rüslikon den Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele im Zeitraum der letzten drei Jahre?

Um die Hauptfrage zu beantworten, wird der Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele in folgende Einflussfaktoren (Kernthemen) gegliedert. Diese haben sich aus der Explorationsphase ergeben:

Abbildung 16 Einflussfaktoren auf den Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele

Aus der Hauptfragestellung ergeben sich folgende Unterfragen:

Die untergeordneten Fragestellungen sollen auf der Basis der durch die Erhebung in Erfahrung gebrachten Daten beantwortet werden.

Unterfrage 1 befasst sich mit der Gewichtung des Einflusses der verschiedenen Faktoren auf den Prozessverlauf.

Unterfrage 2 und *Unterfrage 3* sind inhaltlich miteinander verknüpft. Nach einer Analyse der Stärken und Schwächen des Prozessverlaufes an der jeweiligen Schule sollen Aussagen zu vorhandenem Entwicklungspotential gemacht werden. Damit sollen den Schulen konkrete Anhaltspunkte zur Weiterentwicklung aufgezeigt werden.

6 Forschungsmethode

6.1 Forschungsablauf

Die Basis für die Datenerhebung bilden zum einen die Interviews, zum andern die theoretische Literatur, sowie die rechtlichen Grundlagen. Nun folgt die eigentliche Untersuchung. Die Kernthemen werden in Unterthemen gegliedert. Diesen werden jeweils Merkmale zugeordnet. Um Aussagen zu den Merkmalen machen zu können, müssen Indikatoren gesetzt werden. Deren Herleitung wird im Kapitel 6.4 erläutert. Die Indikatoren ergeben schliesslich den Fragebogen (vgl. Kapitel 6.5). Die Rohfassung wird zuerst einem Pretest unterzogen. Probanden geben Rückschlüsse auf die Durchführbarkeit der Befragung und gegebenenfalls Entwicklungsmöglichkeiten. Nach dem Pretest wird die Endfassung des Fragebogens erstellt, die Befragung durchgeführt und somit die Daten generiert. In der folgenden Übersicht wird die Forschungsmethode schematisch dargestellt:

Abbildung 17 Darstellung Forschungsablauf

6.2 Zugang zur Untersuchung

Bevor die Wahl für ein geeignetes Datenerhebungsverfahren getroffen wird, muss der Zugang zur Untersuchung geklärt werden. Dieser ist stark abhängig vom aktuellen Forschungsstand. Benesch & Raab-Steiner (2015, S. 41 ff.) unterscheiden folgende drei Zugänge:

Der explorative Zugang wird bei einem vollständig unerforschten Feld gewählt. Ziel ist es, mittels Interviews die Thematik qualitativ zu erkunden. Dies sind in der Regel Vorstudien. In der vorliegenden Arbeit kann die Erfassung des Erfahrungsstandes (vgl. Kapitel 3.3) gewissermassen als *explorative Vorstudie* bezeichnet werden. Die Interviews dienen nicht zur Datengewinnung. Die Aussagen der Interviewpartnerin und der Interviewpartner werden nicht in die Beantwortung der Fragestellung einfließen. Sie dienen aber neben den rechtlichen

Grundlagen (vgl. Kapitel 2) und dem theoretischen Hintergrund zu den Kernthemen (vgl. Kapitel 4) als Basis zur Erstellung des Fragebogens. Diese Exploration der Thematik ist notwendig, um die geeigneten Indikatoren zu finden und dazu schliesslich die passenden Fragen zu stellen. Die quantitative Untersuchung folgt der qualitativen. Oswald (in Reicher und Stigler, 2012) beschreibt dies folgendermassen:

Die qualitative Untersuchung geht der quantitativen voraus: Zur Vorbereitung einer standardisierten Untersuchung, die zu quantitativen Generalisierungen führen soll, wird eine qualitative Exploration durchgeführt. Die Exploration dient dazu, die Problemlage zu erheben und adäquate Operationalisierungen zu finden. (Oswald; zitiert nach Reicher & Stigler, 2012, S. 99)

Zur genauen Beantwortung der Fragestellung wird ein deskriptiver Zugang gewählt. Es geht hier darum, mittels Erhebungen den Forschungsgegenstand (das Einrichten individueller Lernziele) zu beschreiben. Dies beschreiben Benesch und Raab-Steiner (2015, S. 42) folgendermassen: „Es geht dabei weniger um die Suche nach Erklärungen oder Ursachenforschung, sondern um die Schätzung von gewissen Merkmalen einer klar definierten Population.“

Die Population begrenzt sich auf vier Schuleinheiten. Es handelt sich dabei jeweils um eine Vollerhebung einer Schuleinheit (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S. 174). Die Forschungsfrage wird also im Bezug auf einzelne Schulen beantwortet. Es ist in dieser Erhebung nicht möglich Rückschlüsse auf eine grössere Population, zum Beispiel den Bezirk oder den Kanton, zu ziehen.

Der 3. Zugang (explikativ) zielt darauf ab, Wirkungen, Ursachen und Zusammenhänge zu erforschen und zu erklären. Dies wäre beispielsweise in einer Folgestudie zur vorliegenden Untersuchung sinnvoll. Die Zusammenhänge könnten näher ergründet und Handlungsalternativen zur Verbesserung des Prozesses aufgezeigt werden.

Der Forschungszugang ist quantitativer Art. Die Lehrpersonen nehmen Stellung zu Aussagen. Dieser Einschätzung wird anschliessend ein Wert zugeordnet. Für die Auswertung sind mehrheitlich die Mittelwerte massgebend.

6.3 Datenerhebung: Schriftliche Befragung

6.3.1 Begründung der Methodenwahl

Zur Beantwortung der Fragestellung werden Daten mittels einer schriftlichen Befragung erhoben. Ein Fragebogen bietet die Möglichkeit alle Lehrpersonen in einer Schule auf eine effiziente Art zu befragen. Es dauert für die Probanden nicht lange, somit ist die Bereitschaft zur Teilnahme tendenziell höher. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, da es sich um eine Vollerhebung einer Schule handelt.

Da es keine Ursachenforschung ist, sondern eine Einschätzung der Lage, eignet sich ein Fragebogen ganz besonders. Die Lehrpersonen können gezielt Stellung nehmen zu gewissen Aussagen. Eine schriftliche Befragung lässt sich anonym durchführen. Deshalb ist laut Altrichter und Posch (2007) der soziale Druck geringer als beispielsweise bei Interviews. Dies führt zu einer realistischeren Einschätzung.

Es gibt aber auch klare Grenzen einer schriftlichen Befragung. Es besteht die Möglichkeit, dass Fragen falsch verstanden werden. Zudem kann es sein, dass gewisse Bereiche der zu untersuchenden Thematik im Fragebogen nicht abgedeckt sind. Dieser Problematik wird mit den explorativen Interviews und dem Pretest vorgebeugt.

6.3.2 Aufbau des Fragebogens

Beim Erstellen des Fragebogens wird auf die Hinweise von Aeppli et al. (2014, S. 164 ff.) geachtet. Ergänzend dazu sind die Ausführungen von Altrichter und Posch (2007, S. 167 ff.). Der Aufbau eines Fragebogens ist zentral. Ein ansprechendes Layout und eine klare, leserfreundliche Struktur wirken sich stark auf die Motivation der Befragten aus. Für Aeppli et al

(2014, S. 172) ist ein Fragebogen in der Regel in drei Bereiche gegliedert: Einführung, Fragen zum Thema und soziodemografische Angaben. Die Einführung ist in der vorliegenden Umfrage auf einem separaten Blatt (vgl. Anhang Kap.3). Sie gibt einen kurzen Überblick über die Thematik und erläutert die Rahmenbedingungen (Ablauf, Zeitbedarf, Anonymität). Den einzelnen Fragebögen wird ein Code zugewiesen. So kann die Anonymität gewährleistet werden, ohne dass der Überblick über die einzelnen Bögen verloren geht. Zu Beginn sollen eher einfache Fragen stehen. „Beginnt der Fragebogen beispielsweise gleich mit einer ‚heiklen‘ Frage, so wird die Person das weitere Ausfüllen evtl. vermeiden bzw. einen negativen Eindruck von der Befragung erhalten“ (Aeppli et al., 2014, S. 171). Im vorliegenden Fragebogen wird die Struktur durch den Prozessablauf vorgegeben. Aus diesem Grund wurden die soziodemografischen Angaben an den Anfang genommen. So können die Befragten leichter in den Fragebogen starten. Die ersten Fragen zur eigentlichen Thematik beziehen sich eher auf die Schule als Organisation. Hier ist weniger eine Einschätzung zu den persönlichen Kompetenzen gefragt. Dies ermöglicht wahrscheinlich einen leichteren Einstieg.

Je nach Erfahrungen mit dem Einrichten individueller Lernziele in den vergangenen drei Jahren füllen die Befragten den ganzen Fragebogen oder nur einen Teil davon aus. Zum Schluss besteht die Möglichkeit noch ergänzende Bemerkungen anzufügen.

6.3.3 Fragen

Ziel des Fragebogens ist die Einschätzung der Lehrpersonen zum Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele. Faulbaum, Prüfer und Rexroth (2009) unterscheiden folgende vier Fragetypen (vgl. Faulbaum et al., 2009, S.20):

- **Faktfragen:** Fragen nach gegenwärtigen oder vergangenen Fakten.
- **Wissensfragen:** Fragen nach dem Wissen der Befragten.
- **Einstellungs- und Meinungsfragen:** Bewertungen von bestimmten Aussagen
- **Überzeugungsfragen:** Fragen nach Überzeugungen und Einschätzungen

Zur Einschätzung einer bestimmten Situation eignen sich speziell die Einstellungs- und Meinungsfragen. Die Befragten bewerten eine konkrete Aussage auf einer Skala. Bei der Formulierung der Aussagen bzw. Items wird auf die Hinweise von Faulbaum et al. (2009, S. 88) geachtet.

6.3.4 Antwortformate

Bei den Antwortformaten unterscheiden Benesch und Raab-Steiner (2015 S. 56 ff.) vier Hauptkategorien:

- **Freies (offenes) Antwortformat:** Die Befragten können Fragen frei beantworten, bzw. Lücken füllen. Es besteht keine vorgegebenen Antwortmöglichkeiten.
- **Gebundenes Antwortformat:** Es liegen verschiedene vorgegebene Antworten vor. Die Befragten müssen sich entscheiden.
- **Dichotomes Antwortformat:** Die Befragten müssen sich zwischen zwei Antworten entscheiden, zum Beispiel ‚ja oder nein‘ bzw. ‚richtig oder falsch‘.
- **Ratingskalen (mehrkategorielles Antwortformat):** Es steht eine Rangordnung zur Auswahl.

Für die vorliegende Umfrage eignet sich die Ratingskala. Die Befragten sollen auf einer mehrstufigen Skala eine Einschätzung vornehmen. Dieser Einschätzung kann ein Zahlwert zugeordnet und dieser anschliessend weiter genutzt werden. Die Skala ist unipolar. Die Einschätzung muss zwischen ‚trifft nicht zu‘ und ‚trifft voll und ganz zu‘ vorgenommen werden. Es wird bewusst eine gerade Anzahl von Abstufungen vorgegeben. Dies zwingt die Befragten, zumindest leicht in eine Richtung zu tendieren. Dies erachten Benesch und Raab-

Steiner (2015, S. 60) als hilfreich: „Untersuchungen haben gezeigt, dass die Verwendung von Mittelkategorien einen ungünstigen Einfluss auf den Informationsgehalt eines Fragebogens haben kann.“

Eine verbale Skalenbezeichnung wird nur bei den Polen angegeben. Da in der Auswertung ein Mittelwert errechnet werden soll, müssen die Abstufungen die gleichen Abstände haben. Dies ist in Worten schwierig auszudrücken.

6.3.5 Verfälschende Antworten

Bei einer Befragung gibt es immer auch verfälschende Antworten (vgl. Benesch und Raab-Steiner, 2015, S. 64 ff.). Es könnte sein, dass die Lehrpersonen gewisse Fragen nach der sozialen Erwünschtheit beantworten. Es ist allen Befragten klar, dass die Auswertung zurück an die Schulleitung gelangt. Daher besteht die Möglichkeit, dass die Einschätzung besser ausfällt, gerade im Bezug auf die Einschätzung der Zusammenarbeit mit der Schulleitung. Dies gilt es bei der Auswertung zu bedenken.

Manche Personen bevorzugen beim Setzen von Kreuzen auf einer Skala eine Seite, häufig die positive Position. Dieser Problematik wird versucht entgegenzuwirken, indem manche Fragen negativ formuliert und in der Auswertung rekodiert werden. Zudem werden teilweise Extrempositionen vermieden und Kreuze tendenziell in der Mitte gesetzt. Gegen Ende der Befragung sinkt häufig die Motivation und die Einschätzungen werden weniger differenziert überdacht. Es ist dementsprechend wichtig, dass die Umfrage nicht zu lange dauert.

Für Altrichter und Posch (2007) sollte der Fragebogen nicht mehr 12 Seiten umfassen und das Ausfüllen nicht mehr als eine halbe Stunde dauern. Der Fragebogen dieser Arbeit umfasst 6 Seiten und dauert etwa 20 Minuten (vgl. Kapitel 6.5.1). Die Maximalvorgaben von Altrichter und Posch (2007) werden somit nicht überschritten.

6.4 Herleitung der Indikatoren

Ziel der Befragung ist eine Selbsteinschätzung zu den einzelnen Faktoren im Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele. Da die Erhebung der Einflussfaktoren an einzelnen Schulen mittels Fragebogen gemacht wird, müssen den Kernthemen zuerst Indikatoren zugewiesen werden. Es können keine offenen Fragen gestellt werden, da eine quantitative Auswertung vorgesehen ist. Es gilt also festzulegen, woran man die Auswirkung der einzelnen Kernthemen auf den Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele erkennt.

Aus den Kernthemen werden zuerst Unterthemen gebildet und diesen anschliessend Merkmalen zugeordnet. Aus jedem Merkmal werden Indikatoren abgeleitet. Dies ist die Operationalisierung der Indikatoren. Dies geschieht auf der Basis der Erkenntnisse aus den Interviews (vgl. Kapitel 3.6) und der theoretischen Auseinandersetzung mit den Kernthemen (vgl. Fazit der Kapitel 4.1 bis 4.7). Für die vorliegende Arbeit wird dieser Prozess hier schematisch dargestellt (in Anlehnung an Aeppli et al., 2014).

Abbildung 18 Schema zur Herleitung der Indikatoren in Anlehnung an Aeppli et al. (2014, S. 166 f.)

Die Aussagen zu den einzelnen Merkmalen basieren auf zwei bis drei Dimensionen. Diese wiederum sind auf mindestens drei Indikatoren abgestützt. Bei der Wahl der Indikatoren wird darauf geachtet, dass sie klare Pole aufweisen. Das heisst, jeder Indikator muss eine positive oder negative Aussage zum betreffenden Merkmal machen. Je nach Formulierung des Indikators muss er in der Auswertung umkodiert werden.

Die Indikatoren (Items) werden von den Lehrpersonen auf einer Skala eingestuft. Diese Werte werden zusammengefasst und ergeben einen (Gesamt-)Wert für jeden Bereich. Diese Werte ermöglichen Aussagen über den Einfluss jedes Bereiches auf den gesamten Prozess. In der folgenden Tabelle sind alle Dimensionen mit den einzelnen Indikatoren aufgeführt. Zudem ist die theoretische, bzw. rechtliche Grundlage oder der Bezug zu den explorativen Interviews ersichtlich.

Einzelne Indikatoren (wie beispielsweise die Vorliebe der Eltern gegenüber Noten bzw. Lernberichten) werden bewusst nicht in die Berechnung des Mittelwertes eines Faktors einbezogen. Dies, weil bei diesen Aspekten keine Aussage bezüglich einer guten bzw. weniger guten Praxis der Schule möglich ist. Diese Indikatoren sind nachstehend gelb eingefärbt.

Organisation und Management (Abschnitt 3)
<p>Grundlagen zur Thematik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Explorative Interviews - Handreichungen VSA basierend auf VSG / VSV / VSM - Fachliteratur Organisation und Management

Unterthemen	Merkmale	Indikatoren
I. Sonderpädagogische Abläufe innerhalb der Schule	1. An der Schule bestehen Regelungen, wie der Prozess zur Einrichtung von ILZ ablaufen soll.	Unsere Schule verfügt über ein sonderpädagogisches Konzept, in dem der Ablauf zur Einrichtung individueller Lernziele geregelt ist.
		An unserer Schule besteht Klarheit, in welchen Situationen für Schülerinnen und Schüler individuelle Lernziele eingerichtet werden können / sollen.
	2. Die Mitarbeitenden kennen die Abläufe zur Einrichtung von ILZ.	Ich kenne den vorgesehenen Ablauf zur Einrichtung individueller Lernziele an unserer Schule.
		Neue Lehrpersonen werden in das sonderpädagogische Konzept unserer Schule eingeführt.
		3. Die Lehrpersonen erleben die bestehenden Abläufe zur Einrichtung von ILZ als hilfreich.
	Der Ablauf zur Einrichtung individueller Lernziele an unserer Schule ist meiner Meinung nach sinnvoll gestaltet.	Die Erfahrungen mit den sonderpädagogischen Abläufen werden an unserer Schule regelmässig thematisiert.
		An unserer Schule gibt es ein beratendes Fachgremium, an welches ich mich mit sonderpädagogischen Fragestellungen wenden kann. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
		falls ja: Ich erlebe das Fachgremium in der Frage des Einrichtens individueller Lernziele als unterstützend.
		falls nein: Ich würde mir an unserer Schule ein Fachgremium wünschen, an welches ich mich in mit besonderen pädagogischen Fragestellungen (z.B. Einrichten von ILZ) wenden kann.

Lernstandserfassung (Abschnitt 4)
<p>Grundlagen zur Thematik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Explorative Interviews - Fachliteratur Lernstandserfassung

Unterthemen	Merkmale	Indikatoren
I. Kompetenz bezgl. Einschätzung der Lernzielerreichung	1. Die LP fühlen sich kompetent, die Lernzielerreichung der SuS einzuschätzen.	Ich kenne die Lernziele für meine Schülerinnen und Schüler.
		Wenn ich unsicher bin, ob ein Schüler oder eine Schülerin die Lernziele erreicht, konsultiere ich den Lehrplan.

II. Zusammenar- beit bei der Lernstandser- fassung III. Hilfsmittel zur Einschätzung der Lernzieler- reichung		Ich bin in der Lage, den Lernstand meiner Schüleri- nen und Schüler einzuschätzen.
		Es fällt mir schwer zu beurteilen, ob ein Schüler oder eine Schülerin die Lernziele erreicht.
	2. Die LP erleben die Zusammenarbeit bezüglich der Ein- schätzung der Lernzielerreichung positiv.	Die Einschätzung, ob ein Kind die Lernziele erreicht oder nicht, trifft die Klassenlehrperson alleine.
		Das Mehraugenprinzip hilft mir bei der Einschätzung des Lernstandes.
		Die Meinung der verschiedenen an der Klasse betei- ligten Personen (SHP, Fachlehrpersonen, Therapeu- tinnen, DaZ) werden bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung angemessen gewichtet.
	3. Standardisierte Erfassungsinstru- mente unterstützen die LP bei der Ein- schätzung der Lernzielerreichung.	Zum Erfassen des Lernstandes nutze <u>ich für meine Schülerinnen und Schüler</u> standardisierte Erfas- sungsinstrumente. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>Falls ja:</i> Ich erlebe den Einsatz standardisierter Erfassungs- instrumente als hilfreich für die Einschätzung des Lernstandes. <i>Falls nein:</i> Ein Einsatz standardisierter Instrumente zur Lern- standserfassung an <u>meiner Klasse</u> wäre aus meiner Sicht wünschenswert.
Zum Erfassen des Lernstandes nutzen <u>wir an der ganzen Schule</u> verbindlich standardisierte Erfas- sungsinstrumente. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>Falls ja:</i> Ich erlebe den Einsatz standardisierter Erfassungs- instrumente als hilfreich für die Einschätzung des Lernstandes. <i>Falls nein:</i> Ein Einsatz standardisierter Instrumente zur Lern- standserfassung an <u>unserer Schule</u> wäre aus meiner Sicht wünschenswert.		

Schulisches Standortgespräch SSG (Abschnitt 5)

Grundlagen zur Thematik

- Explorative Interviews
- Fachliteratur Schulisches Standortgespräch

Unterthemen	Merkmale	Indikatoren
I. Kompetenz in der Durchfüh- rung von schu- lischen Standortge- sprächen	1. Die LP fühlen sich kompetent, ein SSG professionell durchzuführen.	Der Ablauf des schulischen Standortgesprächs SSG ist mir vertraut.
		Die Gesprächsleitung in einem SSG ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
		Ich fühle mich kompetent ein SSG zu leiten.
		Ich erlebe die vorgegebene Struktur des SSGs als hilfreich.

II. Gemeinsamer Beschluss am SSG		Ich würde mir eine Weiterbildung im Bereich Gesprächsführung wünschen.
		Es gelingt uns, den Eltern zu erklären, was das Einrichten individueller Lernziele konkret bedeutet.
		An SSGs mit Eltern mit sehr geringen Deutschkenntnissen nimmt eine Übersetzerin oder ein Übersetzer teil.
	2. Die Massnahmen werden von den am SSG beteiligten Personen gemeinsam beschlossen.	Es gelingt uns, dass alle Beteiligten ihren Standpunkt im SSG einbringen können.
		Massnahmen werden auch dann umgesetzt, wenn nicht alle Beteiligten diese befürworten.
		Die schulischen Beteiligten bestimmen bereits vor dem SSG, welche Massnahmen umgesetzt werden.

Eltern (Abschnitt 6)
Grundlagen zur Thematik - Fachliteratur Eltern - Explorative Interviews

Unterthemen	Merkmale	Indikatoren
I. Eltern einbeziehen II. Einstellung der Eltern	1. Die Eltern können sich angemessen in den Entscheidungsprozess einbringen.	Eltern stellen Verständnisfragen zum Thema individuelle Lernziele.
		Das Vorwissen der Eltern betreffend individueller Lernziele ist gering.
		Die Eltern bringen ihre Einschätzung der Situation in die Diskussion ein.
		Die Eltern sprechen ihre Bedenken bezüglich des Einrichtens individueller Lernziele an.
		Wir fragen die Eltern am SSG nach ihrer Meinung.
		Die Meinung der Eltern hat im Entscheidungsprozess grosses Gewicht.
	2. Die Lehrpersonen erleben die Eltern als kooperativ im Entscheidungsprozess.	Die Eltern befürchten durch das Einrichten individueller Lernziele langfristig Nachteile für ihre Kinder.
		Die Eltern zeigen sich gegenüber der Massnahme „Einrichten individueller Lernziele“ offen.
		Die Eltern bevorzugen einen Lernbericht gegenüber ungenügenden Noten.
		Eltern können die schulische Situation ihres Kindes realistisch einschätzen.
		Die Sprache ist ein Hindernis, damit sich Eltern aktiv in den Prozess einbringen können.

Schulpsychologischer Dienst (Abschnitt 7)
Grundlagen zur Thematik - Explorative Interviews - Fachliteratur SPD - Gesetzliche Grundlagen (VSG / VSV)

Unterthemen	Merkmale	Indikatoren
I. Unabhängigkeit des SPD II. Qualität der Abklärungen III. Zusammenarbeit	1. Die Lehrpersonen sehen den SPD als unabhängige Fachstelle.	Wenn ich eine Anmeldung (bezüglich individueller Lernziele) beim SPD mache, erwarte ich, dass der SPD meine Sichtweise unterstützt.
		Wenn ich eine Anmeldung (bezüglich individueller Lernziele) beim SPD mache, erwarte ich, dass der SPD sich dazu ein unabhängiges Bild macht.
		Der SPD bestätigt bei uns immer das, was von der Schule vorgeschlagen bzw. gewünscht wird.
		Es gehört zur Rolle des SPD, dass er sich gegebenenfalls gegen die Vorschläge der Schule stellt.
	2. Die fachliche Unterstützung durch den SPD ist hilfreich für den Entscheidungsprozess.	Eine Abklärung beim SPD bringt neue Erkenntnisse.
		Die Beratung des SPD ist hilfreich im Entscheidungsprozess.
		Die Meinung des SPD ist für die Eltern wichtig.
		Der SPD kann durch seine Abklärungen die Erreichung der Lernziele durch die Schülerinnen und Schüler gut einschätzen.
	3. Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit dem SPD (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	Ich erlebe die Zusammenarbeit mit dem SPD positiv.
		Es gelingt mir, Anmeldungen beim SPD so zu verfassen, dass sich die zuständige Person ein gutes Bild von der Situation des Schülers / der Schülerin machen kann.
		Die Qualität der Zusammenarbeit zwischen SPD und Schule ist in hohem Masse personenabhängig.
		Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Schule und SPD werden an unserer Schule regelmässig thematisiert.

Schulleitung (Abschnitt 8)
Grundlagen zur Thematik - Explorative Interviews - Vorgaben VSA - Fachliteratur Schulleitung

Unterthemen	Merkmale	Indikatoren
I. Information der Schulleitung II. Unterstützung durch die Schulleitung im Prozess	1. Der Informationsfluss zwischen LP und Schulleitung (im Bezug auf ILZ) wird als gut funktionierend eingeschätzt.	Es gelingt mir, die Schulleitung mit allen nötigen Informationen zur Beurteilung des Falles zu versorgen.
		Die Schulleitung holt sich aktiv Informationen zum betreffenden Fall.

		Der Schulleitung gelingt es, sich ein realistisches Bild über die Situation des betreffenden Kindes zu machen.
	2. Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit der Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	Die Schulleitung unterstützt mich in Fragen der Einrichtung individueller Lernziele.
		Ich beziehe die Schulleitung frühzeitig in den Prozess des Einrichtens individueller Lernziele ein.
		Es gehört zur Aufgabe der Schulleitung, Anträge zur Einrichtung individueller Lernziele kritisch zu prüfen.
		Die Schulleitung gibt mir ein konstruktives Feedback zum betreffenden Fall.

Ressourcen und Zusammenarbeit (Abschnitt 9)
<p>Grundlagen zur Thematik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Explorative Interviews - Vorgaben VSA - Fachliteratur Ressourcen und Zusammenarbeit

Unterthemen	Merkmale	Indikatoren
I. Ressourcen II. Zusammenarbeit für die Umsetzung	1. Die Umsetzung von ILZ mit den vorhandenen Ressourcen wird von den Beteiligten als leistbar eingeschätzt.	Ein gewisser Mehraufwand muss bei der Einrichtung individueller Lernziele in Kauf genommen werden.
		An unserer Schule sind genügend Ressourcen zum Umsetzen individueller Lernziele vorhanden.
		Das Umsetzen von individuellen Lernzielen ist ohne zusätzliche Ressourcen nicht zu schaffen.
		Fehlende zeitliche Ressourcen sind ein Hinderungsgrund individuelle Lernziele einzurichten.
	2. Die Zusammenarbeit zwischen den schulischen Akteuren funktioniert gut.	Die Arbeit für die Umsetzung individueller Lernziele wird von der Klassenlehrperson und der SHP gemeinsam geleistet.
		Die individuellen Lernziele werden durch die Lehrperson und die SHP gemeinsam formuliert.
		Die Zusammenarbeit zwischen KLP, SHP und den weiteren Beteiligten bezüglich der Umsetzung individueller Lernziele funktioniert gut.
		Die Zusammenarbeit zwischen KLP, SHP und den weiteren Beteiligten bezüglich der Umsetzung individueller Lernziele wird regelmässig thematisiert.

6.5 Fragebogen

In diesem Kapitel wird ein Teil des Fragebogens exemplarisch aufgeführt. Im ersten Teil werden die Personalien der Probanden erfasst. Anschliessend wird nach den Erfahrungen mit individuellen Lernzielen gefragt und durch den Fragebogen geleitet. Die Kapitel 3 bis 9 sind jeweils analog aufgebaut. Hier wird exemplarisch das Kapitel 3 Organisation & Management aufgeführt. Im Kapitel 10 werden die Probanden angehalten den Einfluss der verschiedenen Faktoren im Prozess zu gewichten. Der vollständige Fragebogen ist im Anhang (Kapitel 4) dargestellt.

Tabelle 5 Exemplarischer Auszug aus dem Fragebogen

Fragebogen									
Erfahrungen mit dem Einrichten individueller Lernziele									
1. Angaben zur Person und Funktion									
1.1	Geschlecht: <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w								
1.2	Alter: <input type="checkbox"/> 20-29 <input type="checkbox"/> 30-39 <input type="checkbox"/> 40-49 <input type="checkbox"/> 50-59 <input type="checkbox"/> >60								
1.3	Anzahl Dienstjahre: <input type="checkbox"/> 0-5 <input type="checkbox"/> 6-10 <input type="checkbox"/> 11-15 <input type="checkbox"/> 16-20 <input type="checkbox"/> 21-25 <input type="checkbox"/> 26-30 <input type="checkbox"/> >30								
1.4	Funktion: <input type="checkbox"/> Regel-KLP <input type="checkbox"/> SHP <input type="checkbox"/> Fach-LP <input type="checkbox"/> HA-LP <input type="checkbox"/> DaZ <input type="checkbox"/> Logopädie <input type="checkbox"/> SL <input type="checkbox"/> andere: _____								
1.5	Stufe: <input type="checkbox"/> US <input type="checkbox"/> MS								
1.6	Pensum: <input type="checkbox"/> > 20% <input type="checkbox"/> 21-40% <input type="checkbox"/> 41-60% <input type="checkbox"/> 61-80% <input type="checkbox"/> 81-100%								
Die vorliegende Befragung bezieht sich auf Ihre Erfahrungen <u>an der aktuellen Schule innerhalb der vergangenen 3 Jahre.</u>									
3. Organisation / Management									
	trifft voll und ganz zu trifft nicht zu keine Antwort								
3.1	Unsere Schule verfügt über ein sonderpädagogisches Konzept, in dem der Ablauf zur Einrichtung individueller Lernziele geregelt ist. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein								
3.2	An unserer Schule besteht Klarheit, in welchen Situationen für Schülerinnen und Schüler individuelle Lernziele eingerichtet werden können / sollen. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

3.3	Ich kenne den vorgesehenen Ablauf zur Einrichtung individueller Lernziele an unserer Schule.	<input type="checkbox"/>						
3.4	Neue Lehrpersonen werden in das sonderpädagogische Konzept unserer Schule eingeführt.	<input type="checkbox"/>						
3.5	Der Ablauf zur Einrichtung individueller Lernziele an unserer Schule ist meiner Meinung nach sinnvoll gestaltet.	<input type="checkbox"/>						
3.6	Die Erfahrungen mit den sonderpädagogischen Abläufen werden an unserer Schule regelmäßig thematisiert.	<input type="checkbox"/>						
3.7	An unserer Schule gibt es ein beratendes Fachgremium, an welches ich mich mit sonderpädagogischen Fragestellungen wenden kann. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein							
3.8	<i>falls ja:</i> Ich erlebe das Fachgremium in der Frage des Einrichtens individueller Lernziele als unterstützend.	<input type="checkbox"/>						
3.9	<i>falls nein:</i> Ich würde mir an unserer Schule ein Fachgremium wünschen, an welches ich mich in mit sonderpädagogischen Fragestellungen (z.B. Einrichten von ILZ) wenden kann.	<input type="checkbox"/>						

Kapitel 2 und 4 bis 9 (vgl. Anhang Kapitel. 4)

10. Bedeutende Faktoren für das Einrichten individueller Lernziele

Sie haben nun in diesem Fragebogen zu sieben Bereichen ihre Einschätzung gemacht. Wie wichtig sind diese im Prozess des Einrichtens individueller Lernziele?
(Skala 0-10) 0 = unwichtig / 10 = sehr wichtig

- Organisation & Management _____
- Lernstandserfassung _____
- Schulisches Standortgespräch _____
- Eltern _____
- Schulpsychologischer Dienst _____
- Schulleitung _____
- Zusammenarbeit & Ressourcen _____

Gründe für Nicht-Einrichten von individuellen Lernzielen

Waren Sie einmal an einem Prozess beteiligt, an dem das Einrichten individueller Lernziele diskutiert, aber danach nicht als Massnahme vereinbart wurde?

- ja nein

Falls ja, wurde dieser Entscheid einvernehmlich gefällt?

ja nein

Welches waren die Gründe dafür, dass auf das Einrichten individueller Lernziele verzichtet wurde? (Mehrfachnennungen möglich)

- Nicht-Einverständnis der Eltern
- Nicht-Einverständnis der Schülerin / des Schülers
- Nicht-Einverständnis der Lehrperson / SHP
- Nicht-Einverständnis der Schulleitung / (Schulpflege)
- Nicht-Einverständnis der Schulpsychologin / des Schulpsychologen
- Nicht genügend Ressourcen für das Umsetzen von ILZ vorhanden
- Bevorzugung einer anderen pädagogischen Alternative (z.B. Sonderschulung, Privatschule)

6.5.1 Pretest

Um einen möglichst erfolgreichen Testverlauf zu begünstigen, wird der Fragebogen einer Testgruppe vorgelegt. Ziel dabei ist es, Unklarheiten im Fragebogen vorgängig zu eliminieren. Drei Testpersonen bearbeiten den Fragebogen unter der „Instruktion des lauten Denkens“ (Benesch & Raab-Steiner, 2015, S. 63f. und Leutwyler & Roos, 2011, S. 239). Der Pretest wird mit zwei Schulischen Heilpädagoginnen und einem Regelklassenlehrer durchgeführt. Die Testpersonen füllen den Fragebogen aus und kommentieren ihn laufend. Dabei werden Notizen gemacht und gegebenenfalls Rückfragen gestellt.

Benesch und Raab-Steiner (2015, S. 64) empfehlen dabei verschiedene Punkte zu beachten. In der folgenden Tabelle sind die zentralen Kriterien, sowie die Rückmeldung der Probanden und allfällige daraus resultierende Konsequenzen zusammengefasst:

Tabelle 6 Übersicht Pretest

Kriterien	Rückmeldung der Probanden	Konsequenzen
Verständlichkeit Die Fragen müssen inhaltlich verständlich sein, so dass sie ohne weitere Erklärungen zu beantworten sind. Es soll möglichst wenig Interpretationsspielraum geben.	Bei einzelnen Fragen wird nachgefragt, ob sie sich allgemein auf Lernziele oder auf individuelle Lernziele beziehen. Es besteht Unklarheit bezüglich des Begriffs der „standardisierten Erfassungsinstrumente“.	Es sind in Kapitel 4 einzelne sprachliche Präzisierungen nötig. Zudem müssen die Fragen 3.2 und 3.7 klarer formuliert werden.
Layout Das Layout muss übersichtlich und ansprechend gestaltet sein.	Das Layout wird von allen Probanden als ansprechend und klar bewertet.	Es sind keine Anpassungen nötig.
Länge des Fragebogens Die Dauer für das Ausfüllen des Fragebogens muss vertretbar sein, ansonsten	Die Dauer für das Ausfüllen variiert zwischen 20 und 30 Minuten. Dabei werden jedoch lau-	Die Länge des Fragebogens ist an der oberen Grenze. Ohne die im

tendieren die Probanden gegen Ende ohne differenzierte Überlegungen Kreuze zu setzen. Beim Pretest wird die Zeit gemessen und anschliessend nach dem subjektiven Empfinden gefragt.	fend mündliche Rückmeldungen gegeben. Der Fragebogen wird von sämtlichen Probanden als gut leistbar empfunden.	Pretest genutzten Kommentare sollte das Ausfüllen aber nicht mehr als 20 Minuten beanspruchen. Dies ist vertretbar. Der Fragebogen kann so belassen werden.
Sprache Die Sprache muss auf das Zielpublikum abgestimmt sein. Fachbegriffe müssen klar sein.	Die Sprache ist klar und für Fachpersonen gut verständlich.	Es sind keine Anpassungen nötig.

Die in der Tabelle erwähnten Anpassungen wurden nach dem Pretest vorgenommen, um eine möglichst reibungslose und objektive Befragung durchführen zu können.

6.5.2 Codeplan

Nach den Anpassungen steht der definitive Fragebogen. Es wird ein Codeplan zum Fragebogen erstellt. Ebert et al. (2013) geben Hinweise auf eine sinnvolle Gestaltung des Plans und Möglichkeiten der Wertelabelung. Dies vereinfacht die Weiterverarbeitung im Statistikprogramm SPSS. Ein Auszug aus dem Codeplan wird hier exemplarisch aufgeführt. Der gesamte Codeplan ist im Anhang der Arbeit ersichtlich (vgl. Anhang Kapitel 3).

Tabelle 7 Codeplan der Umfrage ILZ

Codeplan Fragebogen ILZ							
Erläuterungen zur Tabelle:							
Nr:	Bezieht sich auf die Nummer der Frage im Fragebogen						
File:	Position der Variable im Datensatz						
Var_name:	Variablenname im Datensatz						
Var_label:	Variablenerläuterung						
Skala:	Skalennamen und Skalenzugehörigkeit der Items						
Codes:	verwendete Variablencodes						
R:	Skalenbildung für umzupolende Items						
Nr	File	Var_name	Var_label	Skala	Codes	R	Bemerkungen
	1	id	Fallnummer				
	2	school	Schule		1 = Niederuster 2 = Oberrieden 3 = Oetwil am See 4 = Rüschlikon		
1.1	3	sex	Geschlecht		1 = männlich 2 = weiblich		
1.2	4	age	Alter		1 = 20-29 2 = 30-39 3 = 40-49 4 = 50-59 5 = >60		
1.3	5	dienst_j	Dienstjahre		1 = 0-5 2 = 6-10 3 = 11-15 4 = 16-20 5 = 21-25 6 = 26-30 7 = >30		

7 Durchführung

7.1 Teilnehmende Schulen

7.1.1 Auswahl der teilnehmenden Schulen

Für die Teilnahme an der Befragung werden folgende Primarschulen in drei verschiedenen Bezirken angefragt:

- Primarschule Niederuster (Bezirk Uster)
- Primarschule Oberrieden (Bezirk Horgen)
- Primarschule Oetwil am See (Bezirk Meilen)
- Primarschule Rüschlikon (Bezirk Horgen)

Zu zwei Schulen bestehen persönliche Kontakte zu den Schulleitenden, bei den zwei übrigen Schulen handelt es sich um die aktuellen Arbeitsorte der Autoren. Alle Schulen entscheiden sich für eine Teilnahme an der Befragung.

Abbildung 19 Kartenübersicht der teilnehmenden Schulen

In der nachfolgenden Übersicht sind einige statistische Eckdaten der vier Schulen dargestellt. Die Zahlen stammen vom Statistischen Amt des Kantons Zürich (Auswertung vom 10.3.2016), sowie aus der Bildungsstatistik des Kantons Zürich (Datensatz von 2014).

7.1.2 Kurzportraits

Tabelle 8 Übersicht Gemeinde Oberrieden

Oberrieden		
Wohnbevölkerung:	5027	(2015)
Fläche [km ²]:	2.77	
Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchen) [%]:	82	(2014)
Nettoaufwand Bildung [Fr./Einw.]:	1'800	(2014)
Sozialindex:	102.9	(2014)
Anz. Lernende im obligatorischen Schulalter:	537	(2014)
Anz. Lernende in der öffentlichen Volksschule:	421	(2014)
Lernende mit Sonderschulstatus (in Regelschule):	5	(2014)
Durchschnittliche Klassengrösse Primarschule:	21.2	(2014)

Tabelle 9 Übersicht Gemeinde Oetwil am See

Oetwil am See		
Wohnbevölkerung:	4661	(2015)
Fläche [km ²]:	6.07	
Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchen) [%]:	119	(2014)
Nettoaufwand Bildung [Fr./Einw.]:	2127	(2014)
Sozialindex:	109.2	(2014)
Anz. Lernende im obligatorischen Schulalter:	568	(2014)
Anz. Lernende in der öffentlichen Volksschule:	520	(2014)
Lernende mit Sonderschulstatus (in Regelschule):	10	(2014)
Durchschnittliche Klassengrösse Primarschule:	21.4	(2014)

Tabelle 10 Übersicht Gemeinde Rüslikon

Rüslikon	
Wohnbevölkerung:	5664 (2015)
Fläche [km ²]:	2.94
Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchen) [%]:	72 (2014)
Nettoaufwand Bildung [Fr./Einw.]:	1'581 (2014)
Sozialindex:	105.3 (2014)
Anz. Lernende im obligatorischen Schulalter:	601 (2014)
Anz. Lernende in der öffentlichen Volksschule:	406 (2014)
Lernende mit Sonderschulstatus (in Regelschule):	0 (2014)
Durchschnittliche Klassengrösse Primarschule:	19.6 (2014)

Tabelle 11 Übersicht Gemeinde Uster

Uster	
Wohnbevölkerung:	33'853 (2015)
Fläche [km ²]:	28.54
Gesamtsteuerfuss (ohne Kirchen) [%]:	108.82 (2014)
Nettoaufwand Bildung [Fr./Einw.]:	1'239 (2014)
Sozialindex:	106.6 (2014)
Anz. Lernende im obligatorischen Schulalter:	2755 (2014)
Anz. Lernende in der öffentlichen Volksschule:	2632 (2014)
Lernende mit Sonderschulstatus (in Regelschule):	75 (2014)
Durchschnittliche Klassengrösse Primarschule:	21.2 (2014)

7.2 Beschreibung der Datenerhebung

Das Interesse der vier Schulen an einem professionellen „Spiegel“ bezüglich der Qualität der betreffenden Prozessabläufe ist deutlich spürbar.

Vorgehen

Zum Zweck der Information über Inhalt und Ablauf des Forschungsvorhabens wird ein *Informationsflyer* erstellt, in welchem die wichtigsten Eckdaten zu Zielen und Inhalten des Vorhabens zusammengefasst sind.

Mit den Schulleitungen wird vereinbart, dass für eine hohe Aussagekraft der Analyse die Teilnahme möglichst aller beteiligter Lehr- und Fachpersonen unabdingbar ist (Vollerhebung).

Die Schulleitungen sind für die Wahl einer geeigneten Durchführungsform besorgt, die einerseits die Anonymität der Teilnehmenden garantiert, dennoch aber einen Überblick über den Rücklauf der Bögen gewährleistet. Sehr gut bewährt sich dabei eine Liste zum eigenständigen Durchstreichen des Namens der jeweiligen Lehrperson bei erfolgter Abgabe des Talons.

In den Schulen Oberrieden, Oetwil und Niederuster werden die Fragebögen an die Teammitglieder verteilt, mit der Bitte, diese bis zu einem vorgegebenen Datum wieder zu retournieren.

Die Lehrpersonen der Schule Rüschiikon füllen den Fragebogen grösstenteils unmittelbar im Anschluss an eine Team-sitzung aus.

Als unterstützende Hilfestellung für das Ausfüllen des Fragebogens wird allen Lehrpersonen ein schriftlich verfasster *Durchführungsleitfaden* (vgl. Anhang Kapitel 4) abgegeben. Darin sind der Aufbau und der beabsichtigte Nutzen der verschiedenen Abschnitte der Befragung erläutert. Zudem können Lehrpersonen mit wenig Erfahrung mit der Thematik ILZ dem Leitfaden entnehmen, bei welchen Kapiteln ihre Teilnahme trotzdem erwünscht und aus Sicht der Autoren sogar besonders aufschlussreich ist. (Beispielsweise können neu an einer Schule tätige Lehrpersonen, auch ohne den Prozess selber erlebt zu haben, Aussagen über die Einführung in die vor Ort geltenden Abläufe und ihre Kenntnisse der entsprechenden Konzepte machen.)

HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Ungenügende Leistungen – individuelle Lernziele?

„Wir würden für diesen Schüler gerne individuelle Lernziele festlegen, aber die Eltern sträuben sich.“

„Ojee, schon wieder ungenügend. Wenn nur dieser Notendruck nicht wäre. Wie soll das nur weitergehen?“

Wenn ein Schüler oder eine Schülerin die Klassen- bzw. Stufenlernziele nicht erreicht, können individuelle Lernziele festgelegt werden. Doch wie läuft dieser Prozess in der Praxis? Im Rahmen unserer Masterarbeit möchten wir dieser Frage genauer nachgehen.

Wer sind wir?
Christian Meier und Christoph Anderegge,
Schulische Heilpädagogen in Ausbildung, HfH Zürich

Was ist das Ziel unseres Projektes?
Das Einrichten individueller Lernziele ist eine anspruchsvolle Aufgabe für alle Beteiligten. Verschiedene Erfahrungen, Erwartungen und Sichtweisen spielen dabei eine Rolle. Ziel unseres Projektes ist es, diesen Prozess in einer Schuleinheit unter die Lupe zu nehmen. Dabei sollen förderliche und hinderliche Aspekte des Prozessverlaufes sichtbar gemacht werden.

Worin liegt der Nutzen für Sie und Ihre Schule?
Sie erhalten eine Rückmeldung zu den Ergebnissen der Befragung und dadurch eine Basis für die Reflexion und Weiterentwicklung dieses Prozesses.

Wie erfolgt die Durchführung?
Mittels eines Fragebogens wird das gesamte (Primar-)Schulteam zur Thematik befragt. Dies dauert ca. 20 Minuten. Anschliessend werden wir die erhobenen Daten auswerten. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir die wichtigsten Erkenntnisse und mögliche Entwicklungsempfehlungen rückmelden.

fb, wohl reich?

Freundliche Grüsse
Christian Meier und Christoph Anderegge

Kontakt: Christoph Anderegge, anderegge.christoph@learnhfh.ch, 079 656 79 36

Abbildung 20 Flyer zur Befragung

8 Ergebnisse

Nach der Erhebung an allen Schulen werden die Daten mit dem Statistikprogramm SPSS weiterverarbeitet. Da die Umfrage auf Papier durchgeführt wird, müssen die Daten anschliessend manuell eingegeben werden. Um Fehler bei der Dateneingabe auszuschliessen, wird nach dem Mehraugenprinzip gearbeitet. Das heisst, die Daten werden jeweils nach der Eingabe von einer weiteren Person kontrolliert.

Von jeder Schule wird eine Übersicht der Datenwerte erstellt (vgl. Anhang Kapitel 5). Diese besteht aus folgenden Grunddaten:

- Mittelwert der einzelnen Indikatoren
- Mittelwert der Merkmale
- Mittelwert der 7 Einflussfaktoren
- Mittelwert des Einflusses jedes Faktors auf den Prozess

Die Lehrpersonen nehmen eine Selbsteinschätzung vor und bewerten jede Aussage (Indikator) mit einem Wert von 1 bis 6. Bei der Beurteilung des Einflusses der einzelnen Faktoren (vgl. Kapitel 10 im Fragebogen) reicht die Skala von 0 bis 10. Für die Mittelwerte der Indikatoren und der Dimensionen werden alle Einschätzungen der Probanden berücksichtigt. Bei den 7 Einflussfaktoren werden die Daten nur verwendet, wenn die Befragten mindestens 2/3 der Items dieses Bereiches beantwortet haben. Es wird jeweils bei jedem Einflussfaktor angegeben, wie viele Fälle eingeschlossen und wie viele Fälle ausgeschlossen werden. Um die Streuung aufzuzeigen wird die Standardabweichung (SD) angegeben.

Diese Übersicht bildet die Grundlage für die Auswertung. Teilweise werden jedoch Auffälligkeiten zusätzlich berechnet, beispielsweise die Einführung ins sonderpädagogische Konzept aus Sicht der Junglehrpersonen (die restlichen Lehrpersonen werden ausgeschlossen). In jedem einzelnen Abschnitt werden die Ergebnisse aufgeführt und anschliessend theoriegestützt kurz kommentiert. Aus dieser Ergebnis-Kommentar-Darstellung lässt sich ablesen, wie die jeweiligen Schulen den Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele erlebt haben. Dies bildet somit die Antwort auf die Hauptfrage. Die Unterfragen werden anschliessend separat beantwortet.

8.1 Niederuster

8.1.1 Darstellung der Ergebnisse

Übersicht

Tabelle 12 Niederuster: Mittelwerte der 7 Kernbereiche

Verarbeitete Fälle (N=27)

Tabelle 13 Niederuster: Übersicht verarbeitete Fälle

	Fälle			
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen	
	N	Prozent	N	Prozent
Org. & Management	22	81.5 %	5	18.5 %
Lernstanderfassung	27	100.0 %	0	0.0 %
SSG	26	96.3 %	1	3.7 %
Eltern	17	63.0 %	10	37.0 %
SPD	18	66.7 %	9	33.3 %
Schulleitung	16	59.3 %	11	40.7 %
Ressourcen / Zus.arbeit	18	66.7 %	9	33.3 %

	Org/Man	Lernst.	SSG	Eltern	SPD	SL	Res/Zus
Mittelwert	4.0	4.9	5.0	4.2	3.6	4.9	4.0
N	22	27	26	17	18	16	18
SD	1.0	0.4	0.2	0.4	0.5	0.6	0.5

Auswertung nach Merkmalen

Tabelle 14 Niederuster: Auswertung nach Merkmalen

Nr.	Merkmal	MW	N
Organisation			
3.2 3.3 3.4	Die Mitarbeitenden kennen die Abläufe zur Einrichtung von ILZ.	3.6	25
3.5 3.6 3.8	Die Lehrpersonen erleben die bestehenden Abläufe zur Einrichtung von ILZ als hilfreich.	4.4	21
Lernstanderfassung			
4.1 4.2 4.3 4.4	Die LP fühlen sich kompetent, die Lernzielerreichung der SuS einzuschätzen.	4.6	27
4.5 4.6 4.7	Die LP erleben die Zusammenarbeit bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung positiv.	5.5	26
4.8b 4.9b	Standardisierte Erfassungsinstrumente unterstützen die LP bei der Einschätzung der Lernzielerreichung.	5.2	26
SSG			
5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7	Die LP fühlen sich kompetent, ein SSG professionell durchzuführen.	5.0	26
5.8 5.9 5.10	Die Massnahmen werden von den am SSG beteiligten Personen gemeinsam beschlossen.	4.7	25
Eltern			
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Die Eltern können sich angemessen in den Entscheidungsprozess einbringen.	4.4	17

6.8 6.10 6.11	Die Lehrpersonen erleben die Eltern als kooperativ im Entscheidungsprozess.	3.6	20
SPD			
7.1 7.2 7.3 7.4	Die Lehrpersonen sehen den SPD als unabhängige Fachstelle.	3.8	20
7.5 7.6 7.7 7.8	Die fachliche Unterstützung durch den SPD ist hilfreich für den Entscheidungsprozess.	4.3	18
7.9 7.10 7.11 7.12	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit dem SPD (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	3.1	16
Schulleitung			
8.1 8.2 8.3	Der Informationsfluss zwischen LP und Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) wird als gut funktionierend eingeschätzt.	4.9	20
8.4 8.5 8.6 8.7	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit der Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	5.1	15
Ressourcen und Zusammenarbeit			
9.1 9.2 9.3 9.4	Die Umsetzung von ILZ mit den vorhandenen Ressourcen wird von den Beteiligten als leistbar eingeschätzt.	3.3	20
9.5 9.6 9.7 9.8	Die Zusammenarbeit zwischen den schulischen Akteuren funktioniert gut.	4.8	18

8.1.2 Beantwortung der Fragestellung

Wie erlebte die Primarschule Niederuster den Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele im Zeitraum der letzten drei Jahre?

Organisation und Management	Mittelwert: 4.0	Einfluss: 7.8
------------------------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Existenz eines sonderpädagogischen Konzeptes ist dem Team weitgehend bekannt. Jedoch ist der darin vorgesehene Ablauf zur Einrichtung individueller Lernziele eher unbekannt (3.4). Die Lehrpersonen, welche den Ablauf kennen, erachten diesen grösstenteils als sinnvoll. Es scheint nur bedingt klar zu sein, in welchen Situationen individuelle Lernziele eingerichtet werden können bzw. sollen (4.2). Die Einführung neuer Lehrpersonen ins sonderpädagogische Konzept erfolgt nur mangelhaft (3.0). Die Erfahrungen mit den sonderpädagogischen Abläufen werden kaum thematisiert (3.3). Viele Lehrpersonen haben keine Kenntnis, ob es an der Schule ein beratendes Fachgremium gibt. Der Nutzen eines solchen wird als hoch eingeschätzt (5.0).

Kommentar:

Der Ablauf und das Fachgremium werden an dieser Schule geschätzt. Auffällig ist jedoch, dass viele Lehrpersonen offenbar zu wenig informiert sind und diese Vorteile demnach kaum nutzen können. Hier besteht Handlungsbedarf, insbesondere bei der Einführung neuer Lehrpersonen (vgl. Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d). Ebenfalls hilfreich wäre die regelmässige Diskussion bzw. Evaluation der sonderpädagogischen Abläufe. Dies würde die Präsenz der Thematik erhöhen und den Wissenstand im Schulteam verbessern.

Lernstandserfassung	Mittelwert: 4.9	Einfluss: 8.6
----------------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Im Bereich der Lernstandserfassung liegen die Werte im mittleren bis oberen Bereich. Den Lehrpersonen sind die Lernziele bekannt (5.2) und sie fühlen sich kompetent, den Lernstand ihrer Schülerinnen und Schüler einzuschätzen (5.1). Die Zusammenarbeit der verschiedenen Beteiligten wird als sehr positiv erlebt (5.4) und das Mehraugenprinzip als äusserst gewinnbringend erachtet (5.8). Viele Lehrpersonen (19 von 26) nutzen standardisierte Lernstandserfassungen in ihrem Bereich und erleben diese als hilfreich (4.9). Es besteht Uneinigkeit darüber, ob standardisierte Instrumente in der ganzen Schule verbindlich eingesetzt werden (14 zu 13). Insbesondere jene Lehrpersonen, welche bereits mit standardisierten Instrumenten arbeiten, erachten deren Einsatz als hilfreich (5.5). Aus Sicht der restlichen Lehrpersonen ist eine Nutzung nur bedingt wünschenswert (4.4).

Kommentar:

Die Lernstandserfassung scheint nach eigener Einschätzung eine Stärke des Schulteams zu sein. Die Lernziele sind präsent. Herausragende Werte werden in der Zusammenarbeit betreffend Lernstandeinschätzung erreicht. Das Mehraugenprinzip wird als gewinnbringend erachtet und scheint gut verankert zu sein. Wie im Bereich Organisation und Management scheint es auch bezüglich des Einsatzes standardisierter Erfassungsinstrumente Unklarheiten zu geben. Es besteht Handlungsbedarf darin, die entsprechenden Vereinbarungen zu klären und allen Beteiligten bewusst zu machen.

Schulisches Standortgespräch SSG	Mittelwert: 5.0	Einfluss: 7.5
---	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Der Mittelwert dieses Bereiches ist mit 5.0 der höchste Wert aller Einflussfaktoren. Die Lehrpersonen geben an, mit dem Ablauf sehr gut vertraut zu sein (5.4) und fühlen sich mehrheitlich kompetent, ein schulisches Standortgespräch zu leiten (4.7). Die Leitung wird als anspruchsvoll erlebt (5.2). In der Regel gelingt es gut, dass alle Beteiligten ihren Standpunkt im Gespräch einbringen können (5.2). An SSG mit Eltern mit sehr geringen Deutschkenntnissen nimmt eine Übersetzerin oder ein Übersetzer teil (5.8). In einzelnen Fällen bestimmen die schulischen Beteiligten bereits vor dem Gespräch, welche Massnahmen umgesetzt werden sollen (4.0). Vereinzelt werden Massnahmen auch dann umgesetzt, wenn nicht alle Beteiligten diese befürworten (4.5). Die Streuung der Antworten ist in diesem Bereich auffallend gering (SD 0.2).

Kommentar:

Die Umsetzung des schulischen Standortgespräches scheint insgesamt professionell und kompetent zu erfolgen. Besonders lobenswert ist der selbstverständliche Einsatz von Übersetzerinnen und Übersetzern. Die für eine offene Diskussion und gemeinsame Entscheidungsfindung nötige Unvoreingenommenheit scheint jedoch nur bedingt vorhanden zu sein. Diesem Aspekt ist Beachtung zu schenken (vgl. Kummer Wyss et al., 2013).

Eltern	Mittelwert: 4.2	Einfluss: 8.3
---------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Eltern befürchten durch das Einrichten individueller Lernziele langfristig Nachteile für ihre Kinder (2.0). Sie stehen dieser Massnahme eher skeptisch gegenüber (3.8). Ihr Vorwissen wird aus Sicht der Lehrpersonen als gering eingestuft (2.4). Die Eltern sprechen ihre Bedenken bezüglich dieser Massnahme an (5.0) und werden von den Lehrpersonen aktiv nach ihrer Meinung gefragt (5.5). Die Sprache wird als ein spürbares Hindernis wahrgenommen (3.0). Gemäss den Lehrpersonen fällt es den Eltern schwer, die schulische Situation ihres Kindes einzuschätzen (3.6).

Kommentar:

Die Eltern scheinen gegenüber der Massnahme individueller Lernziele sehr skeptisch eingestellt zu sein. Sie befürchten längerfristig Nachteile. Das geringe Vorwissen der Eltern und teilweise vorhandene Sprachbarrieren machen es den schulischen Beteiligten schwer, den Nutzen dieser Massnahme aufzuzeigen. Lobenswert ist demnach, dass die Meinung und die Bedenken der Eltern eingeholt werden und einen hohen Stellenwert geniessen. Dem Qualitätsanspruch „Sie (die Lehrpersonen, Anm. d. Verf.) erkunden aktiv die Einstellungen und Meinungen der Eltern und respektieren deren Interessen, Anliegen und Erfahrungen“ (Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d, Kap. 7.14, S. 2), wird Rechnung getragen.

Schulpsychologischer Dienst SPD	Mittelwert: 3.6	Einfluss: 6.9
--	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Der Einfluss des Schulpsychologischen Dienstes auf den Prozess ist eher gering (6.9). Zugleich ist der Mittelwert dieses Bereiches (3.6) der tiefste aller Faktoren. Die Zusammenarbeit mit dem SPD wird als mässig positiv erlebt (4.0). Laut den Lehrpersonen kann der SPD die Erreichung der Lernziele nur bedingt einschätzen (3.3) und eine Abklärung beim SPD bringt oft keine neuen Erkenntnisse (3.8). Insgesamt sind die Abklärungen begrenzt hilfreich im Entscheidungsprozess (4.4). Hingegen scheint für die Eltern die Einschätzung des SPD relativ bedeutsam zu sein (4.8). Die Qualität der Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst wird als stark personenabhängig beschrieben. Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Schule und SPD werden nicht regelmässig thematisiert.

Kommentar:

In der Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst besteht eindeutig Handlungsbedarf. In verschiedenen Bereichen scheint die Unterstützung durch den SPD nicht in gewünschter Masse zu erfolgen. Im Gegensatz zu den schulischen Beteiligten messen die Eltern der Einschätzung des SPD hohes Gewicht bei. Gerade deshalb sind eine Verbesserung der Zusammenarbeit und die Klärung der gegenseitigen Erwartungen für den ganzen Prozess bedeutsam. Extrem ungünstig ist die offenbar hohe Personenabhängigkeit.

Schulleitung	Mittelwert: 4.9	Einfluss: 7.1
---------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Schulleitung im Prozess des Einrichtens individueller Lernziele wird insgesamt als recht positiv erlebt (4.9). Die Schulleitung wird frühzeitig in den Prozess einbezogen (5.1) und kann sich ein realistisches Bild von der Situation des betreffenden Schülers / der betreffenden Schülerin machen (5.1). Die Schulleitung unterstützt die Lehrpersonen in Fragen der Einrichtung individueller Lernziele (5.1) und gibt den Lehrpersonen teilweise ein konstruktives Feedback zum betreffenden Fall. Der Einfluss der Schulleitung auf den gesamten Prozess wird insgesamt eher als gering eingestuft (7.1).

Kommentar:

Die durchgehend guten Werte weisen auf eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Lehrpersonen hin. Die Lehrpersonen könnten sich eine aktivere Rolle der Schulleitung beim Einholen von Informationen vorstellen. Jedoch liegt die Verantwortung für den Informationsfluss gemäss den geltenden Vorgaben (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007b, S.8) primär bei den Lehrpersonen.

Ressourcen und Zusammenarbeit	Mittelwert: 4.0	Einfluss: 9.3
--------------------------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Zusammenarbeit der schulischen Akteure bezüglich der Umsetzung individueller Lernziele funktioniert gut (5.2). Die dafür notwendige Arbeit wird von der Klassenlehrperson und der SHP gemeinsam geleistet (5.1). Nicht immer werden aber die Lernziele gemeinsam formuliert (4.2). Es ist den Lehrpersonen bewusst, dass das Einrichten individueller Lernziele mit einem gewissen Mehraufwand verbunden ist (5.4). Die dafür an der Schule stehenden Ressourcen werden als nicht ausreichend beurteilt (2.4). Fehlende zeitliche Ressourcen sind ein Hinderungsgrund für das Einrichten individueller Lernziele (3.1). Die Zusammenarbeit zwischen KLP, SHP und den weiteren Beteiligten wird teilweise reflektiert (4.4).

Kommentar:

Die Zusammenarbeit bei der Umsetzung funktioniert insgesamt gut. Verbesserungspotential besteht beim gemeinsamen Festlegen und Formulieren der individuellen Lernziele. Für Lütjcklose und Urban (2014, S. 118 ff.) ist dies zentral für eine erfolgreiche Förderung. Für den anfallenden Mehraufwand stehen laut den Lehrpersonen deutlich zu wenig Ressourcen zur Verfügung. Möglicherweise könnte eine Überprüfung der Ressourcen und deren Verteilung die Situation verbessern.

Gründe für das Nicht-Einrichten individueller Lernziele
--

An der Schule Niederuster wurde das Einrichten individueller Lernziele in den vergangenen drei Jahren verschiedentlich diskutiert, aber danach nicht als Massnahme vereinbart. In den meisten Fällen (7 von 9 Nennungen) wurde diese Entscheidung einvernehmlich getroffen. Hauptgründe waren das Nicht-Einverständnis der Eltern (4 Nennungen), bzw. die Bevorzugung einer pädagogischen Alternative (4 Nennungen). In einem Fall war das Nicht-Einverständnis der Schulleitung/Schulpflege ausschlaggebend.

8.1.3 Beantwortung der Unterfragen

Unterfrage 1: Welche Faktoren spielen im Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele eine wichtige Rolle?

Den grössten Einfluss auf den Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele haben die Ressourcen und die Zusammenarbeit. Ebenfalls als bedeutsam werden die Lernstandserfassung und die Zusammenarbeit mit den Eltern eingestuft.

Abbildung 21 Einfluss der Faktoren in Niederuster

Unterfrage 2: Wo liegen nach Einschätzung der Lehrpersonen die Stärken und Schwächen ihrer Schulen?

Stärken:

- Die LP fühlen sich kompetent, die Lernzielerreichung der SuS einzuschätzen.
- Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung äusserst positiv.
- Die Lehrpersonen fühlen sich kompetent, ein SSG professionell durchzuführen
- Die Zusammenarbeit und der Informationsfluss zwischen Schulleitung und Lehrpersonen funktionieren gut.

Schwächen:

- Die Mitarbeitenden kennen die Abläufe zur Einrichtung von ILZ nicht in ausreichendem Masse.
- Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit dem SPD im Bezug auf das Einrichten individueller Lernziele eher negativ.
- Sonderpädagogische Abläufe und Themen werden selten diskutiert und reflektiert.
- Die Umsetzung von ILZ mit den vorhandenen Ressourcen wird als nur bedingt leistbar eingeschätzt.

Unterfrage 3: In welchen Bereichen liegt Entwicklungspotential?

Information:

- Kenntnisse der Abläufe und Konzepte verbessern
- Diskussion und Information über den Einsatz standardisierter Erfassungsinstrumente
- Information über die Rolle des Fachteams (IDT)
- Einführung neuer Lehrpersonen

Reflexion:

- Zusammenarbeit mit dem SPD reflektieren und regelmässig evaluieren
- sonderpädagogische Themen regelmässig diskutieren und reflektieren

Ressourceneinsatz:

- Verteilung und Einsatz der bestehenden Ressourcen diskutieren und festlegen

8.2 Oberrieden

8.2.1 Darstellung der Ergebnisse

Übersicht

Tabelle 15 Oberrieden: Mittelwerte der 7 Kernbereiche

Verarbeitete Fälle (N=26)

Tabelle 16 Oberrieden: Übersicht verarbeitete Fälle

	Fälle			
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen	
	N	Prozent	N	Prozent
Org. & Management	22	84.6 %	4	15.4 %
Lernstanderfassung	23	88.5 %	3	11.5 %
SSG	24	92.3 %	2	7.7 %
Eltern	17	65.4 %	9	34.6 %
SPD	15	57.7 %	11	42.3 %
Schulleitung	16	61.5 %	10	38.5 %
Ressourcen / Zus.arbeit	18	69.2 %	8	30.8 %

Bericht

	Org/Man	Lernst.	SSG	Eltern	SPD	SL	Res/Zus
Mittelwert	4.4	4.7	4.8	4.5	4.3	4.6	4.2
N	22	23	24	17	15	16	18
SD	1.0	0.6	0.5	0.6	0.6	1.1	0.6

Auswertung nach Merkmalen

Tabelle 17 Oberrieden : Auswertung nach Merkmalen

Nr.	Merkmal	MW	N
Organisation			
3.2 3.3 3.4	Die Mitarbeitenden kennen die Abläufe zur Einrichtung von ILZ.	3.8	23
3.5 3.6 3.8	Die Lehrpersonen erleben die bestehenden Abläufe zur Einrichtung von ILZ als hilfreich.	4.8	20
Lernstanderfassung			
4.1 4.2 4.3 4.4	Die LP fühlen sich kompetent, die Lernzielerreichung der SuS einzuschätzen.	4.8	22
4.5 4.6 4.7	Die LP erleben die Zusammenarbeit bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung positiv.	5.1	24
4.8b 4.9b	Standardisierte Erfassungsinstrumente unterstützen die LP bei der Einschätzung der Lernzielerreichung.	5.0	23
SSG			
5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7	Die LP fühlen sich kompetent, ein SSG professionell durchzuführen.	5.0	24
5.8 5.9 5.10	Die Massnahmen werden von den am SSG beteiligten Personen gemeinsam beschlossen.	4.2	23
Eltern			
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Die Eltern können sich angemessen in den Entscheidungsprozess einbringen.	4.6	18

6.8 6.10 6.11	Die Lehrpersonen erleben die Eltern als kooperativ im Entscheidungsprozess.	4.0	16
---------------------	---	-----	----

SPD			
7.1 7.2 7.3 7.4	Die Lehrpersonen sehen den SPD als unabhängige Fachstelle.	4.3	16
7.5 7.6 7.7 7.8	Die fachliche Unterstützung durch den SPD ist hilfreich für den Entscheidungsprozess.	4.8	16
7.9 7.10 7.11 7.12	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit dem SPD (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	3.7	15
Schulleitung			
8.1 8.2 8.3	Der Informationsfluss zwischen LP und Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) wird als gut funktionierend eingeschätzt.	4.6	18
8.4 8.5 8.6 8.7	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit der Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	4.6	15
Ressourcen und Zusammenarbeit			
9.1 9.2 9.3 9.4	Die Umsetzung von ILZ mit den vorhandenen Ressourcen wird von den Beteiligten als leistbar eingeschätzt.	3.7	19
9.5 9.6 9.7 9.8	Die Zusammenarbeit zwischen den schulischen Akteuren funktioniert gut.	4.7	18

8.2.2 Beantwortung der Fragestellung

Wie erlebte die Primarschule Oberrieden den Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele im Zeitraum der letzten drei Jahre?

Organisation und Management	Mittelwert: 4.4	Einfluss: 8.4
------------------------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Existenz eines sonderpädagogischen Konzeptes ist allen Lehrpersonen bekannt, jedoch sind die Kenntnisse bezüglich der Einrichtung individueller Lernziele eher unterdurchschnittlich (4.2). Neue Lehrpersonen werden ungenügend ins sonderpädagogische Konzept eingeführt. Dieser Wert (3.2) weicht stark vom Durchschnittswert ab.

Das schulinterne Fachgremium ist fast allen LP bekannt und wird positiv gewertet (5.0). Die bestehenden Abläufe zur Einrichtung individueller Lernziele werden insgesamt als hilfreich erlebt (4.8). Die Streuung der Antworten ist im Bereich Organisation und Management hoch (SD 1.0).

Kommentar:

Die Werte im Bereich Organisation und Management liegen in einem mittleren bis guten Bereich. Eine deutliche Abweichung besteht bei der Einführung neuer Lehrpersonen in das sonderpädagogische Konzept der Schule. Positiv zu erwähnen ist, dass die Erfahrungen mit den sonderpädagogischen Abläufen in einer gewissen Regelmässigkeit thematisiert werden. Eine weitere Stärke stellt das Fachgremium dar, das den Lehrpersonen einerseits fast ausnahmslos bekannt ist und andererseits als sehr unterstützend wahrgenommen wird. „Die Bündelung der sonderpädagogischen Ressourcen in sogenannte interdisziplinäre Teams hat sich vielerorts bewährt“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011a, Merkblatt Fachliche Ressourcen, S.2).

Lernstandserfassung	Mittelwert: 4.7	Einfluss: 8.6
----------------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Insgesamt fühlen sich die Lehrpersonen in der Einschätzung der Lernzielerreichung kompetent. Nur wenige Lehrpersonen ziehen dafür den Lehrplan zu Hilfe. Die Kooperation bei der Einschätzung ist durchschnittlich (4.6). Ein Mehraugenprinzip wird als sehr hilfreich erlebt (5.7).

Es scheint ein gewisse Uneinigkeit vorzuliegen, ob an der Schule standardisierte Erfassungsinstrumente eingesetzt werden (Ja: 7, nein: 15). Deren Nutzen wird mit 4.8 als eher gewinnbringend eingeschätzt.

Kommentar:

Der Bereich Lernstandserfassung ist eine Stärke der Schule Oberrieden. Insbesondere das Mehraugenprinzip wird als sehr hilfreich erlebt. Die unterschiedlichen Beteiligten können ihre Einschätzung angemessen einbringen.

Die Uneinigkeit bezüglich des Einsatzes standardisierter Erfassungsinstrumente müsste geklärt werden.

Schulisches Standortgespräch SSG	Mittelwert: 4.8	Einfluss: 8.5
---	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Lehrpersonen fühlen sich kompetent in der Leitung eines Schulischen Standortgespräches (5.0). Der Ablauf ist den Lehrpersonen sehr vertraut (5.7). Eine Weiterbildung wird nicht gewünscht (2.9). Offenbar wird bei Gesprächen mit fremdsprachigen Eltern häufig eine Übersetzerin oder ein Übersetzer beigezogen.

Es kommt vor, dass Massnahmen bereits vor dem Gespräch bestimmt (Frage 5.9, MW 3.4) und teilweise auch umgesetzt werden, wenn diese nicht von allen Beteiligten befürwortet werden (Frage 5.10, MW 3.3).

Kommentar:

Das SSG ist eine Stärke dieses Schulteams. Die Leitung des SSG wird als anspruchsvolle Aufgabe eingeschätzt, jedoch scheinen an der Schule die Voraussetzungen für eine kompetente Handhabung des Ablaufes vorhanden zu sein.

Auffallend sind die eher tiefen Werte bei den Fragen 5.9 und 5.10. Es kann daraus geschlossen werden, dass verschiedentlich Massnahmen umgesetzt werden, obwohl nicht alle Beteiligten diese befürworten. Ebenfalls scheinen in einigen Fällen die schulischen Beteiligten bereits vor dem SSG zu bestimmen, welche Massnahmen umgesetzt werden sollen. In diesem Bereich sieht die Bildungsdirektion eine grössere Offenheit vor: „Schulleitung und Lehrpersonen besprechen mit den Eltern alle Fragen der Schullaufbahn der Kinder, gewährleisten die Mitbestimmung der Eltern und fällen Entscheide möglichst im Konsens mit ihnen“ (Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d, Kapitel 7.14, S 2).

Eltern	Mittelwert: 4.2	Einfluss: 8.9
---------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Das Vorwissen der Eltern bezgl. Einrichten individueller Lernziele scheint relativ gering zu sein (2.5). Nach Einschätzung der Lehrpersonen gelingt es den schulischen Beteiligten jedoch gut, den Eltern zu erklären, was das Einrichten individueller Lernziele konkret bedeutet (5.0). Dennoch sind die Eltern begrenzt offen gegenüber dieser Massnahme (3.8) und können nach Angabe der Lehrpersonen die schulische Situation ihres Kindes nur teilweise realistisch einschätzen (3.8). Der Einfluss der Eltern auf den Prozess wird als sehr hoch eingestuft (8.9).

Kommentar:

Im Bereich der Zusammenarbeit mit den Eltern gibt es kaum Auffälligkeiten. Als Stärke kann festgestellt werden, dass die Eltern aktiv nach ihrer Meinung gefragt werden und diese im Entscheidungsprozess grosses Gewicht erhält. Diese Angaben stehen jedoch in einem gewissen Widerspruch zu den Antworten bei den Fragen 5.9 und 5.10 (vgl. Abschnitt zu SSG).

Schulpsychologischer Dienst SPD	Mittelwert: 4.3	Einfluss: 7.7
--	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die fachliche Unterstützung durch den SPD wird als hilfreich für den Entscheidungsprozess erlebt (4.8). Die Lehrpersonen sehen den SPD nur bedingt als unabhängige Fachstelle (4.3). Sie stufen die Zusammenarbeit mit dem SPD als knapp ungenügend ein (3.7). Diese scheint in hohem Masse personenabhängig zu sein (1.9). Zudem wird die Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem SPD offenbar selten reflektiert (2.8).

Im Vergleich zu den weiteren Bereichen liegt der Einfluss des SPD auf den Prozess mit 7.7 eher tief.

Kommentar:

Die Qualität der Abklärungen und Empfehlungen des SPD wird von der Schule, aber auch von den Eltern, sehr geschätzt. Besonders positiv hervorzuheben ist dabei, dass auch neue Erkenntnisse für den Prozess gewonnen werden können.

Ein deutlicher Schwachpunkt ist die (zumindest in der Wahrnehmung des Schulteams) kaum stattfindende Reflexion der Zusammenarbeit. Zudem ist festzustellen, dass es offenbar eine Rolle spielt, welche Person des SPD im Prozess beteiligt ist. Hinweise auf die Problematik der teilweise festzustellenden Personenabhängigkeit waren bereits in den explorativen Interviews zu erkennen (vgl. Kapitel 3.6, Aussagen zu Kernthema 5).

Schulleitung	Mittelwert: 4.6	Einfluss: 7.1
---------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Schulleitung weist mit 7.1 den geringsten Einfluss auf den Prozess auf. Die Streuung der Antworten ist in diesem Bereich relativ hoch (SD 1.1). Die Mittelwerte der einzelnen Fragen liegen nahe beieinander. Insgesamt weisen die Werte auf ein solides Funktionieren der Zusammenarbeit hin.

Kommentar:

Insgesamt wird die Zusammenarbeit mit der Schulleitung überwiegend positiv empfunden und der Informationsfluss als gut funktionierend eingeschätzt. Die relativ grosse Streuung der Antworten könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Rolle der Schulleitung in konkreten Fällen unterschiedlich wahrgenommen wurde.

Ressourcen und Zusammenarbeit	Mittelwert: 4.1	Einfluss: 9.1
--------------------------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Zusammenarbeit zwischen den schulischen Akteuren funktioniert gut (4.7). Es ist den Lehrpersonen sehr bewusst, dass bei der Einrichtung individueller Lernziele ein Mehraufwand in Kauf genommen werden muss (5.7). Jedoch sind dazu nach Angaben der Lehrpersonen zwingend zusätzliche Ressourcen nötig (1.7). Die Ressourcenlage wird als knapp ungenügend beurteilt (3.9). Der Einfluss des Bereiches Ressourcen und Zusammenarbeit ist mit 9.1 der bedeutendste Faktor im Prozess.

Kommentar:

Die gemeinsame Planung und Umsetzung individueller Lernziele kann als Stärke der Schule Oberrieden bezeichnet werden. Obwohl eine Reflexion der Zusammenarbeit eher selten stattzufinden scheint, besteht insgesamt eine hohe Zufriedenheit mit der Kooperation. Für die Umsetzung von ILZ sind nach Angaben des Schulteams zwingend zusätzliche Ressourcen nötig, obwohl dies aus Sicht des Volksschulamtes für diese Massnahme nicht explizit vorgesehen ist (vgl. Interview P.D., Kap. 3.5.1).

Gründe für das Nicht-Einrichten individueller Lernziele
--

An der Schule Oberrieden gab es in der Vergangenheit mehrere Situationen, in denen das Einrichten individueller Lernziele besprochen, schlussendlich aber nicht umgesetzt wurde. Als häufigsten Grund gaben die Lehrpersonen das Nicht-Einverständnis der Eltern an. Vereinzelt haben sich auch die Schulleitung bzw. die Schulpflege oder der SPD gegen die Umsetzung dieser Massnahme ausgesprochen. Teilweise waren mangelnde Ressourcen ein Hinderungsgrund.

8.2.3 Beantwortung der Unterfragen

Unterfrage 1: Welche Faktoren spielen im Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele eine wichtige Rolle?

Den grössten Einfluss auf den Prozess haben die vorhandenen Ressourcen und die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen und den schulischen Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen. Der geringste Einfluss wird der Schulleitung zugeschrieben.

Abbildung 22 Einfluss der Faktoren in Oberrieden

Unterfrage 2: Wo liegen nach Einschätzung der Lehrpersonen die Stärken und Schwächen ihrer Schulen?

Stärken:

- Die Zusammenarbeit mit dem Fachteam ist hilfreich im Entscheidungsprozess.
- Die LP fühlen sich kompetent, die Lernzielerreichung der SuS einzuschätzen.
- Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung äusserst positiv. Das Mehraugenprinzip ist eine Stärke.
- Die Lehrpersonen fühlen sich kompetent, ein SSG professionell durchzuführen.

Schwächen:

- Neue Lehrpersonen werden nicht ausreichend in das sonderpädagogische Konzept eingeführt.
- Einige Lehrpersonen gehen voreingenommen an ein SSG.
- Die Reflexion der Zusammenarbeit mit dem SPD erfolgt eher selten.
- Die Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP bezüglich Umsetzung individueller Lernziele wird nur selten thematisiert.

Unterfrage 3: In welchen Bereichen liegt Entwicklungspotential?

Information:

- Diskussion und Klarheit über den Einsatz standardisierter Erfassungsinstrumente
- Einführung neuer Lehrpersonen

Reflexion:

- Zusammenarbeit mit dem SPD reflektieren und regelmässig evaluieren
- Kindbezogene Zusammenarbeit betreffend ILZ regelmässig reflektieren

Schulisches Standortgespräch:

- Offenheit gegenüber gemeinsam gefällten Entscheiden an SSG überdenken

8.3 Oetwil am See

8.3.1 Darstellung der Ergebnisse

Übersicht

Tabelle 18 Oetwil am See: Mittelwerte der 7 Kernbereiche

Verarbeitete Fälle (N=23)

Tabelle 19 Oetwil am See: Übersicht verarbeitete Fälle

	Fälle			
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen	
	N	Prozent	N	Prozent
Org. & Management	19	82.6 %	4	17.4 %
Lernstanderfassung	23	100.0 %	0	0.0 %
SSG	20	87.0 %	3	13.0 %
Eltern	18	78.3 %	5	21.7 %
SPD	16	69.6 %	7	30.4 %
Schulleitung	15	65.2 %	8	34.8 %
Ressourcen / Zus.arbeit	17	73.9 %	6	26.1 %

Bericht

	Org/Man	Lernst.	SSG	Eltern	SPD	SL	Res/Zus
Mittelwert	3.6	4.9	4.7	3.9	4.0	4.2	4.0
N	19	23	20	20	16	15	17
SD	1.0	0.5	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7

Auswertung nach Merkmalen

Tabelle 20 Oetwil am See: Auswertung nach Merkmalen

Nr.	Merkmal	MW	N
Organisation			
3.2 3.3 3.4	Die Mitarbeitenden kennen die Abläufe zur Einrichtung von ILZ.	3.1	22
3.5 3.6 3.8	Die Lehrpersonen erleben die bestehenden Abläufe zur Einrichtung von ILZ als hilfreich.	3.7	20
Lernstanderfassung			
4.1 4.2 4.3 4.4	Die LP fühlen sich kompetent, die Lernzielerreichung der SuS einzuschätzen.	4.8	22
4.5 4.6 4.7	Die LP erleben die Zusammenarbeit bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung positiv.	5.2	23
4.8b 4.9b	Standardisierte Erfassungsinstrumente unterstützen die LP bei der Einschätzung der Lernzielerreichung.	5.2	21
SSG			
5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7	Die LP fühlen sich kompetent, ein SSG professionell durchzuführen.	4.9	22
5.8 5.9 5.10	Die Massnahmen werden von den am SSG beteiligten Personen gemeinsam beschlossen.	4.1	20
Eltern			
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Die Eltern können sich angemessen in den Entscheidungsprozess einbringen.	4.3	18
6.8 6.10 6.11	Die Lehrpersonen erleben die Eltern als kooperativ im Entscheidungsprozess.	3.0	18

SPD			
7.1 7.2 7.3 7.4	Die Lehrpersonen sehen den SPD als unabhängige Fachstelle.	4.6	17
7.5 7.6 7.7 7.8	Die fachliche Unterstützung durch den SPD ist hilfreich für den Entscheidungsprozess.	4.7	15
7.9 7.10 7.11 7.12	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit dem SPD (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	3.3	17
Schulleitung			
8.1 8.2 8.3	Der Informationsfluss zwischen LP und Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) wird als gut funktionierend eingeschätzt.	4.2	14
8.4 8.5 8.6 8.7	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit der Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	4.6	14
Ressourcen und Zusammenarbeit			
9.1 9.2 9.3 9.4	Die Umsetzung von ILZ mit den vorhandenen Ressourcen wird von den Beteiligten als leistbar eingeschätzt.	3.3	18
9.5 9.6 9.7 9.8	Die Zusammenarbeit zwischen den schulischen Akteuren funktioniert gut.	4.9	17

8.3.2 Beantwortung der Fragestellung

Wie erlebte die Primarschule Oetwil am See den Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele im Zeitraum der letzten drei Jahre?

Organisation und Management	Mittelwert: 3.6	Einfluss: 8.7
------------------------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Existenz eines sonderpädagogischen Konzeptes ist dem Team weitgehend bekannt. Jedoch ist der darin vorgesehene Ablauf zur Einrichtung individueller Lernziele eher unbekannt (3.4). Generell bestehen grössere Unsicherheiten in welchen Situationen individuelle Lernziele eingerichtet werden können (3.6). Auffallend ist der tiefe Wert bezüglich der Einführung neuer Lehrpersonen in das sonderpädagogische Konzept der Schule (2.6). Die Erfahrungen mit den sonderpädagogischen Abläufen werden nur ungenügend thematisiert (2.8). Fast alle Lehrpersonen haben Kenntnis von der Existenz des Fachteams. In der Frage des Einrichtens individueller Lernziele wird dieses allerdings als begrenzt unterstützend erlebt (4.0). Die Streuung der Antworten ist im Bereich Organisation und Management hoch (SD 1.0).

Kommentar:

Der relativ geringe Mittelwert von 3.6 für den Gesamtbereich Organisation und Management bringt zum Ausdruck, dass die sonderpädagogischen Abläufe und Konzepte innerhalb der Schule aktuell nicht in genügendem Masse bekannt sind. (Besonders deutlich zeigt sich dies anhand der Zielgruppe der neuen Lehrpersonen.) Dieser Aspekt hängt auch damit zusammen, dass sonderpädagogische Themen gemäss den Aussagen des Schulteam zuwenig thematisiert werden. Der Qualitätsanspruch von Lienhard-Tuggener et al. (2011, S. 164) „Es bestehen konzeptuelle Grundlagen für die Unterstützung von SuS. Diese sind bekannt und werden verbindlich umgesetzt“ kann in diesem Zusammenhang nicht adäquat Rechnung getragen werden.

Nach Aussagen von Teammitgliedern hat es in der vergangenen Zeit eine hohe Fluktuation innerhalb des Teams und auch auf der Leitungsebene gegeben. Diese Tatsache vermag die angesprochene Problematik teilweise zu erklären.

Lernstandserfassung	Mittelwert: 4.9	Einfluss: 8.4
----------------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Im Bereich der Lernstandserfassung werden fast ausschliesslich gute bis sehr gute Werte erreicht. Die LP geben an, die Lernziele sehr gut zu kennen (5.4). Das Mehraugenprinzip wird bei der Einschätzung des Lernstandes sehr positiv erlebt (5.6). In der Einschätzung der Lernzielerreichung wird die Meinung der verschiedenen an der Klasse beteiligten Lehrpersonen angemessen gewichtet (5.1). In der Mehrheit der Klassen werden standardisierte Erfassungsinstrumente genutzt. Deren Nutzen wird als hilfreich eingeschätzt (5.0). Es haben sich keine Unterschiede gezeigt zwischen Lehrpersonen, welche standardisierte Instrumente nutzen bzw. nicht nutzen. Uneinheitlich wird die Frage nach dem Einsatz standardisierter Erfassungsinstrumente an der ganzen Schule beantwortet. Der Einsatz solcher Instrumente wird als sehr wünschenswert beurteilt (5.4).

Kommentar:

Die professionelle Lernstandserfassung ist eine bedeutende Stärke der Primarschule Oetwil. Eine hohe Kompetenz ist die Einschätzung der Lernzielerreichung. Dabei wird Teamwork in diesem Prozess gross geschrieben – Lernziele werden gemeinsam festgelegt, verschiedene Einschätzungen einbezogen und das Mehraugenprinzip insgesamt als sehr unterstützend erlebt. „Innerhalb des Kollegiums hat die gegenseitige Unterstützung bei der Lösung von Beurteilungsproblemen einen hohen Stellenwert“, wird als Qualitätsmerkmal einer professio-

nellen und umfassenden Beurteilungspraxis aufgeführt (vgl. Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d, Kapitel 6.9, S.1). In der Schule Oetwil scheint diese Vorgabe Realität zu sein. Durch eine verstärkte und verbindliche Nutzung standardisierter Erfassungsinstrumente könnte das Team (gemäss eigener Einschätzung) von den dadurch resultierenden Vorteilen profitieren.

Schulisches Standortgespräch SSG	Mittelwert: 4.7	Einfluss: 8.1
---	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Lehrpersonen geben an mit dem Ablauf des schulischen Standortgespräches vertraut zu sein (4.9) und schätzen dessen Struktur als hilfreich ein (4.7). Die Leitung eines SSG wird als sehr anspruchsvoll gesehen (5.5). Die Selbsteinschätzung bezüglich der Gesprächsleitungs-kompetenz fällt eher gering aus (4.0). Der Wunsch nach einer Weiterbildung in diesem Bereich ist kaum vorhanden (3.4). Beim SSG werden bei Bedarf Übersetzerinnen oder Übersetzer beigezogen (5.6). Die Lehrpersonen geben an, dass alle Beteiligten ihren Standpunkt einbringen können (5.2). Verschiedentlich kommt es vor, dass Massnahmen auch dann umgesetzt werden, wenn nicht alle Beteiligten diese befürworten (3.8). Zudem bestimmen die schulischen Beteiligten teilweise bereits vor dem SSG, welche Massnahmen umgesetzt werden sollen (3.4).

Kommentar:

Die mehrheitlich mittelmässigen bis guten Werte rund um den Prozessschritt des schulischen Standortgespräches lassen keine eindeutigen Schlüsse zu. Auffallend ist jedoch das Spannungsfeld zwischen der als sehr anspruchsvoll beschriebenen Leitungsfunktion und der demgegenüber relativ gering eingeschätzten Kompetenz in diesem Bereich. Das könnte allenfalls ein gewisses Bedürfnis nach Weiterbildung nach sich ziehen. Dies scheint aber explizit nicht der Fall zu sein.

Als Schwachpunkt zeigt sich die offenbar in einzelnen Gesprächen eher geringe Offenheit gegenüber einem unvoreingenommenen Prozess des gemeinsamen Definierens der notwendigen Massnahmen innerhalb (und nicht bereits vor) des Schulischen Standortgespräches.

Eltern	Mittelwert: 3.9	Einfluss: 9.0
---------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Der Einfluss der Eltern auf den Prozess wird als sehr hoch eingestuft (9.0). Ihr Vorwissen scheint oftmals sehr gering zu sein (1.9). Die Sprache wird als Hindernis gesehen (2.6) und die Lehrpersonen beschreiben die Einschätzung der Eltern bezüglich der schulischen Situation ihres Kindes als nicht sehr realistisch (3.1). Die Meinung der Eltern wird durch die Lehrpersonen aktiv eingeholt (5.7) und hat im Entscheidungsprozess grosses Gewicht (5.0). Oftmals befürchten Eltern Nachteile durch das Einrichten individueller Lernziele (2.5) und bevorzugen tendenziell ungenügende Noten einem Lernbericht (2.3).

Kommentar:

Die negative Einstellung und das geringe Vorwissen der Oetwiler Eltern scheint in Kombination mit den oftmals geringen Sprachkenntnissen eine grosse Herausforderung für eine kooperative Zusammenarbeit betreffend der Frage nach individuellen Lernzielen zu sein. Lobenswert ist es deshalb, dass die Eltern am SSG ganz explizit nach ihrer Meinung gefragt werden und diese anschliessend einen hohen Stellenwert im Diskussions- und Entscheidungsprozess erhält.

Schulpsychologischer Dienst SPD	Mittelwert: 4.0	Einfluss: 8.0
--	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Lehrpersonen erwarten vom schulpsychologischen Dienst, dass er sich ein unabhängiges Bild von der jeweiligen Situation macht (5.6). Dabei soll er sich gegebenenfalls auch gegen die Vorschläge der Schule stellen können (4.8). Für die Eltern ist die Einschätzung des SPD wichtig (5.2). Die Lehrpersonen versprechen sich jedoch nur bedingt neue Erkenntnisse durch eine Abklärung (4.3). Die Zusammenarbeit wird insgesamt eher positiv erlebt (4.7), jedoch scheint sie stark personenabhängig zu sein (1.9). Nur selten werden die Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Schule und SPD thematisiert (2.5).

Kommentar:

Die grösste Stärke in der Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem schulpsychologischen Dienst scheint die einigermassen grosse Unabhängigkeit zu sein, die dem SPD bezüglich seiner Abklärungen und Empfehlungen zugestanden wird. Insgesamt lässt sich eine relative Zufriedenheit der schulischen Beteiligten mit dem Einbezug des SPD feststellen, allerdings basierend auf eher mittelmässigen Werten (zwischen 4 und 4.5).

Nachteilig ist dabei, dass die Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem SPD kaum thematisiert bzw. evaluiert wird. Dennoch wird sie aus Sicht der Schule als relativ gut beurteilt. Im Bereich der regelmässigen gemeinsamen Reflexion besteht aber dennoch Handlungsbedarf.

Auffällig ist die aus Sicht des Schulteams hohe Personenabhängigkeit der Zusammenarbeit. Möglicherweise wird sich dies im Zuge des verpflichtenden Einsatzes des SAV etwas relativieren. „Das SAV vereinheitlicht den Entscheidungsprozess für die Zuweisung zusätzlicher Ressourcen für einzelne Kinder/Jugendliche, indem es Vorgaben zu den zu verwendenden Informationen und zu deren Verarbeitung macht“ (EDK, 2014, S.9).

Schulleitung	Mittelwert: 4.2	Einfluss: 7.1
---------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Von allen Faktoren wird der Einfluss der Schulleitung auf den Prozess des Einrichtens individueller Lernziele am geringsten eingeschätzt (7.1). Nach Einschätzung der Lehrpersonen gehört es eindeutig zur Aufgabe der Schulleitung Anträge zur Einrichtung individueller Lernziele kritisch zu prüfen (5.4). Die aktive Rolle der Schulleitung wird durch das Schulteam relativ kritisch beurteilt. Die Unterstützung durch die Schulleitung wird insgesamt als knapp ungenügend eingeschätzt (3.6). In der genaueren Analyse zeigt sich ein sehr divergentes Antwortverhalten. Einige Lehrpersonen fühlen sich gut unterstützt, andere jedoch gar nicht.

Kommentar:

Der Schulleitung scheint es nur teilweise zu gelingen, ihre unterstützende Rolle im Prozess des Einrichtens individueller Lernziele wahrzunehmen. Die relativ grosse Streuung innerhalb der Antworten lässt den Schluss zu, dass die LP sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dem Einbezug der Schulleitung gemacht haben bzw. diese aus ihrer Sicht persönlich unterschiedlich bewerten. Einigkeit besteht aber darüber, dass die Schulleitung die vorliegenden Anträge auf die Umsetzung von ILZ durchaus kritisch prüfen darf bzw. soll.

Während es den LP aus ihrer eigenen Sicht relativ gut gelingt, die SL über die Situation im Prozess zu orientieren, scheint die Informationsbeschaffung in umgekehrter Richtung nicht gleichermassen reibungslos zu funktionieren.

Ressourcen und Zusammenarbeit	Mittelwert: 4.1	Einfluss: 9.7
--------------------------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Ressourcen und Zusammenarbeit stellen die mit Abstand wichtigsten Einflussfaktoren dar (9.7). Den Lehrpersonen ist sehr bewusst, dass ein Mehraufwand bei der Einrichtung indivi-

dueller Lernziele in Kauf genommen werden muss (5.7). Jedoch ist diese Massnahme eindeutig nur mit zusätzlichen Ressourcen möglich (1.6). Die Ressourcenlage an der Schule wird diesbezüglich als ungenügend eingeschätzt (2.2). Das Fehlen ausreichender zeitlicher Ressourcen wird als Hinderungsgrund für das Einrichten individueller Lernziele angesehen (3.1). Die Zusammenarbeit zwischen den schulischen Akteuren funktioniert insgesamt gut (4.9). Die Arbeit zur Umsetzung wird von der Klassenlehrperson und der SHP gemeinsam geleistet (5.2), ebenso die Formulierung der individuellen Lernziele (5.0).

Kommentar:

Der Rekordwert von 9.7 bringt zum Ausdruck, dass die Fragen der Ressourcen und Zusammenarbeit von absolut zentraler Bedeutung sind. Die offenbar gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen LP und SHP stellt eine gute Voraussetzung für eine professionelle und kooperative Förderung der betreffenden SuS dar. Jedoch scheint die regelmässige Reflexion dieser Zusammenarbeit eher zu kurz zu kommen.

Die Ressourcensituation vor Ort scheint nach Einschätzung des Schulteam sehr problematisch zu sein. Die für eine angemessene Förderung dringend benötigten Ressourcen erscheinen als absolut ungenügend. Folglich beeinflusst die Ressourcenlage auch den Entscheidungsprozess bezüglich des Einrichtens individueller Lernziele.

Gründe für das Nicht-Einrichten individueller Lernziele

Ergebnisse:

An der Schule Oetwil am See gab es in der Vergangenheit mehrere Situationen, in denen das Einrichten individueller Lernziele besprochen, schlussendlich aber nicht umgesetzt wurde. Als häufigsten Grund gaben die Lehrpersonen das Nicht-Einverständnis der Eltern, sowie mangelnde Ressourcen an. Vereinzelt haben sich auch die Schulleitung bzw. die Schulpflege oder der SPD gegen die Umsetzung dieser Massnahme ausgesprochen. In mehreren Fällen wurden pädagogische Alternativen bevorzugt. Einmal war die ablehnende Haltung des Schülers ausschlaggebend.

8.3.3 Beantwortung der Unterfragen

Unterfrage 1: Welche Faktoren spielen im Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele eine wichtige Rolle?

Den mit Abstand grössten Einfluss auf den Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele haben die Ressourcen und die Zusammenarbeit. Auch die Eltern spielen in diesem Zusammenhang eine sehr bedeutende Rolle. Die Rolle der Schulleitung wird hingegen mit einem Wert von 7.1 als eher untergeordnet gesehen

Abbildung 23 Einfluss der Faktoren in Oetwil am See

Unterfrage 2: Wo liegen nach Einschätzung der Lehrpersonen die Stärken und Schwächen ihrer Schulen?**Stärken:**

- Die Lehrpersonen fühlen sich kompetent bezüglich der Einschätzung der Lernziele.
- Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung äusserst positiv. Das Mehraugenprinzip ist eine Stärke.
- Standardisierte Erfassungsinstrumente unterstützen die LP bei der Einschätzung der Lernzielerreichung. Einschränkung: Diese werden jedoch relativ uneinheitlich genutzt.
- Die Lehrpersonen fühlen sich kompetent, ein SSG professionell durchzuführen.
- Die kindbezogene Zusammenarbeit zwischen den schulischen Akteuren funktioniert gut.

Schwächen:

- Die Mitarbeitenden kennen die Abläufe zur Einrichtung von ILZ nicht in ausreichendem Masse. Dies betrifft insbesondere auf neue Lehrpersonen zu, welche gar nicht oder kaum in das sonderpädagogische Konzept eingeführt werden.
- Die bestehenden Abläufe zur Einrichtung von ILZ werden insgesamt als wenig hilfreich erachtet.
- In gewissen Fällen gehen die schulischen Beteiligten voreingenommen in ein SSG und es werden teilweise Massnahmen ohne die Zustimmung aller Beteiligten vereinbart.
- Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit dem SPD (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) eher negativ. Eine Reflexion der Zusammenarbeit mit dem SPD erfolgt kaum.
- Die Umsetzung von ILZ mit den vorhandenen Ressourcen wird von den Beteiligten als nicht leistbar eingeschätzt.

Unterfrage 3: In welchen Bereichen liegt Entwicklungspotential?**Information:**

- Kenntnisse der Abläufe und Konzepte verbessern
- Einführung neuer Lehrpersonen
- Diskussion und Information über den Einsatz standardisierter Erfassungsinstrumente

Schulisches Standortgespräch:

- Offenheit gegenüber gemeinsam gefällten Entscheiden an SSG

Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst:

- Klärung der gegenseitigen Erwartungen und Einrichten regelmässiger Reflexionsgefässe zur Stärkung der Zusammenarbeit mit dem SPD (in der Frage von ILZ)

Ressourcen:

- Klärung des Ressourcenbedarfs, Diskussion und Entscheid über den Einsatz der vorhandenen Ressourcen

8.4 Rüschiikon

8.4.1 Darstellung der Ergebnisse

Übersicht

Tabelle 21 Rüschiikon: Mittelwerte der 7 Kernbereiche

Verarbeitete Fälle (N=24)

Tabelle 22 Rüschiikon: Übersicht verarbeitete Fälle

	Fälle			
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen	
	N	Prozent	N	Prozent
Org. & Management	21	87.5 %	3	12.5 %
Lernstanderfassung	23	95.8 %	1	4.2 %
SSG	21	87.5 %	3	12.5 %
Eltern	15	62.5 %	9	37.5 %
SPD	18	75.0 %	6	25.0 %
Schulleitung	18	75.0 %	6	25.0 %
Ressourcen / Zus.arbeit	18	75.0 %	6	25.0 %

Bericht

	Org/Man	Lernst.	SSG	Eltern	SPD	SL	Res/Zus
Mittelwert	4.8	5.2	4.8	4.1	4.1	5.4	4.7
N	21	23	21	15	18	18	18
SD	0.9	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7

Auswertung nach Merkmalen

Tabelle 23 Rüscliikon: Auswertung nach Merkmalen

Nr.	Merkmal	MW	N
Organisation			
3.2 3.3 3.4	Die Mitarbeitenden kennen die Abläufe zur Einrichtung von ILZ.	4.8	23
3.5 3.6 3.8	Die Lehrpersonen erleben die bestehenden Abläufe zur Einrichtung von ILZ als hilfreich.	4.8	21
Lernstanderfassung			
4.1 4.2 4.3 4.4	Die LP fühlen sich kompetent, die Lernzielerreichung der SuS einzuschätzen.	5.3	23
4.5 4.6 4.7	Die LP erleben die Zusammenarbeit bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung positiv.	5.0	23
4.8b 4.9b	Standardisierte Erfassungsinstrumente unterstützen die LP bei der Einschätzung der Lernzielerreichung.	5.3	22
SSG			
5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7	Die LP fühlen sich kompetent, ein SSG professionell durchzuführen.	5.0	21
5.8 5.9 5.10	Die Massnahmen werden von den am SSG beteiligten Personen gemeinsam beschlossen.	4.2	19
Eltern			
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Die Eltern können sich angemessen in den Entscheidungsprozess einbringen.	4.5	17
6.8 6.10 6.11	Die Lehrpersonen erleben die Eltern als kooperativ im Entscheidungsprozess.	3.7	15

SPD			
7.1 7.2 7.3 7.4	Die Lehrpersonen sehen den SPD als unabhängige Fachstelle.	4.4	16
7.5 7.6 7.7 7.8	Die fachliche Unterstützung durch den SPD ist hilfreich für den Entscheidungsprozess.	4.3	18
7.9 7.10 7.11 7.12	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit dem SPD (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	3.6	15
Schulleitung			
8.1 8.2 8.3	Der Informationsfluss zwischen LP und Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) wird als gut funktionierend eingeschätzt.	5.2	19
8.4 8.5 8.6 8.7	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit der Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	5.4	16
Ressourcen und Zusammenarbeit			
9.1 9.2 9.3 9.4	Die Umsetzung von ILZ mit den vorhandenen Ressourcen wird von den Beteiligten als leistbar eingeschätzt.	3.8	21
9.5 9.6 9.7 9.8	Die Zusammenarbeit zwischen den schulischen Akteuren funktioniert gut.	5.5	17

8.4.2 Beantwortung der Fragestellung

Wie erlebte die Primarschule Rüschnikon den Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele im Zeitraum der letzten drei Jahre?

Organisation und Management	Mittelwert: 4.8	Einfluss: 8.4
------------------------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Allen befragten Lehrpersonen ist klar, dass die Schule über ein sonderpädagogisches Konzept verfügt, in dem der Ablauf zur Einrichtung individueller Lernziele geregelt ist. Dieser Ablauf wird als sinnvoll erachtet (5.2). Es besteht Klarheit, in welchen Situationen Lernziele angepasst werden können und sollen (5.3). Neue Lehrpersonen werden in das sonderpädagogische Konzept eingeführt (4.2). Bei den Lehrpersonen mit 0 bis 5 Dienstjahren liegt dieser Wert jedoch tiefer (3.3). Die Erfahrungen mit den sonderpädagogischen Abläufen werden teilweise thematisiert (4.2). Alle Befragten haben Kenntnis über das schulinterne Fachgremium. Es wird als hilfreich erachtet (4.9).

Kommentar:

An der Schule Rüschnikon funktioniert der Informationsfluss im Bereich der Schulorganisation sehr gut. Alle Lehrpersonen haben Kenntnis vom sonderpädagogischen Konzept und dem Fachgremium. Aus Sicht der Junglehrpersonen gibt es bezüglich der Einführung in die sonderpädagogischen Abläufe jedoch noch erkennbaren Handlungsbedarf.

Lernstandserfassung	Mittelwert: 5.2	Einfluss: 8.8
----------------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Lernziele sind den Lehrpersonen äusserst klar (5.7) und die Lehrpersonen fühlen sich kompetent diese einzuschätzen (5.6). Bei Unsicherheiten wird regelmässig der Lehrplan konsultiert (4.9). Die Einschätzung des Lernstandes erfolgt nach dem Mehraugenprinzip (5.2) und die Meinungen der verschiedenen Lehrpersonen werden angemessen gewichtet (5.3). Eine Mehrheit der Lehrpersonen nutzt im Klassenkontext standardisierte Erfassungsinstrumente (13 von 21). Deren Nutzen wird als hoch betrachtet (5.1). Es besteht jedoch Unklarheit bezüglich des Einsatzes standardisierter Instrumente auf der Ebene der ganzen Schule. Ein Einsatz solcher Hilfsmittel wird allgemein als hilfreich bzw. wünschenswert beschrieben (5.2).

Kommentar:

Die Lehrpersonen stützen sich beim Einschätzen der Lernziele in hohem Masse auf den Lehrplan. Dies ist nach dem Handbuch Schulqualität der BiD (2011d, Kapitel 5.3, S.3) ein starkes Qualitätsmerkmal: „Die Lehrpersonen kennen die unterschiedlichen fachlichen und überfachlichen Lehr- und Lernziele (Lehrplan)“. Offensichtlich besteht Unklarheit darüber, ob an der Schule standardisierte Erfassungsinstrumente verwendet werden.

Schulisches Standortgespräch SSG	Mittelwert: 4.8	Einfluss: 8.4
---	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Lehrpersonen sind mit dem Ablauf des Schulischen Standortgesprächs vertraut (5.1) und schätzen die Gesprächsleitung als eine anspruchsvolle Aufgabe ein (4.9). Sie fühlen sich einigermassen kompetent, ein SSG zu leiten (4.5) und erleben dessen Struktur als hilfreich (5.1). Eine Weiterbildung im Bereich Gesprächsführung scheint kein Bedürfnis zu sein (3.0). Es gelingt der Schule den Eltern zu erklären, was das Einrichten individueller Lernziele konkret bedeutet (5.0). Die verschiedenen Beteiligten können ihren Standpunkt im Gespräch einbringen (5.1) und bei Bedarf werden Übersetzerinnen und Übersetzer beigezogen (5.4). Es kommt vor, dass die schulischen Beteiligten bereits vor dem SSG bestimmen, welche Mass-

nahmen umgesetzt werden sollen (3.8). Gewisse Massnahmen werden auch dann umgesetzt, wenn nicht alle Beteiligten diese befürworten (3.4).

Kommentar:

Das SSG ist in der Schule Rüschnikon gut etabliert und der dafür vorgesehene Ablauf wird als vertraut und hilfreich angesehen. Die Lehrpersonen wünschen eher keine Weiterbildung im Bereich Gesprächsführung, obwohl sie sich nur als mittelmässig kompetent einschätzen und die Aufgabe als anspruchsvoll bezeichnen. „Die Lehrpersonen in ihren Gesprächsführungskompetenzen und im Protokollieren weiterbilden“ (Kummer Wyss, Joller-Graf & Roth, 2013, S. 54), wäre jedoch ein zentrales Qualitätsmerkmal. Der Problematik, dass umzusetzende Massnahmen teilweise bereits vor dem SSG bestimmt und manchmal gegen den Willen einzelner Beteiligter umgesetzt werden, ist Beachtung zu schenken.

Eltern	Mittelwert: 4.1	Einfluss: 7.5
---------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Der Einfluss der Eltern liegt mit einem Wert von 7.5 hinter den meisten anderen Einflussfaktoren. Das Vorwissen der Eltern ist aus Sicht der Lehrpersonen oftmals sehr gering (2.8). Die Eltern stellen jedoch Verständnisfragen zum Thema individuelle Lernziele (4.7) und bringen ihre Einschätzung der Situation in die Diskussion ein (4.8). Eltern werden nach ihrer Meinung gefragt (5.5). Durch die Anpassung der Lernziele befürchten die Eltern langfristig Nachteile für ihre Kinder (2.8). Eltern können die schulische Situation ihres Kindes kaum realistisch einschätzen (3.3). Die Lehrpersonen sehen auch die Sprache als ein Hindernis, damit sich Eltern aktiv in den Prozess einbringen können (3.4).

Kommentar:

Die Lehrpersonen schätzen die Voraussetzungen (Vorwissen, Situationseinschätzung, Sprache) der Eltern bezüglich ILZ relativ gering ein, dennoch versuchen sie die Meinung der Eltern abzuholen. Obwohl die Eltern durch die ILZ gewisse Nachteile für ihre Kinder befürchten, stehen sie dieser Massnahme dennoch relativ offen gegenüber. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass es den Lehrpersonen gelingt, die Bedeutung der Massnahme nachvollziehbar zu erklären (vgl. Frage 5.6).

Schulpsychologischer Dienst SPD	Mittelwert: 4.1	Einfluss: 6.8
--	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Es ist den Lehrpersonen ein grosses Anliegen, dass sich der SPD ein unabhängiges Bild von der Situation der Schülerinnen und Schüler macht (5.4). Dazu soll er sich gegebenenfalls auch gegen die Vorschläge der Schule stellen dürfen (4.6). Gemäss der Einschätzung des Schulteams bringt eine Abklärung beim SPD kaum neue Erkenntnisse (3.9). Die Beratung des SPD ist nur bedingt hilfreich für den Entscheidungsprozess (4.1). Für die Eltern jedoch ist die Meinung des SPD wichtig (4.8). Die Qualität der Zusammenarbeit zwischen SPD und Schule ist in hohem Masse personenabhängig (2.2). Nur selten werden die Erfahrungen in der Zusammenarbeit thematisiert (3.1).

Kommentar:

Im Vergleich zu den schulinternen Phasen des Prozesses scheint es in der Zusammenarbeit mit dem SPD mehrere problematische Aspekte zu geben. Bemerkenswert ist die Diskrepanz in der Bedeutung der schulpsychologischen Empfehlung für die Eltern bzw. Lehrpersonen. Der Erkenntnisgewinn durch die externe Fachstelle scheint aus Sicht der schulischen Beteiligten eher gering, sowie stark personenabhängig zu sein. Im Grundsatz darf daher der Einbezug des SPD in den Prozess des Einrichtens individueller Lernziele in Frage gestellt werden.

Schulleitung	Mittelwert: 5.4	Einfluss: 7.8
---------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Einschätzungen bezüglich der Zusammenarbeit mit der Schulleitung liegen durchwegs in einem sehr hohen Bereich (5.4). Die Werte sämtlicher Fragen liegen über 5. Relevante Unterschiede zwischen den Teilbereichen sind nicht auszumachen. Einzig hervorzuheben ist, dass es aus Sicht der Lehrpersonen der Schulleitung gelingt, ihnen ein konstruktives Feedback zu den betreffenden Fällen zu geben (5.5).

Kommentar:

Die Arbeit der Schulleitung wird vom Schulteam mit einem absoluten Spitzenwert von durchschnittlich 5.4 bewertet. Ein klares Indiz dafür, dass sie Ihre Arbeit in der Unterstützung und Begleitung der Prozesse in der Wahrnehmung der Lehrpersonen vorbildlich wahrnimmt. Besonders hervorzuheben ist insbesondere der Aspekt von Frage 8.7 (SL gibt konstruktives Feedback). In der Einleitung zum Qualitätsbereich 6.9 (Schulführung) heisst es im Handbuch Schulqualität: „Ziel ist eine Schule, die so gestaltet und organisiert ist, dass die Schulleitung die Lehrpersonen und Fachpersonen in ihrer Aufgabenerfüllung unterstützt und das Kollegium in seiner Handlungs- und Leistungsfähigkeit gestärkt wird“ (vgl. Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d, Kapitel 6.9, S.1). Diesem Qualitätsanspruch wird die Schulleitung der Primarschule Rüslikon gemäss den vorliegenden Ergebnisse in hohem Masse gerecht.

Ressourcen und Zusammenarbeit	Mittelwert: 4.7	Einfluss: 8.9
--------------------------------------	------------------------	----------------------

Ergebnisse:

Die Zusammenarbeit zwischen KLP, SHP und den weiteren Beteiligten bezüglich der Umsetzung individueller Lernziele funktioniert sehr gut (5.5). Die dazu notwendige Arbeit wird gemeinsam geleistet (5.4). Die individuellen Lernziele werden durch die SHP und die Lehrperson zusammen formuliert (5.2). Regelmässig wird die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten thematisiert (5.3). Die Ressourcenlage bezüglich der Umsetzung individueller Lernziele wird mit einem Wert von 4.7 positiv bewertet. Dennoch können fehlende zeitliche Ressourcen in einzelnen Fällen ein Hinderungsgrund für die Einrichtung individueller Lernziele sein (3.1).

Kommentar:

In diesem aus Sicht des Schulteams einflussreichsten Bereich zeigt sich ein interessantes Bild. Obwohl deutlich zum Ausdruck gebracht wird, dass die Umsetzung der Massnahme ILZ mit einem Mehraufwand und nur mit zusätzlichen Ressourcen zu leisten ist, scheinen die Voraussetzungen dafür deutlich mehr als zufriedenstellend zu sein. Das könnte beispielsweise bedeuten, dass die Ressourcenlage vor Ort relativ komfortabel ausgestaltet ist oder aber die schulischen Beteiligten dieser Mehrbelastung durch eine konstruktive und kooperative Zusammenarbeit begegnen. Das würde in diesem Fall auch die durchwegs hohen Werte im Bereich der förderorientierten Zusammenarbeit erklären. Im positiven Sinne auffällig ist, dass die beteiligten LP ihre Zusammenarbeit auch regelmässig reflektieren. Dies entspricht ganz der Qualitätsaussage „Die an der Schule tätigen Personen verstehen die schulinterne Zusammenarbeit als dynamischen Prozess, der regelmässig überprüft, erneuert und angepasst werden muss“ (Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d, Kapitel 6.8, S.2).

Gründe für das Nicht-Einrichten individueller Lernziele
--

An der Schule Rüslikon hat es in den vergangenen drei Jahren wenig Fälle (3 Nennungen) gegeben, in welchen das Einrichten individueller Lernziele diskutiert, aber danach nicht als Massnahme vereinbart wurde. In sämtlichen Fällen waren die Eltern mit dieser Massnahme nicht einverstanden. In allen drei Fällen wurde danach eine pädagogische Alternative gewählt.

8.4.3 Beantwortung der Unterfragen

Unterfrage 1: Welche Faktoren spielen im Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele eine wichtige Rolle?

Die grösste Bedeutung auf den Prozessverlauf zur Einrichtung individueller Lernziele haben die beiden Bereiche „Ressourcen und Zusammenarbeit“ sowie die „Lernstandserfassung“.

Den geringsten Einfluss auf den Prozess hat der Schulpsychologische Dienst.

Abbildung 24 Einfluss der Faktoren in Rüschiikon

Unterfrage 2: Wo liegen nach Einschätzung der Lehrpersonen die Stärken und Schwächen ihrer Schulen?

Stärken:

- Die Zusammenarbeit mit dem Fachteam ist hilfreich im Entscheidungsprozess.
- Die LP fühlen sich kompetent, die Lernzielerreichung der SuS einzuschätzen.
- Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung positiv.
- Die Lehrpersonen fühlen sich kompetent, ein SSG professionell durchzuführen.
- Die Zusammenarbeit und der Informationsfluss zwischen Schulleitung und Lehrpersonen funktionieren sehr gut.
- Die kindbezogene Zusammenarbeit zwischen den schulischen Akteuren funktioniert gut und wird regelmässig evaluiert.

Schwächen:

- Neue Lehrpersonen werden nicht ausreichend in das sonderpädagogische Konzept eingeführt.
- Es besteht Unklarheit bezüglich des (verbindlichen) Einsatzes standardisierter Erfassungsinstrumente.
- In gewissen Fällen gehen die schulischen Beteiligten voreingenommen in ein SSG und es werden teilweise Massnahmen ohne die Zustimmung aller Beteiligten vereinbart.
- Die Zusammenarbeit mit dem schulpsychologischen Dienst bezüglich ILZ wird in der Tendenz als wenig gewinnbringend gesehen und insgesamt selten reflektiert.

Unterfrage 3: In welchen Bereichen liegt Entwicklungspotential?

Information:

- Diskussion und Information über den Einsatz standardisierter Erfassungsinstrumente
- Einführung neuer Lehrpersonen

Schulisches Standortgespräch:

- Offenheit gegenüber gemeinsam gefällten Entscheiden an SSGs

Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst:

- Klärung der gegenseitigen Erwartungen und Einrichten regelmässiger Reflexionsgefässe zur Stärkung der Zusammenarbeit mit dem SPD (in der Frage von ILZ)

9 Reflexion

9.1 Thematik

9.1.1 Relevanz und Bedeutung der Thematik

Mit der Untersuchung des Prozesses zum Einrichten individueller Lernziele haben wir ein in fachlicher Hinsicht noch relativ unbearbeitetes Feld betreten. Wohl gibt es dazu relativ klar strukturierte Abläufe seitens des Kantons und in auch einiges an Fachliteratur zu verschiedenen Teilaspekten des Prozesses. Die Frage nach den Erfahrungen mit dem Ablauf als Ganzes mit seinen verschiedenen Facetten scheint jedoch eine noch eher wenig bearbeitete Thematik zu sein.

Der Entscheid, für eine Schülerin oder einen Schüler individuelle Lernziele einzurichten, ist eine Massnahme von grosser Tragweite. Ein heilpädagogisch relevantes Thema, welches mit viel Verantwortung und Know-how verbunden ist. Eine gute Gestaltung dieses komplexen und vielschichtigen Prozesses verlangt eine hohe Professionalität der einzelnen Beteiligten, aber auch des Systems Schule insgesamt.

Während unseres Arbeitsprozesses haben wir von vielen direkt oder indirekt Beteiligten (Interviewpartner, Schulleitungen, Studienkolleginnen und -kollegen etc.) stets eine grosse Offenheit und Neugierde gegenüber dieser Thematik verspürt.

Insbesondere die von uns für die Befragung kontaktierten Schulen haben sehr grosses Interesse an dieser professionellen Aussensicht gezeigt und waren gespannt darauf, dadurch allfälligen Handlungsbedarf zu erkennen und angehen zu können. Sie haben signalisiert, dass sie unsere Erkenntnisse ernst nehmen möchten und bereit sind, sich in den entsprechenden Bereichen weiterzuentwickeln.

Ebenfalls an einem Fazit unserer Arbeit und einer weiteren Auseinandersetzung mit dieser Thematik interessiert sind die Verantwortlichen der Abteilung Sonderpädagogik des Volksschulamtes Zürich sowie die Leitung des Schulpsychologischen Dienstes des Bezirks Horgen.

Es freut uns sehr, dass wir mit dem von uns ausgewählten Fokus unserer Arbeit einen Beitrag zur fachlichen Auseinandersetzung mit dieser bedeutsamen Thematik leisten dürfen.

9.1.2 Erkenntnisse aus den Befragungen in den vier Schulen

Eine Erhebung mit 100 Lehrpersonen in vier Schuleinheiten ist keine repräsentative Untersuchung, welche für die aktuelle Situation im Kanton Zürich aussagekräftig sein kann. Dieser Anspruch soll an dieser Stelle auch nicht erhoben werden. Im Grossen und Ganzen scheinen die durch den Kanton vorgesehenen Instrumente und Abläufe in der Praxis als hilfreich und funktionell erlebt zu werden. Dennoch scheinen alle vier untersuchten Schulen in ähnlichen Bereichen noch einen gewissen Handlungsbedarf aufzuweisen.

Zwei Handlungsfelder sollen nachfolgend exemplarisch etwas näher ausgeführt werden.

Gemeinsame Beurteilungskultur

Die Bedeutung einer gemeinsam entwickelten Beurteilungskultur zeigt sich im Bereich des Einrichtens individueller Lernziele ganz deutlich. „Die Lehrpersonen erarbeiten eine gemeinsame Haltung als Beurteilende und einigen sich auf Beurteilungsverfahren und -kriterien. Diese setzen sie stufengerecht und konsequent um“ (Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d, Kapitel 5.5, S.4).

Einzelne der untersuchten Schulen können zwar diesbezüglich in ihren Konzepten Ansätze vorweisen. Wie die Ergebnisse der Befragung jedoch zeigen sind die geltenden Vereinbarungen nicht allen Teammitgliedern gleichermaßen bekannt und die Handhabung vor Ort

scheint relativ unterschiedlich zu erfolgen. So bestehen in allen vier Schulen deutliche Unsicherheiten im Bezug auf den verbindlichen Einsatz standardisierter Erfassungsinstrumente. Zudem müsste der Einführung und Begleitung neuer Lehrpersonen insgesamt grössere Beachtung geschenkt werden.

Ein regelmässiges Thematisieren (sonder-)pädagogischer Fragen im Team und das kritische Reflektieren und Weiterentwickeln der geltenden Abläufe und Konzepte gehört zu den wichtigsten Pfeilern einer professionellen Schulentwicklung.

„Die Schule setzt sich mit der Beurteilungspraxis auseinander und entwickelt sie weiter. Eine kohärente Beurteilungskultur ist zentraler und integraler Bestandteil der Schulkultur. Im Beurteilungskonzept sind folgende Elemente vorgesehen: Schulinterne Lernzielabsprachen; formulierte Standards, welche die Sichtweise mehrerer Personen einschliessen; Grundsätze zu den Beurteilungsnormen; transparente Abläufe und Verfahren usw.“ (Handbuch Schulqualität, BiD Kt. ZH, 2011d, Kapitel 5.5, S.4 und 5).

Ein interdisziplinäres Team, in welchem die fachlichen Ressourcen verschiedener Bereiche vereint genutzt werden können, könnte eine gewisse Qualitätssteigerung vor Ort bringen. Als eine Art „normierendes und unterstützendes Element“ könnte dadurch eine höhere Vergleichbarkeit in der Handhabung herausfordernder Schülerfälle erreicht werden.

Einbezug des SPD in der Frage nach ILZ

Ein grosses Fragezeichen steht hinter der Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Schulpsychologischen Dienst. Die entsprechenden Werte liegen in allen vier untersuchten Schulen auffällig tief. Die einseitig auf die Sicht der Lehrpersonen fokussierte Untersuchung vermag die Gründe dafür jedoch nicht eindeutig zu erklären.

Macht der (durch das VSA empfohlene) Einbezug des Schulpsychologischen Dienstes in der Frage nach dem Einrichten individueller Lernziele in der Praxis wirklich Sinn?

Lienhard-Tuggener et al. (2011) schrieben dazu unter dem Stichwort *gezielter Bezug zusätzlicher Fachpersonen bei offenen Fragen*: „Je nach Situation und Fragestellung kann es gute Gründe geben, die Sichtweise einer externen Fachperson – beispielsweise aus dem Bereich der Schulpsychologie oder der Pädiatrie – einzuholen. Konkrete Fragen führen zu konkreten Antworten“ (S. 122). Im Umkehrschluss könnte daraus gefolgert werden, dass ein Einbezug externer Fachpersonen *ohne* Vorhandensein einer offenen Frage nicht notwendig bzw. gar überflüssig sein kann.

Entscheidend ist daher vermutlich der Aspekt des erhofften bzw. erwarteten Erkenntniszuwachses durch die Sichtweise der Schulpsychologin bzw. des Schulpsychologen. Dieser Aspekt wurde bereits in verschiedenen Interviews in der explorativen Phase angesprochen (vgl. Kapitel 3.5).

Im Zuge dieser Überlegungen darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Eltern der (in der Regel unabhängigen) Meinung des SPD ein recht grosses Gewicht beimessen. Für sie scheinen die Erkenntnisse und Empfehlungen dieser Fachstelle gemäss den Ergebnissen der Befragung wesentlich bedeutsamer zu sein als für die schulischen Beteiligten.

Jede Form der Zusammenarbeit bedarf auch einer regelmässigen Reflexion und ggf. Weiterentwicklung derselben. Diesbezüglich scheint es zwischen den Schulen und dem Schulpsychologischen Dienst einen gewissen Handlungsbedarf zu geben. Ein solcher Reflexionsprozess könnte bezüglich Rollenklärung und gegenseitiger Erwartungshaltung einen wertvollen Beitrag leisten.

9.2 Forschungsmethode

Die Forschungsmethode bestand aus zwei aufeinanderfolgenden Teilen, zuerst die explorative Phase (Interviews und Fachliteratur) und anschliessend die quantitative Erhebung mit-

tels Fragebogen. Nach der Auswertung der Daten bedarf es eines kritischen Rückblickes auf die Forschungsmethode.

Interviews

Bereits vor den Interviews versuchten wir anhand des Zuweisungsprozesses eine Struktur in den Interviewleitfaden zu bringen. Dies war in den Gesprächen sehr hilfreich. In der Praxis wird der Prozess selten schnurgerade durchlaufen. Häufig gibt es zusätzliche Schlaufen. Mit dem Leitfaden konnten wir jedoch den Interviewpartnern eine gute Leitlinie geben. Es war uns jedoch wichtig, auch bedeutende Themen abseits des vorgesehen Ablaufs aufzunehmen. In einem teilstrukturierten Interview gibt es die Möglichkeit auch von der geplanten Linie wegzukommen, wovon wir mehrmals Gebrauch machten. Dennoch waren die ergänzenden Fragen zum Schluss wichtig. Nicht selten kamen an dieser Stelle noch wichtige Zusatzinformationen zum Vorschein.

Insgesamt boten uns die Interviews einen aufschlussreichen Start in die Thematik und eine gute Grundlage für die Weiterarbeit mit der Fachliteratur.

Auseinandersetzung mit der Fachliteratur

Zum Prozess als Ganzes gibt es keine Fachliteratur, lediglich von den einzelnen Unterthemen. Es war demzufolge eine grosse Herausforderung, die für den Prozess relevanten Grundlagen herauszusuchen. Da so viele Bereiche involviert sind, war eine bewusste Selektion notwendig. Sollten zu einzelnen Einflussfaktoren differenziertere Aussagen gemacht werden können, wäre auch eine verstärkte Auseinandersetzung mit der konkreten Thematik dieses Teilbereiches nötig. Das Handbuch Schulqualität und die Unterlagen des Volksschulamtes bildeten eine wichtige Basis in der Auseinandersetzung mit der aktuellen Fachliteratur.

Kategorisierung und Strukturierung des Themenfeldes

Aus den Informationen der Interviews und der Fachliteratur galt es klare Merkmale und vor allem aussagekräftige Indikatoren herauszuschälen. Dies war ein Knackpunkt in unserer Arbeit. Bei dieser Vielzahl an Informationen könnte man in Versuchung geraten, allenfalls etwas voreilig den Fragebogen zu kreieren. Immer wieder mussten wir daher aus Distanz überprüfen, ob die formulierten Indikatoren auch wirklich zu Antworten auf unsere Fragen führen. Bei dieser Auseinandersetzung mit den Daten nach der Erhebung stellten wir fest, dass manche Einflussfaktoren nicht ganz trennscharf sind. Beispielsweise gibt es bei den Eltern und dem SSG Überschneidungen, so auch in den Bereichen Zusammenarbeit und Organisation. Dies wäre bei einer allfälligen Weiterentwicklung des Fragebogens zu bedenken.

Der Fragebogen

Die Erhebung hatte zum Ziel, eine Selbsteinschätzung der Lehrpersonen abzubilden. Wir wollten aufzeigen, welches aus Sicht der Schule Stärken bzw. Schwächen im Ablauf zur Einrichtung individueller Lernziele sind. Diese Umfrage wurde quantitativ ausgewertet und dient nun als Diskussions- und schliesslich Handlungsgrundlage für die Weiterentwicklung. Die Indikatoren wurden gestützt auf Theorie und Praxis so gewählt, dass Aussagen zu den einzelnen Einflussfaktoren gemacht werden können. Es war bewusst nicht das Ziel, eine externe Beurteilung vorzunehmen. Hierfür müsste das Instrument noch weiterentwickelt werden und schliesslich nach den offiziellen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität ausgewertet werden. Diese statistische Auswertungsverfahren zu den Bereichen Reliabilität und Validität sind beim vorliegenden Fragebogen nicht vorgesehen, da es sich nicht um ein standardisiertes Erfassungsinstrument, sondern lediglich um ein Instrument zur quantitativen Auswertung der Selbsteinschätzung handelt. Dennoch nehmen wir zum Kriterium der Objektivität eine Einschätzung vor.

Die Objektivität meint die Unabhängigkeit einer Datenerhebung. Es sollte personenunabhängig sein, wie die Daten erhoben, bearbeitet oder interpretiert werden. Je standardisierter der Prozess der Datenerhebung ist, desto unabhängiger sind in der Regel die Ergebnisse von der Forscherin oder vom Forscher (vgl. Leutwyler & Roos, 2011, S. 163). In der vorliegenden Arbeit wurde ein Leitfaden zur Durchführung erstellt. Darin sind die Anweisungen zur Handhabung des Fragebogens enthalten. Die Lehrpersonen wurden jeweils an einer Teamsitzung anhand dieses Leitfadens instruiert. Dies hat zum Ziel, dass alle Untersuchungsgruppen möglichst gleich informiert werden, unabhängig davon, wer die Umfrage durchführte.

Der Fragebogen wurde möglichst standardisiert formuliert. Die Probanden konnten lediglich aus vorgegebenen Antwortmöglichkeiten wählen. Es wurden keine offenen Fragen gestellt. „Items mit Antwortkategorien sind bei schriftlichen Befragungen der offenen Frageform vorzuziehen. Dies erleichtert die Auswertung und erhöht die Objektivität“ (Benesch und Raab-Steiner, 2015, S. 55).

Insofern stellen wir fest, dass der vorliegende Fragebogen sich eignet, um die Einschätzungen der Schulteams quantitativ zu erfassen und sich ein objektives Bild der Selbstwahrnehmung der Schule zu machen.

Die Durchführung

Vor der Durchführung der Umfrage wurde ein Pretest nach Benesch und Raab-Steiner (2015, S. 63f.) durchgeführt. Rückblickend lässt sich feststellen, dass dies ein äusserst hilfreicher Schritt war. Er gab uns zum einen die Sicherheit auf dem richtigen Weg zu sein, zum andern zeigte er, wo einzelne Anpassungen nötig waren.

Die Durchführung der Schulen klappte gut. Es bewährte sich, zuerst den Kontakt zu den Schulleitungen aufzunehmen und mit ihnen die Durchführung der Umfrage abzusprechen. Da es eine Vollerhebung war, waren wir auf einen Rücklauf des kompletten Teams angewiesen. Dies liess sich besser sicherstellen, wenn die Umfrage direkt an einer Sitzung stattfand. Wurde die Umfrage an einem frei wählbaren Termin durchgeführt, musste nachgehakt werden, um den Rücklauf zu vervollständigen.

Datenauswertung und Darstellung der Ergebnisse

Die Daten wurden mit dem Statistikprogramm SPSS ausgewertet. Obwohl es viel Zeit beanspruchte, sich in das Instrument einzuarbeiten, war es im Endeffekt nützlich und zeitsparend. Zudem bestand auch im Nachhinein die Möglichkeit, Kreuztabellen zu erstellen oder Fälle ein- bzw. auszuschliessen. Dies ermöglichte eine differenzierte Auseinandersetzung mit den erhobenen Daten.

Der Fragebogen liefert keine detaillierten Erklärungen zu den Ursachen, er aber zeigt auf, wo Handlungsbedarf besteht. Die nackten Zahlen alleine liefern jedoch noch wenig Anhaltspunkte. Erst eine differenzierte Analyse der Daten und das Herstellen von Querbezügen führt zu einem konkreteren Bild der Situation. Ergebnisse nochmals in den Kontext der Theorie setzen half, die Angaben zu interpretieren und mögliche weitere Schritte zu erkennen.

Diesen Fragebogen erachten wir als hilfreiches Instrument, sofern anschliessend die Bereitschaft zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit den Ergebnissen besteht.

9.3 Reflexion der Beantwortung der Fragestellung

Rückblickend sind wir zufrieden mit der Beantwortung der Fragestellung. In allen vier Schulen konnten wir uns ein Bild über den Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele machen. Die Befürchtungen zu Beginn der Arbeit, dass wir am Schluss kaum in der Lage sein könnten, Aussagen über die Schulen zu machen, bestätigten sich nicht. Nach eingehender Analyse war es möglich, bei jeder Schule Stärken, aber auch Schwächen aufzuzeigen und daraus umsetzbare Entwicklungshinweise abzuleiten.

Kritisch muss jedoch der Zeitrahmen und die Abgrenzung des Themas betrachtet werden. Ziel der Umfrage war es, Erfahrungen aus den letzten drei Jahren zu sammeln. Obwohl es durchaus Sinn macht den Zeitrahmen einzugrenzen, können wir nicht mit Sicherheit sagen,

dass sich die Einschätzung lediglich auf Erfahrungen in diesem Zeitrahmen beschränkt. Zudem wollten wir nur Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Einrichten individueller Lernziele erfassen. In den Gedanken und Einschätzungen der Lehrpersonen schwingen möglicherweise aber auch noch weitere Erinnerungen mit, zum Beispiel bei weiteren Elterngesprächen mit einer andern Kernthematik. Auch lässt sich die Zusammenarbeit mit weiteren Lehrpersonen im Bezug auf das Einrichten individueller Lernziele nicht trennscharf von der allgemeinen Zusammenarbeit abgrenzen.

9.4 Einfluss auf unsere Arbeit als SHP

Als angehende Heilpädagogen ist es uns wichtig, die durch unsere Forschungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse im Zusammenhang mit individuellen Lernzielen in den schulischen Alltag zu transferieren und gewinnbringend einzusetzen. Durch die intensive Auseinandersetzung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, den kantonalen Vorgaben und dem Studium entsprechender Fachliteratur haben wir ein spezifisches Fachwissen zur Thematik angeeignet.

Die Komplexität der damit verbundenen Prozesse und die grosse Tragweite des Entscheides für die weitere Schullaufbahn eines Kindes haben unseren Respekt vor dieser Massnahme gestärkt. Durch die Auseinandersetzung mit der Thematik haben wir aber zugleich auch mehr Sicherheit und Sensibilität in den dafür bedeutsamen Bereichen gewonnen.

Wir werden beide im kommenden Schuljahr eine neue Stelle als schulische Heilpädagogen antreten. Wie wir aus den Ergebnissen der Befragung entnehmen konnten ist die Einführung neuer Lehrpersonen in die lokalen (sonderpädagogischen) Konzepte und Abläufe von grosser Bedeutung. Es ist uns ein Anliegen, die an unseren neuen Schulen geltenden Voraussetzungen und Prozesse kennenzulernen und zu verstehen. Zugleich sehen wir uns nun auch in der Lage, einen Beitrag zur Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender Konzepte zu leisten.

9.5 Ausblick

Die in der vorliegenden Masterarbeit bearbeitete Thematik der individuellen Lernziele und den damit verbundenen Prozessabläufen in einzelnen Schulen beleuchtet einen Teilaspekt innerhalb eines grösseren Kontextes.

Folgende Anknüpfungspunkte für die Weiterarbeit wären aus Sicht der Autoren vorstellbar:

a) Standardisierung des Erfassungsinstrumentes

Der vorliegende Fragebogen zur Einschätzung des Prozessablaufes bezüglich des Einrichtens individueller Lernziele könnte weiterbearbeitet und zu einem standardisierten Tool für die (Selbst-)Einschätzung entwickelt und interessierten Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Mögliche Aspekte dabei wären beispielsweise:

- inhaltliche Vertiefung und und Präzisierung des Fragebogens
- Standardisierung des Instrumentes (durch Einsatz in einer repräsentativen Stichprobe und einer Weiterentwicklung nach den Testgütekriterien für quantitative Forschung)
- elektronische Version des Fragebogens erstellen (ev. mit integrierter Auswertungsfunktion der erhobenen Daten)

b) Leitfaden für den „professionellen Umgang mit Lernzielanpassungen“ in den Schulen verfassen

Durch die gewonnenen Einblicke in die verschiedenen Schritte des Prozessablaufes könnte ein „Good practice“- Leitfaden für das Einrichten individueller Lernziele erarbeitet werden. Darin könnten (geordnet nach den sieben Kernthemen) Standards für die einzelnen Prozessschritte beschrieben sein.

Dank

An dieser Stelle möchten wir uns bei den Interviewpartnerinnen und –partnern ganz herzlich für die Offenheit und Kooperation beim Erkunden des Themenfeldes bedanken. Sie haben uns mit ihren Erfahrungen einen guten Einstieg ins Thema ermöglicht.

Ein weiterer Dank geht an die Schulleitungen und Schulteams der teilnehmenden Schulen. Ihr Interesse an unserer Arbeit hat uns sehr gefreut und wir haben die Zusammenarbeit äusserst angenehm erlebt. Wir wünschen ihnen auf ihrem Weg der professionellen Weiterentwicklung alles Gute.

Zu guter Letzt bedanken wir uns bei Stefan Meyer von der HfH. Er hat uns als Begleiter unserer Masterarbeit während des Prozesses unterstützt. Sein professioneller Blick und seine differenzierten Anregungen waren für uns sehr hilfreich.

10 Verzeichnisse

10.1 Literaturverzeichnis

- Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2014) *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Anderegg, N. & Keiser, Ch. (2014). *Sehen, Fragen, Reflektieren, Handeln*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Benesch, M. & Raab-Steiner, E. (2015). *Der Fragebogen*. Wien: facultas Universitätsverlag.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2007a). *Die Schule gemeinsam gestalten. Informationen für Eltern zur Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes*. Zürich: Volksschulamt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2007b). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Schulische Standortgespräche*. Zürich: Volksschulamt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2008a). *Merkblatt: Das Wichtigste in Kürze zum schulischen Standortgespräch*. Zürich: Volksschulamt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2008b). *Umsetzung Volksschulgesetz – Merkblatt schulpsychologischer Dienst*. Zürich: Volksschulamt.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2011a). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Ordner 3 (7. Auflage)*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2011b). *Förderplanung für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2011c). *Handreichung integrative und individualisierende Lernförderung (Überarbeitete Auflage)*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2011d). *Handbuch Schulqualität. Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich (2. überarbeitete Auflage)*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2012). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Beurteilung im Zeugnis und in Lernberichten*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2013). *Beurteilung und Schullaufbahnentscheide. Über das Fördern, Notengeben und Zuteilen*. (3. Überarbeitete Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik & Pädagogische Hochschule Zürich, (2015). *Organisationsmodelle für sonderpädagogische Angebote der Regelschule*. Zürich: Volksschulamt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Datum unbekannt). Elterninformation Integrative Förderung IF. Zürich: Volksschulamt.
- Bildungsstatistik Kanton Zürich (2015). *Entwicklung der Schülerzahlen*. Zugriff am 20. April 2016 unter http://www.bista.zh.ch/_vs/vs_main.aspx
- Buholzer, A. & Kummer Wyss, A. (2012). *Alle gleich – alle unterschiedlich!* Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Diekmann, A. (2014). *Empirische Sozialforschung*. (9. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Ebert, T., Kuckartz, U., Rädiker, S. & Schehl, J. (2013). *Statistik*. Wiesbaden: Springer VS.
- Eckert, A. & Sodogé, A. (2007). *Kooperation mit den Eltern – ein Hindernislauf? Zehn mögliche Kooperationshindernisse und die Suche nach Lösungsansätzen – Spielregeln und ihre Hintergründe verstehen und verändern*. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 3, 195-211.
- Faulbaum, F., Prüfer, P. & Rexnoth, M. (2009). *Was ist eine gute Frage?* Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hollenweger, J. & Lienhard, P.; Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.), (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (7. überarbeitete Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Kummer Wyss, A. (2010). *Kooperativ unterrichten*. In A. Buholzer & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich – alle unterschiedlich!* (S. 151-161). Seelze-Velber: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Kummer Wyss, A., Joller-Graf, K. & Roth, H. (2013) *Das Schulische Standortgespräch SSG in der Praxis – Evaluationsbericht*. Forschungsbericht Nr. 39 der PH Luzern – Pädagogische Hochschule Luzern.
- Lanfranchi, A. (2013). „Passung“ zwischen Migrationsfamilien und Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 5-11.
- Leutwyler, B. & Roos, M. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014). *Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung*. VHN, 83, 112-123.
- Niedermann, A., Meisel-Stoll, M., Sahli, C., Zeltner, U. (2010). *Heilpädagogische Unterrichtsgestaltung. Ein Studienbuch zur Förderdiagnostik, Basisfunktionsschulung und Klassenführung*. (3. Auflage). Bern: Haupt.
- Pädagogische Hochschule Zürich PHZH (Hrsg.), (2015). *Berufseinführung. Rahmenbedingungen, Angebote und Kursausschreibungen 2015/16*. Zürich.

- Pädagogische Hochschule Zürich PHZH (Hrsg.), (2016). *Broschüre Fachbegleitung am Arbeitsort*. Zürich.
- Porst, R. (2014). *Fragebogen – Ein Arbeitsbuch* (4. erweiterte Aufl.) Wiesbaden: Springer.
- Reicher, H. & Stigler, H. (2012). *Praxisbuch Empirische Sozialforschung*. (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.) Innsbruck: Studienverlag.
- Sacher, W. (2014). *Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Schmid-Maibach, C. (2016). *Zusammenarbeit mit Eltern – Wie hole ich Eltern ins Boot?* Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (Hrsg.), (2014). *Handreichung Standardisiertes Abklärungsverfahren SAV*. Bern: EDK.
- UNESCO (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Zugriff am 5.1.16 unter http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf
- UNO (2006). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. (Von der Bundesversammlung genehmigt am 13. Dezember 2013). New York.
- Weber, H. (2015). *Das „Volk“ liebt die Schulnoten*. *Bildung Schweiz*, 4, 39.
- WHO-Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2011). *ICF-CY – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf.

10.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung Titelblatt Achermann, E. (1995): Mit Kindern Schule machen. Zürich: Verlag Lehrerinnen und Lehrer Schweiz.	Titelblatt
Abbildung 1 Förderplanungszyklus (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011b, S. 3, in Anlehnung an Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 104)	6
Abbildung 2 Modifiziertes und erweitertes Modell der ICF (Lienhard-Tuggener, 2011, S. 100)	7
Abbildung 3 Protokollformular des schulischen Standortgesprächs (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 66)	7
Abbildung 4 Der "Kern" wissenschaftlichen Arbeitens und Forschens (Aeppli et al., S. 2014, S. 65)	9
Abbildung 6 Auszug aus dem neuen Volksschulgesetz.....	15
Abbildung 7 Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (Webseite Volksschulamt Kanton Zürich)	17
Abbildung 8 Beispiele für kantonale Handreichungen und Merkblätter aus dem sonderpädagogischen Bereich (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt)	19
Abbildung 9 Zuweisungsverfahren zu sonderpädagogischen Massnahmen	20
Abbildung 10 Perspektiven auf die Kernthemen	23
Abbildung 11 Kernthemen.....	29
Abbildung 12 Kernthemen nach Bearbeitung der Fachliteratur/Theorie	46
Abbildung 13 Querverbindungen heilpädagogischer Diagnostik (Niedermann et al., 2010, S. 19).....	49

Abbildung 14 Ablauf des schulischen Standortgespräches (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011c, S. 8).....	52
Abbildung 15 Phasen eines schulischen Standortgespräches	53
Abbildung 16 Broschüre "Schulische Standortgespräche" (Hollenweger & Lienhard, 2010).53	
Abbildung 17 Einflussfaktoren auf den Prozess zur Einrichtung individueller Lernziele	64
Abbildung 18 Darstellung Forschungsablauf	65
Abbildung 19 Schema zur Herleitung der Indikatoren in Anlehnung an Aeppli et al. (2014, S. 166 f.).....	69
Abbildung 20 Kartenübersicht der teilnehmenden Schulen	79
Abbildung 21 Flyer zur Befragung.....	82
Abbildung 22 Einfluss der Faktoren in Niederuster.....	89
Abbildung 23 Einfluss der Faktoren in Oberrieden	95
Abbildung 24 Einfluss der Faktoren in Oetwil am See	101
Abbildung 25 Einfluss der Faktoren in Rüschtikon	108

10.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Anzahl Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen 2010-2014 (Bildungsstatistik Kanton Zürich, 2015).....	6
Tabelle 2 Gegenüberstellung der Phasen eines Praxisforschungs-Projektes (Aeppli et al., 2014, S. 85).....	10
Tabelle 3, Zeugnis für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013)	21
Tabelle 4 Schritte zur Massnahme individuelle Lernziele (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, S. 2).....	22
Tabelle 5 Exemplarischer Auszug aus dem Fragebogen	75
Tabelle 6 Übersicht Pretest.....	77
Tabelle 7 Codeplan der Umfrage ILZ.....	78
Tabelle 8 Übersicht Gemeinde Oberrieden.....	80
Tabelle 9 Übersicht Gemeinde Oetwil am See	80
Tabelle 10 Übersicht Gemeinde Rüschtikon	81
Tabelle 11 Übersicht Gemeinde Uster	81
Tabelle 12 Niederuster: Mittelwerte der 7 Kernbereiche	84
Tabelle 13 Niederuster: Übersicht verarbeitete Fälle	84
Tabelle 14 Niederuster: Auswertung nach Merkmalen	85
Tabelle 15 Oberrieden: Mittelwerte der 7 Kernbereiche	90
Tabelle 16 Oberrieden: Übersicht verarbeitete Fälle	90
Tabelle 17 Oberrieden : Auswertung nach Merkmalen	91
Tabelle 18 Oetwil am See: Mittelwerte der 7 Kernbereiche	96
Tabelle 19 Oetwil am See: Übersicht verarbeitete Fälle	96
Tabelle 20 Oetwil am See: Auswertung nach Merkmalen	97
Tabelle 21 Rüschtikon: Mittelwerte der 7 Kernbereiche	103
Tabelle 22 Rüschtikon: Übersicht verarbeitete Fälle	103
Tabelle 23 Rüschtikon: Auswertung nach Merkmalen	104

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Ungenügende Leistung – Individuelle Lernziele?

Anhang

Ob's wohl reicht?

eingereicht von: Christoph Anderegg & Christian Meier

Begleitung: Stefan Meyer

24.6.2016

Inhaltsverzeichnis

1	Interviews	2
1.1	Interview mit Philippe Dietiker, Volksschulamt.....	2
1.2	Interview mit Matthias Obrist, SPD Horgen	12
1.3	Interview Jörg Stühlinger, Schulleiter.....	21
1.4	Interview mit Thomas Leemann, Schulleiter	29
1.5	Interview Sandro Carpanetti (SHP).....	37
1.6	Interview Hanna Egli (SHP)	44
1.7	Interview René Hartmann, Lehrperson Primarschule	51
2	Flyer für die Schulen.....	58
3	Codeplan Fragebogen ILZ.....	59
4	Fragebogen	62
5	Auswertungen der Schulen	69
5.1	Niederuster	69
5.2	Oberrieden.....	72
5.3	Oetwil am See.....	75
5.4	Rüschlikon	78

1 Interviews

1.1 Interview mit Philippe Dietiker, Volksschulamt

Interview zum Thema „Einrichten individueller Lernziele“

Volksschulamt Zürich, Abteilung Sonderpädagogisches
Walchestrasse 21, 8090 Zürich

Name: Dietiker
Vorname: Philippe
Beruf / Funktion: Stv. Leiter Abteilung Sonderpädagogisches, VSA
Datum / Zeit: Montag, 14. September 2015, 14.00-15.00 Uhr

1. Einstieg

1.1 Begrüssung und Dank

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns mit unseren Fragen zum Thema „Individuelle Lernziele“ zu empfangen.

1.2 Information über den Kontext und den Zweck der Befragung

Im Rahmen unseres Studiums in Schulischer Heilpädagogik an der HfH in Zürich möchten wir eine Masterarbeit zum Thema „Einrichten individueller Lernziele“ verfassen. Dabei geht es darum, wie Schulen den Prozessverlauf auf dem Weg hin zu individuellen Lernzielen erleben und welche Faktoren dabei eine besondere Rolle spielen.

1.3 Klärung der Rahmenbedingungen (Ablauf, Zeitrahmen)

Wir werden Ihnen in diesem Interview einige Fragen rund um den Prozess des Einrichtens individueller Lernziele stellen. Es werden dabei offene und geschlossene Fragen vorkommen. Die ganze Befragung nimmt rund 40-50 Minuten in Anspruch

1.4 Einholen des Einverständnisses zum Aufnehmen des Interviews

Gerne möchten wir das Interview zwecks geeigneter Weiterbearbeitung der Aussagen aufzeichnen. Das Tondokument wird von uns nur intern im Rahmen der Arbeit an der Masterthese verwendet und ist nicht für Dritte bestimmt. Sind Sie damit einverstanden?

1.5 Hinweise auf den vertraulichen Umgang mit sämtlichen Aussagen

Alle in diesem Gespräch gemachten Aussagen werden von uns streng vertraulich behandelt. Sämtliche später in der Masterarbeit erwähnten Zitate und Aussagen können vorgängig gelesen werden und werden nur mit ausdrücklicher Zustimmung veröffentlicht.

2. Frageteil

Zitat aus der Broschüre „**Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen** - Beurteilung im Zeugnis und in Lernberichten“:

„Für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, denen es **eindeutig nicht möglich ist, die Lernziele einer Klasse in einem oder mehreren Fächern zu erreichen** (z.B. bei schweren Lernbehinderungen), können individuelle Lernziele vereinbart und ein Verzicht auf Benotung beschlossen werden. Diese Massnahme ist nur mit Zurückhaltung und unter Berücksichtigung der möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen für die weitere Schullaufbahn und die spätere Berufskarriere der Schülerin oder des Schülers in Betracht zu ziehen.“ (2012, Bildungsdirektion des Kantons ZH, S.3)

Für diesen Prozess gilt das „**Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen der Regelschule**“.

Dieses Verfahren wurde im Zuge der Einführung des neuen Volksschulgesetzes VSG (2005), der zugehörigen Volksschulverordnung (VSV, 2006) und der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM, 2007) als Standardverfahren gesetzlich festgelegt.

→ Ablaufdiagramm vorlegen

Aussagen von Ph.D. zum Voraus:

„Meine Wahrnehmung ist geprägt von Leuten, die beim VSA anrufen. Das sind tendenziell eher Fälle, die nicht gut laufen. Daher ist manchmal der Eindruck vielleicht eher etwas negativer geprägt.“

„Das VSA hat bei der PH Luzern eine Studie in Auftrag gegeben, das SSG zu evaluieren. Diese ist aber im Moment noch nicht freigegeben. Sie wird noch in einer Begleitgruppe gesichtet, gewichtet und daraus allfällige Massnahmenempfehlungen entwickelt. Teilweise werde ich mich aber dennoch auf die Studie beziehen.“

2.1 Prozessablauf „Individuelle Lernziele“ allgemein

2.1.1 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“? In welchem Kontext? (Frage nicht gestellt → Voraussetzungen klar)
2.1.2 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“ im Bezug auf die Einrichtung individueller Lernziele ? (Frage nicht gestellt → Voraussetzungen klar)
2.1.3 Wird dieser Ablauf an den meisten Schulen wie durch das VSA beschrieben durchgeführt oder gibt es allfällige schulinterne Besonderheiten? <i>Eigentlich gibt es keine Abweichungen. Denn so ist das Gesetz. Wir haben sehr wenig Aufsichtsbeschwerden oder Klagen, daher gehe ich davon aus, dass das Verfahren eingehalten wird. Manchmal gibt es gewisse Anpassungen bei den Formularen (Zeilen einfügen, Begriffe anpassen). Dann gibt es auch Schulen, die das SSG nicht anwenden oder z.B. den Mittelteil nicht umsetzen. ISR Studie: Hat gezeigt, dass das Verfahren insgesamt sehr genau eingehalten wird. Die Akzeptanz ist sehr hoch, mit gewissen Variationen. Die Professionalität der Anwendung streut extrem.</i>

2.1.4 Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Ablauf im Allgemeinen? (Rückmeldungen und Beobachtungen in den Schulen)
<p><i>Der Ablauf hat sich insgesamt gut bewährt und etabliert. Grössere Anpassungen gibt es z.B. im Bereich DaZ (z.B. verkürzte Verfahren bei sehr vielen DaZ-Kindern).</i></p> <p><i>Manchmal wird bei Therapiezuweisungen auch alles in einem Gespräch zusammengekommen (vorbehältlich, dass nach Abklärung dann auch die Empfehlung der entsprechenden Massnahme resultiert.)</i></p> <p><i>Alles in allem kann man sagen, dass die Anpassungen in einem sinnvollen Bereich sind.</i></p>
2.1.5 Welches sind Ihrer Meinung nach die Stärken / Chancen dieses Prozesses?
<p><i>Die Eltern werden relativ auf Augenhöhe einbezogen. Auch die SuS. Natürlich abhängig von den Voraussetzungen der Eltern.</i></p> <p><i>Der Prozess ist ein gutes Abbild eines sonderpädagogischen Verständnisses, das auf verschiedenen Blickwinkeln der Beteiligten basiert. Das bewirkt auch eine höhere Akzeptanz und Erfolgchance der beschlossenen Massnahmen.</i></p>
2.1.6 Welches sind Ihrer Meinung nach die Schwächen / Risiken dieses Prozesses?
<p><i>Es ist ein standardisierter Ablauf über den ganzen Kanton. Das ist eigentlich eine Stärke, zugleich auch eines der grössten Risiken.</i></p> <p><i>Dieser standardisierte Ablauf birgt aber auch die Gefahr, dass er für einen Teil der Situationen und Massnahmen nicht optimal ausgestaltet ist. Die nötigen Anpassungen macht dann eben jede Gemeinde für sich.</i></p> <p><i>In der Anwendung ist das ein sehr anspruchsvolles Instrument. Es werden an die Durchführenden hohe Anforderungen gestellt. (Fachliche Ausbildung und Erfahrung in Gesprächsführung). Das wird dann zusätzlich erschwert, wenn ein Gespräch noch eine gewisse Konflikträchtigkeit beinhaltet.</i></p>
2.1.7 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das Einrichten individueller Lernziele in der Praxis sinnvoll umgesetzt werden kann?
<p>Individuelle Lernziele bauen auf unserem Beurteilungssystem auf. Dieses hat seine Unschärfen und Lücken, ist wenig geeicht und oft nicht sehr trennscharf. Da stellen wir eine grosse Streuung fest.</p> <p>Individuelle Lernziele braucht es dann, wenn die Leistungen des Kindes wesentlich von den Klassenlernzielen nach Lehrplan abweichen. Da sind aber sehr dehnbare Begriffe enthalten. Es gibt eine grosse Streuung, auch abhängig von der Sozialnorm (am Schulort, je nach Lage bzw. sozialen Verhältnissen).</p>

2.2 Feststellen der Leistungen

Prozessschritt 1 → Feststellen der Leistungen		
	was	wer
1.	Feststellung, dass die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers wesentlich von den Vorgaben der Stufen- oder Klassenlernziele abweichen.	Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, Eltern
2.2.1 Wie wird in den Klassen die Erreichung bzw. Nicht-Erreichung der Lernziele festgestellt?		
<p><i>Sollte idealerweise sehr zurückhaltend erfolgen. Möglichst lange sollte das Kind innerhalb der Klassenlernziele gefördert werden. Das ist abhängig vom Differenzierungsgrad und dem „Toleranzverständnis“ der LP, was „normal“ ist.</i></p> <p><i>Die Grenze sehe ich da, wo ein Kind im Unterricht nicht mehr profitieren kann oder unter der Beurteilung leidet und auch die Erwachsenen den Eindruck haben, dass die aktuelle Situation nicht mehr sinnvoll ist.</i></p>		

2.2.2 Gibt es an gewissen Schulen eine institutionalisierte Erfassung der Kinder? (z.B. Sp / M)
<i>Es kommt mir nur gerade eine Gemeinde in den Sinn, die ein entsprechendes System erarbeitet hat. Das ist aber insgesamt noch eine Seltenheit, dass eine systematische Erfassung innerhalb einer Schulgemeinde erfolgt. Wünschenswert wäre, wenn eine Schule ein gemeinsames Credo entwickelt, wie sie mit individuellen Lernzielen umgeht. Dass das nicht ein Einzelentscheid einer LP ist. Reihentests haben Vor- und Nachteile. Je mehr getestet wird, desto mehr Auffälligkeiten stellt man fest.</i>
2.2.3 Werden zur Lernstandserfassung standardisierte Tests verwendet? (→ siehe 2.2.2)
2.2.4 Werden Fachlehrpersonen / Therapeutinnen in die Leistungsbeurteilung einbezogen?
<i>Ein Mehraugenprinzip findet eher zu wenig statt. Da haben wir Hinweise von der Fachstelle für Schulbeurteilung.</i>
2.2.5 Welche Rolle spielt die KLP / die SHP / andere Fachpersonen (z.B. Logo) dabei?
<i>Eine enge Zusammenarbeit LP/SHP kann auch eine eigene Bezugsnorm zur Folge haben.</i>
2.2.6 Wird die Situation des betreffenden Kindes in einem Fachgremium (z.B. interdisziplinäres Team) besprochen?
<i>Ja, das kenne ich aus verschiedenen Konzepten von Schulen. Dabei geht es in der Regel um Zuweisungen von Massnahmen (Verbunden mit Ressourcen und Kostenfolgen).</i>
2.2.7 Wie lange müssen Leistungen ungenügend sein, bis der Prozess zur Einrichtung von individuellen Lernzielen in Gang gesetzt wird?
<i>Das kann ich nicht beurteilen.</i>
2.2.8 Wann und wie werden die Eltern über die Nicht-Erreichung der Lernziele orientiert?
<i>Da wo das SSG gut angewendet wird sind die Eltern relativ gut informiert. Die Eltern werden dann mit in den Prozess hinein genommen. Tendenziell neigt die Schule aber eher dazu, den Eltern mitzuteilen „was Sache ist“. In der Schule sind aber ja auch die Fachpersonen. Aus der ISR-Studie wissen wir, dass Lehrpersonen die Eltern eher als „mühsam und feindlich“ wahrnehmen. Den SHP scheint es besser zu gelingen, die Eltern als „nützliche Partnerinnen und Partner“ zu erleben.</i>

2.3 SSG 1 (Beschluss zur Abklärung)

Prozessschritt 2 → 1. Schulisches Standortgespräch / Beschluss zur Abklärung		
	was	wer
2.	Schulisches Standortgespräch (SSG 1) mit Beschluss zur Abklärung der besonderen pädagogischen Bedürfnisse.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en

2.3.1 Wer beruft das SSG zum Thema „individuelle Lernziele“ ein? (KLP, IF, Eltern, ...) (Frage nicht gestellt → VSA ist in diesem Prozessschritt nicht beteiligt)
2.3.2 Wer ist am 1. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen? (Frage nicht gestellt → VSA ist in diesem Prozessschritt nicht beteiligt)

2.3.3 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung? (Frage nicht gestellt → VSA ist in diesem Prozessschritt nicht beteiligt)
2.3.4 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es in diesem Gespräch geht? (Nicht-Erreichung der Lernziele) <i>Das Instrument dazu wären eigentlich die Kulturdolmetscher. Eine etwas teure und aufwändige Massnahme. In der Regel funktioniert das aber relativ gut. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ein Teil des Widerstandes seitens der Eltern daher kommt, dass es nicht immer gut gelingt, den Eltern verständlich zu machen, was die Massnahme genau bedeutet.</i>
2.3.5 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn? <i>Das SSG ist darauf angelegt, dass nicht einfach die Fachleute bestimmen, was „verordnet“ wird. Sondern man versucht zusammen mit einer gewissen Offenheit Lösungen zu finden. Das braucht auch für die LP viel Übung, diese Haltung (Offenheit) zu entwickeln.</i>
2.3.6 Welches sind die häufigsten Bedenken oder Einwände seitens der Eltern? <i>Da fragen Eltern häufig bei uns nach und möchten wissen, was das genau bedeutet. Die Auswahl der Eltern, die sich bei uns melden ist aber vielleicht nicht ganz repräsentativ. Sie möchten wissen, was das für die Zukunft bedeutet. (Lernbericht vs. Zeugnis, Wie gehen z.B. Lehrmeister damit um?)</i>
2.3.7 Wie gross ist die Bereitschaft der Eltern zu einer schulpsychologischen Abklärung? <i>Das kann ich nicht einschätzen.</i>
2.3.8 Welche Rolle spielt das betroffene Kind in diesem Prozess? Wie wird es bzw. seine Einstellung zu ILZ einbezogen? <i>Nach meiner Erfahrung können sich die Kinder in der Regel gut einbringen. Ist teilweise auch altersabhängig. Man gibt dem Kind die Möglichkeit, es auf den Weg mitzunehmen. Es ist ja auch schon in der Vergangenheit daran beteiligt (z.B. in den Beurteilungsprozess involviert). Je besser das Kind bereits einbezogen wurde, umso besser kann es im Prozess mitwirken.</i>
2.3.9 Wie ist das Verhältnis (Häufigkeit) zwischen „Einigkeit“ und „Uneinigkeit“ bezüglich der Planung der nächsten Schritte? <i>Kann ich nicht beurteilen.</i>
2.3.10 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit? a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n) <i>Mengenmässig kann ich das nicht beurteilen. Manchmal rufen uns Lehrpersonen an, die Rat suchen. Das bringt die Beteiligten in ein Dilemma. Soll man gegen den Willen der Eltern weitergehen oder einfach „schlechte Noten“ geben? Da geht es auch um das „pädagogische Gewissen“. Massnahmen gegen den Willen der Eltern sind in der Regel auch weniger erfolgsträchtig. Das hängt aber immer vom Einzelfall ab, was wir den LP in der betreffenden Situation empfehlen.</i>

2.4 SPD-Abklärung

Prozessschritt 3 → Schulpsychologische Abklärung		
	was	wer
3.	In der Regel schulpsychologische Abklärung	SPD

Zitat VSA-Broschüre: *Bei Unklarheiten oder Uneinigkeit muss zwingend eine schulpsychologische Abklärung erfolgen. Wegen der möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen für die weitere Schullaufbahn und die spätere Berufskarriere der Schülerin oder des Schülers wird eine schulpsychologische Abklärung in jedem Fall empfohlen.*

2.4.1 Wird an den meisten Schulen in der Frage nach individuellen Lernzielen zwingend eine schulpsychologische Abklärung durchgeführt?
<i>Da erlebe ich den Zuweisungsprozess in den Schulen als sehr unterschiedlich. Ist ja gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben. Es gibt sicher eine grössere Zahl von Fällen, in denen man das (generell) ohne SPD macht. Insbesondere dann, wenn es für die Beteiligten so klar ist und man sich keine neuen Erkenntnisse verspricht. Oft folgt der SPD ja ohnehin der Empfehlung der Schule.</i>
2.4.1.b Könnten die Schulen die vom SPD vorgenommenen Abklärungen und Tests auch selber vor Ort vornehmen? Falls ja – unter welchen Umständen wäre dies denkbar?
<i>Das ist denkbar. An einer Schule mit einer guten gemeinsamen Beurteilungskultur mit gut ausgebildeten SHP und einem interdisziplinären Fachteam ist das möglich. Für einen Teil der Kinder ist eine SPD-Abklärung aber dennoch wichtig und sinnvoll. (Z.B. bei der Frage, wie die Förderung gestaltet werden soll).</i>
2.4.2 Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenarbeit zwischen dem SPD und den Schulen bezüglich der Frage nach ILZ gemacht? Welches waren die förderlichen / hinderlichen Aspekte dabei?
<i>Der SPD ist im Spannungsfeld. Einerseits wird gewünscht, dass sie den Empfehlungen der Schule folgen sollen, hingegen versuchen sie aber auch eine eigenständige Position einzunehmen. Insbesondere für die von der Gemeinde direkt angestellten Schulpsychologen ist dieser Druck manchmal gut spürbar. Es sind Bestrebungen im Gang, eine Mindestgrösse eines schulpsychologischen Dienstes zu verlangen, um etwas Gegensteuer zu geben und eine grössere Unabhängigkeit zu erreichen.</i>
2.4.3 Finden vor der Durchführung des 2.SSG vorgängig Absprachen zwischen dem SPD und der Schule statt?
<i>Für mein Empfinden findet das eher zu oft statt. Dadurch sind dann die Eltern nur noch die Empfänger des Beschlusses.</i>
2.4.4 Welche Aspekte in der Zusammenarbeit zwischen SPD, Schule und Eltern sind für einen positiven Verlauf des Prozesses von besonderer Bedeutung?
<i>Bei der Anmeldung muss eine „echte“ Fragestellung gegeben sein. Und damit verbunden natürlich auch eine Bereitschaft (Offenheit) zu unterschiedlichen Antworten. Manchmal kann die Anmeldung beim SPD auch fast eine Farce sein, um einen „Stempel“ für eine Massnahme zu holen. Für die Eltern ist es wichtig, den SPD als unabhängig zu erleben. Nicht als Teil einer „schulischen Wand“.</i>

2.5 SSG 2 (Beschlussfassung)

Prozessschritt 4 → 2. Schulisches Standortgespräch / Beschlussfassung		
	was	wer
4.	Schulisches Standortgespräch (SSG 2) zur Festlegung der individuellen Lernziele und mit Beschluss auf Notenverzicht.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, evtl. SPD
2.5.1 Wer ist am 2. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen? <i>Ich kann das insgesamt zu wenig beurteilen. Manchmal gibt es auch nur ein SSG. Es wird dann teilweise eine Massnahme unter Vorbehalt beschlossen „z.B. vorbehältlich der Zustimmung des SPD“.</i>		
2.5.2 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung? (Frage nicht gestellt → VSA ist in diesem Prozessschritt nicht beteiligt)		
2.5.3 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es bei der Einrichtung individueller Lernziele geht und was diese Massnahme längerfristig bedeutet? → bereits bei 2.3.4 befragt		
2.5.4 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn? → bereits bei 2.3.4 befragt		
2.5.5 Welche Faktoren sind ausschlaggebend, damit am Ende des Gespräches eine Einigkeit erreicht werden kann? <i>Je transparenter der Beurteilungsprozess ist und je stärker die Eltern darin involviert sind, desto besser haben sie diesen Weg schon mitgemacht. Erwartungen: Was ist mit dieser Massnahme noch verbunden? Wieviel Förderung bekommt mein Kind? Wird das Kind die LZ dann später wieder erreichen?</i>		
2.5.6 In welchen Fällen ist / war es nicht möglich, eine Einigung zu erzielen? Was waren die Gründe dafür? <i>Wenn die Wahrnehmung weit auseinanderklafft. Das kenne ich aus verschiedenen Telefongesprächen mit Eltern. Die Lehrperson kommt ins Dilemma, wenn die Eltern starr auf ihrer Position verharren und z.B. kein Sonderprogramm möchten.</i>		
2.5.7 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit? a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n) → bereits bei 2.3.10 befragt		

2.6 Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme

Prozessschritt 5 → Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
5.	Information der Schulleitung	Klassenlehrperson
	Die Schulleitung prüft den gestellten Antrag auf Einrichtung individueller Lernziele.	Schulleitung Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en

Die Schulleitung bewilligt den Antrag. → Umsetzung der Massnahme	Schulleitung
Die Schulleitung lehnt den Antrag ab. → weiter zu Prozessschritt 6	Schulleitung Schulpflege

2.6.1 In welcher Form wird die Schulleitung über die Situation orientiert? (z.B. mündlich / schriftlich / Unterrichtsbesuch)
<i>Bei konfliktträchtigen Gesprächen ist die SL oft bereits mit dabei. Ansonsten erfolgt die Information via Protokoll. Wird die Massnahme ILZ aussergewöhnlich oft beantragt, wird die SL sicher auch die Rolle der Lehrperson etwas hinterfragen (im Sinne einer Personalführungsaufgabe).</i>
2.6.2 Welche Faktoren spielen bei der Prüfung des Antrags durch die Schulleitung eine Rolle?
<i>Rein rechtlich muss die SL einer Massnahme nicht zustimmen. Die Gemeinde kann das unter Umständen auch anders regeln (dass das SSG abschliessend bestimmt). Nur, wenn zusätzliche Ressourcen benötigt werden, ist ein Entscheid durch die SL zwingend.</i>
2.6.3 Gibt es ein standardisiertes Verfahren, wie der Antrag durch die Schulleitung inhaltlich geprüft wird?
<i>Das liegt im Ermessen der Schulleitung.</i>
2.6.4 Sind weitere Fachpersonen / Fachgremien an diesem Entscheid beteiligt? (z.B. IdT) Falls ja – welche?
<i>In der Regel nicht.</i>

2.7 Vorgehen bei Uneinigkeit

Prozessschritt 7 → Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
6.	Bei Uneinigkeit im Schulischen Standortgespräch nach einer schulpsychologischen Abklärung entscheidet die Schulpflege über individuelle Lernziele und Verzicht auf Benotung. Vorgängig ist den Eltern das rechtliche Gehör zu gewähren. Der Beschluss wird ihnen mit Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt.	Schulpflege (Schulleitung) (Klassenlehrperson) (sonderpädagogische Fachperson/en)

2.7.1 Haben Sie schon einmal erlebt, dass ein Antrag auf ILZ von der Schulleitung abgelehnt wurde? Falls ja – mit welcher Begründung?
<i>Das passiert meines Wissens kaum. Höchstens, falls der Weg dazu nicht nachvollziehbar wäre.</i>
2.7.2 Wie ist der Prozess danach weiter verlaufen?
Frage nicht gestellt.
2.7.3 Welche Rolle spielte die Schulpflege im Falle einer Uneinigkeit im Prozessverlauf?
<i>Die Schulpflege entscheidet aufgrund eines schulpsychologischen Gutachtens, einer Stellungnahme der LP, einer Anhörung der Eltern und teilweise weiterer vorliegender Gutachten (z.B. durch die Eltern eingeholt).</i>

2.7.4 Wie hat die Schulpflege die inhaltliche (und verfahrenstechnische) Prüfung des Falles vorgenommen?
<i>In unserem Laiensystem hat eben eine vom Volk gewählte Vertretung den letzten Entscheid.</i> <i>Mir sind keine Bezirksratsurteile in diesem Bereich bekannt.</i> <i>Es geht selten bis zur SP, und falls doch – dann scheint die SP diese Aufgabe bewältigen zu können.</i>

2.7.5 Wurden in diesen Prozess weitere Fachpersonen einbezogen oder Abklärungen veranlasst? Falls ja – welche? Welche Rolle spielten diese (Fach-)Personen im weiteren Verlauf?
→ siehe 2.7.3

2.8 Ressourcen

was	wer
Eine fachgerechte Förder- und Unterrichtsplanung für SuS mit individuellen Lernzielen benötigt entsprechende Ressourcen.	Schulleitung Sonderpädagogische Fachperson/en Klassenlehrperson

2.8.1 Inwiefern spielen die zur Verfügung stehenden Ressourcen eine Rolle bei der Bewilligung der Massnahme?
<i>Mein Eindruck ist, dass die Förderung mit zusätzlichen Ressourcen eine prioritäre Fragestellung ist. (IF, Therapien). Die Frage nach ILZ kommt dann in der Regel erst in einem zweiten Schritt.</i>
2.8.2 Wie werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen in Erfahrung gebracht? (Frage nicht gestellt → VSA ist in diesem Prozessschritt nicht beteiligt)
2.8.3 Besteht die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen für die Umsetzung der ILZ zu generieren? Falls ja – welche?
<i>Ist im Prinzip nicht möglich.</i>

2.9 Abschliessende Fragen

2.9.1 Erinnern Sie sich an einen besonders aussergewöhnlichen Prozessverlauf?
<i>Oft liegt aus meiner Sicht ein „Beurteilungsproblem“ vor. Ich höre aber in der Regel ja nur eine Seite (meist Eltern). Beispielsweise wenn die Art der Überprüfung nicht auf das Kind zugeschnitten wird (Scheue Kinder, Angst).</i> <i>Wie findet Beurteilung grundsätzlich statt?</i> <i>Anfrage, ob man einem geistig behinderten Kind doch Noten geben kann. Er sei in der Klasse der Beste im Fach Englisch...</i> <i>Oft ist aber die Einrichtung von ILZ eher eine Einbahnstrasse. Das könnte die BiSta vermutlich belegen.</i>
2.9.2 Wenn Sie die Möglichkeit hätten, diesen Prozessablauf nach Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten – was würden Sie ändern bzw. beibehalten?
<i>Wenn ich ganz freie Hand hätte würde ich sagen, dass es eigentlich für alle SuS individuelle Lernziele geben sollte.</i> <i>Eigentlich sehe ich in diesem Prozess grundsätzlich keinen Handlungsbedarf.</i>

2.9.3 Ist die Frage der ILZ im Besonderen eine Migrationsthematik?

Der Schulerfolg ist mit dem Bildungshintergrund der Eltern gekoppelt. Und dieser hat wiederum einen Zusammenhang mit der Migrationsthematik. Im Prinzip kann man dazu auch statistische Aussagen machen (z.B. Nationalität). Es gibt dazu auch Studien von Lanfranchi (HfH), wie LP sich dadurch beeinflussen lassen.

3. Ausklang und Abschluss

3.1 Gibt es wichtige Aspekte im thematischen Zusammenhang, welche in diesem Interview nicht angesprochen worden sind?

Es besteht auch ein direkter Zusammenhang mit der Unterrichtsgestaltung und der Frage, wie breit die sich durch die LP vorgestellte Zielgruppe ist (enge Norm).

Eine höhere Differenzierung wirkt in diesem Zusammenhang sicher präventiv.

3.2 Möchten Sie einzelne Aussagen noch ergänzen, präzisieren oder besonders betonen?

a) Ergänzungen

-

b) Präzisierungen

-

c) besondere Betonung

LP und SL sind sich bewusst, dass das Einrichten von ILZ ein bedeutender Eingriff ist und nehmen diese Verantwortung auch bewusst wahr.

3.3 Dank für die Teilnahme am Interview

Vielen Dank, dass Sie mit Ihrer Teilnahme an diesem Interview unsere Arbeit unterstützen.

3.4 Hinweis darauf, wie die befragten Personen über Auswertungen oder Befunde informiert werden

→ Angebot, das zusammengefasste Interview gegenlesen zu können.

→ Angebot, die fertige Arbeit nach deren Fertigstellung zu erhalten.

1.2 Interview mit Matthias Obrist, SPD Horgen

Interview zum Thema „Einrichten individueller Lernziele“

Schulpsychologischer Dienst der Bezirks Horgen SPD
Alte Landstrasse 26, 8810 Horgen

Name: Obrist
Vorname: Matthias
Beruf / Funktion: Leiter SPD Horgen
Datum / Zeit: Montag, 14. September 2015, 9.00 – 10.00 Uhr

1. Einstieg

Kapitel 1.1 – 1.5 identisch in allen Interviews → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

2. Frageteil

Einleitung Kapitel 2 identisch in allen Interviews → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

2.1 Prozessablauf „Individuelle Lernziele“ allgemein

2.1.1 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“? In welchem Kontext?
(Frage nicht gestellt → ist bereits vorgängig klar)
2.1.2 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“ im Bezug auf die Einrichtung individueller Lernziele ?
(Frage nicht gestellt → ist bereits vorgängig klar)
2.1.3 Wird dieser Ablauf an den von Ihnen begleiteten Schulen wie durch das VSA beschrieben durchgeführt oder gibt es allfällige schulinterne Besonderheiten?
<i>Der Prozess wird nach meiner Einschätzung in alle Schulen gemäss den Vorgaben des VSA durchgeführt. Die Bedeutung der schulischen Standortgespräche SSG ist erkannt und dieses Verfahren wird auch überall angewendet. Die Qualität ist jedoch sehr unterschiedlich. Die Anmeldungen beim SPD sind ebenfalls sehr unterschiedlich. Manchmal wird nur ein Wort (z.B. „Förderziele“ oder „Abklärung SPD“) notiert.</i>
2.1.4 Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Ablauf im Allgemeinen?
<i>Insbesondere das SSG ist ein riesiger Schritt vorwärts. Früher haben die Lehrer manchmal einfach „irgendwas“ oder auch gar nichts notiert. Verbindliche Vereinbarungen zwischen Eltern und Lehrpersonen (inklusive Protokoll) stellt ein Quantensprung dar. Die Gesprächsführung und Gesprächskultur wurde aber durch das neue Verfahren (noch) nicht im gleichen Masse gesteigert. Die Ausbildung des durchschnittlichen Lehrers war eher eine Art „Schnellbleiche“. Die Gesprächskultur muss sicher noch weiter wachsen. Die ideale Vorstellung der Erfinder des SSG's von einer gemeinsamen Haltung, Problembeschreibung und Lösungsfindung – dieser Prozess ist noch voll im Gange.</i>

<p>2.1.5 Welches sind Ihrer Meinung nach die Stärken / Chancen dieses Prozesses?</p> <p><i>Eine formale Vereinheitlichung und eine gewisse minimale Verschriftlichung und Dokumentation sind ein grosser Fortschritt.</i> <i>Positiv sind auch die klare Struktur des Ablaufs und die Tatsache, dass das SSG eine „gleichwertig gemeinte“ Einladung an die Eltern darstellt.</i></p>
<p>2.1.6 Welches sind Ihrer Meinung nach die Schwächen / Risiken dieses Prozesses?</p> <p><i>Die Schule hat nach wie vor einen Vorsprung im ganzen Prozess. Sie beruft das Gespräch ein, es findet in der Schule statt. Es ist dadurch noch nicht gleichwertig. Es ist ein Mittel der Schule.</i> <i>Diese Form ist auch nicht immer der richtige Weg um zum Ziel eines Gesprächs zu kommen. Manchmal möchten Eltern auch gerne noch über ganz andere für sie bedeutsame Sachen auf einer anderen Ebene, nicht in dieser Struktur sprechen.</i> <i>Es ist ein Hilfsmittel, aber gleichzeitig auch eine Beschränkung. Wenn ein Konflikt sehr emotional ist kann man nicht einfach nach Stärken und Problemen Kreuze machen, dann muss man ganz anders einsteigen. Da braucht es Flexibilität in der Gesprächsführung.</i></p> <p><i>Dass Eltern angemessen in die Vorbereitung einbezogen werden können und dass man in einer Stunde alle drei Seiten des SSG durchgehen kann ist an der oberen Grenze, für viele Eltern eine Überforderung.</i></p>
<p>2.1.7 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das Einrichten individueller Lernziele in der Praxis sinnvoll umgesetzt werden kann?</p> <p>Es müsste klar sein, wie die LZ überprüft werden sollen. Damit man bezüglich des gleichen Kindes in verschiedenen Schulen bei verschiedenen Lehrern zum selben Resultat kommen würde, dass ILZ nötig sind. Die Grauzone ist noch zu gross. Es besteht viel Individualität bezüglich des Einrichtens von ILZ. Und auch, was dann damit gemacht wird (Förderplanung). Der SPD hat manchmal Fragezeichen, was vor der Fragestellung bereits gelaufen ist. Welche Tests wurden eingesetzt? Wie ist man zur Fragestellung ILZ gelangt? Es gibt gewisse LP, die nie ein Kind anmelden. Diese werden aber sicher auch einmal Kinder in ihren Klassen haben, bei denen sich die Frage nach ILZ stellt. Die Einstellung der LP, die Haltung spielt eine grosse Rolle. Einige geben lieber Noten, auch schlechte Noten (auch einmal eine 3 zum Beispiel). Für andere LP kommt das nicht in Frage (Demotivation des Kindes). Frage: Was lösen wir damit aus? Was bewirken wir damit?</p>

2.2 Feststellen der Leistungen

Prozessschritt 1 → Feststellen der Leistungen		
	was	wer
1.	Feststellung, dass die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers wesentlich von den Vorgaben der Stufen- oder Klassenlernziele abweichen.	Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, Eltern
<p>2.2.1 Wie wird in den Klassen die Erreichung bzw. Nicht-Erreichung der Lernziele festgestellt? (Frage nicht gestellt → siehe 2.1.7)</p>		
<p>2.2.2 Gibt es an einzelnen Schulen eine institutionalisierte Erfassung der Kinder? (z.B. Sp / M)</p> <p>Ich weiss es zu wenig, habe zu wenig Einblick. Ich habe aber den Eindruck, dass es keine Standardisierung gibt. Sonst würde das beispielsweise bei einer Anmeldung erwähnt. Ich nehme folglich an, dass es das nicht gibt.</p>		

2.2.3 Werden zur Lernstandserfassung standardisierte Tests verwendet? (Frage nicht gestellt → siehe 2.2.2)
2.2.4 Werden Fachlehrpersonen / Therapeutinnen in die Leistungsbeurteilung einbezogen? (Frage nicht gestellt)
2.2.5 Welche Rolle spielt die KLP / die SHP / andere Fachpersonen (z.B. Logo) dabei? (Frage nicht gestellt)
2.2.6 Wird die Situation des betreffenden Kindes in einzelnen Schulen in einem Fachgremium (z.B. interdisziplinäres Team) besprochen? <i>Das wäre eine Art „Schleuse“. Gibt es aber im engeren Sinne kaum. Es kommen mir zwei (grosse) Gemeinden in den Sinn. In einer dritten Gemeinde ist so etwas im Aufbau. Alle Anmeldungen zum SPD laufen dort über dieses Gremium. Das ist eine gewisse Hürde, eine interdisziplinäre Besprechung, eine Vereinheitlichung der Haltung. Man spricht in einer solchen idT-Kultur mehr vom Gleichen. Das bedeutet de facto eine gewisse Qualitätssteigerung vor Ort.</i>
2.2.7 Wie lange müssen Leistungen ungenügend sein, bis der Prozess zur Einrichtung von individuellen Lernzielen in Gang gesetzt wird? <i>Meistens geht das länger. Sicher nicht nach einem halben Jahr. Oft ein bis zwei Jahre.</i>
2.2.8 Wann und wie werden die Eltern über die Nicht-Erreichung der Lernziele orientiert? <i>Oft bestehen ja bereits sonderpädagogische Massnahmen. Via IF → SSG, dann weitere Schritte. Man probiert es in der Regel zuerst mit den Lernzielen und realisiert dann, dass es irgendwann nicht mehr geht.</i>

2.3 SSG 1 (Beschluss zur Abklärung)

Prozessschritt 2 → 1. Schulisches Standortgespräch / Beschluss zur Abklärung		
	was	wer
2.	Schulisches Standortgespräch (SSG 1) mit Beschluss zur Abklärung der besonderen pädagogischen Bedürfnisse.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en

2.3.1 Wer beruft das SSG zum Thema „individuelle Lernziele“ ein? (KLP, IF, Eltern, ...) (Frage nicht gestellt, da der SPD in dieser Phase nicht im Prozess beteiligt ist)
2.3.2 Wer ist am 1. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen? (Frage nicht gestellt, da der SPD in dieser Phase nicht im Prozess beteiligt ist)
2.3.3 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung? (Frage nicht gestellt, da der SPD in dieser Phase nicht im Prozess beteiligt ist)
2.3.4 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es in diesem Gespräch geht? (Nicht-Erreichung der Lernziele) (Frage nicht gestellt, da der SPD in dieser Phase nicht im Prozess beteiligt ist)
2.3.5 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn? (Frage nicht gestellt, da der SPD in dieser Phase nicht im Prozess beteiligt ist)

2.3.6 Welches sind die häufigsten Bedenken oder Einwände seitens der Eltern? (Frage nicht gestellt, da der SPD in dieser Phase nicht im Prozess beteiligt ist)
2.3.7 Wie gross ist die Bereitschaft der Eltern zu einer schulpsychologischen Abklärung? <i>Für die Eltern ist es unangenehm, zu uns zu kommen. Der Verlust der Noten ist aus Sicht der Eltern oft grösser als der Gewinn mit einer neuen Lösung. Das Kind ist dann quasi nicht mehr messbar an der Normalität. Es ist „so schlecht“, dass man ihm nicht einmal mehr eine Note geben kann. Und wir vom SPD machen das dann quasi noch fix. Die Kinder werden hingeschickt und sie müssen kommen. Die Schule wollte das so, die Eltern eigentlich oft nicht. Wir spüren diese Haltung dann vor Ort meist deutlich. Es ist eine Enttäuschung und Frustration da, bei den Eltern und dem Kind.</i>
2.3.8 Welche Rolle spielt das betroffene Kind in diesem Prozess? Wie wird es bzw. seine Einstellung zu ILZ einbezogen? <i>Oft besteht bereits eine lange Vorgeschichte, den Anforderungen nicht genügen zu können. Das wirkt auf die Kinder in jedem Fall. Je nach Kontakt zwischen Kind und Lehrperson. Es ist oft eine starke Demotivation, mit der die Kinder dann unterschiedlich umgehen. Einige ziehen sich zurück, andere versuchen darüber hinweg zu kommen etc. In dieser langen Lernvorgeschichte spielt auch die Beziehung zur LP eine Rolle. Der SPD wägt ab: Was ist der Gewinn von ILZ, was sind die Vor- und Nachteile von Noten und was löst man damit auf der Motivationsebene aus. Das Kind ist für uns zentral. Die Gesamtbeurteilung nimmt etwas Gewicht von einer Nicht-Promotion. Wenn eine Chance in ILZ gesehen werden kann, dass man danach wirklich auf der individuellen Ebene mit einer guten Förderplanung arbeiten kann, dann ist diese Massnahme auch aus der Sicht eines Kindes vielversprechend. Manche Eltern bevorzugen trotzdem (schlechte) Noten, damit sie wissen, wo das Kind steht. Andernfalls besteht die Befürchtung, dass man die Orientierung verliert. Wir versuchen diese Abwägung zusammen mit Kind und Eltern zu machen und dadurch die Richtung festzulegen.</i>
2.3.9 Wie ist das Verhältnis (Häufigkeit) zwischen „Einigkeit“ und „Uneinigkeit“ bezüglich der Planung der nächsten Schritte? (Frage nicht gestellt, da der SPD in dieser Phase nicht im Prozess beteiligt ist)
2.3.10 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit? a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n) (Frage nicht gestellt, da der SPD in dieser Phase nicht im Prozess beteiligt ist)

2.4 SPD-Abklärung

Prozessschritt 3 → Schulpsychologische Abklärung		
	was	wer
3.	In der Regel schulpsychologische Abklärung	SPD

Zitat VSA-Broschüre: *Bei Unklarheiten oder Uneinigkeit muss zwingend eine schulpsychologische Abklärung erfolgen. Wegen der möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen für die weitere Schullaufbahn und die spätere Berufskarriere der Schülerin oder des Schülers wird eine schulpsychologische Abklärung in jedem Fall empfohlen.*

2.4.1 Wird an den in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Schulen in der Frage nach individuellen Lernzielen zwingend eine schulpsychologische Abklärung durchgeführt?

<p><i>Die Schulen sollten das eigentlich nicht (ohne SPD) machen. Schulen / Schulbehörden achten auch darauf, dass diese Massnahme nicht zu oft zum Zug kommt. Daher muss in der Regel der SPD dabei einbezogen werden. Es gibt dabei aber sicher auch eine gewisse Grauzone, wie das vor Ort gehandhabt wird. Die uns vorliegenden Zahlen weisen grosse Schwankungen auf (Anzahl Fälle / Jahr).</i></p>	
<p>2.4.2 Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenarbeit mit den betreffenden Schulen bezüglich der Frage nach ILZ gemacht? Welches waren die förderlichen / hinderlichen Aspekte dabei?</p>	
<p><i>Wir arbeiten mit dem Dreieck Eltern-Schule-SPD. Wenn Eltern Vertrauen und den Eindruck haben, dass die Schule Ihre Arbeit gut macht, dann sind sie mit den Empfehlungen der Schule eher einverstanden. Wenn das Vertrauen nicht da ist bzw. der Eindruck besteht, dass zuwenig gefördert wurde, die Lehrer-Kind-Beziehung nicht gut ist, dann wird es schwierig, dann ist viel Misstrauen vorhanden. Wir versuchen dann, das Vertrauen wieder herzustellen. Wir möchten eine eigene Einschätzung machen. Je nach unserer Einschätzung versuchen wir die Eltern auf dem Weg dahin zu begleiten und sie von den Vorteilen zu überzeugen. Manchmal sind dazu auch Teilschritte nötig. Einige Lehrer hätten gerne kurzfristige Gesamtpaketlösungen. Wir arbeiten aber hingegen entwicklungsorientiert – nicht massnahmenorientiert.</i></p>	
<p>2.4.3 Finden vor der Durchführung des 2.SSG vorgängig Absprachen zwischen dem SPD und der Schule statt?</p>	
<p><i>In den meisten Fällen gibt es ein Vorgespräch SPD-Schule. Seltener auch einmal SPD-Eltern. Die Lehrer wissen gerne, was auf sie zukommt. Sie möchten uns gerne „mit ins Boot holen“, damit wir eine gemeinsame Linie verfolgen können. Dann ist es wichtig, dass wir die nötige Distanz wahren können. Eine professionelle Nähe, aber auch eine notwendige Unabhängigkeit ist dabei wichtig.</i></p>	
<p>2.4.4 Welche Aspekte in der Zusammenarbeit zwischen SPD, Schule und Eltern sind für einen positiven Verlauf des Prozesses von besonderer Bedeutung?</p>	
<p><i>Es nützt der Schule nichts, wenn wir einfach gewünschte Massnahmen durchwinken. Dann wären wir keine neutrale, unabhängige Fachstelle mehr. Manchmal zeigt sich auch, dass es andere Wege braucht oder andere Themen mit im Spiel sind und es nicht primär um die ILZ geht (sondern z.B. Misstrauen, etc.) Oft kommen wir aber zur selben Einschätzung wie die Schule. Meistens haben wir diese Kinder ja auch bereits mehrmals gesehen.</i></p>	

2.5 SSG 2 (Beschlussfassung)

Prozessschritt 4 → 2. Schulisches Standortgespräch / Beschlussfassung		
	was	wer
4.	Schulisches Standortgespräch (SSG 2) zur Festlegung der individuellen Lernziele und mit Beschluss auf Notenverzicht.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, evtl. SPD

<p>2.5.1 Wer ist am 2. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen?</p>	
<p><i>SHP (ist ja für die Umsetzung der ILZ zuständig und in der Regel bereits früher schon beteiligt), die LP und bei strittigen Fällen auch die Schulleitung (eher selten). Die Schulleitung ist dann dabei, wenn man mit einer Uneinigkeit rechnen muss.</i></p>	
<p>2.5.2 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung?</p>	
<p><i>Der SPD. Meistens ist es eine Kombination der Auswertungsergebnisse und einem SSG, in dem der Lehrer seine Sichtweise und Eindrücke auch noch einmal formuliert.</i></p>	

2.5.3 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es bei der Einrichtung individueller Lernziele geht und was diese Massnahme längerfristig bedeutet?
<i>Das ist ein grosses Thema, da häufig bildungsferne Elternhäuser betroffen sind. Der Sachverhalt der individuellen Förderung nach individuellen Lernzielen ist eine komplexe Angelegenheit und nicht so gut greifbar wie ein Zeugnis. Lernberichte sehen auch sehr unterschiedlich aus. Eine Standardisierung wäre dabei sehr wünschenswert (trotz guter Beispiele in den Unterlagen). Es wäre gut, handfest demonstrieren zu können, was die Massnahme ILZ bedeutet. So ist es für Eltern schwierig, das Prinzip zu begreifen. Die Eltern haben manchmal Angst, noch mehr der Individualität des Lehrers zu überlassen.</i>
2.5.4 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn?
(→ Siehe 2.5.3)
2.5.5 Welche Faktoren sind ausschlaggebend, damit am Ende des Gespräches eine Einigung erreicht werden kann?
<i>Verschiedene Faktoren. Die Länge und die Stärke des „Versagens“. Zusammen mit einem sehr hohen, sichtbaren Leidensdruck. Dann ist es klar für alle. Wenn es um das Thema Misstrauen, schlechte Kooperation geht („Schule gegen Eltern“), dann wird es schwierig. Vertrauen ist ein sehr wichtiges Thema! Es ist ein Vertrauensbeweis, wenn Eltern einer solchen Massnahme zustimmen.</i>
2.5.6 In welchen Fällen ist / war es nicht möglich, eine Einigung zu erzielen? Was waren die Gründe dafür?
<i>Die Eltern haben eine stärkere Position erhalten als früher. Aber noch nicht gleichwertig. Die Schule ist da klar „stärker“. Es ist ein eigentlicher „Aufmarsch“ von LP, SHP, SPD etc. Die Schule hat nach wie vor die Benennungsmacht, was genügend bzw. ungenügend ist. Es gibt Gespräche (zwar selten) in denen die Eltern mit der vorgeschlagenen Massnahme nicht einverstanden sind.</i>
2.5.7 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit? a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n)
<i>Das kommt auf die Dringlichkeit des Falles an. Dann wird manchmal der Instanzenweg durchgezogen, auch gegen den Willen. Vielleicht 1x pro Jahr geht es dann bis zur Schulpflege weiter.</i>

2.6 Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme

Prozessschritt 5 → Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
5.	Information der Schulleitung	Klassenlehrperson
	Die Schulleitung prüft den gestellten Antrag auf Einrichtung individueller Lernziele.	Schulleitung Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en
	Die Schulleitung bewilligt den Antrag. → Umsetzung der Massnahme	Schulleitung
	Die Schulleitung lehnt den Antrag ab. → weiter zu Prozessschritt 6	Schulleitung Schulpflege

2.6.1 In welcher Form wird die Schulleitung über die Situation orientiert? (z.B. mündlich / schriftlich / Unterrichtsbesuch)

<p><i>Das ist eine gute Frage. Ich weiss es zu wenig. Lehrpersonen nehmen mit der SL Kontakt auf und informieren sie. Das ist für mich ein echtes Fragezeichen...</i></p>
<p>2.6.2 Welche Faktoren spielen bei der Prüfung des Antrags durch die Schulleitung eine Rolle?</p> <p>(Frage nicht gestellt, da der SPD in dieser Phase nicht im Prozess beteiligt ist)</p>
<p>2.6.3 Gibt es ein standardisiertes Verfahren, wie der Antrag durch die Schulleitung inhaltlich geprüft wird?</p> <p>(Frage nicht gestellt, da der SPD in dieser Phase nicht im Prozess beteiligt ist)</p>
<p>2.6.4 Sind weitere Fachpersonen / Fachgremien an diesem Entscheid beteiligt? (z.B. IdT) Falls ja – welche?</p> <p><i>Eigentlich nicht. Ein idT ist in der Regel eher am Anfang des Prozesses beteiligt.</i></p>

2.7 Vorgehen bei Uneinigkeit

Prozessschritt 7 → Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
6.	<p>Bei Uneinigkeit im Schulischen Standortgespräch nach einer schulpsychologischen Abklärung entscheidet die Schulpflege über individuelle Lernziele und Verzicht auf Benotung. Vorgängig ist den Eltern das rechtliche Gehör zu gewähren. Der Beschluss wird ihnen mit Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt.</p>	<p>Schulpflege (Schulleitung) (Klassenlehrperson) (sonderpädagogische Fachperson/en)</p>

<p>2.7.1 Haben Sie schon einmal erlebt, dass ein Antrag auf ILZ von der Schulleitung abgelehnt wurde? Falls ja – mit welcher Begründung?</p> <p><i>Ist mir nicht bekannt. Wenn im SSG ein Konsens da war ist die Sache „gegessen“.</i></p>
<p>2.7.2 Wie ist der Prozess danach weiter verlaufen?</p> <p>(→ Siehe 2.7.1)</p>
<p>2.7.3 Welche Rolle spielte die Schulpflege im weiteren Prozessverlauf?</p> <p><i>Die SP sollte eine Anhörung machen und sie prüft den SPD-Bericht. Zudem prüft sie allfällige weitere Unterlagen z.B. der LP. Es ist eine gewisse Formalität. Es wird kaum eine SP gegen die Schule entscheiden.</i></p>
<p>2.7.4 Wie hat die Schulpflege die inhaltliche (und verfahrenstechnische) Prüfung des Falles vorgenommen?</p> <p>(→ Siehe 2.7.3)</p>
<p>2.7.5 Wurden in diesen Prozess weitere Fachpersonen einbezogen oder Abklärungen veranlasst? Falls ja – welche?</p> <p>Welche Rolle spielten diese (Fach-)Personen im weiteren Verlauf?</p> <p>(Nein → siehe 2.7.3)</p>

2.8 Ressourcen

was	wer
Eine fachgerechte Förder- und Unterrichtsplanung für SuS mit individuellen Lernzielen benötigt entsprechende Ressourcen.	Schulleitung Sonderpädagogische Fachperson/en Klassenlehrperson

2.8.1 Inwiefern spielen die zur Verfügung stehenden Ressourcen eine Rolle bei der Bewilligung der Massnahme?
<i>Man holt sich als SHP ja mehr Arbeit rein durch die Einrichtung ILZ. Ich glaube nicht, dass es primär eine Ressourcenfrage ist. Es ist teilweise noch etwas wenig klar, wie die Massnahme dann genau umgesetzt werden kann/soll. Was ist anders? Was sind die Unterschiede zu den bisherigen Massnahmen? Vielleicht müsste man die SHP dazu befragen, ob die Ressourcen eine Rolle spielen.</i>
2.8.2 Wie werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen in Erfahrung gebracht?
(Frage nicht gestellt, da der SPD in dieser Phase nicht im Prozess beteiligt ist)
2.8.3 Besteht die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen für die Umsetzung der ILZ zu generieren? Falls ja – welche?
(Frage nicht gestellt, da der SPD in dieser Phase nicht im Prozess beteiligt ist)

2.9 Abschliessende Fragen

2.9.1 Erinnern Sie sich an einen besonders aussergewöhnlichen Prozessverlauf?
<i>Es bleiben einem die strittigen Fälle, in denen Eltern beispielsweise nicht sehen wollen, in welcher Not sich die Kinder befinden. Dann entsteht eine „Doppelloyalität“. Oft muss man diese Massnahme ILZ auch in ein grösseres Paket mit anderen Fragen und Massnahmen einbetten. Was machen wir mit dem Kind und wie machen wir das? Es besteht wenig klare Vorstellung darüber, was ILZ dann konkret bedeutet. Ist für mich noch eine Art „Black-Box“. (Beschreibt kurz zwei „klassische“ Fälle.) Die ILZ-Anpassungen sind überwiegend ein Migrationsthema (gemäss Liste SPD).</i>
2.9.2 Wenn Sie die Möglichkeit hätten, diesen Prozessablauf nach Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten – was würden Sie ändern bzw. beibehalten?
Die Kriterien für ILZ müssten geschärft werden, expliziter beschrieben werden. Was bedeutet „die Lernziele nicht zu erreichen?“ Wichtig ist ein Vieraugenprinzip, bevor man auf die Eltern zugeht. Die Basis von Kooperation und Vertrauen ist dabei von enorm grosser Bedeutung. Ich würde mir wünschen, dass zukünftig dafür nicht unbedingt eine SPD-Abklärung nötig ist, sondern dass die Kontroll- und Qualitätsmechanismen in der Schule bereits so gut entwickelt sind und es keine externe Fachstelle dafür braucht, einen „Stempel“ dazu zu geben. Es ist ja auch stark eine pädagogische Angelegenheit, also eine Kernangelegenheit der Schule. Der SPD soll vermehrt als überprüfende Fachstelle (bei Unklarheiten und offeneren Fragestellungen) und nicht nur als „Durchwinkstelle“ verstanden werden.

3. Ausklang und Abschluss

3.1 Gibt es wichtige Aspekte im thematischen Zusammenhang, welche in diesem Interview nicht angesprochen worden sind?
<i>Ist es vor allem eine Massnahme für Kinder mit Migrationshintergrund? Oder wird das genau gleich gehandhabt, wenn die Eltern einen akademischen Hintergrund haben? Spielt das soziale Milieu in dieser Frage eine entscheidende Rolle (auch in den Köpfen der Lehrperson)? Das könnte eine Vermutung sein von mir. Ist es eine Entlastung oder eine Belastung für die direkt Beteiligten?</i>
3.2 Möchten Sie einzelne Aussagen noch ergänzen, präzisieren oder besonders betonen?
a) Ergänzungen (nein)
b) Präzisierungen (nein)
c) besondere Betonung (nein)

3.3 und 3.4 in allen Interviews identisch → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

1.3 Interview Jörg Stühlinger, Schulleiter

Interview zum Thema „Einrichten individueller Lernziele“

Schulleitung Schule Rietli
Bergstrasse 2, 8165 Schöflisdorf/ZH

Name: Stühlinger
Vorname: Jörg
Beruf / Funktion: Schulleiter Schöflisdorf / Oberweningen / Schleinikon
Datum / Zeit: Freitag, 18. September 2015, 8.30-9.30 Uhr

1. Einstieg

Kapitel 1.1 – 1.5 identisch in allen Interviews → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

2. Frageteil

Einleitung Kapitel 2 identisch in allen Interviews → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

2.1 Prozessablauf „Individuelle Lernziele“ allgemein

2.1.1 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“? In welchem Kontext?
Ja
2.1.2 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“ im Bezug auf die Einrichtung individueller Lernziele?
Ja
2.1.3 Wird dieser Ablauf an Ihrer Schule wie durch das VSA beschrieben durchgeführt oder gibt es allfällige schulinterne Besonderheiten?
<i>Gemäss unserem sonderpädagogischen Konzept muss eine Fachperson involviert sein. Nicht unbedingt der SPD. Zum Beispiel die Logopädinnen. Wenn diese uns klare, fundierte Aussagen machen können ist das für uns mindestens so wertvoll wie eine Abklärung durch den SPD.</i>
2.1.4 Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Ablauf im Allgemeinen?
<i>In der Regel läuft das gut. Wenn aber z.B. Eltern nicht so gut mitmachen, dann wird es schwieriger und braucht noch einige „Extrakurven“.</i>
2.1.5 Welches sind Ihrer Meinung nach die Stärken / Chancen dieses Prozesses?
<i>Eine Stärke ist, dass alle eingebunden sind. Alle Spezialisten und oft auch ich sind einbezogen und werden aufs Mal orientiert. So haben alle den gleichen Wissensstand. Das finde ich sehr gut.</i>

2.1.6 Welches sind Ihrer Meinung nach die Schwächen / Risiken dieses Prozesses?
<i>Manchmal ist es etwas träge, da es schwierig ist, passende Daten zu finden. (Teilzeitmitarbeitende)</i>
2.1.7 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das Einrichten individueller Lernziele in der Praxis sinnvoll umgesetzt werden kann?
<i>Da wo man sieht, dass andere Massnahmen bereits ausgeschöpft sind oder nicht sinnvoll erscheinen und ein Kind keine Chance hat, die vorgegebenen LZ zu erreichen. Es ist wunderbar, wenn man einem Kind entgegenkommen kann und ihm Ziele stecken kann, die es auch erreichen kann und somit erfolgreich sein kann.</i>

2.2 Feststellen der Leistungen

Prozessschritt 1 → Feststellen der Leistungen		
	was	wer
1.	Feststellung, dass die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers wesentlich von den Vorgaben der Stufen- oder Klassenlernziele abweichen.	Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, Eltern

2.2.1 Wie wird in den Klassen die Erreichung bzw. Nicht-Erreichung der Lernziele festgestellt?
<i>Das ist je nach Fach unterschiedlich. Im Bereich Sprache merken die Spezialistinnen das sehr schnell (z.B. DaZ, Logopädinnen). Mit Tests kann man schon sehr früh erkennen und prognostisch erfassen, welche Kinder allenfalls in Schwierigkeiten geraten könnten. In der Mathematik haben wir das eigentlich nicht in vergleichbarem Masse. Da sind es eher die KLP zusammen mit den SHP. Eine IF-LP kann dann das Kind etwas genauer anschauen und so gewisse Erkenntnisse erhalten.</i>
2.2.2 Gibt es an der Schule eine institutionalisierte Erfassung der Kinder? (z.B. Sp / M)
<i>Ja, das haben wir im sprachlichen Bereich. Dort sind wir personell auch stärker.</i>
2.2.3 Werden zur Lernstandserfassung standardisierte Tests verwendet?
<i>Ja, beispielsweise im Leseförderungskonzept sind solche Tests integriert. In der Mathematik haben wir das nicht.</i>
2.2.4 Werden Fachlehrpersonen / Therapeutinnen in die Leistungsbeurteilung einbezogen?
<i>Ja, DaZ, Logo und die SHP.</i>
2.2.5 Welche Rolle spielt die KLP / die SHP / andere Fachpersonen (z.B. Logo) dabei?
<i>(Frage bereits beantwortet, z.B. 2.2.1)</i>
2.2.6 Wird die Situation des betreffenden Kindes in einem Fachgremium (z.B. interdisziplinäres Team) besprochen?
<i>Über die ganze Schule Wehntal hinweg gibt es ein sonderpädagogisches Fachteam. Darin vertreten sind die Schulpflege, die Schulleiter, die IF-LP, die Therapeutinnen und Vertreterinnen aus allen Stufen. Dort wird insbesondere Konzeptarbeit gemacht. Das Fachteam beschliesst eine Fächerbefreiung (Dispensation), damit das einheitlich gehandhabt werden kann. Diese einschneidende Massnahme soll mit der nötigen Verantwortung umgesetzt werden. Dafür bestehen ganz genaue und verbindliche Abläufe.</i>
2.2.7 Wie lange müssen Leistungen ungenügend sein, bis der Prozess zur Einrichtung von individuellen Lernzielen in Gang gesetzt wird?

<i>In der Regel dauert das zwischen dem Feststellen der Auffälligkeiten bis zum Einleiten von verschiedenen Massnahmen mindestens 1 – 1.5 Jahre.</i>
2.2.8 Wann und wie werden die Eltern über die Nicht-Erreichung der Lernziele orientiert?
<i>Wir haben die ganz klare Abmachung, dass in allen Klassen halbjährlich Elterngespräche angeboten werden müssen. Somit wird der Austausch relativ engmaschig.</i>

2.3 SSG 1 (Beschluss zur Abklärung)

Prozessschritt 2 → 1. Schulisches Standortgespräch / Beschluss zur Abklärung		
	was	wer
2.	Schulisches Standortgespräch (SSG 1) mit Beschluss zur Abklärung der besonderen pädagogischen Bedürfnisse.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en

2.3.1 Wer beruft das SSG zum Thema „individuelle Lernziele“ ein? (KLP, IF, Eltern, ...)
<i>Das ist die Aufgabe der KLP.</i>
2.3.2 Wer ist am 1. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen?
<i>Ich kenne alle Kinder und auch viele Familien sehr gut. So kann ich abschätzen, wann ich bereits von Anfang an mit dabei sein möchte. Ansonsten orientieren mich die beteiligten (Fach-)Personen über die aktuellen Vorgänge.</i>
2.3.3 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung?
<i>Wenn ich dabei bin, übernehme ich das. Ansonsten sind das die KLP.</i>
2.3.4 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es in diesem Gespräch geht? (Nicht-Erreichung der Lernziele)
<i>Wir nutzen oft die Dienste von Übersetzern. Aus Gesprächen, die nicht sehr gut verlaufen sind, haben wir viel gelernt. Wir sind uns bewusst, dass man (insbesondere z.B. in der Frage nach ILZ) den Eltern sehr genau erklären muss, was passiert und vorgesehen ist. Das birgt Gefahren. Manchmal muss man auch selber noch einmal nachfragen, ob wirklich alles klar ist und verstanden wurde. Inhaltlich ist es auch anspruchsvoll. Manchmal interveniere ich dann auch und verlange, dass der Sachverhalt noch genauer dargelegt wird.</i>
2.3.5 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn?
<i>Da reagieren alle Eltern unterschiedlich. Einige scheinen etwas unbeteiligt zu sein und nehmen z.B. vorgeschlagene Massnahmen einfach hin. Andere möchten sich aktiv beteiligen und bringen sich sehr stark ein. Es gibt die ganze Palette. Manchmal gibt es auch unangenehme Reaktionen, wenn man beispielsweise auf einer Massnahme beharrt.</i>
2.3.6 Welches sind die häufigsten Bedenken oder Einwände seitens der Eltern?
<i>Manchmal sind es Schuldgefühle oder Scham, manchmal sind sie aber auch einfach erleichtert, dass die Schule Massnahmen in der aktuell schwierigen Situation bereithält, welche das Kind entlasten sollen.</i>
2.3.7 Wie gross ist die Bereitschaft der Eltern zu einer schulpsychologischen Abklärung?
<i>Wir sind darauf angewiesen, dass wir an diesem Punkt eine Spezialistenmeinung einholen. Das versuchen wir den Eltern verständlich zu machen. Das überzeugt die Eltern in der Regel und sie stimmen daher auch meistens zu.</i>

2.3.8 Welche Rolle spielt das betroffene Kind in diesem Prozess? Wie wird es bzw. seine Einstellung zu ILZ einbezogen?
<i>Die Kinder sind an den SSG's in der Regel mit dabei. Sie sind natürlich auch bereits in der Unterrichtssituation, sehr niederschwellig, im Klassenzimmer einbezogen. Dann ist es eine logische Fortsetzung, dass das Kind auch am Gespräch involviert ist.</i>
2.3.9 Wie ist das Verhältnis (Häufigkeit) zwischen „Einigkeit“ und „Uneinigkeit“ bezüglich der Planung der nächsten Schritte?
<i>Ich würde sagen, dass es zu 95% gelingt.</i>
2.3.10 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit?
a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n)
<i>Das ist schwierig zu sagen. Wir lassen einfach kein Kind im Stich. Wir haben eine SPD-Abklärung auch schon mittels SP-Beschluss durchgezogen. Das würden wir heute aber nicht mehr machen. Es bringt wenig, eine Massnahme gegen den Willen der Eltern durchzusetzen. Dann bleibt es halt im Extremfall einmal weiterhin bei schlechten Noten. Wir würden das Angebot, die Hilfe, aber natürlich nie einstellen deswegen.</i>

2.4 SPD-Abklärung

Prozessschritt 3 → Schulpsychologische Abklärung		
	was	wer
3.	In der Regel schulpsychologische Abklärung	SPD

Zitat VSA-Broschüre: *Bei Unklarheiten oder Uneinigkeit muss zwingend eine schulpsychologische Abklärung erfolgen. Wegen der möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen für die weitere Schullaufbahn und die spätere Berufskarriere der Schülerin oder des Schülers wird eine schulpsychologische Abklärung in jedem Fall empfohlen.*

2.4.1 Wird an Ihrer Schule in der Frage nach individuellen Lernzielen zwingend eine schulpsychologische Abklärung durchgeführt?
<i>Das machen wir überwiegend. Ich denke auch, dass die Schule einige Abklärungen vor Ort selber machen kann. Wenn wir sicher sind, dass unsere Spezialistinnen (z.B. Logo) vor Ort gute Daten liefern, lassen wir den Schritt der SPD-Abklärung aber auch manchmal weg. Teilweise holen wir auch Informationen aus Abklärungen vom Kisp. Das sind sehr gute, tiefgreifende Berichte und Abklärungen.</i>
2.4.2 Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenarbeit mit dem SPD bezüglich der Frage nach ILZ gemacht? Welches waren die förderlichen / hinderlichen Aspekte dabei?
<i>Die LP sagen häufig, dass die Vorschläge etwas zu wenig praktisch gedacht sind, zu wenig nahe an der Schule sind (Stoffplan, Lehrplan, Klassenziele). Ich sehe aber auch, für wie viele Gemeinden und Stufen unsere Schulpsychologin zuständig ist. Und da sollte sie überall den Überblick haben. Das ist einfach eine Überforderung. Manchmal ist dann auch die Erkenntnis, dass der SPD-Bericht eigentlich nichts Neues hervorbringt sondern nur das bestätigt, was man vor Ort bereits wahrgenommen hat. Das hängt aber auch davon ab, in welcher Qualität die Anmeldungen gemacht werden. Es gibt grosse Unterschiede diesbezüglich. Ich sehe mir alle Anmeldungen vorgängig an.</i>
2.4.3 Finden vor der Durchführung des 2.SSG vorgängig Absprachen zwischen dem SPD und der Schule statt?
<i>In der Regel ist es so, dass wir uns vorgängig mit der Schulpsychologin treffen.</i>

<p>2.4.4 Welche Aspekte in der Zusammenarbeit zwischen SPD, Schule und Eltern sind für einen positiven Verlauf des Prozesses von besonderer Bedeutung?</p> <p><i>Alle Beteiligten müssen eine Ahnung vom betreffenden Kind haben. Auch in der Klassensituation. Die Schulpsychologin und auch ich besuchen das Kind in der Regel in der Klasse / im Unterricht. Das schafft auch bei den Eltern Vertrauen.</i></p> <p><i>Es kann vorkommen, dass die schulischen Akteure von den Eltern auch als eine Art „Wand“ wahrgenommen werden. Dann ist es wichtig, die gemeinsamen Ziele und Anliegen zu betonen.</i></p>

2.5 SSG 2 (Beschlussfassung)

Prozessschritt 4 → 2. Schulisches Standortgespräch / Beschlussfassung		
	was	wer
4.	Schulisches Standortgespräch (SSG 2) zur Festlegung der individuellen Lernziele und mit Beschluss auf Notenverzicht.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, evtl. SPD

<p>2.5.1 Wer ist am 2. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen?</p> <p><i>Die Zusammensetzung ist dieselbe, wie im ersten Gespräch.</i> <i>Zudem kommen noch Fachpersonen dazu, welche in die Umsetzung der beschlossenen Massnahmen involviert sind.</i></p>
<p>2.5.2 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung?</p> <p><i>(Siehe 2.3.3.)</i></p>
<p>2.5.3 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es bei der Einrichtung individueller Lernziele geht und was diese Massnahme längerfristig bedeutet?</p> <p><i>(Siehe 2.4.4)</i></p>
<p>2.5.4 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn?</p> <p><i>(Siehe 2.3.5)</i></p>
<p>2.5.5 Welche Faktoren sind ausschlaggebend, damit am Ende des Gespräches eine Einigkeit erreicht werden kann?</p> <p><i>Ein Erfolgsfaktor sind eindeutige und nachvollziehbare Empfehlungen durch den SPD.</i> <i>Das leuchtet den Eltern dann sehr gut ein.</i> <i>Wenn die Aussage eher schwammig ist wird es schwierig.</i> <i>Eine „knackige“ Aussage ist sehr hilfreich!</i></p>
<p>2.5.6 In welchen Fällen ist / war es nicht möglich, eine Einigung zu erzielen? Was waren die Gründe dafür?</p> <p><i>Schwierig wird es allenfalls, wenn ein Teil der vorgeschlagenen Massnahmen beispielsweise innerhalb des familiären Kontextes stattfindet (z.B. Familienbegleitung).</i> <i>Dann haben wir als Schule kaum Einfluss darauf, ob die Eltern eine solche Massnahme akzeptieren.</i> <i>Massnahmen innerhalb des Unterrichts, beispielsweise in einzelnen Fächer (IF, etc.) sind aber in der Regel nie ein Problem.</i></p>
<p>2.5.7 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit?</p> <p>a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n)</p> <p><i>(siehe 2.3.10)</i></p>

2.6 Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme

Prozessschritt 5 → Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
5.	Information der Schulleitung	Klassenlehrperson
	Die Schulleitung prüft den gestellten Antrag auf Einrichtung individueller Lernziele.	Schulleitung Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en
	Die Schulleitung bewilligt den Antrag. → Umsetzung der Massnahme	Schulleitung
	Die Schulleitung lehnt den Antrag ab. → weiter zu Prozessschritt 6	Schulleitung Schulpflege

2.6.1 In welcher Form wird die Schulleitung über die Situation orientiert? (z.B. mündlich / schriftlich / Unterrichtsbesuch)
<i>Oft bin ich ja bereits am Prozess beteiligt und daher gut informiert. Ansonsten werde ich durch die beteiligten LP und Therapeutinnen orientiert. Sie schlagen aber in den Gesprächen ohnehin nichts vor, was ich dann nachher nicht bewilligen würde. Es ist in fünf Jahren nur zweimal vorgekommen, dass ich die Aussagen eines Protokolls nicht nachvollziehen konnte und dann noch weitere Zwischenschritte nötig wurden.</i>
2.6.2 Welche Faktoren spielen bei der Prüfung des Antrags durch die Schulleitung eine Rolle?
<i>Es ist sehr hilfreich, dass ich in vielen Fällen bereits sehr früh involviert bin.</i>
2.6.3 Gibt es ein standardisiertes Verfahren, wie der Antrag durch die Schulleitung inhaltlich geprüft wird?
<i>Eine wichtige Rolle spielt dabei das Protokoll. Ich muss das dann auch ablegen und visieren und die Massnahme in iCampus eintragen.</i>
2.6.4 Sind weitere Fachpersonen / Fachgremien an dieser Entscheidung beteiligt? (z.B. IdT) Falls ja – welche?
<i>Nein.</i>

2.7 Vorgehen bei Uneinigkeit

Prozessschritt 7 → Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
6.	Bei Uneinigkeit im Schulischen Standortgespräch nach einer schulpsychologischen Abklärung entscheidet die Schulpflege über individuelle Lernziele und Verzicht auf Benotung. Vorgängig ist den Eltern das rechtliche Gehör zu gewähren. Der Beschluss wird ihnen mit Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt.	Schulpflege (Schulleitung) (Klassenlehrperson) (sonderpädagogische Fachperson/en)

2.7.1 Haben Sie schon einmal erlebt, dass ein Antrag auf ILZ von der Schulleitung abgelehnt wurde? Falls ja – mit welcher Begründung?
<i>Man hat im SSG bereits ILZ abgemacht, ohne dass die entsprechende Vorgeschichte abgelaufen ist. Das ist mir dann zu schnell gegangen. Das Kind hatte noch nicht einmal offiziell IF.</i>

2.7.2 Wie ist der Prozess danach weiter verlaufen?
<i>Da konnte ich dieser Massnahme ILZ nicht zustimmen. Da brauchte es noch andere Schritte. Etwa ein halbes Jahr später wurde die Massnahme dann aber nötig und ich konnte dann auch zustimmen.</i>
2.7.3 Welche Rolle spielte die Schulpflege im weiteren Prozessverlauf?
<i>Nicht im Zusammenhang mit ILZ. (Nur einmal im Zusammenhang mit einer Repetition).</i>
2.7.4 Wie hat die Schulpflege die inhaltliche (und verfahrenstechnische) Prüfung des Falles vorgenommen?
-
2.7.5 Wurden in diesen Prozess weitere Fachpersonen einbezogen oder Abklärungen veranlasst? Falls ja – welche? Welche Rolle spielten diese (Fach-)Personen im weiteren Verlauf?
-

2.8 Ressourcen

was	wer
Eine fachgerechte Förder- und Unterrichtsplanung für SuS mit individuellen Lernzielen benötigt entsprechende Ressourcen.	Schulleitung Sonderpädagogische Fachperson/en Klassenlehrperson

2.8.1 Inwiefern spielen die zur Verfügung stehenden Ressourcen eine Rolle bei der Bewilligung der Massnahme?
<i>Ich habe nicht festgestellt, dass die Ressourcen direkt eine Rolle spielten. Wenn ein Kind etwas braucht, dann ermöglichen wir ihm das auch. Das gilt auch im Fall von ILZ.</i>
2.8.2 Wie werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen in Erfahrung gebracht?
-
2.8.3 Besteht die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen für die Umsetzung der ILZ zu generieren? Falls ja – welche?
<i>Beispielsweise durch zusätzliche Lektionen Klassenassistenz. Oder dadurch, dass die IF-Stunden einzelner Klassen neu aufgeteilt werden. Wir merken aber aktuell, dass die eine SHP, welche in einem vollen Pensum bei uns arbeitet, an ihre Grenzen stösst. Das ist „brutal“ und eigentlich nicht zu machen. Da werden vielleicht diese Überlegungen doch einmal eine Rolle spielen. Das möchte ich nicht ausschliessen.</i>

2.9 Abschliessende Fragen

2.9.1 Erinnern Sie sich an einen besonders aussergewöhnlichen Prozessverlauf?
<i>Ich habe insbesondere positive Beispiele im Kopf. Eltern, welche sich selber weitergebildet haben und fast etwas zu Spezialisten geworden sind. In einem Fall konnte ich dann sogar einen Vater an ein Gespräch mit anderen Eltern mitnehmen. Quasi als eine Art „Brückenbauer“ (3. Kiga-Jahr)</i>
2.9.2 Wenn Sie die Möglichkeit hätten, diesen Prozessablauf nach Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten – was würden Sie ändern bzw. beibehalten?

<i>Das SSG hat sich als Instrument sehr gut bewährt. Das ist super, sensationell! Toll wäre es, wenn wir alles im Haus hätten (alle Fachleute Therapie und für Abklärungen).</i>
--

2.9.3 Wurden ILZ auch schon einmal später rückgängig gemacht?
--

<i>Ja, allerdings sehr selten!</i>

3. Ausklang und Abschluss

3.1 Gibt es wichtige Aspekte im thematischen Zusammenhang, welche in diesem Interview nicht angesprochen worden sind?
--

<i>Es ist nicht möglich, im SSG zu beraten & beschliessen und zugleich die Inhalte der ILZ definieren. Da braucht es separate Zeitgefässe und geeignete Tools (Lehrer-Office).</i>
--

3.2 Möchten Sie einzelne Aussagen noch ergänzen, präzisieren oder besonders betonen?

a) Ergänzungen

<i>nein</i>

b) Präzisierungen

<i>nein</i>

c) besondere Betonung

<i>nein</i>

3.3 und 3.4 in allen Interviews identisch → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

1.4 Interview mit Thomas Leemann, Schulleiter

Interview zum Thema „Einrichten individueller Lernziele“

Schulleitung Schule Mammutwis, Niederweningen
Alte Dorfstrasse 5, 8166 Niederweningen

Name: Lehmann
Vorname: Thomas
Beruf / Funktion: Schulleiter Niederweningen
Datum / Zeit: Freitag, 18. September 2015, 10.30-11.30 Uhr

1. Einstieg

Kapitel 1.1 – 1.5 identisch in allen Interviews → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

2. Frageteil

Einleitung Kapitel 2 identisch in allen Interviews → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

2.1 Prozessablauf „Individuelle Lernziele“ allgemein

2.1.1 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“? In welchem Kontext?
Ja
2.1.2 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“ im Bezug auf die Einrichtung individueller Lernziele?
Ja
2.1.3 Wird dieser Ablauf an Ihrer Schule wie durch das VSA beschrieben durchgeführt oder gibt es allfällige schulinterne Besonderheiten?
<i>Wir haben an unserer Schule aktuell nicht wirklich einen klar definierten Prozess. In der Regel entspricht aber der Ablauf aber den Vorgaben des Kantons.</i>
2.1.4 Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Ablauf im Allgemeinen?
<i>Ich stelle fest, dass manchmal immer noch der Begriff „Lernzielbefreiung“ auftaucht. Für Fächerdispensationen haben wir einen klar definierten Prozess (Sonderpädagogisches Fachteam Wehntal). Die Bemühungen und das Interesse der LP, die Unterrichtssituation nach den Bedürfnissen des Kindes zu gestalten, sind sehr gross. Was dabei aber oft fehlt ist die Struktur. Manchmal fehlt etwas das Bewusstsein, wie einschneidend die Massnahme ILZ ist. Ab und zu wird zwischen LP und SHP eine solche Massnahme besprochen (und mit den Eltern vereinbart) und ich bekomme es dann erst später ganz konkret mit.</i>
2.1.5 Welches sind Ihrer Meinung nach die Stärken / Chancen dieses Prozesses?
<i>Der Prozess ist unkompliziert.</i>

<p>2.1.6 Welches sind Ihrer Meinung nach die Schwächen / Risiken dieses Prozesses?</p> <p><i>Es ist nicht eine Frage des Prozesses, sondern des Bewusstseins, was das Einrichten von Massnahmen bedeutet. Also geht es nicht primär um den Ablauf auf Papier, sondern eher um die Rolle der daran beteiligten schulischen Akteure. Diese handeln aber in der Regel in bester Absicht, aus ihrer Sicht im Interesse des Kindes.</i></p> <p><i>Das kann später dann einmal fatale Folgen haben (z.B. beim Stufenwechsel).</i></p> <p><i>Ein Beispiel ist die „Schnüerlischrift“, wo darauf spekuliert wird, dass bald die Basisschrift kommt. Das braucht gemeinsame Absprachen, wie Übergaben gehandhabt werden.</i></p>
<p>2.1.7 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das Einrichten individueller Lernziele in der Praxis sinnvoll umgesetzt werden kann?</p> <p><i>Wenn ein Kind die (minimalen) Lernziele trotz IF-Unterstützung nicht erreichen kann (Noten <3.5 / 4). Insbesondere dann, wenn es sich in einem Fachbereich im Speziellen zeigt. Wenn seine persönliche und soziale Entwicklung eigentlich gut ist, jedoch z.B. im Fachbereich Mathematik grosse Probleme auftauchen.</i></p> <p><i>Dann müssen wir die individuellen Lernziele auch genau beschreiben. Was soll es bis zum nächsten SSG erreichen können?</i></p> <p><i>An unserer Schule ist das knapp 1 Fall pro Klasse.</i></p>

2.2 Feststellen der Leistungen

Prozessschritt 1 → Feststellen der Leistungen		
	was	wer
1.	Feststellung, dass die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers wesentlich von den Vorgaben der Stufen- oder Klassenlernziele abweichen.	Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, Eltern

<p>2.2.1 Wie wird in den Klassen die Erreichung bzw. Nicht-Erreichung der Lernziele festgestellt?</p> <p><i>Bei mehreren „Versagenssituationen“ in Tests, bei HA, bei Situationen im Unterricht. Dann wird die SHP oder die Logopädin beigezogen und es wird gemeinsam ausgetauscht.</i></p> <p><i>Das Mehraugenprinzip funktioniert an unserer Schule sehr gut.</i></p>
<p>2.2.2 Gibt es an der Schule eine institutionalisierte Erfassung der Kinder? (z.B. Sp / M)</p> <p><i>Es gibt ein logopädisches Screening im Kiga und in der 1. Klasse.</i></p> <p><i>Dazu auch noch PMT-Abklärungen.</i></p>
<p>2.2.3 Werden zur Lernstandserfassung standardisierte Tests verwendet?</p> <p><i>(Siehe 2.2.3)</i></p>
<p>2.2.4 Werden Fachlehrpersonen / Therapeutinnen in die Leistungsbeurteilung einbezogen?</p> <p><i>Das habe ich versucht einzuführen. Es gab aber keinen Bedarf dafür. An meiner letzten Schule habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Zusammenarbeitskultur hier ist eine andere. Es wird sehr eng zusammengearbeitet und vieles passiert informell. Das hat aber auch eine Kehrseite. Plötzlich liegt dann ein SSG-Protokoll bei mir mit dem Antrag auf eine Massnahme.</i></p>
<p>2.2.5 Welche Rolle spielt die KLP / die SHP / andere Fachpersonen (z.B. Logo) dabei?</p> <p><i>(Siehe 2.2.1)</i></p>
<p>2.2.6 Wird die Situation des betreffenden Kindes in einem Fachgremium (z.B. interdisziplinäres Team) besprochen?</p> <p><i>Nein, es gibt kein idT.</i></p>

2.2.7 Wie lange müssen Leistungen ungenügend sein, bis der Prozess zur Einrichtung von individuellen Lernzielen in Gang gesetzt wird?
<i>Das passiert nicht sehr schnell. Mindestens ein halbes Jahr IF geht da in der Regel voraus.</i>
2.2.8 Wann und wie werden die Eltern über die Nicht-Erreichung der Lernziele orientiert?
<i>Wenn eine Fachperson beigezogen wird. Nicht unbedingt gleich eine „grosse Kiste“, aber man orientiert dann, dass etwas nicht so gut läuft und man näher hinschauen möchte. Manchmal reagieren auch die Eltern von sich aus. Wir machen zwischen den Zeugnissen auch Zwischenbeurteilungen zum Arbeits- und Lernverhalten. Das kann auch einmal ein Auslöser zu einem Gespräch sein.</i>

2.3 SSG 1 (Beschluss zur Abklärung)

Prozessschritt 2 → 1. Schulisches Standortgespräch / Beschluss zur Abklärung		
	was	wer
2.	Schulisches Standortgespräch (SSG 1) mit Beschluss zur Abklärung der besonderen pädagogischen Bedürfnisse.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en

2.3.1 Wer beruft das SSG zum Thema „individuelle Lernziele“ ein? (KLP, IF, Eltern, ...)
<i>Die KLP.</i>
2.3.2 Wer ist am 1. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen?
<i>Die entsprechenden Fachpersonen sind mit dabei. Ich bin als SL nur dann dabei, wenn die Situation etwas angespannt ist. Ansonsten weiss ich oft gar nichts von den SSG.</i>
2.3.3 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung?
<i>In der Regel die KLP, es sei denn, es wird anders vereinbart. Die Verantwortung für das Gespräch liegt bei der KLP.</i>
2.3.4 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es in diesem Gespräch geht? (Nicht-Erreichung der Lernziele)
<i>Sprachlich ist das einfacher zu beantworten. Da nutzen wir die Kulturvermittler. Inhaltlich ist es schwierig, den Begriff ILZ den Eltern verständlich zu machen und die Tragweite dieser Massnahme aufzuzeigen. Oft sind sie damit einverstanden, da sie in der Regel einfach der Empfehlungen der Schule folgen. Es ist eine Frage des sprachlichen Verständnisses, hat aber auch mit dem Bildungsstand der Eltern zu tun. So ist es auch wichtig, dass sichergestellt wird, dass CH-Eltern diese Massnahme ebenso verstehen können. (Erzählt ein Bsp. eines Hilfsarbeiters).</i>
2.3.5 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn?
<i>Die meisten Eltern sind auf der Linie der Lehrpersonen. 10-20% haben aber eine andere Ansicht. Da ist unser Dorf vermutlich etwas speziell. Diese Eltern haben die Haltung: „Macht ihr nur, wir wissen aber besser, wie es sein muss.“ Dann kann es passieren, dass man keine Unterstützung bekommt, da sie Eltern eine andere Ansicht haben. Z.B. eine Massnahme „nicht nötig“ finden oder auf eigene Faust Massnahmen ergreifen (Abklärungen, Therapien). Die grosse Mehrheit schätzt und akzeptiert unsere Bemühungen.</i>
2.3.6 Welches sind die häufigsten Bedenken oder Einwände seitens der Eltern?
<i>(Siehe 2.3.5)</i>

2.3.7 Wie gross ist die Bereitschaft der Eltern zu einer schulpsychologischen Abklärung?
<i>In der Regel machen sie mit. Wir haben ein offenes Anmeldeverfahren, bei dem die Eltern Einsicht haben in die Abklärungsanmeldung. Es gibt aber auch hier den gleichen Prozentsatz von Eltern, welche nicht einverstanden sind. Manchmal wollen sie gar keine Abklärung oder dann wollen sie ihre eigenen Fachleute (z.B. bei Hochbegabung, ADHS). Dann suchen sie sich Spezialisten, die die Meinung der Eltern unterstützen.</i>
2.3.8 Welche Rolle spielt das betroffene Kind in diesem Prozess? Wie wird es bzw. seine Einstellung zu ILZ einbezogen?
<i>Das passiert eher „en passant“. Die grösseren Kinder (ab ca. 5. Klasse) sind dann auch an den Gesprächen mit dabei. Auf die Meinung des Kindes wird in der Regel schon gehört.</i>
2.3.9 Wie ist das Verhältnis (Häufigkeit) zwischen „Einigkeit“ und „Uneinigkeit“ bezüglich der Planung der nächsten Schritte?
<i>(Siehe 2.3.5)</i>
2.3.10 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit?
<i>a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n) Wir weisen sie dann auf ihre Verantwortung hin. Externe Berichte müssen vom SPD begutachtet werden. Diesen Schritt stützt auch unsere Schulpflege. Wir mussten noch nie eine Abklärung gegen den Willen der Eltern durchsetzen. Aber wir haben das auch schon „angedroht“.</i>

2.4 SPD-Abklärung

Prozessschritt 3 → Schulpsychologische Abklärung		
	was	wer
3.	In der Regel schulpsychologische Abklärung	SPD

Zitat VSA-Broschüre: *Bei Unklarheiten oder Uneinigkeit muss zwingend eine schulpsychologische Abklärung erfolgen. Wegen der möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen für die weitere Schullaufbahn und die spätere Berufskarriere der Schülerin oder des Schülers wird eine schulpsychologische Abklärung in jedem Fall empfohlen.*

2.4.1 Wird an Ihrer Schule in der Frage nach individuellen Lernzielen zwingend eine schulpsychologische Abklärung durchgeführt?
<i>Nein, nicht in jedem Fall. Nur dann, wenn der Eindruck besteht, dass der SPD auch effektiv etwas beitragen kann. Oft ist der SPD auch etwas weit weg von einzelnen Fragen im Alltag (Lernstoff, Situation in den Klassen / im Unterricht). Das müssten dann eher übergeordnete Fragestellungen sein. Im Feintuning kann man die Schulpsychologie nicht wirklich brauchen... Wir machen keine „Pro forma-Abklärungen“. Dagegen wehre ich mich. Das können wir uns dann sparen. Wir machen das nur, wenn eine „echte“ Fragestellung vorliegt.</i>
2.4.2 Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenarbeit mit dem SPD bezüglich der Frage nach ILZ gemacht?
<i>Welches waren die förderlichen / hinderlichen Aspekte dabei? (Siehe 2.4.1)</i>

2.4.3 Finden vor der Durchführung des 2.SSG vorgängig Absprachen zwischen dem SPD und der Schule statt?
<i>Ja, der SPD informiert immer zuerst die Eltern und orientiert diese über ihre Resultate und Empfehlungen. Danach telefoniert der SPD mit der Schule. Wenn der Eindruck besteht, dass die Eltern „im Boot“ sind, braucht es kein Vorgespräch. Ansonsten komme ich dann mit ins Spiel, wenn eines nötig ist.</i>
2.4.4 Welche Aspekte in der Zusammenarbeit zwischen SPD, Schule und Eltern sind für einen positiven Verlauf des Prozesses von besonderer Bedeutung?
<i>Wir müssen eher darauf pochen, dass der SPD überhaupt eine klare und deutliche Aussage macht. Das ist nach meiner Erfahrung eher ein strukturelles Problem (nicht unbedingt eine Frage der betreffenden SPD-Person). Ich spüre eine grosse Zurückhaltung, vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit, Stellung zu beziehen. Manchmal müssen wir dann auch sagen, wir hätten noch etwas mehr gebraucht. Aber da passiert eine Entwicklung. Die Verantwortung und der Druck auf dem SDP sind natürlich hoch. Die Empfehlung des SPD hat ein grosses Gewicht. Die LP möchten natürlich, dass der SPD einfach das bestätigt, was sie selber eigentlich auch schon wissen. Wir machen uns Gedanken, ob der SPD in einzelnen Fragen wirklich eine Aussage machen kann, oder ob andere Abklärungsstellen besser geeignet sind (Kispi, KJPD).</i>

2.5 SSG 2 (Beschlussfassung)

Prozessschritt 4 → 2. Schulisches Standortgespräch / Beschlussfassung		
	was	wer
4.	Schulisches Standortgespräch (SSG 2) zur Festlegung der individuellen Lernziele und mit Beschluss auf Notenverzicht.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, evtl. SPD

2.5.1 Wer ist am 2. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen?
<i>Das ist die gleiche Zusammensetzung wie beim 1. Gespräch, in der Regel nun noch durch den SPD ergänzt.</i>
2.5.2 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung?
<i>(Siehe 2.3.3)</i>
2.5.3 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es bei der Einrichtung individueller Lernziele geht und was diese Massnahme längerfristig bedeutet?
<i>(Siehe 2.3.4)</i>
2.5.4 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn?
<i>(Siehe 2.3.5)</i>
2.5.5 Welche Faktoren sind ausschlaggebend, damit am Ende des Gespräches eine Einigkeit erreicht werden kann?
<i>Einigen kann man sich dann, wenn die KLP und die SHP (oder SPD) überzeugend erklären können, wo die Probleme des Kindes liegen und dass die Anpassung der Lernziele dem Kind helfen, jedoch das Kind in seiner weiteren Entwicklung dadurch nicht behindert wird. Diese Massnahme hat doch eine sehr grosse Tragweite, mit grossen Folgen. Das geht mit den beschriebenen 10-20% dann eben nicht... Natürlich versucht man dann aber dennoch für das Kind das Beste zu erreichen.</i>

2.5.6 In welchen Fällen ist / war es nicht möglich, eine Einigung zu erzielen? Was waren die Gründe dafür?
<i>(Siehe 2.5.5)</i>
2.5.7 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit? a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n)
<i>Massnahmen gegen den Willen der Eltern „durchdrücken“ ist in der Regel nicht erfolgreich. Wir waren schon nahe daran, Massnahmen auf dem Instanzenweg durchzusetzen, aber nicht bei ILZ (sondern im Falle einer Gefährdungsmeldung).</i>

2.6 Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme

Prozessschritt 5 → Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
5.	Information der Schulleitung	Klassenlehrperson
	Die Schulleitung prüft den gestellten Antrag auf Einrichtung individueller Lernziele.	Schulleitung Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en
	Die Schulleitung bewilligt den Antrag. → Umsetzung der Massnahme	Schulleitung
	Die Schulleitung lehnt den Antrag ab. → weiter zu Prozessschritt 6	Schulleitung Schulpflege

2.6.1 In welcher Form wird die Schulleitung über die Situation orientiert? (z.B. mündlich / schriftlich / Unterrichtsbesuch)
<i>Ich weiss oft relativ wenig über den betreffenden Fall und habe dann grosses Vertrauen in meine Leute, dass sie ihre Arbeit gut machen und mich orientieren, wenn es nicht gut läuft.</i>
2.6.2 Welche Faktoren spielen bei der Prüfung des Antrags durch die Schulleitung eine Rolle?
<i>Manchmal brauche ich einen etwas vertiefteren Einblick, wo ich mir dann noch mehr Informationen hole.</i>
2.6.3 Gibt es ein standardisiertes Verfahren, wie der Antrag durch die Schulleitung inhaltlich geprüft wird?
<i>Das ist ein eher informelles System. Es funktioniert aus meiner Sicht gut auf diese Art und Weise. Teilweise hat im Prozessablauf auch schon mal etwas gefehlt. Zum Beispiel bei Überprüfungssituationen, beim Verlängern von Massnahmen.</i>
2.6.4 Sind weitere Fachpersonen / Fachgremien an dieser Entscheidung beteiligt? (z.B. IdT) Falls ja – welche?
Nein.

2.7 Vorgehen bei Uneinigkeit

Prozessschritt 7 → Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
6.	Bei Uneinigkeit im Schulischen Standortgespräch nach einer schulpsychologischen Abklärung entscheidet die Schulpflege über individuelle Lernziele und Verzicht auf Benotung. Vorgängig ist den Eltern das rechtliche Gehör zu gewähren. Der Beschluss wird ihnen mit Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt.	Schulpflege (Schulleitung) (Klassenlehrperson) (sonderpädagogische Fachperson/en)

2.7.1 Haben Sie schon einmal erlebt, dass ein Antrag auf ILZ von der Schulleitung abgelehnt wurde? Falls ja – mit welcher Begründung?
<i>Nein</i>
2.7.2 Wie ist der Prozess danach weiter verlaufen?
-
2.7.3 Welche Rolle spielte die Schulpflege im weiteren Prozessverlauf?
<i>Haben wir im Zusammenhang mit ILZ nicht erlebt. Ich möchte nicht erleben, dass wir einzelne Schülerfälle mit der Schulpflege verhandeln müssten. Diese ist dafür zu weit weg.</i>
2.7.4 Wie hat die Schulpflege die inhaltliche (und verfahrenstechnische) Prüfung des Falles vorgenommen?
<i>(siehe 2.7.1)</i>
2.7.5 Wurden in diesen Prozess weitere Fachpersonen einbezogen oder Abklärungen veranlasst? Falls ja – welche?
Welche Rolle spielten diese (Fach-)Personen im weiteren Verlauf?
<i>(siehe 2.7.1)</i>

2.8 Ressourcen

	was	wer
	Eine fachgerechte Förder- und Unterrichtsplanung für SuS mit individuellen Lernzielen benötigt entsprechende Ressourcen.	Schulleitung Sonderpädagogische Fachperson/en Klassenlehrperson

2.8.1 Inwiefern spielen die zur Verfügung stehenden Ressourcen eine Rolle bei der Bewilligung der Massnahme?
<i>Nur eine untergeordnete Rolle. Da ist das Kindeswohl und das Interesse an seinem schulischen Erfolg ist so gross, dass man sich diese Frage eher nicht stellt. Allenfalls könnte sich das mit dem Berufsauftrag etwas verändern.</i>
2.8.2 Wie werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen in Erfahrung gebracht?
-
2.8.3 Besteht die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen für die Umsetzung der ILZ zu generieren? Falls ja – welche?
<i>Ich bin in der komfortablen Lage, dass ich einzelne Stunden aus einem Topf von Poolstunden nehmen kann.</i>

2.9 Abschliessende Fragen

2.9.1	Erinnern Sie sich an einen besonders aussergewöhnlichen Prozessverlauf?
	<i>Es gibt auch ab und zu einmal die Frage nach ILZ „nach oben“ für sehr begabte SuS. Das ist eine grosse Herausforderung, in diesem Bereich sind wir noch recht schwach. Das Kind hat ein grosses Potential und wir sind dann kaum in der Lage, damit umzugehen. Eltern treten dann auch recht fordernd auf (Hochbegabung).</i>
2.9.2	Wenn Sie die Möglichkeit hätten, diesen Prozessablauf nach Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten – was würden Sie ändern bzw. beibehalten?
	<i>Ich bin mit dem Prozessablauf zufrieden. Das Wichtigste ist, dass die Kinder im Zentrum stehen.</i>

3. Ausklang und Abschluss

3.1	Gibt es wichtige Aspekte im thematischen Zusammenhang, welche in diesem Interview nicht angesprochen worden sind?
	<i>Zum Thema ILZ gehört ja in der Regel auch die Notenbefreiung. Mit dem Anpassen der LZ sind die Eltern oft rasch einverstanden. Keine Noten mehr zu erhalten ist für die Eltern schwierig zu akzeptieren. Das ist die grösste Schwelle für die Eltern. Noten sind für Eltern oft sehr wichtig.</i>
3.2	Möchten Sie einzelne Aussagen noch ergänzen, präzisieren oder besonders betonen?
	a) Ergänzungen
	b) Präzisierungen
	c) besondere Betonung
	<i>Die Schule muss eine Kultur entwickeln, wie man mit Kindern in „ungewöhnlichen“ Situationen umgeht. Da geht es auch um Haltungen. Das Kind muss im Zentrum stehen. Ein auftretendes Problem bei einem Kind ist immer auch ein Spiegel für das System. Was kann ich bei mir selber verändern, dass sich die Situation beim betreffenden Kind verbessert? (KLP, SL, ...)</i>

3.3 und 3.4 in allen Interviews identisch → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

1.5 Interview Sandro Carpanetti (SHP)

Interview zum Thema „Einrichten individueller Lernziele“

SHP Schulhaus Pünt, Oberrieden
Püntstrasse 8, 8942 Oberrieden

Name: Carpanetti
Vorname: Sandro
Beruf / Funktion: Schulischer Heilpädagoge
In dieser Funktion seit: 1996
Datum / Zeit: 18.9.15 / 13.30 – 14.20 Uhr

1. Einstieg

Kapitel 1.1 – 1.5 identisch in allen Interviews → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

2. Frageteil

Einleitung Kapitel 2 identisch in allen Interviews → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

2.1 Prozessablauf „Individuelle Lernziele“ allgemein

2.1.1 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“? In welchem Kontext?
<i>Ja, ich habe aktuell zwei Kinder mit ISR-Status. Eines, das ich die ganze Mittelstufenzeit betreut habe, ist mittlerweile in der Oberstufe.</i>
2.1.2 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“ im Bezug auf die Einrichtung individueller Lernziele ?
<i>Antwort deckt sich mit 2.1.1</i>
2.1.3 Wird dieser Ablauf an Ihrer Schule wie durch das VSA beschrieben durchgeführt oder gibt es allfällige schulinterne Besonderheiten?
<i>Sehr, bei allen wurde der Ablauf eingehalten. Bei der Anpassung der Lernziele wird von der Schulpflege eine SPD-Empfehlung verlangt.</i>
2.1.4 Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Ablauf im Allgemeinen?
<i>Es ist ja in der Regel nicht das erste SSG, bei dem man den Eltern den Vorschlag von individuellen Lernzielen und der Abklärung, die Voraussetzung ist, macht. Das Mädchen in der OST habe ich übernommen, als ich hier angefangen habe. In der Unterstufenzeit haben bereits etliche Gespräche und eine oder sogar mehrere Abklärungen stattgefunden. Es ist ein Prozess, der länger dauert, bis es wirklich zum Entscheid kommt, dass man eine SPD-Abklärung im Hinblick auf den ISR-Status durchführt. Viele Gespräche haben demnach schon vorher stattgefunden. An dieser Schule habe ich keine Kinder mit ILZ ohne ISR-Status. In Oetwil hatte ich welche, aber zu Zeiten als es ISR noch gar nicht gegeben</i>

hat. Ich hatte einfach Schüler, die in einem Fach eine Lernzielanpassung mit Lernbericht hatten. Damals war auch eine SPD-Abklärung nötig.

2.1.5 Welches sind Ihrer Meinung nach die Stärken / Chancen dieses Prozesses?

Die Chance ist, dass die Eltern in den Entscheidungsprozess eingebunden werden. Die Struktur des SSG mit den Formularen erachte ich als sinnvoll. Die Eltern können viel mehr mitreden und haben letztendlich den Hauptentscheid. Es ist ja doch ein gewichtiger Entscheid. Dass die Eltern mehr einbezogen werden sehe ich vor allem als Vorteil.

2.1.6 Welches sind Ihrer Meinung nach die Schwächen / Risiken dieses Prozesses?

Nachteile sehe ich eigentlich keine.

2.1.7 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das Einrichten individueller Lernziele in der Praxis sinnvoll umgesetzt werden kann?

Frage nicht gestellt.

2.2 Feststellen der Leistungen

Prozessschritt 1 → Feststellen der Leistungen

	was	wer
1.	Feststellung, dass die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers wesentlich von den Vorgaben der Stufen- oder Klassenlernziele abweichen.	Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, Eltern

2.2.1 Wie wird in den Klassen die Erreichung bzw. Nicht-Erreichung der Lernziele festgestellt?

Es beruht auf Erfahrungen und Beobachtungen während des Unterrichts und Lernkontrollen. Dies ergibt ein Gesamtbild. Es ist ein Prozess, der durchlaufen wird. Die Lehrperson oder die SHP stellt fest, dass ein Kind die Lernziele nicht erreicht, dann findet ein SSG statt und wir probieren es mit IF.

2.2.2 Gibt es an der Schule eine institutionalisierte Erfassung der Kinder? (z.B. Sp / M)

Nein, keine einheitliche Erfassung.

2.2.3 Werden zur Lernstandserfassung standardisierte Tests verwendet?

Nein. Aber im Kindergarten machen die Logopädinnen Secreenings.

2.2.4 Werden Fachlehrpersonen / Therapeutinnen in die Leistungsbeurteilung einbezogen?

Lehrpersonen, SHP und Therapeutinnen (Logopädie)

2.2.5 Welche Rolle spielt die KLP / die SHP / andere Fachpersonen (z.B. Logo) dabei?

Siehe 2.2.1

2.2.6 Wird die Situation des betreffenden Kindes in einem Fachgremium (z.B. interdisziplinäres Team) besprochen?

Ja, in einem interdisziplinären Fallaustausch. Das haben wir vier Mal im Jahr. Es ist ein neueres Gefäss. Da haben alle die Möglichkeit ein Kind mit einer Fragestellung anzumelden. Am Montag besprechen wir ein Mädchen mit Sehbehinderung. Da geht es aber um eine externe Sonderschulung.

2.2.7 Wie lange müssen Leistungen ungenügend sein, bis der Prozess zur Einrichtung von individuellen Lernzielen in Gang gesetzt wird?

Es ist sehr unterschiedlich. Der Junge in der 4. Klasse ist in der 1. Klasse mit ISR-Status gekommen. Bereits im Kindergarten wurde die Sprachheilschule diskutiert. Beim Mädchen ging es drei Jahre.

<i>Ein halbes Jahr ist sicher zu kurz. In der Regel wohl 1-3 Jahre.</i>
2.2.8 Wann und wie werden die Eltern über die Nicht-Erreichung der Lernziele orientiert?
<i>Die Eltern werden fortlaufend an den SSGs informiert.</i>

2.3 SSG 1 (Beschluss zur Abklärung)

Prozessschritt 2 → 1. Schulisches Standortgespräch / Beschluss zur Abklärung		
	was	wer
2.	Schulisches Standortgespräch (SSG 1) mit Beschluss zur Abklärung der besonderen pädagogischen Bedürfnisse.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en

2.3.1 Wer beruft das SSG zum Thema „individuelle Lernziele“ ein? (KLP, IF, Eltern, ...)
<i>Wir haben die interne Regelung, dass die SHP einlädt.</i>
2.3.2 Wer ist am 1. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen?
<i>Ich lade alle Therapeutinnen auch ein (Logopädin, PMT, hausinterne Psychotherapeutin), die mit dem Kind arbeiten. Der SPD ist nicht dabei. Die Schulleitung in der Regel auch nicht, sie kann aber beigezogen werden.</i>
2.3.3 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung?
<i>Es ist unterschiedlich. Entweder die KLP oder die SHP. Jemand leitet das Gespräch und die andere Person schreibt das Protokoll.</i>
2.3.4 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es in diesem Gespräch geht? (Nicht-Erreichung der Lernziele)
<i>Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Eltern müssen verstehen, was wir wollen und meinen. Bei sprachlichen Barrieren ziehen wir eine Dolmetscherin bei. Wir probieren die Tragweite für den Entscheid aufzuzeigen. Es muss auch nicht ein Entscheid für die nächsten sechs Jahre oder bis Ende der Schulzeit sein.</i>
2.3.5 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn?
<i>Siehe 2.3.6</i>
2.3.6 Welches sind die häufigsten Bedenken oder Einwände seitens der Eltern?
<i>Die Eltern wollen wissen, ob es einen Eintrag im Zeugnis gibt, oder wann die Stunden stattfinden. Sie wollen wissen, ob das Kind Unterrichtsstoff verpasst. Hier ist Aufklärung nötig. Die Eltern haben Angst, dass das Kind noch mehr ins Hintertreffen gerät. Es wird häufig gefragt, wie es denn in der Oberstufe und mit der Lehrstellensuche weitergehe. Der Notenverzicht wird unterschiedlich aufgefasst. Wir hatten aber nie Eltern, die mit dem Notenverzicht und dem Lernbericht Mühe hatten.</i>
2.3.7 Wie gross ist die Bereitschaft der Eltern zu einer schulpsychologischen Abklärung?
<i>Mehrheitlich ok. In der Regel steht ja ein Prozess dahinter. Die Eltern hören nicht zum ersten Mal, dass ihr Kinder Mühe hat. Bei Eltern mit Migrationshintergrund stossen wir auf mehr Widerstand. Sie meinen es sei ein Psychiater, also ist ihr Kind krank.</i>
2.3.8 Welche Rolle spielt das betroffene Kind in diesem Prozess? Wie wird es bzw. seine Einstellung zu ILZ einbezogen?
<i>Beim Entscheid werden die Kinder weniger einbezogen, eher bei der Umsetzung.</i>
2.3.9 Wie ist das Verhältnis (Häufigkeit) zwischen „Einigkeit“ und „Uneinigkeit“ bezüglich der Planung der nächsten Schritte?

<i>keine Antwort</i>
2.3.10 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit? a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n)
<i>Bei einer Uneinigkeit wird eine Verzichtserklärung unterzeichnet. Das Thema ILZ wird anschliessend nicht weiterverfolgt. Das Kind wird einfach im Rahmen des IF gefördert. Zu diesem Fall ist es jedoch noch nie gekommen. Eine Anordnung gegen den Willen der Eltern hat es bisher nicht gegeben.</i>

2.4 SPD-Abklärung

Prozessschritt 3 → Schulpsychologische Abklärung		
	was	wer
3.	In der Regel schulpsychologische Abklärung	SPD

Zitat VSA-Broschüre: *Bei Unklarheiten oder Uneinigkeit muss zwingend eine schulpsychologische Abklärung erfolgen. Wegen der möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen für die weitere Schullaufbahn und die spätere Berufskarriere der Schülerin oder des Schülers wird eine schulpsychologische Abklärung in jedem Fall empfohlen.*

2.4.1 Wird an Ihrer Schule in der Frage nach individuellen Lernzielen zwingend eine schulpsychologische Abklärung durchgeführt?
<i>Ja</i>
2.4.2 Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenarbeit mit dem SPD bezüglich der Frage nach ILZ gemacht? Welches waren die förderlichen / hinderlichen Aspekte dabei?
<i>Wir haben positive Erfahrungen gemacht. Sie haben ihre standardisierten Tests. Der HA-WIK-Test ist schon sehr ausschlaggebend.</i>
2.4.3 Finden vor der Durchführung des 2.SSG vorgängig Absprachen zwischen dem SPD und der Schule statt?
<i>Ja, ich bekomme vor dem Auswertungsgespräch eine Rückmeldung bezgl. der Tests.</i>
2.4.4 Welche Aspekte in der Zusammenarbeit zwischen SPD, Schule und Eltern sind für einen positiven Verlauf des Prozesses von besonderer Bedeutung?
<i>Eine Vertrauensbasis ist wichtig. Das Ziel muss die optimale Förderung des Kindes sein. Es ist natürlich so, dass wir Lehrpersonen viel enger mit den Eltern zusammenarbeiten. Der SPD ist nie so nahe am Kind, wie wir Lehrpersonen.</i>

2.5 SSG 2 (Beschlussfassung)

Prozessschritt 4 → 2. Schulisches Standortgespräch / Beschlussfassung		
	was	wer
4.	Schulisches Standortgespräch (SSG 2) zur Festlegung der individuellen Lernziele und mit Beschluss auf Notenverzicht.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, evtl. SPD

2.5.1 Wer ist am 2. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen?
<i>Die Schulleitung und die verantwortliche Schulpflegerin sind in der Regel dabei.</i>
2.5.2 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung?

<i>Die SHP oder die Lehrperson.</i>
2.5.3 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es bei der Einrichtung individueller Lernziele geht und was diese Massnahme längerfristig bedeutet?
<i>Vergleiche 2.3.4</i>
2.5.4 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn?
<i>keine Angabe</i>
2.5.5 Welche Faktoren sind ausschlaggebend, damit am Ende des Gespräches eine Einigung erreicht werden kann?
<i>Eine Vertrauensbasis ist wichtig. Das Ziel muss die optimale Förderung des Kindes sein.</i>
2.5.6 In welchen Fällen ist / war es nicht möglich, eine Einigung zu erzielen? Was waren die Gründe dafür?
<i>Das war bis jetzt bei ILZ nie der Fall. Schwieriger wird es bei einer externen Sonderschulung.</i>
2.5.7 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit? a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n)
<i>Frage nicht gestellt, da 2.5.6 mit nein beantwortet wurde.</i>

2.6 Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme

Prozessschritt 5 → Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
5.	Information der Schulleitung	Klassenlehrperson
	Die Schulleitung prüft den gestellten Antrag auf Einrichtung individueller Lernziele.	Schulleitung Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en
	Die Schulleitung bewilligt den Antrag. → Umsetzung der Massnahme	Schulleitung
	Die Schulleitung lehnt den Antrag ab. → weiter zu Prozessschritt 6	Schulleitung Schulpflege

2.6.1 In welcher Form wird die Schulleitung über die Situation orientiert? (z.B. mündlich / schriftlich / Unterrichtsbesuch)
<i>Die Schulleitung ist am SSG, bei dem ILZ vereinbart werden anwesend.</i>
2.6.2 Welche Faktoren spielen bei der Prüfung des Antrags durch die Schulleitung eine Rolle?
<i>Die Haltung des SDP hat ein grosses Gewicht.</i>
2.6.3 Gibt es ein standardisiertes Verfahren, wie der Antrag durch die Schulleitung inhaltlich geprüft wird?
<i>keine Angabe</i>
2.6.4 Sind weitere Fachpersonen / Fachgremien an dieser Entscheidung beteiligt? (z.B. IdT) Falls ja – welche?
<i>Vergleiche 2.2.6</i>

2.7 Vorgehen bei Uneinigkeit

Prozessschritt 7 → Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
6.	Bei Uneinigkeit im Schulischen Standortgespräch nach einer schulpsychologischen Abklärung entscheidet die Schulpflege über individuelle Lernziele und Verzicht auf Benotung. Vorgängig ist den Eltern das rechtliche Gehör zu gewähren. Der Beschluss wird ihnen mit Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt.	Schulpflege (Schulleitung) (Klassenlehrperson) (sonderpädagogische Fachperson/en)

2.7.1 Haben Sie schon einmal erlebt, dass ein Antrag auf ILZ von der Schulleitung abgelehnt wurde? Falls ja – mit welcher Begründung?
<i>Nein.</i>
2.7.2 Wie ist der Prozess danach weiter verlaufen?
<i>Frage nicht gestellt, da 2.7.1. mit nein beantwortet wurde.</i>
2.7.3 Welche Rolle spielte die Schulpflege im weiteren Prozessverlauf?
<i>Frage nicht gestellt, da 2.7.1. mit nein beantwortet wurde.</i>
2.7.4 Wie hat die Schulpflege die inhaltliche (und verfahrenstechnische) Prüfung des Falles vorgenommen?
<i>Frage nicht gestellt, da 2.7.1. mit nein beantwortet wurde.</i>
2.7.5 Wurden in diesen Prozess weitere Fachpersonen einbezogen oder Abklärungen veranlasst? Falls ja – welche?
Welche Rolle spielten diese (Fach-)Personen im weiteren Verlauf?
<i>Frage nicht gestellt, da 2.7.1. mit nein beantwortet wurde.</i>

2.8 Ressourcen

	was	wer
	Eine fachgerechte Förder- und Unterrichtsplanung für SuS mit individuellen Lernzielen benötigt entsprechende Ressourcen.	Schulleitung Sonderpädagogische Fachperson/en Klassenlehrperson

2.8.1 Inwiefern spielen die zur Verfügung stehenden Ressourcen eine Rolle bei der Bewilligung der Massnahme?
<i>Es spielt aus unserer Sicht eher doch eine Rolle. In der Klasse mit den zwei Kindern mit ILZ habe ich zwei IF-Lektionen. Und jetzt kommen nochmals 8 hinzu durch die zwei ISR-Kinder. Etwas provokativ gesagt, man hört es ja in den Medien: Es besteht die Gefahr, dass man ISR generiert, weil es dann mehr Stunden gibt. Ich will das nicht in Abrede stellen. Natürlich muss der Förderbedarf da sein. Man phantasiert nicht etwas, aber das ist im Hinterkopf. Bei einer Lernzielanpassung ohne zusätzliche Förderstunden fragen sich alle, was das soll. Das Kind wird ja viel zu wenig gefördert. Eine Lernzielanpassung sehe ich nicht grundsätzlich als Fördermöglichkeit.</i>
2.8.2 Wie werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen in Erfahrung gebracht?
<i>Keine Angabe</i>

2.8.3 Besteht die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen für die Umsetzung der ILZ zu generieren? Falls ja – welche?

Ja natürlich, das muss dann die Schulleitung beantragen.

2.9 Abschliessende Fragen

2.9.1 Erinnern Sie sich an einen besonders aussergewöhnlichen Prozessverlauf?

Es ist immer wieder erfreulich, es ist immer sehr intensiv. Erfreulich ist der ganze Lernweg zu beobachten und zu begleiten. Die Einzelfördersettings schätze ich sehr. Das Schwanken der Eltern und uns Lehrpersonen, ob das Kind am richtigen Ort ist, finde ich schwierig.

2.9.2 Wenn Sie die Möglichkeit hätten, diesen Prozessablauf nach Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten – was würden Sie ändern bzw. beibehalten?

Mit dem Prozessverlauf bin ich zufrieden. Ich wünschte mir aber ein Controlling, einen Leitfaden, wie es nachher weitergeht. Es ist wichtig die Lernziele immer wieder zu überprüfen.

3. Ausklang und Abschluss

3.1 Gibt es wichtige Aspekte im thematischen Zusammenhang, welche in diesem Interview nicht angesprochen worden sind?

Bei mir ist die Frage im Laufe des Interviews aufgetaucht, wo genau die Grenze zwischen IF-Status mit ILZ und ISR-Status mit ILZ ist. Wenn wir merken, dass ein Kind die Lernziele nicht erreicht, tendieren wir eher auf ISR. Hier wünschte ich mir vom Volksschulamt klarere Vorgaben

3.2 Möchten Sie einzelne Aussagen noch ergänzen, präzisieren oder besonders betonen?

a) Ergänzungen

Seit es ISR gibt, haben wir fast keine Kinder mit ILZ ohne ISR.

b) Präzisierungen

-

c) besondere Betonung

Es ist wichtig genau hinzuschauen und die Lernziele immer wieder (halbjährlich) zu überprüfen.

3.3 und 3.4 in allen Interviews identisch → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

1.6 Interview Hanna Egli (SHP)

Interview zum Thema „Einrichten individueller Lernziele“

SHP Schulhaus Tobel 1
Eichwiesstrasse 57, 8634 Hombrechtikon

Name: Egli
Vorname: Hanna
Beruf / Funktion: Schulische Heilpädagogin
In dieser Funktion seit: 5 Jahren
Datum / Zeit: 24.9.15, 12.30 - 13.10

1. Einstieg

Kapitel 1.1 – 1.5 identisch in allen Interviews → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

2. Frageteil

Einleitung Kapitel 2 identisch in allen Interviews → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

2.1 Prozessablauf „Individuelle Lernziele“ allgemein

2.1.1 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“? In welchem Kontext?	<i>Ja, ich habe mehrere Kinder mit individuellen Lernzielen.</i>
2.1.2 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“ im Bezug auf die Einrichtung individueller Lernziele? (Ja, siehe 2.1.1)	
2.1.3 Wird dieser Ablauf an Ihrer Schule wie durch das VSA beschrieben durchgeführt oder gibt es allfällige schulinterne Besonderheiten?	-
2.1.4 Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Ablauf im Allgemeinen?	-
2.1.5 Welches sind Ihrer Meinung nach die Stärken / Chancen dieses Prozesses?	<i>Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist gut.</i>
2.1.6 Welches sind Ihrer Meinung nach die Schwächen / Risiken dieses Prozesses?	<i>Die Kinder müssen gut begleitet sein. Dies ist immer auch eine Frage der Ressourcen.</i>
2.1.7 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das Einrichten individueller Lernziele in der Praxis sinnvoll umgesetzt werden kann?	<i>Die Einstellung der Lehrperson muss positiv sein. Es ist wichtig, dass an der Arbeitsorga-</i>

nisation gearbeitet wird. Es muss mit den anderen Personen, die auch mit dem Kind arbeiten, zusammengearbeitet werden. So kann der Transfer in den Schulalltag gewährleistet werden.

2.2 Feststellen der Leistungen

Prozessschritt 1 → Feststellen der Leistungen		
	was	wer
1.	Feststellung, dass die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers wesentlich von den Vorgaben der Stufen- oder Klassenlernziele abweichen.	Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, Eltern
2.2.1 Wie wird in den Klassen die Erreichung bzw. Nicht-Erreichung der Lernziele festgestellt?		
<i>Dies wird oft durch Beobachtung festgestellt.</i>		
2.2.2 Gibt es an der Schule eine institutionalisierte Erfassung der Kinder? (z.B. Sp / M)		
<i>Wir machen regelmässig Screenings. Wir müssen von der Gemeinde aus viele Screenings machen. Hier wurde aber bereits gekürzt. Wenn wir den Cockpit-Test machen, werden keine zusätzlichen Screenings mit der ganzen Klasse gemacht, aber mit einzelnen Kindern schon.</i>		
2.2.3 Werden zur Lernstandserfassung standardisierte Tests verwendet?		
<i>Ja</i>		
2.2.4 Werden Fachlehrpersonen / Therapeutinnen in die Leistungsbeurteilung einbezogen?		
<i>Ja, die Therapeutinnen sind jeweils bei den SSGs dabei. Die Meinung von allen Beteiligten ist gefragt.</i>		
2.2.5 Welche Rolle spielt die KLP / die SHP / andere Fachpersonen (z.B. Logo) dabei?		
<i>Es wird mittlerweile vermehrt darauf geachtet, bei welchen Fachpersonen es sinnvoll ist, dass sie dabei sind. Es sollten nicht zu viele sein, sonst fühlen sich die Eltern wie vor einer Wand.</i>		
2.2.6 Wird die Situation des betreffenden Kindes in einem Fachgremium (z.B. interdisziplinäres Team) besprochen?		
<i>Das haben wir erst seit einem Jahr im Schulhaus selber. Vorher hatten wir es gemeindeintern. Da hatten wir aber mehr allgemeine heilpädagogische Themen besprochen. Da sind die SHPs anwesend.</i>		
2.2.7 Wie lange müssen Leistungen ungenügend sein, bis der Prozess zur Einrichtung von individuellen Lernzielen in Gang gesetzt wird?		
<i>Man soll auf jeden Fall genug lange warten. Zudem ist es ein Risiko, dass Lehrpersonen angepasste Lernziele bequem finden. Bei angepassten Lernzielen müssen die Regelziele nicht mehr erreicht werden, dies ist natürlich eine Entlastung. Daher mindestens ein bis zwei Jahre.</i>		
2.2.8 Wann und wie werden die Eltern über die Nicht-Erreichung der Lernziele orientiert?		
<i>-</i>		

2.3 SSG 1 (Beschluss zur Abklärung)

Prozessschritt 2 → 1. Schulisches Standortgespräch / Beschluss zur Abklärung		
	was	wer
2.	Schulisches Standortgespräch (SSG 1) mit Beschluss zur Abklärung der besonderen pädagogischen Bedürfnisse.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en
2.3.1 Wer beruft das SSG zum Thema „individuelle Lernziele“ ein? (KLP, IF, Eltern, ...)		
<i>Bei uns ist das klar geregelt. Das erste SSG wird durch die Klassenlehrperson einberufen. Nachher müsste offiziell die SHP, es ist aber oftmals einfacher, wenn es die Klassenlehrperson macht, da sie die Eltern öfter sieht.</i>		
2.3.2 Wer ist am 1. SSG (in der Regel) beteiligt?		
Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen?		
<i>Klassenlehrperson, SHP, je nach Therapie Logopädie, Psychomotorik oder auch die DaZ-Lehrperson. Die Schulleitung ist bei gewissen SSGs dabei. Geht es bei einem 1. SSG darum abzuklären, wie man weiterfahren will, ist sie nicht dabei. Wenn es um einen ISR-Status geht, ist die Schulleitung und die heilpädagogische Verantwortliche der Gemeinde dabei.</i>		
2.3.3 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung?		
-		
2.3.4 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es in diesem Gespräch geht? (Nicht-Erreichung der Lernziele)		
<i>Eine Übersetzerin ist am Gespräch anwesend. Inhaltlich wird es durch Nachfragen am Gespräch sichergestellt.</i>		
2.3.5 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses?		
Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn?		
<i>Oftmals herrscht bei diesen Kindern ein grosser Leidensdruck. Dann sind die Eltern froh, wenn wir eine Lösung suchen.</i>		
2.3.6 Welches sind die häufigsten Bedenken oder Einwände seitens der Eltern?		
<i>Es geht vor allem um den späteren Beruf. Sie befürchten, dass die Kinder nicht die gleichen Chancen für weitere Schulen oder die Berufslehre haben.</i>		
2.3.7 Wie gross ist die Bereitschaft der Eltern zu einer schulpsychologischen Abklärung?		
<i>Ganz unterschiedlich. Wenn seit längerer Zeit ein Problem besteht sind sie meistens bereit. Wenn es um Medikamente geht ist die Schwelle höher.</i>		
2.3.8 Welche Rolle spielt das betroffene Kind in diesem Prozess? Wie wird es bzw. seine Einstellung zu ILZ einbezogen?		
<i>Das kann ich nicht beantworten.</i>		
2.3.9 Wie ist das Verhältnis (Häufigkeit) zwischen „Einigkeit“ und „Uneinigkeit“ bezüglich der Planung der nächsten Schritte?		
-		
2.3.10 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit?		
a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n)		
<i>Das war bei einer therapeutischen Massnahme noch nie der Fall. Nur bei einer Medikamenten-Abgabe. Dann wurden keine weiteren Schritte eingeleitet.</i>		

2.4 SPD-Abklärung

Prozessschritt 3 → Schulpsychologische Abklärung		
	was	wer
3.	In der Regel schulpsychologische Abklärung	SPD

Zitat VSA-Broschüre: *Bei Unklarheiten oder Uneinigkeit muss zwingend eine schulpsychologische Abklärung erfolgen. Wegen der möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen für die weitere Schullaufbahn und die spätere Berufskarriere der Schülerin oder des Schülers wird eine schulpsychologische Abklärung in jedem Fall empfohlen.*

2.4.1 Wird an Ihrer Schule in der Frage nach individuellen Lernzielen zwingend eine schulpsychologische Abklärung durchgeführt?
<i>Ja</i>
2.4.2 Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenarbeit mit dem SPD bezüglich der Frage nach ILZ gemacht? Welches waren die förderlichen / hinderlichen Aspekte dabei?
<i>Dies ist sehr personenabhängig. Wir hatten einen Schulpsychologen, der sehr gut war. Leider wurde er pensioniert. Unser aktueller Schulpsychologe hat häufig keine Vorschläge für Massnahmen. Der SPD bringt uns im Moment nicht weiter, wir können einfach die Kinder nicht mehr anmelden. Vorher war die Zusammenarbeit sehr gut. Wir haben aktuell zwei Kinder, die wir nicht hätten abklären müssen. Wir, Lehrpersonen und SHP, sind eigentlich schon weiter in den Erkenntnissen. Es war fast kontraproduktiv. Wir könnten in der Schule selber viel abklären. Kognitive Profile sind jedoch sehr interessant. Die können wir nicht erstellen.</i>
2.4.3 Finden vor der Durchführung des 2.SSG vorgängig Absprachen zwischen dem SPD und der Schule statt?
<i>Mit dem vorgängigen Schulpsychologen hat es dies gegeben.</i>
2.4.4 Welche Aspekte in der Zusammenarbeit zwischen SPD, Schule und Eltern sind für einen positiven Verlauf des Prozesses von besonderer Bedeutung?
<i>Das Wohlbefinden des Kindes in der Schule und Zuhause.</i>

2.5 SSG 2 (Beschlussfassung)

Prozessschritt 4 → 2. Schulisches Standortgespräch / Beschlussfassung		
	was	wer
4.	Schulisches Standortgespräch (SSG 2) zur Festlegung der individuellen Lernziele und mit Beschluss auf Notenverzicht.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, evtl. SPD

2.5.1 Wer ist am 2. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen?
<i>Zusätzlich die Schulleitung und die heilpädagogische Verantwortliche der Gemeinde, wenn es definitiv um ILZ geht.</i>
2.5.2 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung?
<i>-</i>
2.5.3 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es bei der Einrichtung individueller Lernziele geht und was diese Massnahme längerfristig bedeutet?

<i>Hier erscheint es wichtig, dass die Langzeitwirkungen den Eltern bewusst gemacht werden. Es können noch so gute Abklärungen sein. Wenn man sie aber mit der rosaroten Brille anschaut kann das falsch rauskommen.</i>
2.5.4 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn?
<i>Der vorherige Schulpsychologe war sehr erfahren und hatte eine grosse Wirkung auf die Eltern. Ansonsten ist es sehr unterschiedlich. Eltern sind auch froh, wenn sie Bestätigung erhalten, dass ihr Kind normal begabt ist.</i>
2.5.5 Welche Faktoren sind ausschlaggebend, damit am Ende des Gespräches eine Einigung erreicht werden kann?
-
2.5.6 In welchen Fällen ist / war es nicht möglich, eine Einigung zu erzielen? Was waren die Gründe dafür?
-
2.5.7 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit? a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n)
<i>Ist noch nie passiert.</i>

2.6 Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme

Prozessschritt 5 → Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
5.	Information der Schulleitung	Klassenlehrperson
	Die Schulleitung prüft den gestellten Antrag auf Einrichtung individueller Lernziele.	Schulleitung Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en
	Die Schulleitung bewilligt den Antrag. → Umsetzung der Massnahme	Schulleitung
	Die Schulleitung lehnt den Antrag ab. → weiter zu Prozessschritt 6	Schulleitung Schulpflege

2.6.1 In welcher Form wird die Schulleitung über die Situation orientiert? (z.B. mündlich / schriftlich / Unterrichtsbesuch)
<i>Beim SSG der Beschlussfassung ist die Schulleitung anwesend. Die Schulleitung kennt viele Kinder und ist in der Regel gut informiert.</i>
2.6.2 Welche Faktoren spielen bei der Prüfung des Antrags durch die Schulleitung eine Rolle?
-
2.6.3 Gibt es ein standardisiertes Verfahren, wie der Antrag durch die Schulleitung inhaltlich geprüft wird?
-
2.6.4 Sind weitere Fachpersonen / Fachgremien an dieser Entscheidung beteiligt? (z.B. IdT) Falls ja – welche?
-

2.7 Vorgehen bei Uneinigkeit

Prozessschritt 7 → Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
6.	Bei Uneinigkeit im Schulischen Standortgespräch nach einer schulpsychologischen Abklärung entscheidet die Schulpflege über individuelle Lernziele und Verzicht auf Benotung. Vorgängig ist den Eltern das rechtliche Gehör zu gewähren. Der Beschluss wird ihnen mit Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt.	Schulpflege (Schulleitung) (Klassenlehrperson) (sonderpädagogische Fachperson/en)

2.7.1 Haben Sie schon einmal erlebt, dass ein Antrag auf ILZ von der Schulleitung abgelehnt wurde? Falls ja – mit welcher Begründung?
<i>Nein.</i>
2.7.2 Wie ist der Prozess danach weiter verlaufen?
-
2.7.3 Welche Rolle spielte die Schulpflege im weiteren Prozessverlauf?
<i>Die Schulpflege probiert lediglich die Kosten im Griff zu haben.</i>
2.7.4 Wie hat die Schulpflege die inhaltliche (und verfahrenstechnische) Prüfung des Falles vorgenommen?
-
2.7.5 Wurden in diesen Prozess weitere Fachpersonen einbezogen oder Abklärungen veranlasst? Falls ja – welche? Welche Rolle spielten diese (Fach-)Personen im weiteren Verlauf?
-

2.8 Ressourcen

	was	wer
	Eine fachgerechte Förder- und Unterrichtsplanung für SuS mit individuellen Lernzielen benötigt entsprechende Ressourcen.	Schulleitung Sonderpädagogische Fachperson/en Klassenlehrperson

2.8.1 Inwiefern spielen die zur Verfügung stehenden Ressourcen eine Rolle bei der Bewilligung der Massnahme?
<i>Die spielen eine grosse Rolle. Die Ausgaben im sonderpädagogischen Bereich sind in letzter Zeit um eine Million gestiegen. Wir müssen sparen, deshalb werden alle ISR-Anträge sehr genau geprüft. Es ist wichtig, dass eine SHP genug Zeit für das Kind bekommt. Die Ressourcen können auf SHP und Klassenassistenten verteilt werden. Kinder mit ILZ, aber ohne ISR-Status hatten wir. Wir konnten dies jedoch nicht weiterführen. Es war sehr schwierig. Die Kinder hätten alleine arbeiten müssen, sie haben aber kaum noch etwas gemacht.</i>
2.8.2 Wie werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen in Erfahrung gebracht?
<i>Wir wenden uns an die Schulleitung.</i>

2.8.3 Besteht die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen für die Umsetzung der ILZ zu generieren? Falls ja – welche?

Wenn schnell zusätzliche Ressourcen gebraucht wurden, hat die Schulleitung früher Poolstunden dafür eingesetzt. Jetzt ist das aber schwieriger geworden. Häufig muss man bis zum nächsten Schuljahr warten. Dann lässt man das Kind eben ohne Unterstützung mitlaufen.

2.9 Abschliessende Fragen

2.9.1 Erinnern Sie sich an einen besonders aussergewöhnlichen Prozessverlauf?

Der Junge, der jetzt ISR mit individuellen Lernzielen hat, ist unglaublich dankbar, dass er jetzt so viel Unterstützung hat. Emotional geht es ihm sehr gut. Jetzt wind wir am Löcher stopfen. Die zusätzliche, individuelle Betreuung hat sich sehr positiv auf seine Motivation ausgewirkt.

2.9.2 Wenn Sie die Möglichkeit hätten, diesen Prozessablauf nach Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten – was würden Sie ändern bzw. beibehalten?

Mit dem Ablauf bin ich zufrieden. Jetzt muss sich die Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologen verbessern.

3. Ausklang und Abschluss

3.1 Gibt es wichtige Aspekte im thematischen Zusammenhang, welche in diesem Interview nicht angesprochen worden sind?

Weitere Hilfestellungen wie Aufgabenhilfe und Computergestützte Lernhilfen anbieten (Dybuster) zuerst anbieten.

3.2 Möchten Sie einzelne Aussagen noch ergänzen, präzisieren oder besonders betonen?

a) Ergänzungen

-

b) Präzisierungen

-

c) besondere Betonung

Es muss alles versucht werden die individuellen Lernziele mit Notenverzicht hinauszuzögern.

3.3 und 3.4 in allen Interviews identisch → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

1.7 Interview René Hartmann, Lehrperson Primarschule

Interview zum Thema „Einrichten individueller Lernziele“

LP Primarschule Bassersdorf
Opfikerstrasse 25, 8303 Bassersdorf

Name: Hartmann
Vorname: René
Beruf / Funktion: Klassenlehrperson
In dieser Funktion seit: 1997
Datum / Zeit: 29.9.15, 16.10 – 17.00

1. Einstieg

Kapitel 1.1 – 1.5 identisch in allen Interviews → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

2. Frageteil

Einleitung Kapitel 2 identisch in allen Interviews → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

2.1 Prozessablauf „Individuelle Lernziele“ allgemein

2.1.1 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“? In welchem Kontext?
<i>Ich habe mit dem Zuweisungsverfahren im Bezug auf individuelle Lernziele im letzten Klassenzug Erfahrung gemacht.</i>
2.1.2 Haben Sie Erfahrung mit dem „Zuweisungsverfahren sonderpädagogische Massnahmen in der Regelschule“ im Bezug auf die Einrichtung individueller Lernziele?
<i>Ja, im gerade im letzten Klassenzug. Den Ablauf haben wir ungefähr eingehalten. Es gab kein klares SSG. Es gab ein Elterngespräch mit der Entscheidung, dass der SPD das Kind genauer anschaut. Bei der Auswertung mit dem SPD haben wir der Mutter die Empfehlung der individuellen Lernziele gemacht. Die Mutter willigte ein.</i>
2.1.3 Wird dieser Ablauf an Ihrer Schule wie durch das VSA beschrieben durchgeführt oder gibt es allfällige schulinterne Besonderheiten?
-
2.1.4 Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Ablauf im Allgemeinen?
<i>Es braucht einen Ablauf, da es ein schwieriger Entscheid ist. Es braucht den SPD. Für die Eltern ist es wichtig, dass eine andere Stelle zum gleichen Entschluss kommt. Ich als Lehrperson kenne die spezifische Leidensgeschichte des Kindes und der SPD hat in der Regel eine horizontale Sichtweise. Es muss einen Quervergleich geben.</i>

2.1.5 Welches sind Ihrer Meinung nach die Stärken / Chancen dieses Prozesses?
<i>Es ist ja ein schwieriger Entscheid, es ist ein Prozess bei dem du die Eltern mitnehmen musst. Beim letzten Fall verliess sich die Mutter auf unsere Meinung und unterstützte es. Es war zwar schwierig, dennoch schenkte sie uns das Vertrauen.</i>
2.1.6 Welches sind Ihrer Meinung nach die Schwächen / Risiken dieses Prozesses?
<i>Keine Schwächen.</i>
2.1.7 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit das Einrichten individueller Lernziele in der Praxis sinnvoll umgesetzt werden kann?
<i>Der wichtigste Punkt ist für mich der Leidensdruck des Kindes. Es gibt die Möglichkeit stärker einen Fokus zu setzen, etwas zu vertiefen und anderes wegzulassen. Individuelle Lernziele bieten die Chance, aus einer Abwärtsspirale auszusteigen, da dies für die Entwicklung des Kindes sehr schädlich ist.</i>

2.2 Feststellen der Leistungen

Prozessschritt 1 → Feststellen der Leistungen		
	was	wer
1.	Feststellung, dass die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers wesentlich von den Vorgaben der Stufen- oder Klassenlernziele abweichen.	Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, Eltern

2.2.1 Wie wird in den Klassen die Erreichung bzw. Nicht-Erreichung der Lernziele festgestellt?
<i>Wir haben nicht so viele normierte Beobachtungsbögen und Vergleichstests benutzt. Was ich aber immer sehr geschätzt habe ist das Vieraugenprinzip mit der IF-Lehrperson. Jemand spricht eine Beobachtung an und der andere gibt seine Sichtweise dazu. In der 1. Klasse läuft sehr viel über Beobachtung, später spielen auch Tests eine wichtige Rolle. Die erste Frage ist für mich immer die Frage der Hilfsmittel um die Lernziele zu erreichen.</i>
2.2.2 Gibt es an der Schule eine institutionalisierte Erfassung der Kinder? (z.B. Sp / M)
<i>Ja, es gibt logopädische Screenings, bereits auf der Kindergartenstufe. Nachher benutzen wir den Dehntest in der 1. Klasse und später die Basler-Manuale. Zusätzlich gibt es ein Psychomotorik-Screening. In der Mathematik gibt es keine institutionalisierte Erfassung. Dies fällt eher direkt im Unterricht auf.</i>
2.2.3 Werden zur Lernstandserfassung standardisierte Tests verwendet?
<i>Vgl. 2.2.2</i>
2.2.4 Werden Fachlehrpersonen / Therapeutinnen in die Leistungsbeurteilung einbezogen?
<i>Auf der Beobachtungsebene hole ich mir die Einschätzung der Fachlehrpersonen und Therapeutinnen immer ein.</i>
2.2.5 Welche Rolle spielt die KLP / die SHP / andere Fachpersonen (z.B. Logo) dabei?
<i>Die SHP ist stark in die Leistungserfassung einbezogen.</i>
2.2.6 Wird die Situation des betreffenden Kindes in einem Fachgremium (z.B. interdisziplinäres Team) besprochen?
<i>In Bezug auf Lernzielanpassung nicht.</i>

2.2.7 Wie lange müssen Leistungen ungenügend sein, bis der Prozess zur Einrichtung von individuellen Lernzielen in Gang gesetzt wird?
-
2.2.8 Wann und wie werden die Eltern über die Nicht-Erreichung der Lernziele orientiert?
<i>Wir haben die Pyramide der IF-Bedarfsstufen. 0 bedeutet sporadische Unterstützung durch die SHP, 1 etwas mehr. Sobald es aber in die Stufe 2 kommt, (d. h. die SHP arbeitet häufig mit diesem Kind) braucht es eine Information an die Eltern an einem SSG. Erst anschliessend kommt die Stufe 3 mit ILZ, was bedeutet, dass die Eltern ohnehin schon informiert sein müssen. Die Eltern müssen unbedingt an die ILZ herangeführt werden.</i>

2.3 SSG 1 (Beschluss zur Abklärung)

Prozessschritt 2 → 1. Schulisches Standortgespräch / Beschluss zur Abklärung		
	was	wer
2.	Schulisches Standortgespräch (SSG 1) mit Beschluss zur Abklärung der besonderen pädagogischen Bedürfnisse.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en

2.3.1 Wer beruft das SSG zum Thema „individuelle Lernziele“ ein? (KLP, IF, Eltern, ...)
<i>Unterschiedlich, die KLP oder die SHP.</i>
2.3.2 Wer ist am 1. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen?
<i>KLP, SHP und die Eltern. Manchmal macht es Sinn, in einem Teilbereich das Kind dabei zu haben, gerade wenn es um Leidensdruck geht.</i>
2.3.3 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung?
<i>Beim 1. SSG hat die KLP die Leitung.</i>
2.3.4 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es in diesem Gespräch geht? (Nicht-Erreichung der Lernziele)
<i>Wir laden einen Dolmetscher ein. Inhaltlich besteht die Gefahr, nicht verstanden zu werden. Es kann gut sein, dass die Angst vor einer Massnahme so gross ist, dass plötzlich das Problem seitens der Eltern nicht mehr wahrgenommen wird und es zu keiner Einigung kommt. Dann muss man eigentlich nochmals von vorne anfangen.</i>
2.3.5 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn?
<i>Siehe 2.3.4</i>
2.3.6 Welches sind die häufigsten Bedenken oder Einwände seitens der Eltern?
<i>In der Unterstufe sind weniger Bedenken da. In der Mittelstufe sind Ängste vor dem Berufseintritt da. Eltern haben häufig das Gefühl, eine Zahl sei einfacher lesbar für Aussenstehenden. Solche Ängste finde ich verständlich.</i>
2.3.7 Wie gross ist die Bereitschaft der Eltern zu einer schulpsychologischen Abklärung?
<i>Im letzten Fall waren sie schnell bereit. In einem andern war es schwierig, weil das Wort „Psycho“ vorkommt. Eltern haben Angst durch eine Abklärung ihr Kind auf eine ungünstige Schullaufbahn zu bringen.</i>
2.3.8 Welche Rolle spielt das betroffene Kind in diesem Prozess? Wie wird es bzw. seine Einstellung zu ILZ einbezogen?

<p><i>Hier spielt der Leidensdruck eine grosse Rolle. Teilweise haben die Lehrpersonen das Gefühl, ein Kind mit ILZ entlasten zu können, das Kind will dies aber gar nicht. Eine direkte Kommunikation wäre hier wünschenswert.</i></p> <p><i>Es gibt aber verschiedene Arten des Einbezugs, erstmals direkt am Gespräch. Der andere Weg ist dann direkt im Alltag. Diese Beobachtungen spielen für mich eine Rolle.</i></p>
<p>2.3.9 Wie ist das Verhältnis (Häufigkeit) zwischen „Einigkeit“ und „Uneinigkeit“ bezüglich der Planung der nächsten Schritte?</p>
<p>-</p>
<p>2.3.10 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit? a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n)</p>
<p><i>Die Schulleitung sagt immer, schlussendlich sind die Eltern verantwortlich. Ich persönlich bin aber sehr hartnäckig und greife es immer wieder auf.</i></p>

2.4 SPD-Abklärung

Prozessschritt 3 → Schulpsychologische Abklärung		
	was	wer
3.	In der Regel schulpsychologische Abklärung	SPD

Zitat VSA-Broschüre: *Bei Unklarheiten oder Uneinigkeit muss zwingend eine schulpsychologische Abklärung erfolgen. Wegen der möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen für die weitere Schullaufbahn und die spätere Berufskarriere der Schülerin oder des Schülers wird eine schulpsychologische Abklärung in jedem Fall empfohlen.*

<p>2.4.1 Wird an Ihrer Schule in der Frage nach individuellen Lernzielen zwingend eine schulpsychologische Abklärung durchgeführt?</p>
<p>Ja</p>
<p>2.4.2 Welche Erfahrungen haben Sie in der Zusammenarbeit mit dem SPD bezüglich der Frage nach ILZ gemacht? Welches waren die förderlichen / hinderlichen Aspekte dabei?</p>
<p><i>Entscheidend ist, wie ein Auswertungsgespräch abläuft. Es braucht eine saubere und für die Eltern verständliche Rückmeldung der Resultate. Häufig wird zu sehr auf die Tests eingegangen, ohne dass die Eltern etwas damit anfangen können. Die Resultate und die Beobachtungen sind wichtig, weniger das Testverfahren.</i></p> <p><i>Grundsätzlich müsste der SPD kundenorientierter werden.</i></p> <p><i>Wichtig ist zudem ein Vorgespräch zwischen den Lehrpersonen und dem SPD.</i></p>
<p>2.4.3 Finden vor der Durchführung des 2. SSG vorgängig Absprachen zwischen dem SPD und der Schule statt?</p>
<p><i>Früher hatten wir das immer. Man hat sich miteinander besprochen und eine gemeinsame Stossrichtung festgelegt. Heute wird dieser Schritt teilweise ausgelassen. Bei wichtigen Entscheiden ist er jedoch unabdingbar.</i></p>
<p>2.4.4 Welche Aspekte in der Zusammenarbeit zwischen SPD, Schule und Eltern sind für einen positiven Verlauf des Prozesses von besonderer Bedeutung?</p>
<p><i>Es ist wichtig, dass die Eltern schon früh über eine allfällige Lernzielanpassung informiert werden. Es kann nicht sein, dass die Eltern am Auswertungsgespräch das erste Mal davon hören.</i></p> <p><i>Entscheiden ist häufig auch das Verhältnis zwischen der Schule und den Eltern. Es darf keine Mauer der Schule entstehen. Wenn viele Lehrpersonen dennoch anwesend sind, ist es wichtig, dass man die Ängste der Eltern abbauen kann.</i></p> <p><i>Man soll die Eltern zu nichts überreden, da sie einen Entscheid mittragen müssen.</i></p>

2.5 SSG 2 (Beschlussfassung)

Prozessschritt 4 → 2. Schulisches Standortgespräch / Beschlussfassung		
	was	wer
4.	Schulisches Standortgespräch (SSG 2) zur Festlegung der individuellen Lernziele und mit Beschluss auf Notenverzicht.	Eltern, Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en, evtl. SPD

2.5.1 Wer ist am 2. SSG (in der Regel) beteiligt? Sind auch Fachpersonen oder die Schulleitung mit dabei? Falls ja – in welchen Fällen? <i>Beim letzten Mal wurde der Entscheid direkt am Auswertungsgespräch gefällt. Ich bin unsicher, wie fest die Schulleitung involviert sein muss.</i>
2.5.2 Wer übernimmt (in der Regel) die Gesprächsleitung? -
2.5.3 Wie wird sichergestellt, dass die Eltern (sprachlich und inhaltlich) verstehen, worum es bei der Einrichtung individueller Lernziele geht und was diese Massnahme längerfristig bedeutet? <i>Vgl. 2.3.4</i>
2.5.4 Wie erleben Sie die Rolle der Eltern in diesem Stadium des Prozesses? Welche Beispiele kommen Ihnen dabei in den Sinn? <i>Beim letzten Mal fühlten sich die Eltern durch den SPD gestärkt in der Entscheidungsfindung. Diese Zweitmeinung war ausschlaggebend.</i>
2.5.5 Welche Faktoren sind ausschlaggebend, damit am Ende des Gespräches eine Einigkeit erreicht werden kann? <i>Wichtig ist eine externe Zweitmeinung. Ein Mehraugenprinzip ist wichtig.</i>
2.5.6 In welchen Fällen ist / war es nicht möglich, eine Einigung zu erzielen? Was waren die Gründe dafür? -
2.5.7 Was passiert im Falle einer Uneinigkeit? a) weiteres Gespräch mit SL b) Thema ILZ nicht weiter verfolgen c) andere Variante(n) -

2.6 Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme

Prozessschritt 5 → Information der Schulleitung / Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
5.	Information der Schulleitung	Klassenlehrperson
	Die Schulleitung prüft den gestellten Antrag auf Einrichtung individueller Lernziele.	Schulleitung Klassenlehrperson, sonderpädagogische Fachperson/en
	Die Schulleitung bewilligt den Antrag. → Umsetzung der Massnahme	Schulleitung
	Die Schulleitung lehnt den Antrag ab. → weiter zu Prozessschritt 6	Schulleitung Schulpflege

2.6.1 In welcher Form wird die Schulleitung über die Situation orientiert? (z.B. mündlich / schriftlich / Unterrichtsbesuch) <i>Schriftlich per Gesprächsprotokoll. Über den Verlauf wird häufig auch informell, mündlich informiert.</i>

2.6.2 Welche Faktoren spielen bei der Prüfung des Antrags durch die Schulleitung eine Rolle?
<i>Bei den Sprechstunden vor der SPD-Abklärung ist die Schulleitung jeweils anwesend. So ist sie bereits vor der Abklärung informiert.</i>
2.6.3 Gibt es ein standardisiertes Verfahren, wie der Antrag durch die Schulleitung inhaltlich geprüft wird?
-
2.6.4 Sind weitere Fachpersonen / Fachgremien an diesem Entscheid beteiligt? (z.B. IdT) Falls ja – welche?
-

2.7 Vorgehen bei Uneinigkeit

Prozessschritt 7 → Prüfung und Bewilligung der Massnahme		
	was	wer
6.	Bei Uneinigkeit im Schulischen Standortgespräch nach einer schulpsychologischen Abklärung entscheidet die Schulpflege über individuelle Lernziele und Verzicht auf Benotung. Vorgängig ist den Eltern das rechtliche Gehör zu gewähren. Der Beschluss wird ihnen mit Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt.	Schulpflege (Schulleitung) (Klassenlehrperson) (sonderpädagogische Fachperson/en)

2.7.1 Haben Sie schon einmal erlebt, dass ein Antrag auf ILZ von der Schulleitung abgelehnt wurde? Falls ja – mit welcher Begründung?
<i>Habe ich noch nie erlebt.</i>
2.7.2 Wie ist der Prozess danach weiter verlaufen?
-
2.7.3 Welche Rolle spielte die Schulpflege im weiteren Prozessverlauf?
<i>Die Schulpflege ist stark in die Erarbeitung des sonderpädagogischen Konzeptes involviert. Bei den einzelnen Prozessen spielte sie keine aktive Rolle. Bei den Schulbesuchen fragen sie jeweils nach, aber in den Entscheidungsprozess sind sie nicht involviert.</i>
2.7.4 Wie hat die Schulpflege die inhaltliche (und verfahrenstechnische) Prüfung des Falles vorgenommen?
-
2.7.5 Wurden in diesen Prozess weitere Fachpersonen einbezogen oder Abklärungen veranlasst? Falls ja – welche? Welche Rolle spielten diese (Fach-)Personen im weiteren Verlauf?
-

2.8 Ressourcen

	was	wer
	Eine fachgerechte Förder- und Unterrichtsplanung für SuS mit individuellen Lernzielen benötigt entsprechende Ressourcen.	Schulleitung Sonderpädagogische Fachperson/en Klassenlehrperson

2.8.1 Inwiefern spielen die zur Verfügung stehenden Ressourcen eine Rolle bei der Bewilligung der Massnahme?
<i>Das kommt auf den Fall an. Das letzte Mal war es ein ruhiges Mädchen, das gut mitarbeitete. Dann war es weniger nötig. Bei einem autistischen Kind war ich auf tägliche Unterstützung angewiesen. Aber die Frage stellt sich schon. Man erstellt eine Förderplanung, bei der Umsetzung jedoch merkt man, dass man an die Grenzen kommt. Ich probiere es einfach so gut es geht. Die Gefahr besteht jedoch schon, dass die individuellen Ziele untergehen ohne Unterstützung. Ein Kind mit individuellen Lernzielen kann der Klassenlehrperson schnell aus dem Fokus verschwinden.</i>
2.8.2 Wie werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen in Erfahrung gebracht?
-
2.8.3 Besteht die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen für die Umsetzung der ILZ zu generieren? Falls ja – welche?
<i>Zum Teil ja, aus den Poolstunden.</i>

2.9 Abschliessende Fragen

2.9.1 Erinnern Sie sich an einen besonders aussergewöhnlichen Prozessverlauf?
<i>Grundsätzlich war der letzte Fall sehr erfreulich. Das Mädchen ist sehr aufgeblüht, es hat eine positive persönliche Entwicklung gemacht.</i>
2.9.2 Wenn Sie die Möglichkeit hätten, diesen Prozessablauf nach Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten – was würden Sie ändern bzw. beibehalten?
<i>Als Leitplanke finde ich den Prozessablauf sehr gut. Inhaltlich gibt es aber nicht so viel her. Punkte wie Leidensdruck und Mehraugenprinzip finde ich auch sehr wichtig. Dies hat aber auch mit der Haltung zu tun. Vielleicht müsste eine Spalte mit inhaltlichen Schwerpunkten angefügt werden.</i>

3. Ausklang und Abschluss

3.1 Gibt es wichtige Aspekte im thematischen Zusammenhang, welche in diesem Interview nicht angesprochen worden sind?
<i>Der Nachteilsausgleich ist immer wieder ein Thema.</i>
3.2 Möchten Sie einzelne Aussagen noch ergänzen, präzisieren oder besonders betonen?
a) Ergänzungen
b) Präzisierungen
c) besondere Betonung
<i>Es geht um die Entwicklungsmöglichkeiten und nicht nur um die Leistung. Ich finde es wichtig, abzuklären, welche Hilfsmittel ein Kind nutzen kann, um trotzdem den Lehrplanziele folgen zu können. Das Kind muss einen eigenen Umgang mit den persönlichen Schwierigkeiten und Schwächen finden können. Es müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, bevor die Lernziele angepasst werden.</i>

3.3 und 3.4 in allen Interviews identisch → siehe Interview 1.1 mit Ph. Dietiker

2 Flyer für die Schulen

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Ungenügende Leistungen – individuelle Lernziele?

„Wir würden für diesen Schüler gerne individuelle Lernziele festlegen, aber die Eltern sträuben sich.“

„Ojee, schon wieder ungenügend. Wenn nur dieser Notendruck nicht wäre. Wie soll das nur weitergehen?“

Wenn ein Schüler oder eine Schülerin die Klassen- bzw. Stufenlernziele nicht erreicht, können individuelle Lernziele festgelegt werden. Doch wie läuft dieser Prozess in der Praxis? Im Rahmen unserer Masterarbeit möchten wir dieser Frage genauer nachgehen.

Wer sind wir?

Christoph Anderegg und Christian Meier, Schulische Heilpädagogen in Ausbildung, HfH Zürich

Was ist das Ziel unseres Projektes?

Das Einrichten individueller Lernziele ist eine anspruchsvolle Aufgabe für alle Beteiligten. Verschiedene Erfahrungen, Erwartungen und Sichtweisen spielen dabei eine Rolle. Ziel unseres Projektes ist es, diesen Prozess in einer Schuleinheit unter die Lupe zu nehmen. Dabei sollen förderliche und hinderliche Aspekte des Prozessverlaufes sichtbar gemacht werden.

Worin liegt der Nutzen für Sie und Ihre Schule?

Sie erhalten eine Rückmeldung zu den Ergebnissen der Befragung und dadurch eine Basis für die Reflexion und Weiterentwicklung dieses Prozesses.

Wie erfolgt die Durchführung?

Mittels eines Fragebogens wird das gesamte Schulteam zur Thematik befragt. Dies dauert ca. 20 Minuten. Anschliessend werden wir die erhobenen Daten auswerten. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir die wichtigsten Erkenntnisse und mögliche Entwicklungsempfehlungen rückmelden.

Ob's wohl reicht?

Wir hoffen mit unserem Projekt Ihr Interesse geweckt zu haben.

Freundliche Grüsse

Christoph Anderegg und Christian Meier

Kontakt: Christian Meier, meier.christian@learnhfh.ch, 079 523 01 48

3 Codeplan Fragebogen ILZ

Erläuterungen zur Tabelle:							
Nr:		Bezieht sich auf die Nummer der Frage im Fragebogen					
File:		Position der Variable im Datensatz					
Var_name:		Variablenname im Datensatz					
Var_label:		Variablenerläuterung					
Skala:		Skalennamen und Skalenzugehörigkeit der Items					
Codes:		verwendete Variablencodes					
R:		Skalenbildung für umzupolende Items					
Nr	File	Var_name	Var_label	Skala	Codes	R	Bemerkungen
	1	id	Fallnummer				
	2	school	Schule		1 = Niederuster 2 = Oberrieden 3 = Oetwil am See 4 = Rüslikon		
1.1	3	sex	Geschlecht		1 = männlich 2 = weiblich		
1.2	4	age	Alter		1 = 20-29 2 = 30-39 3 = 40-49 4 = 50-59 5 = >60		
1.3	5	dienst_j	Dienstjahre		1 = 0-5 2 = 6-10 3 = 11-15 4 = 16-20 5 = 21-25 6 = 26-30 7 = >30		
1.4	6	func	Funktion		1 = Regel-KLP 2 = SHP 3 = Fach-LP 4 = HA-LP 5 = DaZ 6 = Logopädie 7 = SL 8 = andere		
1.5	7	stufe	Stufe		1 = Unterstufe 2 = Mittelstufe		
1.6	8	pens	Pensum		1 = > 20% 2 = 21-40% 3 = 41-60% 4 = 61-80% 5 = 81-100%		
2.1	9	erf1	Eltern ILZ		1 = mehrfach 2 = einmal 3 = nie		
2.2	10	erf2	LP ILZ		1 = mehrfach 2 = einmal 3 = nie		
2.3	11	erf3	SuS ILZ		1 = mehrfach 2 = einmal 3 = nie		
3.1	12	org1	SoPäKonzept		1 = ja 2 = nein		
3.2	13	org2	Klarheit bezgl. ILZ	ORG	1 = trifft nicht zu		
3.3	14	org3	Ablauf bekannt	ORG	2 = trifft selten zu		
3.4	15	org4	Neue LP eingeführt	ORG	3 = trifft eher nicht zu		
3.5	16	org5	Ablauf sinnvoll	ORG	4 = trifft eher zu		
3.6	17	org6	SoPä Themen diskutiert	ORG	5 = trifft oft zu 6 = trifft voll und ganz zu 99 = keine Antwort		
3.7	18	org7	Fachgremium		1 = ja 2 = nein		

3.8	19	org8	Fachgr. Unterstützend Fachgr. wünschenswert	ORG	1 = trifft nicht zu 2 = trifft selten zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft eher zu 5 = trifft oft zu 6 = trifft voll und ganz zu 99 = keine Antwort		
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7	20 21 22 23 24 25 26	lernst1 lernst2 lernst3 lernst4 lernst5 lernst6 lernst7	Lernziele bekannt Lehrplan konsultieren Lernstand einschätzen LZ-Einschätzung schwierig Lernziele KLP Mehraugenprinzip Einsch. gewichtet	LERNST LERNST LERNST LERNST LERNST LERNST	1 = trifft nicht zu 2 = trifft selten zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft eher zu 5 = trifft oft zu 6 = trifft voll und ganz zu 99 = keine Antwort	R R	
4.8a	27	lernst8a	SuS standardisierte EI		1 = ja 2 = nein		
4.8b	28	lernst8b	Erleben SuS stand. EI	LERNST	1 = trifft nicht zu 2 = trifft selten zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft eher zu 5 = trifft oft zu 6 = trifft voll und ganz zu 99 = keine Antwort		
4.9a	29	lernst9a	Schule standardisierte EI		1 = ja 2 = nein		
4.9b	30	lernst9b	Erleben Schule stand. EI	LERNST	1 = trifft nicht zu 2 = trifft selten zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft eher zu 5 = trifft oft zu 6 = trifft voll und ganz zu 99 = keine Antwort		
5.1 5.1 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	ssg1 ssg2 ssg3 ssg4 ssg5 ssg6 ssg7 ssg8 ssg9 ssg10	Ablauf vertraut Leitung anspruchsvoll kompetent Struktur hilfreich Weiterbildung gelingt Eltern erklären Übersetzerin alle Standpunkte gegen den Willen umg. Massn. vorher getroffen	SSG SSG SSG SSG SSG SSG SSG SSG SSG SSG	1 = trifft nicht zu 2 = trifft selten zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft eher zu 5 = trifft oft zu 6 = trifft voll und ganz zu 99 = keine Antwort	R R	5.5 isoliert betrachten
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51	elt1 elt2 elt3 elt4 elt5 elt6 elt7 elt8 elt9 elt10 elt11	Verständnisfragen Vorwissen Einschätzung einbringen Bedenken ansprechen Elt. nach Meinung fragen Elternmeinung Gewicht befürchten Nachteile offen gegenüber ILZ Noten oder Lernbericht realistische Einschätzung Sprache Hindernis	ELTERN ELTERN ELTERN ELTERN ELTERN ELTERN ELTERN ELTERN ELTERN ELTERN ELTERN	1 = trifft nicht zu 2 = trifft selten zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft eher zu 5 = trifft oft zu 6 = trifft voll und ganz zu 99 = keine Antwort	R	6.1/6.7/6.9 isoliert betrachten
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12	52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	spd1 spd2 spd3 spd4 spd5 spd6 spd7 spd8 spd9 spd10 spd11 spd12	SPD unterstützt LP Sicht unabhängiges Bild SPD bestätigt immer ggf gegen Schule neue Erkenntnisse hilfreich für Entscheidung SPD wichtig für Eltern Einschätzung der LZ Zusammenarbeit Anmeldung der LP personenabhängig Reflexion SPD und Schule	SPD SPD SPD SPD SPD SPD SPD SPD SPD SPD SPD SPD	1 = trifft nicht zu 2 = trifft selten zu 3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft eher zu 5 = trifft oft zu 6 = trifft voll und ganz zu 99 = keine Antwort	R R R	

8.1	64	sl1	Information SL	SL	1 = trifft nicht zu	R R	
8.2	65	sl2	SL holt Informationen	SL	2 = trifft selten zu		
8.3	66	sl3	realistisches Bild der SuS	SL	3 = trifft eher nicht zu		
8.4	67	sl4	Unterstützung durch SL	SL	4 = trifft eher zu		
8.5	68	sl5	frühzeitiger Einbezug	SL	5 = trifft oft zu		
8.6	69	sl6	kritische Prüfung	SL	6 = trifft voll und ganz zu		
8.7	70	sl7	konstruktives Feedback	SL	99 = keine Antwort		
9.1	71	res_zu1	Mehraufwand	RES_ZU	1 = trifft nicht zu		
9.2	72	res_zu2	genügend Ressourcen	RES_ZU	2 = trifft selten zu		
9.3	73	res_zu3	nur mit zus. R. möglich	RES_ZU	3 = trifft eher nicht zu		
9.4	74	res_zu4	zeitliche Ressourcen	RES_ZU	4 = trifft eher zu		
9.5	75	res_zu5	Umsetzung SHP und LP	RES_ZU	5 = trifft oft zu		
9.6	76	res_zu6	ILZ SHP und LP	RES_ZU	6 = trifft voll und ganz zu		
9.7	77	res_zu7	Zusammenarbeit	RES_ZU	99 = keine Antwort		
9.8	78	res_zu8	Reflexion Zusammenarbeit	RES_ZU			
10	79	org	Organisation & Managem.		1-10		
	80	lernst	Lernstandserfassung		99 = keine Antwort		
	81	ssg	SSG				
	82	elt	Eltern				
	83	spd	SPD				
	84	sl	Schulleitung				
	85	res_zus	Zusammenarbeit & Ress.				
	86	nicht_ilz	nicht eingerichtet		1 = ja 2 = nein		
	87	ilz_einv	einvernehmlich dagegen		1 = ja 2 = nein		
	88	gegen_ilz	Gründe gegen ILZ		1 = Eltern 2 = Schülerin/Schüler 3 = LP 4 = SL 5 = SPD 6 = Ressourcen 7 = päd. Alternative 99 = keine Antwort		
	89	bemerk	Bemerkungen				

4 Fragebogen

Befragung zum Thema „Einrichten individueller Lernziele“

Thematische Einleitung

Es kommt vor, dass einzelne Schülerinnen und Schüler die durch den Lehrplan vorgegebenen Lernziele ihrer Klasse nicht erreichen können. Dann sind wir als Pädagoginnen und Pädagogen gefordert. Als eine mögliche Massnahme sieht die Volksschule im Kanton Zürich unter anderem die Einrichtung individueller Lernziele vor. Die Leistungen der betreffenden Schülerinnen und Schüler werden in diesem Fall in einzelnen Fächern nicht mehr durch Notenwerte im Zeugnis, sondern durch einen Lernbericht beurteilt.

Der Entscheid über die Einrichtung individueller Lernziele ist ein komplexer Prozess und eine herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe im Schulalltag. Verschiedene Erfahrungen, Erwartungen und Sichtweisen spielen dabei eine Rolle. Ziel der Erhebung ist es, diesen Prozess in Ihrer Schuleinheit genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei sollen förderliche und hinderliche Aspekte des Prozessverlaufes sichtbar gemacht werden. Die Erkenntnisse daraus sollen die betreffende Schule darin unterstützen, den bestehenden Prozess weiterzuentwickeln und zu optimieren.

Ablauf der Befragung

Die Datenerhebung erfolgt mittels eines Fragebogens, welcher durch alle Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen, SHPs, Logopädinnen und DaZ-Lehrpersonen der Schuleinheit ausgefüllt wird. Das Ausfüllen des Fragebogens (6 A4-Seiten) nimmt erfahrungsgemäss ca. 15-20 Minuten in Anspruch. Die Befragung erfolgt anonym - es werden keine direkten Rückschlüsse zu den teilnehmenden Personen gezogen.

Die Antworten betreffen Ihre Erfahrungen mit aktuellen oder vergangenen Situationen (in den letzten drei Jahren), in denen für Schülerinnen und Schüler individuelle Lernziele vereinbart wurden.

Bei unterschiedlichen, von einander abweichenden Erfahrungen, ist es bei einzelnen Fragen möglich mehrere Kreuze zu setzen.

Im ersten Teil der Befragung geht es um Angaben zu Ihrer Arbeitssituation und um Ihre Erfahrungen mit dem Thema „individuelle Lernziele“. (→ Bitte beachten Sie, dass Sie je nach Antwort nur noch ausgewählte Kapitel bearbeiten müssen!)

Im zweiten Teil finden Sie Fragen rund um das Einrichten individueller Lernziele vor. Diese sind in sieben thematische Bereiche gegliedert.

Im letzten Teil der Erhebung geht es darum, die Bedeutung der Einflussfaktoren zu bewerten und Angaben zu Situationen zu machen, in denen von der Einrichtung individueller Lernziele abgesehen wurde.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme!
Christian Meier & Christoph Anderegg

(Schulische Heilpädagogen in Ausbildung)

Fragebogen

Erfahrungen mit dem Einrichten individueller Lernziele

1. Angaben zur Person und Funktion

1.1 Geschlecht: m w

1.2 Alter: 20-29 30-39 40-49 50-59 >60

1.3 Anzahl Dienstjahre: 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30

1.4 Funktion: Regel-KLP
 SHP
 Fach-LP
 HA-LP
 DaZ
 Logopädie
 SL
 andere: _____

1.5 Stufe: US MS

1.6 Pensum: > 20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

Die vorliegende Befragung bezieht sich auf Ihre Erfahrungen an der aktuellen Schule innerhalb der vergangenen 3 Jahre.

2. Erfahrungen mit dem Thema individuelle Lernziele

2.1 Haben Sie schon mit Eltern über das Einrichten individueller Lernziele gesprochen? (Unabhängig davon, ob die Massnahme schlussendlich umgesetzt wurde.)

mehrfach einmal nie

2.2 Haben sie schon mit Lehrerkolleginnen und -kollegen über das Einrichten individueller Lernziele in einem konkreten Fall gesprochen? (Unabhängig davon, ob die Massnahme schlussendlich umgesetzt wurde.)

mehrfach einmal nie

2.3 Ich habe schon Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen unterrichtet.

mehrfach einmal nie

Falls Sie alle drei Fragen (2.1 – 2.3) mit ‚nie‘ beantwortet haben:

→ bitte lediglich die **Fragen in den Abschnitten 3, 4 und 5** beantworten.

3. Organisation / Management

	trifft voll und ganz zu						trifft nicht zu	keine Antwort
3.1	Unsere Schule verfügt über ein sonderpädagogisches Konzept, in dem der Ablauf zur Einrichtung individueller Lernziele geregelt ist. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein							
3.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7	An unserer Schule gibt es ein beratendes Fachgremium, an welches ich mich mit sonderpädagogischen Fragestellungen wenden kann. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein							
3.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Lernstandserfassung

	trifft voll und ganz zu						trifft nicht zu	keine Antwort
4.1	<input type="checkbox"/>							
4.2	<input type="checkbox"/>							
4.3	<input type="checkbox"/>							
4.4	<input type="checkbox"/>							
4.5	<input type="checkbox"/>							
4.6	<input type="checkbox"/>							

4.7	Die Meinung der verschiedenen an der Klasse beteiligten Personen (SHP, Fachlehrpersonen, Therapeutinnen, DaZ) werden bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung angemessen gewichtet.	<input type="checkbox"/>							
4.8	Zum Erfassen des Lernstandes nutze <u>ich für meine Schülerinnen und Schüler</u> standardisierte Erfassungsinstrumente. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>falls ja:</i> Ich erlebe den Einsatz standardisierter Erfassungsinstrumente als hilfreich für die Einschätzung des Lernstandes. <i>falls nein:</i> Ein Einsatz standardisierter Erfassungsinstrumente wäre aus meiner Sicht wünschenswert.	<input type="checkbox"/>							
4.9	Zum Erfassen des Lernstandes nutzen <u>wir an der ganzen Schule</u> verbindlich standardisierte Erfassungsinstrumente. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <i>falls ja:</i> Ich erlebe den Einsatz standardisierter Erfassungsinstrumente als hilfreich für die Einschätzung des Lernstandes. <i>falls nein:</i> Ein Einsatz standardisierter Erfassungsinstrumente wäre aus meiner Sicht wünschenswert.	<input type="checkbox"/>							
5.	Schulisches Standortgespräch (SSG)							trifft voll und ganz zu	keine Antwort
5.1	Der Ablauf des schulischen Standortgesprächs SSG ist mir vertraut.	<input type="checkbox"/>							
5.2	Die Gesprächsleitung in einem SSG ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.	<input type="checkbox"/>							
5.3	Ich fühle mich kompetent ein SSG zu leiten.	<input type="checkbox"/>							
5.4	Ich erlebe die vorgegebene Struktur des SSGs als hilfreich.	<input type="checkbox"/>							
5.5	Ich würde mir eine Weiterbildung im Bereich Gesprächsführung wünschen.	<input type="checkbox"/>							
5.6	Es gelingt uns, den Eltern zu erklären, was das Einrichten individueller Lernziele konkret bedeutet.	<input type="checkbox"/>							
5.7	An SSGs mit Eltern mit sehr geringen Deutschkenntnissen nimmt eine Übersetzerin oder ein Übersetzer teil.	<input type="checkbox"/>							
5.8	Es gelingt uns, dass alle Beteiligten ihren Standpunkt im SSG einbringen können.	<input type="checkbox"/>							
5.9	Massnahmen werden auch dann umgesetzt, wenn nicht alle Beteiligten diese befürworten.	<input type="checkbox"/>							
5.10	Die schulischen Beteiligten bestimmen bereits vor dem SSG, welche Massnahmen umgesetzt werden.	<input type="checkbox"/>							

6. Eltern		trifft voll und ganz zu						trifft nicht zu	keine Antwort
6.1	Eltern stellen Verständnisfragen zum Thema individuelle Lernziele.	<input type="checkbox"/>							
6.2	Das Vorwissen der Eltern betreffend individueller Lernziele ist gering.	<input type="checkbox"/>							
6.3	Die Eltern bringen ihre Einschätzung der Situation in die Diskussion ein.	<input type="checkbox"/>							
6.4	Die Eltern sprechen ihre Bedenken bezüglich des Einrichtens individueller Lernziele an.	<input type="checkbox"/>							
6.5	Wir fragen die Eltern am SSG nach ihrer Meinung.	<input type="checkbox"/>							
6.6	Die Meinung der Eltern hat im Entscheidungsprozess grosses Gewicht.	<input type="checkbox"/>							
6.7	Die Eltern befürchten durch das Einrichten individueller Lernziele langfristig Nachteile für ihre Kinder.	<input type="checkbox"/>							
6.8	Die Eltern zeigen sich gegenüber der Massnahme „Einrichten individueller Lernziele“ offen.	<input type="checkbox"/>							
6.9	Die Eltern bevorzugen einen Lernbericht gegenüber ungenügenden Noten.	<input type="checkbox"/>							
6.10	Eltern können die schulische Situation ihres Kindes realistisch einschätzen.	<input type="checkbox"/>							
6.11	Die Sprache ist ein Hindernis, damit sich Eltern aktiv in den Prozess einbringen können.	<input type="checkbox"/>							

7. Schulpsychologischer Dienst SPD		trifft voll und ganz zu						trifft nicht zu	keine Antwort
7.1	Wenn ich eine Anmeldung (bezüglich individueller Lernziele) beim SPD mache, erwarte ich, dass der SPD meine Sichtweise unterstützt.	<input type="checkbox"/>							
7.2	Wenn ich eine Anmeldung (bezüglich individueller Lernziele) beim SPD mache, erwarte ich, dass der SPD sich dazu ein unabhängiges Bild macht.	<input type="checkbox"/>							
7.3	Der SPD bestätigt bei uns immer das, was von der Schule vorgeschlagen bzw. gewünscht wird.	<input type="checkbox"/>							
7.4	Es gehört zur Rolle des SPD, dass er sich gegebenenfalls gegen die Vorschläge der Schule stellt.	<input type="checkbox"/>							
7.5	Eine Abklärung beim SPD bringt neue Erkenntnisse.	<input type="checkbox"/>							
7.6	Die Beratung des SPD ist hilfreich im Entscheidungsprozess.	<input type="checkbox"/>							
7.7	Die Meinung des SPD ist für die Eltern wichtig.	<input type="checkbox"/>							
7.8	Der SPD kann durch seine Abklärungen die Erreichung der Lernziele durch die Schülerinnen und Schüler gut einschätzen.	<input type="checkbox"/>							

7.9	Ich erlebe die Zusammenarbeit mit dem SPD positiv.	<input type="checkbox"/>						
7.10	Es gelingt mir, Anmeldungen beim SPD so zu verfassen, dass sich die zuständige Person ein gutes Bild von der Situation des Schülers / der Schülerin machen kann.	<input type="checkbox"/>						
7.11	Die Qualität der Zusammenarbeit zwischen SPD und Schule ist in hohem Masse personenabhängig.	<input type="checkbox"/>						
7.12	Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen Schule und SPD werden an unserer Schule regelmässig thematisiert.	<input type="checkbox"/>						

8. Schulleitung SL

trifft voll und ganz zu

trifft nicht zu

keine Antwort

8.1	Es gelingt mir, die Schulleitung mit allen nötigen Informationen zur Beurteilung des Falles zu versorgen.	<input type="checkbox"/>						
8.2	Die Schulleitung holt sich aktiv Informationen zum betreffenden Fall.	<input type="checkbox"/>						
8.3	Der Schulleitung gelingt es, sich ein realistisches Bild über die Situation des betreffenden Kindes zu machen.	<input type="checkbox"/>						
8.4	Die Schulleitung unterstützt mich in Fragen der Einrichtung individueller Lernziele.	<input type="checkbox"/>						
8.5	Ich beziehe die Schulleitung frühzeitig in den Prozess des Einrichtens individueller Lernziele ein.	<input type="checkbox"/>						
8.6	Es gehört zur Aufgabe der Schulleitung, Anträge zur Einrichtung individueller Lernziele kritisch zu prüfen.	<input type="checkbox"/>						
8.7	Die Schulleitung gibt mir ein konstruktives Feedback zum betreffenden Fall.	<input type="checkbox"/>						

9. Ressourcen und Zusammenarbeit

trifft voll und ganz zu

trifft nicht zu

keine Antwort

9.1	Ein gewisser Mehraufwand muss bei der Einrichtung individueller Lernziele in Kauf genommen werden.	<input type="checkbox"/>						
9.2	An unserer Schule sind genügend Ressourcen zum Umsetzen individueller Lernziele vorhanden.	<input type="checkbox"/>						
9.3	Das Umsetzen von individuellen Lernzielen ist ohne zusätzliche Ressourcen nicht zu schaffen.	<input type="checkbox"/>						
9.4	Fehlende zeitliche Ressourcen sind ein Hinderungsgrund individuelle Lernziele einzurichten.	<input type="checkbox"/>						
9.5	Die Arbeit für die Umsetzung individueller Lernziele wird von der Klassenlehrperson und der SHP gemeinsam geleistet.	<input type="checkbox"/>						
9.6	Die individuellen Lernziele werden durch die Lehrperson und die SHP gemeinsam formuliert.	<input type="checkbox"/>						

9.7	Die Zusammenarbeit zwischen KLP, SHP und den weiteren Beteiligten bezüglich der Umsetzung individueller Lernziele funktioniert gut.	<input type="checkbox"/>						
9.8	Die Zusammenarbeit zwischen KLP, SHP und den weiteren Beteiligten bezüglich der Umsetzung individueller Lernziele wird regelmässig thematisiert.	<input type="checkbox"/>						

10. Bedeutende Faktoren für das Einrichten individueller Lernziele

Sie haben nun in diesem Fragebogen zu sieben Bereichen ihre Einschätzung gemacht. Wie wichtig sind diese im Prozess des Einrichtens individueller Lernziele?
(Skala 0-10) 0 = unwichtig / 10 = sehr wichtig

Organisation & Management _____

Lernstandserfassung _____

Schulisches Standortgespräch _____

Eltern _____

Schulpsychologischer Dienst _____

Schulleitung _____

Zusammenarbeit & Ressourcen _____

Gründe für Nicht-Einrichten von individuellen Lernzielen

Waren Sie einmal an einem Prozess beteiligt, an dem das Einrichten individueller Lernziele diskutiert, aber danach nicht als Massnahme vereinbart wurde?

ja nein

Falls ja, wurde dieser Entscheid einvernehmlich gefällt?

ja nein

Welches waren die Gründe dafür, dass auf das Einrichten individueller Lernziele verzichtet wurde? (Mehrfachnennungen möglich)

- Nicht-Einverständnis der Eltern
- Nicht-Einverständnis der Schülerin / des Schülers
- Nicht-Einverständnis der Lehrperson / SHP
- Nicht-Einverständnis der Schulleitung / (Schulpflege)
- Nicht-Einverständnis der Schulpsychologin / des Schulpsychologen
- Nicht genügend Ressourcen für das Umsetzen von iLZ vorhanden
- Bevorzugung einer anderen pädagogischen Alternative (z.B. Sonderschulung, Privatschule)

Bemerkungen:

5 Auswertungen der Schulen

5.1 Niederuster

Übersicht

Verarbeitete Fälle (N=27)

	Fälle			
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen	
	N	Prozent	N	Prozent
Org/Zus	22	81.5 %	5	18.5 %
Lernstanderfassung	27	100.0 %	0	0.0 %
SSG	26	96.3 %	1	3.7 %
Eltern	17	63.0 %	10	37.0 %
SPD	18	66.7 %	9	33.3 %
Schulleitung	16	59.3 %	11	40.7 %
Ressourcen/Zus	18	66.7 %	9	33.3 %

Bericht

	Org/Zus	Lernst.	SSG	Eltern	SPD	SL	Res/Zus
Mittelwert	4.0	4.9	5.0	4.2	3.6	4.9	4.0
N	22	27	26	17	18	16	18
Standardabw.	1.0	0.4	0.2	0.4	0.5	0.6	0.5

Auswertung der Variablen

Nr.	Variable	Antwort			N
		mehr	ein	nie	
Erfahrungen mit ILZ					
2.1	Eltern ILZ	10	6	11	27
2.2	LP ILZ	12	9	6	27
2.3	SuS ILZ	11	8	8	27
Organisation		Mittelwert: 4.0			
		Einfluss: 7.8			
3.1	SoPäKonzept	ja: 21 nein: 1			22
3.2	Klarheit bezgl. ILZ	4.2			22
3.3	Ablauf bekannt	3.4			26
3.4	Neue LP eingeführt	3.0			20
3.5	Ablauf sinnvoll	5.1			13
3.6	SoPä Themen dis	3.3			25
3.7	Fachgremium	ja: 14 nein: 12			26
3.8	Fachgr. Einsch.	5.0			19
Lernstandserfassung		Mittelwert: 4.9			
		Einfluss: 8.6			
4.1	Lernziele bekannt	5.2			27
4.2	Lehrpl. konsultieren	3.1			26
4.3	Lernstand einsch	5.1			27
4.4	LZ-Einsch. Schwierig	R 4.5			27
4.5	Lernziele KLP	R 5.4			27
4.6	Mehraugenprinzip	5.8			26
4.7	Einsch. Gewichtet	5.4			25
4.8a	SuS stand EI	ja: 19 nein: 7			26
4.8b	SuS stand. EI	4.9			25
4.9a	Schule stand EI	ja: 14 nein: 13			27
4.9b	Schule stand. EI	5.0			24
SSG		Mittelwert: 5.0			
		Einfluss: 7.5			
5.1	Ablauf vertraut	5.4			27
5.1	Leitung anspruchsv.	5.2			27
5.3	kompetent	4.7			27
5.4	Struktur hilfreich	4.5			25
5.5	Weiterbildung	3.4			19
5.6	gelingt Elt erklären	4.8			26
5.7	Übersetzerin	5.8			26
5.8	alle Standpunkte	5.2			26
5.9	gegen den Willen	R 4.5			17
5.10	umg.Massn. vorher	R 4.0			24
Eltern		Mittelwert: 4.2			
		Einfluss: 8.3			
6.1	Verständnisfragen	4.5			17
6.2	Vorwissen	R 2.4			18
6.3	Einschätzung einbr	4.4			19
6.4	Bedenken anspre	5.0			18
6.5	Elt. Meinung fragen	5.5			19
6.6	Elternmei Gewicht	4.8			19
6.7	befürchten Nachteile	R 2.0			17
6.8	offen gegenüber ILZ	3.8			19
6.9	Noten o. Lernbericht	3.2			12
6.10	realistische Einsch	3.6			18
6.11	Sprache Hindernis	R 3.0			13

SPD		Mittelwert: 3.6	
		Einfluss: 6.9	
7.1	SPD unterst LP Sicht	R 2.3	22
7.2	unabhängiges Bild	5.0	22
7.3	SPD bestätigt immer	R 3.6	16
7.4	ggf gegen Schule	3.8	18
7.5	neue Erkenntnisse	3.8	22
7.6	hilfreich für Entschei	4.4	20
7.7	SPD wichtig für Elt	4.8	17
7.8	Einschätzung der LZ	3.3	16
7.9	Zusammenarbeit	4.0	17
7.10	Anmeldung der LP	4.5	14
7.11	personenabhängig	R 1.6	19
7.12	Refl SPD und Schule	2.7	17
Schulleitung		Mittelwert: 4.9	
		Einfluss: 7.1	
8.1	Information SL	4.9	18
8.2	SL holt Informationen	4.2	20
8.3	realis Bild der Sus	5.1	20
8.4	Unterst durch SL	5.1	16
8.5	frühzeitiger Einbezug	5.1	17
8.6	kritische Prüfung	4.6	18
8.7	konstruktives Feedb	4.6	16
Ressourcen und Zusammenarbeit		Mittelwert: 4.0	
		Einfluss: 9.3	
9.1	Mehraufwand	5.4	22
9.2	gen Ressourcen	2.4	19
9.3	nur mit zus. R. mög	1.7	21
9.4	zeitliche Ressourcen	3.1	21
9.5	Umset SHP und LP	5.1	19
9.6	ILZ SHP/LP	4.2	17
9.7	Zusammenarbeit	5.2	19
9.8	Reflexion ZA	4.4	19
Gewichtung der Einflussfaktoren			
10	Organis & Managem.	7.8	19
	Lernstandserfassung	8.6	21
	SSG	7.5	21
	Eltern	8.3	21
	SPD	6.9	21
	Schulleitung	7.1	21
	Zusammena. & Res.	9.3	21
Nicht einrichten von ILZ			
	nicht eingerichtet	9	22
	einvern dagegen	7	8
	Gründe gegen ILZ	Anz Nennungen	8
	Eltern	4	
	SuS	0	
	LP	0	
	SL/Schulpflege	1	
	SPD	0	
	Ressourcen	0	
	päd. Alternative	4	

Auswertung nach Merkmalen

Nr.	Merkmal	MW	N
Organisation			
3.2 3.3 3.4	Die Mitarbeitenden kennen die Abläufe zur Einrichtung von ILZ.	3.6	25
3.5 3.6 3.8	Die Lehrpersonen erleben die bestehenden Abläufe zur Einrichtung von ILZ als hilfreich.	4.4	21
Lernstanderfassung			
4.1 4.2 4.3 4.4	Die LP fühlen sich kompetent, die Lernzielerreichung der SuS einzuschätzen.	4.6	27
4.5 4.6 4.7	Die LP erleben die Zusammenarbeit bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung positiv.	5.5	26
4.8b 4.9b	Standardisierte Erfassungsinstrumente unterstützen die LP bei der Einschätzung der Lernzielerreichung.	5.2	26
SSG			
5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7	Die LP fühlen sich kompetent, ein SSG professionell durchzuführen.	5.0	26
5.8 5.9 5.10	Die Massnahmen werden von den am SSG beteiligten Personen gemeinsam beschlossen.	4.7	25
Eltern			
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Die Eltern können sich angemessen in den Entscheidungsprozess einbringen.	4.4	17
6.8 6.10 6.11	Die Lehrpersonen erleben die Eltern als kooperativ im Entscheidungsprozess.	3.6	20
SPD			
7.1 7.2 7.3 7.4	Die Lehrpersonen sehen den SPD als unabhängige Fachstelle.	3.8	20

7.5 7.6 7.7 7.8	Die fachliche Unterstützung durch den SPD ist hilfreich für den Entscheidungsprozess.	4.3	18
7.9 7.10 7.11 7.12	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit dem SPD (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	3.1	16
Schulleitung			
8.1 8.2 8.3	Der Informationsfluss zwischen LP und Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) wird als gut funktionierend eingeschätzt.	4.9	20
8.4 8.5 8.6 8.7	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit der Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	5.1	15
Ressourcen und Zusammenarbeit			
9.1 9.2 9.3 9.4	Die Umsetzung von ILZ mit den vorhandenen Ressourcen wird von den Beteiligten als leistbar eingeschätzt.	3.3	20
9.5 9.6 9.7 9.8	Die Zusammenarbeit zwischen den schulischen Akteuren funktioniert gut.	4.8	18

5.2 Oberrieden

Übersicht

Verarbeitete Fälle (N=26)

	Fälle			
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen	
	N	Prozent	N	Prozent
Org/Zus	22	84.6 %	4	15.4 %
Lernstanderfassung	23	88.5 %	3	11.5 %
SSG	24	92.3 %	2	7.7 %
Eltern	17	65.4 %	9	34.6 %
SPD	15	57.7 %	11	42.3 %
Schulleitung	16	61.5 %	10	38.5 %
Ressourcen/Zus	18	69.2 %	8	30.8 %

Bericht

	Org/Zus	Lernst.	SSG	Eltern	SPD	SL	Res/Zus
Mittelwert	4.3	4.7	4.8	4.5	4.3	4.6	4.2
N	22	23	24	17	15	16	18
Standardabw.	1.0	0.6	0.5	0.6	0.6	1.1	0.6

Auswertung der Variablen

Nr.	Variable	Antwort			N
Erfahrungen mit ILZ		mehr	ein	nie	
2.1	Eltern ILZ	15	3	8	26
2.2	LP ILZ	17	2	7	26
2.3	SuS ILZ	12	6	8	26
Organisation		Mittelwert: 4.4 Einfluss: 8.4			
3.1	SoPäKonzept	ja: 22 nein: 0			22
3.2	Klarheit bezgl. ILZ				4.4 23
3.3	Ablauf bekannt				4.2 24
3.4	Neue LP eingeführt				3.2 22
3.5	Ablauf sinnvoll				4.6 18
3.6	SoPä Themen dis				4.5 23
3.7	Fachgremium	ja: 23 nein: 2			25
3.8	Fachgr. Einsch.				5.0 19
Lernstandserfassung		Mittelwert: 4.7 Einfluss: 8.6			
4.1	Lernziele bekannt				5.1 23
4.2	Lehrpl. konsultieren				3.7 22
4.3	Lernstand einsch				5.0 23
4.4	LZ-Einsch. Schwierig	R 4.8			22
4.5	Lernziele KLP	R 4.6			23
4.6	Mehraugenprinzip	5.7			23
4.7	Einsch. Gewichtet	4.9			23
4.8a	SuS stand EI	ja: 14 nein: 9			23
4.8b	SuS stand. EI	4.8			22
4.9a	Schule stand EI	ja: 7 nein: 15			22
4.9b	Schule stand. EI	4.8			19
SSG		Mittelwert: 4.8 Einfluss: 8.5			
5.1	Ablauf vertraut				5.7 25
5.1	Leitung anspruchsv.				4.9 23
5.3	kompetent				4.7 23
5.4	Struktur hilfreich				4.5 24
5.5	Weiterbildung				2.9 14
5.6	gelingt Elt erklären				5.0 22
5.7	Übersetzerin				5.6 22
5.8	alle Standpunkte				5.3 24
5.9	gegen den Willen	R 3.3			16
5.10	umg.Massn. vorher	R 3.4			23
Eltern		Mittelwert: 4.2 Einfluss: 8.9			
6.1	Verständnisfragen				4.0 18
6.2	Vorwissen	R 2.5			16
6.3	Einschätzung einbr				4.8 18
6.4	Bedenken anspre				4.7 18
6.5	Elt. Meinung fragen				5.3 18
6.6	Elternmei Gewicht				5.0 19
6.7	befürchten Nachteile	R 2.2			16
6.8	offen gegenüber ILZ				3.8 16
6.9	Noten o. Lernbericht				4.3 11
6.10	realistische Einsch				3.8 16
6.11	Sprache Hindernis	R 4.2			13

SPD		Mittelwert: 4.3 Einfluss: 7.7	
7.1	SPD unterst LP Sicht	R 2.8	17
7.2	unabhängiges Bild	5.3	17
7.3	SPD bestätigt immer	R 4.1	17
7.4	ggf gegen Schule	4.2	16
7.5	neue Erkenntnisse	4.6	16
7.6	hilfreich für Entschei	5.1	14
7.7	SPD wichtig für Elt	5.1	17
7.8	Einschätzung der LZ	4.1	15
7.9	Zusammenarbeit	4.1	16
7.10	Anmeldung der LP	5.1	10
7.11	personenabhängig	R 1.9	16
7.12	Refl SPD und Schule	2.8	16
Schulleitung		Mittelwert: 4.6 Einfluss: 7.1	
8.1	Information SL	4.7	18
8.2	SL holt Informationen	4.3	15
8.3	realis Bild der Sus	4.6	16
8.4	Unterst durch SL	4.6	16
8.5	frühzeitiger Einbezug	4.4	16
8.6	kritische Prüfung	4.7	14
8.7	konstruktives Feedb	4.4	14
Ressourcen und Zusammenarbeit		Mittelwert: 4.1 Einfluss: 9.1	
9.1	Mehraufwand	5.7	22
9.2	gen Ressourcen	3.9	19
9.3	nur mit zus. R. mög	1.7	21
9.4	zeitliche Ressourcen	3.2	21
9.5	Umset SHP und LP	5.1	19
9.6	ILZ SHP/LP	4.9	17
9.7	Zusammenarbeit	4.6	19
9.8	Reflexion ZA	3.7	19
Gewichtung der Einflussfaktoren			
10	Organis & Managem. Lernstandserfassung SSG Eltern SPD Schulleitung Zusammena. & Res.	8.4 8.6 8.5 8.9 7.7 7.1 9.1	19 19 19 19 19 19 19
Nicht einrichten von ILZ			
	nicht eingerichtet	9	21
	einvern dagegen	4	9
	Gründe gegen ILZ	Anz Nennungen	
	Eltern	7	9
	SuS	2	
	LP	0	
	SL/Schulpflege	2	
	SPD	2	
	Ressourcen	3	
	päd. Alternative	3	

Aswertung nach Merkmalen

Nr.	Merkmal	MW	N
Organisation			
3.2 3.3 3.4	Die Mitarbeitenden kennen die Abläufe zur Einrichtung von ILZ.	3.8	23
3.5 3.6 3.8	Die Lehrpersonen erleben die bestehenden Abläufe zur Einrichtung von ILZ als hilfreich.	4.8	20
Lernstanderfassung			
4.1 4.2 4.3 4.4	Die LP fühlen sich kompetent, die Lernzielerreichung der SuS einzuschätzen.	4.8	22
4.5 4.6 4.7	Die LP erleben die Zusammenarbeit bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung positiv.	5.1	24
4.8b 4.9b	Standardisierte Erfassungsinstrumente unterstützen die LP bei der Einschätzung der Lernzielerreichung.	5.0	23
SSG			
5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7	Die LP fühlen sich kompetent, ein SSG professionell durchzuführen.	5.0	24
5.8 5.9 5.10	Die Massnahmen werden von den am SSG beteiligten Personen gemeinsam beschlossen.	4.2	23
Eltern			
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Die Eltern können sich angemessen in den Entscheidungsprozess einbringen.	4.6	18
6.8 6.10 6.11	Die Lehrpersonen erleben die Eltern als kooperativ im Entscheidungsprozess.	4.0	16
SPD			
7.1 7.2 7.3 7.4	Die Lehrpersonen sehen den SPD als unabhängige Fachstelle.	4.3	16

7.5 7.6 7.7 7.8	Die fachliche Unterstützung durch den SPD ist hilfreich für den Entscheidungsprozess.	4.8	16
7.9 7.10 7.11 7.12	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit dem SPD (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	3.7	15
Schulleitung			
8.1 8.2 8.3	Der Informationsfluss zwischen LP und Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) wird als gut funktionierend eingeschätzt.	4.6	18
8.4 8.5 8.6 8.7	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit der Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	4.6	15
Ressourcen und Zusammenarbeit			
9.1 9.2 9.3 9.4	Die Umsetzung von ILZ mit den vorhandenen Ressourcen wird von den Beteiligten als leistbar eingeschätzt.	3.7	19
9.5 9.6 9.7 9.8	Die Zusammenarbeit zwischen den schulischen Akteuren funktioniert gut.	4.7	18

5.3 Oetwil am See

Übersicht

Verarbeitete Fälle (N=23)

	Fälle			
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen	
	N	Prozent	N	Prozent
Org/Zus	19	82.6 %	4	17.4 %
Lernstanderfassung	23	100.0 %	0	0.0 %
SSG	20	87.0 %	3	13.0 %
Eltern	18	78.3 %	5	21.7 %
SPD	16	69.6 %	7	30.4 %
Schulleitung	15	65.2 %	8	34.8 %
Ressourcen/Zus	17	73.9 %	6	26.1 %

Bericht

	Org/Zus	Lernst.	SSG	Eltern	SPD	SL	Res/Zus
Mittelwert	3.6	4.9	4.7	3.9	4.0	4.2	4.0
N	19	23	20	20	16	15	17
Standardabw.	1.0	0.5	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7

Auswertung der Variablen

Nr.	Variable	Antwort			N
Erfahrungen mit ILZ		mehr	ein	nie	
2.1	Eltern ILZ	15	3	4	22
2.2	LP ILZ	16	5	2	23
2.3	SuS ILZ	15	4	4	23
Organisation		Mittelwert: 3.6			
		Einfluss: 8.7			
3.1	SoPäKonzept	ja: 19 nein: 2		21	
3.2	Klarheit bezgl. ILZ			3.6 21	
3.3	Ablauf bekannt			3.4 22	
3.4	Neue LP eingeführt			2.6 20	
3.5	Ablauf sinnvoll			4.1 16	
3.6	SoPä Themen dis			2.8 23	
3.7	Fachgremium	ja: 21 nein: 2		23	
3.8	Fachgremium Einsch.			4.0 18	
Lernstandserfassung		Mittelwert: 4.9			
		Einfluss: 8.4			
4.1	Lernziele bekannt			5.4 23	
4.2	Lehrpl konsultieren			3.8 21	
4.3	Lernstand einsch			5.2 23	
4.4	LZ-Einsch. Schwierig	R 4.1		22	
4.5	Lernziele KLP	R 5.0		23	
4.6	Mehraugenprinzip			5.6 23	
4.7	Einsch. Gewichtet			5.1 23	
4.8a	SuS stand EI	ja: 13 nein: 9		22	
4.8b	SuS stand. EI			5.0 19	
4.9a	Schule stand EI	ja: 7 nein: 9		16	
4.9b	Schule stand. EI			5.4 14	
SSG		Mittelwert: 4.7			
		Einfluss: 8.1			
5.1	Ablauf vertraut			4.9 22	
5.1	Leitung anspruchsv			5.5 21	
5.3	kompetent			4.0 22	
5.4	Struktur hilfreich			4.7 20	
5.5	Weiterbildung			3.4 22	
5.6	gelingt Elt erklären			4.7 20	
5.7	Übersetzerin			5.6 22	
5.8	alle Standpunkte			5.2 20	
5.9	gegen den Willen	R 3.8		16	
5.10	umg.Massn. vorher	R 3.4		21	
Eltern		Mittelwert: 3.9			
		Einfluss: 9.0			
6.1	Verständnisfragen			3.6 18	
6.2	Vorwissen	R 1.9		18	
6.3	Einschätzung einbr			4.3 19	
6.4	Bedenken anspre			4.9 17	
6.5	Elt. Meinung fragen			5.7 18	
6.6	Elternmei Gewicht			5.0 18	
6.7	befürchten Nachteile	R 2.5		17	
6.8	offen gegenüber ILZ			3.5 18	
6.9	Noten o. Lernbericht			2.3 14	
6.10	realistische Einsch			3.1 17	
6.11	Sprache Hindernis	R 2.6		16	
SPD		Mittelwert: 4.0			
		Einfluss: 8.0			

7.1	SPD unterst LP Sicht	R 3.2	19
7.2	unabhängiges Bild	5.6	19
7.3	SPD bestätigt immer	R 4.4	15
7.4	ggf gegen Schule	4.8	16
7.5	neue Erkenntnisse	4.3	15
7.6	hilfreich für Entschei	4.6	16
7.7	SPD wichtig für Elt	5.2	17
7.8	Einschätzung der LZ	4.2	13
7.9	Zusammenarbeit	4.7	15
7.10	Anmeldung der LP	4.4	13
7.11	personenabhängig	R 1.9	17
7.12	Refl SPD und Schule	2.5	17
Schulleitung		Mittelwert: 4.2	
		Einfluss: 7.1	
8.1	Information SL	4.6	15
8.2	SL holt Informationen	3.8	15
8.3	realis Bild der Sus	3.9	14
8.4	Unterst durch SL	3.6	17
8.5	frühzeitiger Einbezug	4.3	15
8.6	kritische Prüfung	5.4	17
8.7	konstruktives Feedb	3.9	14
Ressourcen und Zusammenarbeit		Mittelwert: 4.1	
		Einfluss:9.7	
9.1	Mehraufwand	5.7	19
9.2	gen Ressourcen	2.2	18
9.3	nur mit zus. R. mög	1.6	16
9.4	zeitliche Ressourcen	3.1	19
9.5	Umset SHP und LP	5.2	17
9.6	ILZ SHP/LP	5.0	14
9.7	Zusammenarbeit	4.5	18
9.8	Reflexion ZA	4.4	19
Gewichtung der Einflussfaktoren			
10	Organis & Managem.	8.7	19
	Lernstandserfassung	8.4	19
	SSG	8.1	19
	Eltern	9.0	19
	SPD	8.0	19
	Schulleitung	7.1	19
	Zusammena. & Res.	9.7	19
Nicht einrichten von ILZ			
	nicht eingerichtet	8	19
	einvern dagegen	4	6
	Gründe gegen ILZ	Anz Nennungen	8
	Eltern	4	
	SuS	1	
	LP	1	
	SL/Schulpflege	2	
	SPD	1	
	Ressourcen	4	
	päd. Alternative	3	

Auswertung nach Merkmalen

Nr.	Merkmal	MW	N
Organisation			
3.2 3.3 3.4	Die Mitarbeitenden kennen die Abläufe zur Einrichtung von ILZ.	3.1	22
3.5 3.6 3.8	Die Lehrpersonen erleben die bestehenden Abläufe zur Einrichtung von ILZ als hilfreich.	3.7	20
Lernstanderfassung			
4.1 4.2 4.3 4.4	Die LP fühlen sich kompetent, die Lernzielerreichung der SuS einzuschätzen.	4.8	22
4.5 4.6 4.7	Die LP erleben die Zusammenarbeit bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung positiv.	5.2	23
4.8b 4.9b	Standardisierte Erfassungsinstrumente unterstützen die LP bei der Einschätzung der Lernzielerreichung.	5.2	21
SSG			
5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7	Die LP fühlen sich kompetent, ein SSG professionell durchzuführen.	4.9	22
5.8 5.9 5.10	Die Massnahmen werden von den am SSG beteiligten Personen gemeinsam beschlossen.	4.1	20
Eltern			
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Die Eltern können sich angemessen in den Entscheidungsprozess einbringen.	4.3	18
6.8 6.10 6.11	Die Lehrpersonen erleben die Eltern als kooperativ im Entscheidungsprozess.	3.0	18
SPD			
7.1 7.2 7.3 7.4	Die Lehrpersonen sehen den SPD als unabhängige Fachstelle.	4.6	17

7.5 7.6 7.7 7.8	Die fachliche Unterstützung durch den SPD ist hilfreich für den Entscheidungsprozess.	4.7	15
7.9 7.10 7.11 7.12	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit dem SPD (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	3.3	17
Schulleitung			
8.1 8.2 8.3	Der Informationsfluss zwischen LP und Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) wird als gut funktionierend eingeschätzt.	4.2	14
8.4 8.5 8.6 8.7	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit der Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	4.6	14
Ressourcen und Zusammenarbeit			
9.1 9.2 9.3 9.4	Die Umsetzung von ILZ mit den vorhandenen Ressourcen wird von den Beteiligten als leistbar eingeschätzt.	3.3	18
9.5 9.6 9.7 9.8	Die Zusammenarbeit zwischen den schulischen Akteuren funktioniert gut.	4.9	17

5.4 Rüschtikon

Übersicht

Verarbeitete Fälle (N=24)

	Fälle			
	Eingeschlossen		Ausgeschlossen	
	N	Prozent	N	Prozent
Org/Zus	21	87.5 %	3	12.5 %
Lernstanderfassung	23	95.8 %	1	4.2 %
SSG	21	87.5 %	3	12.5 %
Eltern	15	62.5 %	9	37.5 %
SPD	18	75.0 %	6	25.0 %
Schulleitung	18	75.0 %	6	25.0 %
Ressourcen/Zus	18	75.0 %	6	25.0 %

Bericht

	Org/Zus	Lernst.	SSG	Eltern	SPD	SL	Res/Zus
Mittelwert	4.8	5.2	4.8	4.1	4.1	5.4	4.7
N	21	23	21	15	18	18	18
Standardabw.	0.9	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7

Auswertung der Variablen

Nr.	Variable	Antwort			N
Erfahrungen mit ILZ		mehr	ein	nie	
2.1	Eltern ILZ	12	3	9	24
2.2	LP ILZ	14	5	5	24
2.3	SuS ILZ	12	5	7	24
Organisation		Mittelwert: 4.8			
		Einfluss: 8.4			
3.1	SoPäKonzept	ja: 22 nein: 0			22
3.2	Klarheit bezgl. ILZ				5.3 23
3.3	Ablauf bekannt				4.3 23
3.4	Neue LP eingeführt	(0-5 J.= 3.3)			4.3 15
3.5	Ablauf sinnvoll				5.2 20
3.6	SoPä Themen dis				4.2 22
3.7	Fachgremium	ja: 24 nein: 0			24
3.8	Fachgr. Einsch.				4.9 20
Lernstandserfassung		Mittelwert: 5.2			
		Einfluss: 8.8			
4.1	Lernziele bekannt				5.7 23
4.2	Lehrpl. konsultieren				4.9 18
4.3	Lernstand einsch				5.6 23
4.4	LZ-Einsch. Schwierig	R			5.1 23
4.5	Lernziele KLP	R			4.6 20
4.6	Mehraugenprinzip				5.2 23
4.7	Einsch. Gewichtet				5.3 24
4.8a	SuS stand EI	ja: 13 nein: 8			21
4.8b	SuS stand. EI				5.1 20
4.9a	Schule stand EI	ja: 8 nein: 11			19
4.9b	Schule stand. EI				5.2 19
SSG		Mittelwert: 4.8			
		Einfluss: 8.4			
5.1	Ablauf vertraut				5.1 21
5.1	Leitung anspruchsv.				4.9 22
5.3	kompetent				4.5 21
5.4	Struktur hilfreich				5.1 20
5.5	Weiterbildung				3.0 22
5.6	gelingt Elt erklären				5.0 19
5.7	Übersetzerin				5.4 19
5.8	alle Standpunkte				5.1 21
5.9	gegen den Willen	R			3.4 16
5.10	umg.Massn. vorher	R			3.8 18
Eltern		Mittelwert: 4.1			
		Einfluss: 7.5			
6.1	Verständnisfragen				4.7 17
6.2	Vorwissen	R			2.8 17
6.3	Einschätzung einbr				4.8 17
6.4	Bedenken anspre				4.7 16
6.5	Elt. Meinung fragen				5.5 19
6.6	Elternmei Gewicht				4.5 19
6.7	befürchten Nachteile	R			2.8 14
6.8	offen gegenüber ILZ				4.0 13
6.9	Noten o. Lernbericht				4.0 8
6.10	realistische Einsch				3.3 15
6.11	Sprache Hindernis	R			3.4 14

SPD		Mittelwert: 4.1	
		Einfluss: 6.8	
7.1	SPD unterst LP Sicht	R 3.1	17
7.2	unabhängiges Bild	5.4	19
7.3	SPD bestätigt immer	R 4.3	12
7.4	ggf gegen Schule	4.6	13
7.5	neue Erkenntnisse	3.9	18
7.6	hilfreich für Entschei	4.1	19
7.7	SPD wichtig für Elt	4.8	17
7.8	Einschätzung der LZ	3.8	19
7.9	Zusammenarbeit	4.2	17
7.10	Anmeldung der LP	4.9	12
7.11	personenabhängig	R 2.2	17
7.12	Refl SPD und Schule	3.1	16
Schulleitung		Mittelwert: 5.4	
		Einfluss: 7.8	
8.1	Information SL	5.4	19
8.2	SL holt Informationen	5.1	19
8.3	realis Bild der Sus	5.2	19
8.4	Unterst durch SL	5.3	17
8.5	frühzeitiger Einbezug	5.4	14
8.6	kritische Prüfung	5.3	18
8.7	konstruktives Feedb	5.5	17
Ressourcen und Zusammenarbeit		Mittelwert: 4.7	
		Einfluss: 8.9	
9.1	Mehraufwand	5.6	21
9.2	gen Ressourcen	4.7	19
9.3	nur mit zus. R. mög	1.8	20
9.4	zeitliche Ressourcen	3.1	18
9.5	Umset SHP und LP	5.4	16
9.6	ILZ SHP/LP	5.2	18
9.7	Zusammenarbeit	5.5	19
9.8	Reflexion ZA	5.3	16
Gewichtung der Einflussfaktoren			
10	Organis & Managem.	8.4	20
	Lernstandserfassung	8.8	21
	SSG	8.4	20
	Eltern	7.5	22
	SPD	6.8	22
	Schulleitung	7.8	22
	Zusammena. & Res.	8.9	22
Nicht einrichten von ILZ			
	nicht eingerichtet	3	21
	einvern dagegen	2	3
	Gründe gegen ILZ	Anz Nennungen	3
	Eltern	3	
	SuS	0	
	LP	0	
	SL/Schulpflege	0	
	SPD	0	
	Ressourcen	2	
	päd. Alternative	3	

Auswertung nach Merkmalen

Nr.	Merkmal	MW	N
Organisation			
3.2 3.3 3.4	Die Mitarbeitenden kennen die Abläufe zur Einrichtung von ILZ.	4.8	23
3.5 3.6 3.8	Die Lehrpersonen erleben die bestehenden Abläufe zur Einrichtung von ILZ als hilfreich.	4.8	21
Lernstanderfassung			
4.1 4.2 4.3 4.4	Die LP fühlen sich kompetent, die Lernzielerreichung der SuS einzuschätzen.	5.3	23
4.5 4.6 4.7	Die LP erleben die Zusammenarbeit bezüglich der Einschätzung der Lernzielerreichung positiv.	5.0	23
4.8b 4.9b	Standardisierte Erfassungsinstrumente unterstützen die LP bei der Einschätzung der Lernzielerreichung.	5.3	22
SSG			
5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7	Die LP fühlen sich kompetent, ein SSG professionell durchzuführen.	5.0	21
5.8 5.9 5.10	Die Massnahmen werden von den am SSG beteiligten Personen gemeinsam beschlossen.	4.2	19
Eltern			
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Die Eltern können sich angemessen in den Entscheidungsprozess einbringen.	4.5	17
6.8 6.10 6.11	Die Lehrpersonen erleben die Eltern als kooperativ im Entscheidungsprozess.	3.7	15
SPD			
7.1 7.2 7.3 7.4	Die Lehrpersonen sehen den SPD als unabhängige Fachstelle.	4.4	16

7.5 7.6 7.7 7.8	Die fachliche Unterstützung durch den SPD ist hilfreich für den Entscheidungsprozess.	4.3	18
7.9 7.10 7.11 7.12	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit dem SPD (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	3.6	15
Schulleitung			
8.1 8.2 8.3	Der Informationsfluss zwischen LP und Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) wird als gut funktionierend eingeschätzt.	5.2	19
8.4 8.5 8.6 8.7	Die Lehrpersonen erleben die Zusammenarbeit mit der Schulleitung (im Bezug auf das Einrichten von ILZ) positiv.	5.4	16
Ressourcen und Zusammenarbeit			
9.1 9.2 9.3 9.4	Die Umsetzung von ILZ mit den vorhandenen Ressourcen wird von den Beteiligten als leistbar eingeschätzt.	3.8	21
9.5 9.6 9.7 9.8	Die Zusammenarbeit zwischen den schulischen Akteuren funktioniert gut.	5.5	17

